

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2012/2013

Masterthese

Coping-Strategien bei verhaltensauffälligen Jugendlichen mit Internat Beschulung

Eingereicht von
Mentorin
Abgabe

Jennifer Baumann & Gudrun Obertüfer
lic. phil. Selina Madianos Hämmerle
Januar 2013

Abstract

Ausgehend von unserer Fragestellung

Welche Stressbewältigungsstrategien wenden verhaltensauffällige Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?

haben wir eine vergleichende Fallstudie durchgeführt.

Anhand eines halbstrukturierten Leitfadeninterviews befragten wir sechs bereits in einer Anschlusslösung stehende Jugendliche aus unterschiedlichen Internaten.

Aus dem Datenmaterial der Transkriptionen erstellten wir eine qualitative Inhaltsanalyse mit einem induktiven Kategoriensystem. Mit dem Kodier Leitfaden generierten wir eine genaue Beschreibung der Kategorien und schufen den theoretischen Bezug.

Die Evaluation dieser Forschungsarbeit wird die Coping-Strategien der Zielgruppe wie deren heilpädagogische Relevanz aufzeigen.

Zudem werden in dieser Studie personale und soziale Ressourcen für die Entwicklung eines Jugendlichen transparent gemacht, welche für die risikomildernden Faktoren eine bedeutsame Rolle spielen.

Inhaltsverzeichnis

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	5
1 Einleitung.....	7
1.1 Persönlicher Bezug.....	7
1.2 Problemdefinition und Herleitung der Fragestellung	7
1.3 Formulierung der Forschungsfrage	8
1.3.1 Hauptfragestellung.....	8
1.3.2 Untergeordnete Ziele	8
1.3.3 Annahmen	9
1.4 Verwendete Forschungsmethoden.....	9
1.5 Gliederung der Arbeit.....	9
2 Theoretischer Teil.....	10
2.1 Coping.....	10
2.2 Bezugstheorien.....	11
2.2.1 Resilienz	11
2.2.2 Risiko- und Schutzfaktorenkonzept als zentrale Konzepte der Resilienz Forschung	12
2.2.3 Transaktionales Stressmodell von Richard Lazarus	15
2.2.4 3 Hauptwege zur individuellen Belastungsbewältigung	17
2.2.5 Salutogenese von Aaron Antonovsky.....	19
2.2.6 Kohärenzgefühl (SOC)	20
2.2.7 Die Bedeutung von Stressoren.....	21
2.3 Coping-Strategien.....	22
2.3.1 Spektrum möglicher Bewältigungsstrategien	22
2.3.2 Stressbewältigungsstrategien.....	26
2.3.2.1. Günstige/effektive Bewältigungsstrategien	27
2.3.2.2. Ungünstige/ineffektive Bewältigungsstrategien	28
2.3.2.3. Aktive und defensive Coping-Strategien	28
2.4 Studien zu unserem Forschungsthema.....	31
2.5 Heilpädagogische Relevanz	34
2.6 Ableitung der Thesen und Fragestellung.....	35
3 Empirischer Teil.....	37
3.1 Methoden der Datengewinnung	37
3.1.1 Forschungsmethoden.....	37
3.1.2 Das halbstrukturierte Leitfadeninterview	38
3.1.3 Aufbau des Leitfadeninterviews.....	39
3.1.4 Pretest	41
3.2 Vorgehen der Forschungsarbeit	41
3.2.1 Qualitative Sozialforschung.....	41
3.2.2 Deduktives versus induktives Vorgehen	43
3.2.3 Forschungsstrategie	45
3.2.4 Vergleichende Fallstudie	45
3.2.5 Datenerhebung	46
3.2.5.1. Halbstrukturiertes Leitfadeninterview	46
3.2.5.2. Zielgruppe der Untersuchung	47
3.2.5.3. Beschreibung der Interviewpartner.....	47
3.2.5.4. Vorbereitung und Durchführung des Interviews	50
3.3 Analyse	51
3.3.1 Analyseverfahren.....	51
3.3.1.1. Ziel	51
3.3.1.2. Aufbereitung	51
3.3.1.3. Volltranskription	51
3.3.1.4. Fragestellung	53
3.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse.....	53

3.3.2.1.	Induktive Inhaltsanalyse	54
3.3.2.2.	Kategoriensystem und Theoriebildung	55
3.3.2.3.	Kodier Leitfaden.....	56
3.3.2.4.	Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse	57
4	Qualitative Auswertung	58
4.1	Auswertung Fall A.....	58
4.1.1	Personalien und Ressourcen	58
4.1.2	Interview Zusammenfassung.....	59
4.1.3	Zentrale Aspekte nach Kategorien	61
4.1.4	Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte	62
4.1.5	Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke	63
4.2	Auswertung Fall B.....	64
4.2.1	Personalien und Ressourcen	64
4.2.2	Interview Zusammenfassung.....	65
4.2.3	Zentrale Aspekte nach Kategorien	66
4.2.4	Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte	67
4.2.5	Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke	68
4.3	Auswertung Fall C	69
4.3.1	Personalien und Ressourcen	69
4.3.2	Interview Zusammenfassung.....	69
4.3.3	Zentrale Aspekte nach Kategorien	70
4.3.4	Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte	71
4.3.5	Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke	73
4.4	Auswertung Fall D	73
4.4.1	Personalien und Ressourcen	73
4.4.2	Interview Zusammenfassung.....	74
4.4.3	Zentrale Aspekte nach Kategorien	76
4.4.4	Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte	77
4.4.5	Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke	79
4.5	Auswertung Fall E.....	79
4.5.1	Personalien und Ressourcen	79
4.5.2	Interview Zusammenfassung.....	80
4.5.3	Zentrale Aspekte nach Kategorien	81
4.5.4	Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte	83
4.5.5	Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke	84
4.6	Auswertung Fall F	84
4.6.1	Personalien und Ressourcen	84
4.6.2	Interview Zusammenfassung.....	85
4.6.3	Zentrale Aspekte nach Kategorien	87
4.6.4	Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte	88
4.6.5	Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke	90
5	Quantitative Auswertung	90
5.1	Auswertung Fall A.....	91
5.2	Auswertung Fall B.....	92
5.3	Auswertung Fall C	92
5.4	Auswertung Fall D	93
5.5	Auswertung Fall E.....	94
5.6	Auswertung Fall F	95
5.7	Gesamtauswertung.....	96
6	Evaluation der Studie	97
6.1	Vergleichende theoriegeleitete Interpretation der Aspekte	97
6.2	Reflexion	101
7	Beantwortung der Forschungsfrage.....	101
7.1	Beantwortung der Ziele.....	102

7.2	Beantwortung unserer Annahmen.....	103
7.3	Weiterführende Forschungsfrage.....	104
7.4	Hypothesen aus empirischer Forschung.....	104
8	Reflexion der Forschungsarbeit.....	105
8.1	Reflexion unseres Forschungsvorgehen.....	105
8.2	Retrospektive Forschungsverlauf.....	106
9	Fazit.....	107
	Literaturverzeichnis.....	108
	Anhänge zur Masterthese.....	109

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1:	Individuelles Stressmanagement – was der Einzelne tun kann (Beispiele).....	18
Tabelle 2:	Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls.....	20
Tabelle 3:	Die drei Klassen von potentiellen Stressoren.....	21
Tabelle 4:	Klassifizierung von Coping-Strategien (Ryan-Wenger, 1992, zit. Nach Klein-Hessling & Lohaus, 2000, S.12).....	24
Tabelle 5:	Die drei Typen von Coping.....	25
Tabelle 6:	Günstige/effektive Stressbewältigungsstrategien („Stresskiller“) des Anti-Stresstrainings für Kinder (vgl. Hampel & Petermann, 1998, S.29).....	27
Tabelle 7:	Ungünstige/ineffektive Stressbewältigungsstrategien („Mega-Stresser“) des Antistress-Trainings für Kinder (vgl. Hampel & Petermann, 1998, S.30).....	28
Tabelle 8:	Aktive Coping-Strategien.....	28
Tabelle 9:	Defensive Coping-Strategien.....	29
Tabelle 10:	Studie zur Situationsabhängigkeit von Bewältigung.....	31
Tabelle 11:	Studie zur Erfassung von Stress aus der Sicht von Jugendlichen.....	32
Tabelle 12:	Validitätskriterien der Phasen qualitativer Forschung.....	42
Tabelle 13:	Merkmale stereotyp qualitativer Ansätze.....	43
Tabelle 14:	Kurzbeschreibung der Interviewpartner in Bezug auf das Interview.....	47
Tabelle 15:	Verwendete Sonderzeichen.....	52
Tabelle 16:	Übersicht Kategorien.....	55
Tabelle 17:	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	57
Tabelle 18:	Personalien A.....	58
Tabelle 19:	Ressourcen Fall A.....	58
Tabelle 20:	Interviewzusammenfassung Fall A.....	59
Tabelle 21:	Zentrale Aspekte Fall A.....	61
Tabelle 22:	Coping-Strategien Fall A.....	63
Tabelle 23:	Personalien B.....	64
Tabelle 25:	Interviewzusammenfassung Fall B.....	65
Tabelle 26:	Zentrale Aspekte Fall B.....	66
Tabelle 27:	Coping-Strategien Fall B.....	68

Tabelle 28: Personalien C	69
Tabelle 30: Interviewzusammenfassung Fall C.....	69
Tabelle 31: Zentrale Aspekte Fall C	70
Tabelle 32: Coping-Strategien Fall C	73
Tabelle 33: Personalien D	73
Tabelle 35: Interviewzusammenfassung Fall D.....	74
Tabelle 36: Zentrale Aspekte Fall D	76
Tabelle 37: Coping-Strategien Fall D	79
Tabelle 38: Personalien E	79
Tabelle 40: Interviewzusammenfassung Fall E	80
Tabelle 41: Zentrale Aspekte Fall E	81
Tabelle 42: Coping-Strategien Fall E	84
Tabelle 43: Personalien F.....	84
Tabelle 45: Interviewzusammenfassung Fall F	85
Tabelle 46: Zentrale Aspekte Fall F	87
Tabelle 47: Coping-Strategien Fall F.....	90
Tabelle 48: Aktive Coping-Strategien.....	100
Tabelle 49: Internale Coping-Strategien.....	100
Tabelle 50: Dysfunktionale Coping-Strategien	100
Tabelle 51: Ergebnisse unsere Forschungsprozesses anhand der Gütekriterien nach Mayring (2002, S. 144-148).....	105

Abbildungen

Abbildung 1: http://www.coping-schulung.de/Coping-Strategien.htm	1
Abbildung 2: Risikoerhöhende und –mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung (modifiziert nach Scheithauer, Niebank & Petermann, 2000, S. 67)	14
Abbildung 3: Zusammenfassende Darstellung des transaktionalen Stressmodells (Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 22)	17
Abbildung 4: Ressourcen produktiver Problembewältigung.....	25
Abbildung 5: Integration: Anforderungs-Ressourcenmodell-Modell.....	30
Abbildung 6: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews nach Mayring (2002)	39
Abbildung 7: Ablaufmodell: Induktive Kategorienbildung	54
Abbildung 8: Quantitative Auswertung Fall A	91
Abbildung 9: Quantitative Auswertung Fall B	92
Abbildung 10: Quantitative Auswertung Fall C.....	92
Abbildung 11: Quantitative Auswertung Fall D.....	93
Abbildung 12: Quantitative Auswertung Fall E	94
Abbildung 13: Quantitative Auswertung Fall F	95
Abbildung 14: Quantitative Auswertung des Durchschnitts der sechs Fälle	96

1 Einleitung

Wir haben uns beide schon seit geraumer Zeit mit der Förderung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher auseinandergesetzt. Zusammen wollten wir uns an der HfH¹ an einer Forschungsarbeit mit aggressiven Kindern beteiligen. Leider kam dies nicht zustande, da die HfH keine Begleitung für uns anbieten konnte. Wir blieben an unserem persönlichen Interesse hängen und beschlossen, uns in unserer Masterthese gemeinsam differenziert mit verhaltensauffälligen Kindern im Jugendalter auseinander zu setzen. In gegenseitigem Einverständnis legten wir uns auf unsere Forschungsfrage im Bereich der Resilienz verhaltensauffälliger Jugendlicher mit Internat Beschulung fest.

1.1 Persönlicher Bezug

Persönlicher Bezug Gudrun Obertüfer

Seit dreieinhalb Jahren arbeite ich im sonderpädagogischen Bereich. In meiner zweijährigen Funktion als Klassenlehrerin einer Kleinklasse Oberstufe habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht mit der Förderung von Jugendlichen mit Förderbedarf in der emotional-sozialen Entwicklung. Seit eineinhalb Jahr arbeite ich nun als SHP² in der Oberstufe in einem Internat für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Die ressourcenorientierte heilpädagogische Förderung in diesem Bezugsfeld im Sinne von fördern und fordern ist für mich zentral. Mit der Masterarbeit möchte ich mein Spektrum von Handlungswissen und -möglichkeiten erweitern.

Persönlicher Bezug Jennifer Baumann

In meiner Tätigkeit als Klassenlehrerin einer Kleinklasse setze ich mich mit dem Umgang mit herausfordernden Kindern auseinander. Die Arbeit mit ihnen zeigt mir auf, dass die Förderung der emotionalen - sozialen Entwicklung eine grundlegende Basis für das Leben inner- und ausserhalb der Schule ist.

Mit dieser Masterthese möchte ich mir als schulische Heilpädagogin weiteres Wissen und Kompetenzen aneignen, um verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg ressourcenorientiert begleiten und stärken zu können.

1.2 Problemdefinition und Herleitung der Fragestellung

Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche mit Internatsbeschulung haben eine besondere Beschulung und eine schwierige Lebensaufgabe. Das Attribut der Verhaltensauffälligkeit wird ihnen zugeschrieben aufgrund eines von den in unserer Gesellschaft gängigen Verhaltensnormen abweichenden Verhaltens in Schule und Umfeld (vgl. Vernoij & Wittrock, 2004, S.11). Die Kinder und Jugendliche entwickeln eigene, spezifische Strategien, um ihre herausfordernden Aufgaben zu meistern. Unser Interesse geht dahin, diese Strategien kennenzulernen und herauszuschälen, wie selbstwirksam sie waren und die Jugendlichen sie in ihrer weiteren Lebensfindung anwenden. Welche Coping-Strategien waren ihnen hinderlich, welche förderlich und wie bewusst sind ihnen diese, sind zentrale Fragen unserer vergleichenden Fallstudie. Jugendliche mit Internatsbeschulung erleben eine besondere Wirklichkeit mit einer exklusiven Beschulung und ausserhalb ihrer eigenen Familie. Die Anforderungen an sie sind sehr hoch. Sie müssen viele umweltbedingte und interne Anforderungen allein auf

¹ HfH = Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

² SHP = Schulische Heilpädagogin

sich gestellt meistern. Wie gehen sie mit Stressfaktoren um, welche Massnahmen sind ihnen bei der Bewältigung ihrer Lebensstrategie hilfreich und förderlich und welche heilpädagogischen Massnahmen können ihnen bei der Bewältigung ihrer Misserfolgserfahrungen, sowohl auf schulischer wie auf umweltbedingter Ebene hilfreich sein. Im Internat werden den Jugendlichen und Kindern Sozialpädagogen/Innen als Bezugspersonen zugewiesen, die sie begleiten und pädagogisch und erzieherisch unterstützen.

Wir fragen uns hier, welche Massnahmen für die Jugendlichen wirksam und unterstützend sind für ihre Stressbewältigungsstrategien und wie auch diese nachhaltig wirksam sind. Die Sichtweise und Wahrnehmung der Jugendlichen betreffend ihre Schulbiografien stehen im Interessenfokus unserer Arbeit.

1.3 Formulierung der Forschungsfrage

Durch unser persönliches Vorwissen, unsere Erfahrungen und unseren Austausch, sowie den gemeinsamen Literaturrecherchen haben wir folgende Forschungsfrage, untergeordnete Ziele und Annahmen entwickelt.

1.3.1 Hauptfragestellung

In unserem Forschungsvorgehen wollten wir herausfinden, welche förderlichen oder hinderlichen Strategien Jugendliche mit Internat Beschulung anwenden, um mit ihren persönlichen Herausforderungen umgehen zu können. Dabei hielten wir uns an die Aussagen der Jugendlichen, die wir in einem halbstrukturierten Leitfadenterview erfassten.

Welche Stressbewältigungsstrategien wenden verhaltensauffällige Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?

1.3.2 Untergeordnete Ziele

Wir erhofften uns von unserer Arbeit, Ideen und Massnahmen herauskristallisieren zu können, welche Jugendlichen mit Internat Beschulung hilfreich wären zur Bewältigung ihrer Situation.

Dabei fokussierten wir ein heilpädagogisches Ziel zur pädagogischen Unterstützung im schulischen Kontext:

Welche heilpädagogischen Massnahmen wirken unterstützend bei der Bewältigung von Misserfolgserfahrungen?

und ein sozialpädagogisches Ziel zur pädagogischen Unterstützung im sozialpädagogischen Kontext. Die Jugendlichen werden von Sozialpädagogen im Zusammenleben mit anderen und in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. Dabei berücksichtigten wir die Unterscheidung in adaptive Coping-Strategien, welche zu einer Lösung beitragen und maladaptive Coping-Strategien, welche darauf zielen, den Stress zu vermeiden.

Welche erzieherischen Massnahmen wirken unterstützend für die Aufrechterhaltung adaptiver oder Verminderung maladaptiver Coping-Strategien?

1.3.3 Annahmen

Selbstverständlich hatten wir vor Beginn unserer Forschungsarbeit Annahmen, die wir festhielten und durch unsere Arbeit überprüfen und daraus weiterentwickelte Hypothesen aufstellen wollten.

Wir nahmen an, dass:

Je mehr Bewältigungsstrategien sinnvoll eingesetzt werden, desto erfolgreicher wird der Umgang mit Belastungen sein.

und im Weiteren:

Um Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erreichen, setzen Jugendliche mit mehr oder weniger Erfolg ein sehr breites Handlungsspektrum ein.

1.4 Verwendete Forschungsmethoden

Wir haben uns für eine qualitative Ausrichtung von Sozialforschung entschieden. Sechs Jugendliche, die in Internaten beschult wurden und die bereits in einer Anschlusslösung sind, wurden zu ihren Erlebnissen und Erfahrungen interviewt. Die Grundlage für unsere vergleichende Fallstudie bildeten Leitfadenterviews, welche wir anhand eines induktiv entstandenen Kategoriensystems auswerteten. Quantitative Auswertungen wurden hinzugenommen, um Vergleiche erstellen und aufzeigen zu können. Die Zusammenführung der qualitativen, wie auch der quantitativen Auswertungen und Vergleiche bildeten die Basis für unsere Interpretation und Diskussion in Hinsicht auf die Beantwortung unserer definierten Forschungsfrage. Unsere Studie erhebt keinen repräsentativen Anspruch.

1.5 Gliederung der Arbeit

Unsere Arbeit ist in zehn Teile gegliedert, die in diesem Abschnitt grob umrissen werden.

Im theoretischen Teil (Kapitel 2) werden die Bezugstheorien zum Forschungsthema dargelegt. Nach einem ersten Einblick in die Theorie der Coping-Strategien wird auf die zugrundeliegenden Theorien der Resilienz, des transaktionalen Stressmodells nach Richard Lazarus und der Salutogenese nach Antonovsky eingegangen. Die ausführliche Thematisierung der Coping-Strategien, der Bezug zu bereits bestehenden Studien wie auch die heilpädagogische Relevanz werden anschliessend aufgeführt. Der Schwerpunkt dieser Arbeit besteht aus dem empirischen Teil (Kapitel 3). In diesem Kapitel werden die Methode der Datengewinnung, das Forschungsvorgehen und das Analyseverfahren dargelegt. In Kapitel 4 werden die sechs Fallstudien ausgewertet, interpretiert und verglichen und in Kapitel 5 die Ergebnisse anhand quantitativer Aussagen ergänzt. Eine Evaluation wie Reflexion der Fallstudie findet in Kapitel 6 statt, dabei wird Bezug zu den Theorien genommen. Im Schlussteil wird in Kapitel 7 auf die Forschungsfrage eingegangen und die gesetzten Ziele und unsere Annahmen beantwortet. Weiterführende Forschungsfragen und Hypothesen aus der empirischen Forschung, die aus dieser Arbeit resultieren, werden aufgeführt und erläutert. Der Abschluss bildet die Reflexion der Forschungsarbeit in Kapitel 8 und das Fazit der Fallstudie in Kapitel 9.

2 Theoretischer Teil

In unserem Theorieteil stellen wir die Theorien, die für unsere Forschungsarbeit bedeutsam sind, dar. Ausgehend von unserer Forschungsfrage

Welche Stressbewältigungsstrategien wenden verhaltensauffällige Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?

gehen wir auf Theorien zum Coping (siehe 2.1), dessen Bezugstheorien (siehe 2.2) und den Coping-Strategien (siehe 2.3) als solche ein.

2.1 Coping

Das Wort Coping ist abgeleitet aus dem Englischen Wort to cope with. Dies bedeutet bewältigen, überwinden.

Coping meint die Anstrengungen, welche eine Person unternimmt, mit belastenden Situationen umgehen zu können. Diese finden sowohl auf emotionaler, kognitiver und handlungsorientierter Ebene statt (vgl. Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 14).

Wir beziehen uns in unserer Arbeit hauptsächlich auf das Stressmodell von Lazarus und Launier (1981), ein Modell zu Bewältigungsstrategien, die Kinder und Jugendliche anwenden. Eine grosse Relevanz hat dabei die Tatsache, dass einen entscheidenden Einfluss auf das subjektive Belastungserleben nicht die Häufigkeit und die Intensität der Stressperioden selbst haben, sondern die Art und Weise, wie die Belastung bewältigt wird.

Unter Coping verstehen Lazarus und Launier (1981) „ (...) jene verhaltensorientierten und intrapsychischen Anstrengungen, mit umweltbedingten und internen Anforderungen fertig zu werden, das heisst, sie zu meistern, zu tolerieren, zu reduzieren oder zu minimieren“ (S. 244). Das Bewältigungsverhalten hat dabei folgende Aufgaben:

- Den schädigenden Einfluss von Umweltbedingungen zu verringern
- Gegebenheiten für Erholung zu verbessern
- Emotionale Wohlbefinden und Sozialbeziehungen aufrecht zu erhalten sowie
- Ein positives Selbstbild zu sichern (vgl. Wustmann, 2004, S. 76)

Der Begriff Coping meint die Summe aller problemlösenden Anstrengungen einer Person, welche sich in einer subjektiv empfundenen überfordernden Lage befindet. Er meint also einen Prozess, bei dem versucht wird, emotional, kognitiv und handelnd mit einer belastenden Situation umzugehen (vgl. ebd.).

Nach Wustmann (ebd.) liegen dem Coping Prozess zwei subjektive Bewertungsprozesse zugrunde:

- Die Einschätzung der Bedeutung des Stressereignisses (als Herausforderung, Bedrohung, Verlust/Schaden) sowie der Vergleich mit bisherigen Erfahrungen in ähnlichen Situationen (Ereigniseinschätzung)

- Die Einschätzung der eigenen Handlungs-/Bewältigungs- und Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Risikosituation, worauf eine Auswahl und Anwendung von Bewältigungsstrategien erfolgt (Ressourceneinschätzung)

Inwiefern eine Person also eine Situation als bedrohlich oder herausfordernd bewertet, steht in Abhängigkeit von der subjektiven Überzeugung, ob sie die Situation bewältigen kann oder nicht und dementsprechend wird die Reaktion anders sein. Sie wird in Vermeidung oder Motivation zur positiven Bewältigung der Situation ausfallen. Es wird unterschieden in die Ereignisseinschätzung, welche sich hauptsächlich auf die Informationen aus der Umwelt konstatiert und die Ressourceneinschätzung, die sich auf die Merkmale der Person und deren sozialen Unterstützung bezieht.

Die Stresssituation erhält ihre Bedeutung durch das Selbstbild der Person in Bezug auf ihre Handlungskompetenzen und Kontrollmöglichkeiten (vgl. Wustmann, 2004, S. 77).

2.2 Bezugstheorien

In diesem Kapitel wird der Begriff der Coping-Strategie aus der Perspektive dreier Theorien beleuchtet. Es wird anhand der Resilienz Forschung (siehe 2.2) aufgezeigt, dass Coping-Strategien ein wesentlicher Teil sind, um mit schwierigen Lebensumständen umgehen zu können (siehe 2.2.1). Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus wird als ein essentielles Stresskonzept thematisiert (siehe 2.2.3). Als dritte Bezugstheorie wird das Konzept der Salutogenese nach Antonovsky erläutert (siehe 2.2.5) und spezifisch auf den Begriff des Kohärenzgefühls eingegangen (siehe 2.2.6).

2.2.1 Resilienz

"Gedeihen trotz widriger Umstände" (Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2006)

Das Konzept der Resilienz geht davon aus, dass manche Menschen sich trotz widrigen Umständen entwickeln können. Wustmann (2004) definiert: "Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken" (S. 18). Nebst der Widerstandskraft betonen Welter-Enderlin & Hildenbrand (2006) in ihrer Definition zusätzlich die Fähigkeit von Menschen, Krisen unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen (vgl. S. 13).

Aus diesen Definitionen geht hervor, dass unter Resilienz eine psychische Widerstandsfähigkeit verstanden wird, schwierigen Lebensumständen nicht nur zu trotzen, sondern sich in solchen Krisen unter Bezug von Ressourcen entwickeln zu können. Es werden also wesentliche Bedingungen an die Bedeutung der Resilienz geknüpft (Wustmann, 2004, S. 18):

- 1) Eine signifikante Bedrohung für die kindliche Entwicklung
- 2) Eine erfolgreiche Bewältigung dieser belastenden Lebensumstände

Auf dieser Grundlage werden in der Resilienz Forschung folgende Erscheinungsformen genauer betrachtet (Wustmann, 2004, S. 19):

- Die positive, gesunde Entwicklung trotz andauerndem, hohem Risiko Status
- Die beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen
- Die positive bzw. schnelle Erholung traumatischer Erlebnisse

Aus diesen Ansatzpunkten resultieren zwei grundlegende Phänomene des Resilienz Konzeptes, der Erhalt wie die Wiederherstellung der kindlichen Funktionsfähigkeit (vgl. Wustmann, 2004, S. 19).

Die Resilienz wird allgemein als das positive Gegenstück zu der Vulnerabilität gesehen. „Vulnerabilität kennzeichnet die Verwundbarkeit, Verletzbarkeit oder Empfindlichkeit einer Person gegenüber äusseren (ungünstigen) Einflussfaktoren“ (Fingerle; zitiert nach Wustmann, 2004, S. 22). Bei einer Vulnerabilität des Kindes bzw. Jugendlichen wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Bewältigung der schwierigen Situation nicht erfolgreich gelingt und es zu Formen von Erlebens- und Verhaltensstörungen kommen kann (vgl. Wustmann, 2004, S. 22).

Es soll hier betont werden, dass die Resilienz kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal ist, noch gleichbedeutend einer Immunität gegenüber dem Schicksal. Die Resilienz gleicht vielmehr „einem dynamischen, transaktionalen Prozess zwischen dem Kind und der Umwelt“ (vgl. Wustmann, 2004, S. 29). Grundlegend im Resilienz Prozess ist dabei, wie das Individuum mit Stress- und Risikosituationen umgeht, diese selbst wahrnimmt, subjektiv bewertet und sich mit ihnen auseinandersetzt, um Bewältigungskompetenzen daraus zu generieren (vgl. Wustmann, 2004, S. 22-29).

Die Jugendlichen, die für unsere Forschungsarbeit befragt wurden, waren mit widrigen Lebensumständen vor und während der Internatszeit konfrontiert. Es war für sie nötig, trotz diesen belastenden Situationen Kompetenzen zu erhalten oder zu entwickeln und sich Bewältigungskompetenzen anzueignen, um trotz erhöhten Stress- und Risikosituationen zu bestehen. Ebenfalls wurden bedeutsame Prozesse zwischen den Jugendlichen und der Umwelt ersichtlich, um resilientes Verhalten entwickeln zu können.

In Bezug zur Bedeutsamkeit der Wechselwirkung zwischen den Jugendlichen und der Umwelt soll im nächsten Abschnitt im Rahmen der Resilienz Forschung auf das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept eingegangen werden.

2.2.2 Risiko- und Schutzfaktorenkonzept als zentrale Konzepte der Resilienz Forschung

Das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept sind zwei zentrale Konzepte, die mit der Resilienz Forschung stark verbunden sind. Sie sind zwei gegenüberliegende Pole und je nachdem, von welcher Seite man ein Problem analysiert, spricht man von risikoe erhöhenden oder risikomildernden Faktoren.

Gemäss Eppel (2007) wird unter Risikofaktoren die Merkmale der Person oder des Umfeldes verstanden, welche Stress verschärfen oder eine erfolgreiche Bewältigung erschweren (vgl. S. 35). In weiteren Beschreibungen sind mit Risikofaktoren Bedingungen gemeint, die die Wahrscheinlichkeit von positivem bzw. sozial erwünschtem Verhalten eher senken oder mit höherer Wahrscheinlichkeit mit negativen Konsequenzen einhergehen (vgl. Jessor, Turbin, & Costa; zitiert nach Wustmann, 2004, S. 36).

Aus beiden Erläuterungen wird ersichtlich, dass Risikofaktoren einen belastenden Einfluss auf eine Person ausüben, eine Bewältigung der Situation erschweren und eine negative Konsequenz auf das Verhalten haben können.

Das Risikofaktorenkonzept ist jedoch kein Kausalitätskonzept, sondern ein Wahrscheinlichkeitskonzept. Die Faktoren gehen nicht unbedingt einher mit Entwicklungsrisiken und psychischen Störungen, sondern stehen vielmehr in Abhängigkeit von der Vulnerabilität eines Menschen (vgl. Wustmann, 2004, S. 36). Eine Risikobedingung selbst setzt also nicht voraus, dass es zu Fehlanpassungen oder

Verhaltensstörungen kommt, vielmehr setzt eine solche Entwicklung eine Verwundbarkeit des Kindes oder Jugendlichen voraus.

Die Risikoforschung zielt darauf, risikoerhöhende Bedingungen wie auch entwicklungsgefährdete Gruppen von Kindern zu identifizieren. Dabei werden zwei grosse Gruppen von Risikofaktoren unterschieden (vgl. Laucht et al.; zitiert nach Wustmann, 2004, S. 36):

- Vulnerabilitätsfaktoren: diese beziehen sich auf die psychologischen und biologischen Merkmale des Kindes, sind also kindbezogen.
- Risikofaktoren bzw. Stressoren: diese beziehen sich auf die psychosozialen Merkmale der Umwelt des Kindes, sind also umgebungsbezogen.

Im Weiteren stellen Phasen erhöhter Vulnerabilität (Entwicklungsaufgaben wie z.B. die Identitätsentwicklung im Jugendalter) eine risikoerhöhende Bedingung dar, vor allem aber sind traumatische Erlebnisse eine extreme Form von Risikoeinflüssen, denn diese setzen die eigenen Bewältigungsmechanismen zunächst ausser Kraft (vgl. Wustmann, 2004, S. 39).

Die Auswirkung eines risikoerhöhenden Einflusses kann unterschiedliche Effekte haben. Dieser wird davon mitbestimmt, wie das Kind oder der Jugendliche die Risikobelastung subjektiv wahrnimmt und bewertet (vgl. Wustmann, 2004, S.40-41). Auch Eppel (2007) bestätigt, dass Menschen aufgrund ihrer biographischen Entwicklung in objektiv vergleichbaren Situationen unterschiedlich erleben und handeln (vgl. S. 37). Zudem betont die Autorin, dass Risikofaktoren ein gelingendes Coping beeinträchtigen (vgl. ebd.).

Als Schutzfaktor sind risikomildernde bzw. schützende Bedingungen gemeint, welche die Wahrscheinlichkeit eines positiven bzw. gesunden Ergebnisses (z.B. soziale Kompetenz) erhöhen (vgl. Wustmann, 2004, S. 44). Gemäss Eppel (2007) sind Schutzfaktoren „alle Faktoren, deren Verfügbarkeit eine konstruktive Bewältigung von Stress erleichtert und die Auswirkungen von Risiken abpuffern“ (S. 80). Anhand dieser Ausführungen kann gesagt werden, dass Schutzfaktoren protektive Merkmale sind und einen konstruktiven Umgang mit Stress unterstützen, wie auch die Wahrscheinlichkeit eines positiven Verhaltens erhöhen. Wustmann (2004) betont dazu:

Risikomildernden bzw. schützenden Bedingungen kommt eine Schlüsselfunktion im Prozess der Bewältigung von Stress- und Risikosituationen bei. Sie fördern die Anpassung eines Individuums an seine Umwelt bzw. erschweren die Manifestation einer Störung. ... erhöhen also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind gegenüber Belastungen besser gewappnet ist und erfolgreicher mit Problemsituationen umgehen kann. (S. 46)

Schutzfaktoren haben also einen wesentlichen Einfluss darauf, wie umweltbedingte, aber auch interne Anforderungen bewältigt werden können.

Den risikomildernden Faktoren wird in der Literatur eine Pufferwirkung zugesprochen. Ein Schutzfaktor beinhaltet nämlich nicht das Fehlen von Risiken. Es kann nur von einem Schutzfaktor gesprochen werden, wenn das protektive Merkmal in einer Gefährdungssituation Risiko abmildert (vgl. Eppel, 2007, S. 80).

Den risikomildernden Bedingungen werden drei wesentliche Einflussebenen zugeordnet, die sowohl personelle wie auch soziale Ressourcen einschliessen (vgl. Wustmann, 2004, S. 46-47):

- Kindbezogene Faktoren: Eigenschaften des Kindes
- Resilienz Faktoren: Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit seiner Umwelt wie auch durch die erfolgreiche Bewältigung von schwierigen Lebensumständen erwirbt
- Umgebungsbezogene Faktoren: Merkmale innerhalb der Familie und im weiteren sozialen Umfeld des Kindes

Diese drei Bereiche sind eng miteinander verwoben und wirken gegenseitig aufeinander ein. Sie geben zugleich auch einen Hinweis darauf, „bei welchen Faktoren der Förderungsaspekt anzusiedeln ist: nämlich den Resilienz Faktoren und umgebungsbezogenen Schutzfaktoren“ (Wustmann, 2004, S. 47).

Zusammenfassend wird in der Abbildung 2 (Wustmann, 2004, S. 55) ein Überblick über das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept gegeben. Es wird ersichtlich, dass risikoh erhöhende Bedingungen (wie primäre Vulnerabilität), umgebungsbezogene Faktoren und Phasen erhöhter Vulnerabilität zu Belastungen führen - risikomildernde Faktoren (wie Eigenschaften des Kindes), umgebungsbezogene Schutzfaktoren und entwicklungsfördernde Bedingungen hingegen zu Resilienz und Kompetenz, die wiederum Ressourcen darstellen. Erst durch die Gegenüberstellung von Risiko- und Schutzfaktoren und Resilienz- und Vulnerabilitätsfaktoren können Aussagen darüber gemacht werden, wie die Gesamt-Belastbarkeit des Kindes und seiner Familie ist, wie die Anstrengungen zur Belastungsbewältigung (Vorhandensein und Einsatz von Coping-Strategien) sind und somit auch Entwicklungsprognosen des Kindes betreffend Anpassung versus Fehlanpassung zulassen.

Abbildung 2: Risikoerhöhende und –mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung (modifiziert nach Scheithauer, Niebank & Petermann, 2000, S. 67)

Abschliessend kann gesagt werden, dass „je mehr schützende Bedingungen grundsätzlich vorhanden sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Risikosituation erfolgreich bewältigt wird... „ (Wustmann, 2004, S. 56).

In unserer Forschungsarbeit zeigten sich bei der Zielgruppe Risiko- und Schutzfaktoren, die ein erfolgreiches Coping erschweren, oder eben unterstützend waren, um schwierige Situationen zu meistern. Dabei schälten wir kind- und umgebungsbezogene Faktoren heraus.

2.2.3 Transaktionales Stressmodell von Richard Lazarus

Stress wird laut Knecht (2011) von jeder Person unterschiedlich wahrgenommen wie auch individuell darauf reagiert und versucht, diesen zu bewältigen (vgl. S.1). Der Pionier in der psychologischen Stressforschung, der sich erstmals auf das Individuum konzentrierte, war Richard Stanley Lazarus. Er entwickelte das transaktionale Stressmodell und revolutionierte damit die Forschung. Er leitete eine sogenannte kognitive Wende ein.

Der historische Bezug der psychologischen Stressforschung geht zurück auf die rückkehrenden Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg, welche an posttraumatischen Belastungsstörungen litten und vor, während und nach Kampfeinsätzen verminderte Leistungen, psychotische Fehlhandlungen wie motorische Mängel zeigten. Die Stressforschung sollte das ökonomische Risiko des Militärs vermindern wie leistungsfähigere Soldaten generieren. Ende der fünfziger bis Anfang der sechziger Jahre wurde die Forschung für den Zivilbereich geöffnet und man rückte von militärischen Zielvorstellungen ab.

Nach den Behavioristen war der Untersuchungsgegenstand die Stresssituation an sich. Dem Individuum wurde wenig Beachtung geschenkt. Ihrer Ansicht zufolge basierte der Stress auf zwei Faktoren: dem Stressreiz und der Stressreaktion wie deren Beziehung zueinander.

Lazarus bemerkte in seinen Forschungsarbeiten, dass Stress durch eine nicht beobachtbare psychische Komponente bestimmt wird. Er stellte fest, dass Stress ebenfalls von dem Individuum, welches dem Stressreiz ausgesetzt ist, erzeugt wird. Um seine Annahmen zu erforschen, führte er zusammen mit Eriksen Experimente mit Studenten als Probanden durch. Die Auswertungen derer ergaben, dass die gleiche Situation mit demselben Stressreiz zu unterschiedlichen Reaktionen bei den Teilnehmern führte. Lazarus und Eriksen nahmen an, dass psychische Prozesse dafür verantwortlich seien. Dies bedeutete ein Abwenden vom Behaviorismus. Aus den Forschungen bildeten sich zwei Eckpfeiler des transaktionellen Stressmodelles heraus:

- Die Bewertung der Situation nach ihrer Bedrohlichkeit
- Die Frage nach der möglichen Bewältigung der Situation

Sie spielen eine wesentliche Rolle beim Hervorrufen von Stress (vgl. Knecht, 2011, S. 2-3).

Nach einigen Überarbeitungen des Modells mündete es schliesslich zu Beginn der 90-er Jahre in der Entwicklung einer kognitiven Emotionstheorie.

Stress entsteht demzufolge durch die wechselseitige Beziehung einer sich verändernden Situation mit einer denkenden, fühlenden und handelnden Person. Stress ist demnach erst gegeben, wenn die betroffene Person die vorliegende Situation als stressend bewertet. Diese dynamische Wechselwirkung zwischen Situation und Person wird Transaktion bezeichnet. (Knecht, 2011, S. 3)

In der transaktionalen Stresskonzeption und in dem darin verwendeten Transaktionsbegriff kommt die Bedeutung der wechselseitigen Beeinflussung von Anforderungen an die Person und deren Mitteln, auf diese reagieren zu können, zum Ausdruck. Die Person mit ihrer subjektiven Bewertung der Situa-

tion und ihren Fähigkeiten, diese zu bewältigen, wirkt auf die Umwelt zurück und verändert sie. Die Person trägt also selbst zum Stress- und Bewältigungsgeschehen bei (vgl. Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 21).

Das transaktionale Stressmodell von Lazarus wird in zwei ablaufende Hauptphasen unterteilt:

- **Bewertungsphase (appraisal):** Die Person prüft, inwieweit die Situation für das eigene Wohlbefinden bedeutsam ist.
- **Bewältigungsphase (coping):** Die Person prüft, welche Handlungen dienlich sind zur Wiederherstellung des eigenen Wohlbefindens.

Lazarus unterscheidet drei Bewertungsphasen:

- **Primäre Bewertung:** Hier wird die Bedeutsamkeit für das eigene Wohlbefinden bewertet. Fällt diese positiv aus, ist Anpassungsverhalten nicht notwendig, fällt sie negativ aus, d.h. ist die Situation stressbezogen, tritt diese in drei Formen auf:
 - **Bedrohung:** Eine Bedrohungsbewertung ist mit negativen Gefühlen wie Angst verknüpft. Sie ist zukunftsbezogen.
 - **Herausforderung:** Eine Bewertung als Herausforderung kann mit emotionalen Mischzuständen assoziiert sein. Sie ist zukunftsbezogen.
 - **Schädigung/Verlust:** Eine Bewertung als Schädigung/Verlust ist gekoppelt mit negativen Gefühlen wie Trauer und Ärger. Sie ist vergangenheits- oder gegenwartsbezogen.Die primäre Bewertung zeigt auf, dass weniger die objektive Anforderungssituation für das Auftreten eines Stresserlebens relevant ist als die Repräsentation der Situation durch das Individuum.
- **Sekundäre Bewertung:** Hier schätzt die Person ein, ob die eigenen Coping-Strategien (physische, soziale, psychologische, materielle) zur Situationsbewältigung ausreichen. Werden die eigenen Möglichkeiten, der Anforderung zu begegnen, als unzureichend taxiert, entsteht eine stressbezogene sekundäre Bewertung. Das Bewältigungsverhalten wird durch die sekundäre Bewertung bestimmt.
- **Neubewertungen:** Anfangssituationen werden aufgrund veränderter Bedingungen (situative wie personelle) in einem neuen Licht gesehen. Es gibt einen Rückkoppelungsprozess, der das Wechselspiel zwischen Person und Umwelt beleuchtet und aufzeigt, dass diese Beziehung ständigen Veränderungen unterworfen ist (vgl. Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 21-23).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Modell von Lazarus und seinen Mitarbeitern Grundlage zahlreicher Forschungsarbeiten ist. Nach Einschätzung von Schröder (2002) lassen sich viele Stresskonzepte auf dieses Modell zurückführen. Das transaktionale Stresskonzept sei ein „Kernkonzept“, das nur noch in bestimmten Bereichen wie explizit im nicht vorhandenen entwicklungspsychologischen Aspekt ausdifferenziert werden kann und zudem auf verschiedene Themenbereiche angepasst werden muss. Forschungsarbeiten wiesen darauf hin, dass das Modell zur Erklärung von Stress und Stresserleben im Kinder- und Jugendalter geeignet sei und eine gute Grundlage zur Konzeption von Interventionen biete (vgl. Wustmann, 2004, S. 23).

Die folgende Abbildung zeigt eine zusammenfassende Darstellung des transaktionalen Stressmodells.

Abbildung 3: Zusammenfassende Darstellung des transaktionalen Stressmodells (Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 22)

Das Modell zeigte seine Relevanz und Bedeutsamkeit bei der Interpretation unserer Fallstudie. Die Auffassung, dass Stress aus mehreren Bewertungsprozessen resultiert, ist in der Darstellung des transaktionalen Stressmodelles zusammengefasst. Stressreaktionen kommen demzufolge dadurch zustande, wie Problemdefinitionen wahrgenommen und bewertet wie die eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung der Probleme eingeschätzt werden. Wahrnehmungen und Bewertungen sind nicht unbedingt bewusste Vorgänge. Oft sind die vorausgehenden Gedanken bezüglich einer Stresssituation dem Einzelnen nicht unmittelbar zugänglich. Sie laufen sozusagen automatisch ab, ohne dass sich die entsprechende Person ihrer bewusst ist (vgl. Lohaus, Domsch & Fridrici, 2007, S. 7-8). Dieses Faktum konnte in den Interviews mit unserer Zielgruppe in all seinen Facetten herausgeschält werden.

2.2.4 3 Hauptwege zur individuellen Belastungsbewältigung

Die Strategien, welche eine Person in der Auseinandersetzung mit Belastungen einsetzt, sind massgeblich beeinflussend auf die Gesundheit einer Person. Sie werden unter dem Begriff der Bewältigung (coping) zusammengefasst. Dies ist neben der Bewertung (appraisal) das zweite Konzept der Stress-theorie von Lazarus. Nach Lazarus und Launier wird das Wort Bewältigung definiert als „alle Anstrengungen, sowohl verhaltensorientierte wie intrapsychische, mit externen oder internen Anforderungen (sowie Konflikten zwischen beiden), die die Mittel einer Person beanspruchen oder übersteigen, fertig zu werden, d.h. sie zu meistern, zu tolerieren, zu mildern, zu vermeiden“ (Lazarus & Launier, 1981). Infolgedessen umfasst der Begriff sowohl aktive Reaktionen mit der Intention, Belastungssituationen zu meistern, als auch solche, welche ein Aushalten, Tolerieren und auch Vermeiden oder Verleugnen zum Ziel haben. Bewältigung definiert sich im wissenschaftlichen Sinne nicht über den Erfolg, sondern

nur über das Bemühen und die Anstrengungen, mit Anforderungen fertig zu werden. Der Erfolg derer ist empirisch zu ermitteln und kann nicht vorweg festgelegt werden (vgl. Kaluza, 2004, S. 50).

In unserer Arbeit haben wir die Coping-Strategien unserer Zielgruppe diesem Ansatz Rechnung tragend empirisch mit einer induktiven Inhaltsanalyse ermittelt.

Bei unserer Zielgruppe beleuchteten wir beim individuellen Stressmanagement folgende Faktoren (vgl. Kaluza, 2004, S. 51) genauer:

Tabelle 1: Individuelles Stressmanagement – was der Einzelne tun kann (Beispiele)

Stressoren	←	Instrumentelles Stressmanagement Zeitplanung, Prioritäten setzen, Grenzen setzen, Fort- und Weiterbildung
↓ ↓ ↓		
Persönliche Stressverstärker	←	Mentales Stressmanagement Einstellungsänderung, positive Selbstinstruktion, Relativieren und Distanzieren, Sinngebung
↓		
Stressreaktion	←	Regeneratives Stressmanagement Entspannungstraining, Sport und Bewegung, euthymes Verhalten, Pflege von Hobbys, Pausen

Der Ansatzpunkt für *instrumentelles Stressmanagement* sind die Stressoren, die es gilt, zu reduzieren oder sie gänzlich auszuschalten. Instrumentelles Stressmanagement kann reaktiv auf konkrete, aktuelle Belastungssituationen erfolgen oder proaktiv auf künftige Belastungen zu deren Verminderung oder Ausschaltung. Ziel ist es, stressfreie Arbeits- und Lernbedingungen zu schaffen. Dies erfordert Sachkompetenz, sozial-kommunikative Kompetenzen wie Selbstmanagementkompetenz (Fähigkeit zu einem eigengesteuerten und zielgerichteten Handeln) (vgl. Kaluza, 2004, S. 50).

Der Ansatzpunkt für *mentales Stressmanagement* liegt bei persönlichen Stressverstärkern (persönliche Motive, Einstellungen und Denkmuster). Auch hier können sich die Bemühungen auf aktuelle Bewertungen in konkreten Belastungssituationen beziehen wie auch auf situationsübergreifende, habituelle Bewertungsmuster. Deren Bewusstmachung, Reflektion und Transformation in stressmindernde und lösungsorientierte Denkmuster und Einstellungen ist das Ziel der kognitiven Interventionsansätze der Stressbewältigung. Es geht hier um die Veränderung von Bewertungen situativer Anforderungen wie um subjektive Regulationsmöglichkeiten. Wertvorstellungen, Ziele, Normen und generalisierte

sierte Einstellungen können durch kognitive Leistung modifiziert werden und somit Stressverminderung zur Folge haben (vgl. Kaluza, 2004, S. 51).

Beim *regenerativen Stressmanagement* steht die Regulation der physiologischen und psychologischen Stressreaktion im Vordergrund. Reaktionsorientierte Bewältigung zielt dahin, unlustbetonte Stresseemotionen mit ihren gekoppelten physiologischen Spannungszuständen positiv zu beeinflussen im Sinne einer Intensitätsverringering. Emotionsregulierende Bewältigung ist aber nicht nur auf negative Emotionen ausgerichtet, sondern intendiert auch eine Erreichung positiver Gefühlsqualitäten. Bewältigungsversuche werden unterschieden in:

- Palliation: kurzfristige Erleichterung und Entspannung einer akuten Stresssituation
- Regeneration: längerfristige Bemühungen, die der regelmässigen Erholung und Entspannung dienen

Bewältigungsreaktionen können nicht eindeutig einem dieser drei Funktionen zugeordnet werden, da sie je nach situativem Kontext variieren. Die Palette der individuellen Stressbewältigung ist gross. Die diversen Bewältigungsbemühungen stehen in Wechselwirkung mit der Heterogenität der Anforderungssituationen (vgl. Kaluza, 2004, S. 52).

Bei unserer Zielgruppe zeigten sich eine Vielfalt von Handlungs- und Reaktionsmechanismen auf, die diesen Ansatz unterstreichen.

2.2.5 Salutogenese von Aaron Antonovsky

Das Konzept der Salutogenese nach Aaron Antonovsky hat ihren Ursprung in der Medizinsoziologie. Die salutogenetische Orientierung fragt danach, was den Menschen trotz hoher Stressor Belastung gesund hält und wie diese Gesundheit erhalten bleibt. Antonovsky meint dazu: „Abgesehen von Stressoren, die den Organismus direkt zerstören, ist es nicht vorhersehbar, wie sich die Gesundheit von Menschen entwickelt. Dies ist das Geheimnis, das die salutogenetische Orientierung zu enträtseln versucht“ (1997, S. 16).

Die salutogenetische Orientierung versucht, nicht den Ursprung einer Krankheit zu finden, sondern sucht die gesamte Geschichte eines Menschen. Ebenfalls werden die Faktoren angeschaut, welche daran beteiligt sind, dass man sich auf einen gesunden Pol hin bewegt. Den Stressoren kommt eine bedeutende Rolle zu, denn diese sollen nicht mehr als etwas notwendig Schlechtes betrachtet werden, sondern vielmehr als einen Teil des menschlichen Lebens. Trotzdem sollen nicht Stressoren, sondern Coping Ressourcen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen (vgl. Antonovsky, 1997, S. 29-30).

Diese Ausführungen zeigen die ressourcenorientierte Denkweise, die der Salutogenese zugetan ist. Das Kernkonzept Antonovskys ist das Kohärenzgefühl (SOC), das er als Antwort auf die salutogenetischen Fragen formulierte. Aus den drei inhaltlichen Komponenten – Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit – setzt sich das Kohärenzgefühl zusammen.

Dieses zentrale Konzept ... wurde als eine globale Orientierung definiert, die das Mass ausdrückt, in dem man ein durchdringendes, andauerndes aber dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass die eigene interne und externe Umwelt vorhersagbar ist und dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich die Dinge so entwickeln werden, wie vernünftigerweise erwartet werden kann. (Antonovsky, 1997, S.16)

Das Konzept des Kohärenzgefühls soll im nächsten Abschnitt thematisiert werden, wie auch die Bedeutsamkeit für unsere Forschungsarbeit.

2.2.6 Kohärenzgefühl (SOC)

Die Abkürzung SOC steht für „sense of coherence“ und wird im Deutschen als Kohärenzgefühl übersetzt. Der Begriff steht für Zusammenhang, Stimmigkeit und wird als eine allgemeine Grundhaltung eines Individuums gegenüber der Welt und dem eigenen Leben angesehen (vgl. Heising, 2008, S. 4). Antonovsky ist davon überzeugt, „dass das Kohärenzgefühl eine Hauptdeterminante sowohl dafür ist, welche Position man auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum erhält, als auch dafür, dass man sich in Richtung des gesunden Pols bewegt“ (Antonovsky, 1997, S. 33). Je ausgeprägter also das Kohärenzgefühl ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass Personen auch in schwierigen Lebensumständen ihre Gesundheit erhalten können.

Folgend werden die drei Komponenten des Kohärenzgefühls dargestellt. Die Ausführungen beziehen sich auf Antonovsky (1997, S. 35-36).

Tabelle 2: Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls

Verstehbarkeit
<p>Die Komponente der Verstehbarkeit bezieht sich auf das Ausmass, in welchem man interne und externe Stimuli als kognitiv sinnhaft wahrnimmt, als geordnete, konsistente, strukturierte und klare Information.</p> <p>Eine Person mit einem hohen Ausmass an Verstehbarkeit geht davon aus, dass Stimuli, denen sie in Zukunft begegnet, vorhersagbar sein werden oder zumindest erklärbar.</p>
Handhabbarkeit
<p>Die zweite Komponente, Handhabbarkeit, bezieht sich auf das Ausmass, in dem man wahrnimmt, dass man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen, die von den Stimuli, mit denen man konfrontiert wird, ausgehen. Zur Verfügung stehen eigene Ressourcen, oder diese von legitimierten anderen.</p> <p>Eine Person mit einem hohen Ausmass an Handhabbarkeit wird sich nicht durch Ereignisse in die Opferrolle drängen lassen oder vom Leben ungerecht behandelt fühlen.</p>
Bedeutsamkeit
<p>Die dritte Komponente repräsentiert das motivationale Element. Die Bedeutsamkeit bezieht sich auf das Ausmass, in dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet: dass wenigstens einige der</p>

vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, dass man Energie in sie investiert, dass sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre.

Eine Person mit einem hohen Ausmass an Bedeutsamkeit, wird unglückliche Erfahrungen annehmen, ihr eine Bedeutung beimessen können und ihr Möglichstes tun, um sie mit Würde zu überwinden.

Die drei Komponenten des SOC sind alle notwendig, jedoch nicht alle im gleichen Masse zentral. Es scheint, dass die motivationale Komponente der Bedeutsamkeit die Wichtigste ist, ohne diese ist Verstehbarkeit und Handhabbarkeit nur von kurzer Dauer. In der Reihenfolge der Wichtigkeit kann als nächstes die Komponente der Verstehbarkeit genannt werden, da ein hohes Mass an Handhabbarkeit vom Verstehen abhängt. Die Handhabbarkeit wird jedoch nicht unwichtig. Denn ohne Glauben daran, dass interne und externe Ressourcen zur Verfügung stehen, sinkt die Bedeutsamkeit und Coping Bemühungen werden schwächer (vgl. Antonovsky, 1997, S. 38). „Erfolgreiches Coping hängt daher vom SOC als Ganzes ab“ (ebd.).

Es zeigt sich, dass das Konzept des Kohärenzgefühls bezüglich der Coping Thematik ein bedeutendes ist. Bei unserer Zielgruppe zeigten sich die Komponenten dieses Ansatzes wieder, gerade wenn es um die Bewältigung von internen und externen Anforderungen geht.

2.2.7 Die Bedeutung von Stressoren

Wenn erlebte Anforderungen das eigene Bewältigungspotential übersteigen, kann Stress entstehen. Dauert dieser über längere Zeit an, entwickelt er sich zu einem Stressor. (vgl. Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 11).

Gemäss Antonovsky (1997) resultiert aus einer Konfrontation mit einem Stressor ein Spannungszustand, mit dem man umgehen muss (vgl. S. 16). Weiter definiert der Autor den Begriff Stressor als ein Merkmal, das ein Wandel in das System bringt, der durch Inkonsistenz, Unter- oder Überforderung und fehlende Teilhabe an Entscheidungsprozessen charakteristisch ist (vgl. Antonovsky, 1997, S. 44). Es zeigt sich, dass Stressoren eine hohe Anforderung an die Bewältigungskompetenz einer Person stellen. Seiffge-Krenke & Lohaus (2007) setzen sich spezifisch mit der Bewältigung von Stressoren im Kinder- und Jugendalter auseinander. Dabei unterscheiden die Autoren, in Anlehnung an McNamara (2000), drei grosse Klassen von potentiellen Stressoren bezüglich Kinder und Jugendliche. Es handelt sich dabei um folgende Formen: normative Stressoren, kritische Lebensereignisse und alltägliche Anforderungen und Probleme (vgl. Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 11). Im Folgenden werden diese gemäss Seiffge-Krenke & Lohaus (2007) erläutert (vgl. S. 11-14).

Table 3: Die drei Klassen von potentiellen Stressoren

Normative Stressoren

Normative Stressoren sind Ereignisse, die zu einem definierten Zeitpunkt der Entwicklung auftreten. Sie gehen mit entwicklungsbezogenen, kontextuellen Aufgaben und Erwartungen von Familie, Freunden und Gesellschaft sowie mit veränderten internalen Ansprüchen einher. Darunter fallen z.B. Probleme, die mit dem Eintritt in den Kindergarten oder die Schule zusammenhängen, Schwierigkei-

ten beim Übergang auf eine weiterführende Schule oder Probleme im Zusammenhang mit dem Pubertätseintritt. Diese Ereignisse sind typischerweise auf bestimmte Entwicklungsabschnitte bezogen, daher können antizipatorische Massnahmen zu ihrer Bewältigung geplant werden, um den Umgang mit ihnen zu erleichtern.

Kritische Lebensereignisse

Bei den kritischen Lebensereignissen handelt es sich um extreme Belastungen, die in der Regel mit einschneidenden Änderungen von Alltagsroutinen und Neuanpassungen verbunden sind und die unerwartet auftreten. Kritische Lebensereignisse, mit denen Kinder und Jugendliche konfrontiert werden, sind beispielweise die Scheidung der Eltern, eine chronische Erkrankung oder der Tod von Freunden oder Verwandten.

Alltägliche Anforderungen und Probleme

Alltägliche Anforderungen und Probleme sind kleine Irritationen und Frustrationen, mit denen die meisten Menschen konfrontiert sind. Alltägliche Anforderungen treten typischerweise über lange Zeiträume immer wiederkehrend auf. Gerade diese Dauerhaftigkeit kann zu einem erhöhten Belastungserleben beitragen. Stressoren in diesem Bereich können beispielsweise Leistungsdruck, Streitigkeiten mit Freunden oder Familienmitgliedern genannt werden.

Zusammenfassend kann aufgeführt werden, dass Stressoren aus Stress entstehen, der über einen längeren Zeitraum andauert. Diese bringen eine Änderung in ein System und werden als hohe Anforderung erlebt. Es wurden Stressoren aufgeführt, die entwicklungsbedingt sind, eine Koppelung mit einschneidenden Erlebnissen aufzeigen oder kleine Irritationen und Frustrationen von alltäglicher Anforderung darstellen. Um diese Stressoren bewältigen zu können, braucht es ein erfolgreiches Coping der jeweiligen Person. Wie unsere Zielgruppe mit Stressoren während der Internatszeit umging, wurde in den Interview Bearbeitungen herausgeschält, analysiert und dargelegt.

2.3 Coping-Strategien

Coping-Strategien sind Bewältigungsstrategien. Im folgenden Teil werden diese genauer beleuchtet und die verschiedenen Typen von Coping aufgezeigt.

2.3.1 Spektrum möglicher Bewältigungsstrategien

„Als Bewältigung- bzw. Coping-Strategien werden die konkreten Handlungsabsichten und -sequenzen bezeichnet, mit denen auf eine bedrohliche Situation reagiert wird“ (Wustmann, 2004, S. 77).

Laut Fend (2005) begegnen Jugendliche in ihrem Alltag einer Vielzahl von Konflikten. Ihnen steht ein begrenztes Repertoire zu deren Bewältigung zur Verfügung. Die Strategien der Bewältigung sind in hohem Masse abhängig vom jeweiligen Problem (vgl. Fend, 2005, S. 217).

Mit welchen Strategien Jugendliche versuchen, mit ihren Problemen und Erlebnissen fertig zu werden, zeigen wir im Folgenden auf.

Sie lassen sich nach ihrer Intention unterscheiden in:

- Defensive Coping-Strategien: Sie wollen ein Stressereignis vermeiden.
- Aktive Coping-Strategien: Sie wollen sich mit dem Stressereignis auseinandersetzen (vgl. Wustmann, 2004, S. 77).

Nach dem Ansatz von Lazarus und Folkman (1984) werden sie nach ihrer Funktionalität in zwei Kategorien unterschieden:

- Problemlösende Strategien: Sie konzentrieren sich direkt auf das Problem, das es zu lösen gilt, bzw. auf die Bedingungen, die den Stress verursacht haben. Sie beinhalten also einen direkten Umgang mit dem Stressor.
- Emotionsregulierende Strategien oder problemzentrierte Coping-Strategien: Sie beziehen sich auf die konkrete Veränderung
 - der Umwelt: Veränderung situativer Merkmale, z.B. durch eine Umorganisation des Umfeldes oder durch Ändern des Tagesablaufes
 - des eigenen Verhaltens: Veränderung der Person-Merkmale, d.h. die Person passt sich an die Umwelt an, z.B. durch Erwerb neuer Fertigkeiten, Ändern von Gewohnheiten und Zielen, Suche nach Gesprächen mit anderen oder durch positive Selbstinstruktionen
 - der Bewertungsprozesse der Person in einer Situation (z.B. Ändern von Wahrnehmungs-/Interpretationsmustern (vgl. Wustmann, 2004, S. 77-78).

Emotionsorientierte Strategien intendieren nicht die Veränderung der stressreichen Situation, sondern dienen der Kontrolle und Regulierung von somatischen und emotionalen Reaktionen. Sie sind auf den Schutz des Selbst gerichtet und beeinflussen also nicht direkt den Stressor. Ob problemorientiertes oder emotionsregulierendes Coping angemessen ist, hängt wesentlich davon ab, wie die Stresssituation bezüglich ihrer Kontrollierbarkeit eingeschätzt wird. In Abhängigkeit vom Alter der Kinder werden problemorientierte Strategien eher in jüngeren Jahren angewendet und sind schon früh stabil, emotionsregulierende Strategien hingegen bilden sich erst im Verlauf der Entwicklung heraus, d.h. von der späten Kindheit bis zum mittleren Jugendalter (vgl. Wustmann, S.78).

In unserer Arbeit haben wir uns mit der Klassifizierung von Coping-Strategien auseinandergesetzt. Diese werden in einer Klassifizierung nach Kategorien und ihren entsprechenden Repräsentativen Kategorien (Reaktionsformen) eingeteilt.

In folgender Tabelle bilden wir tabellarisch die 15 Coping-Strategien mit ihren dazugehörigen Reaktionsformen dar, bezugnehmend auf die Klassifizierung von Coping-Strategien nach Ryan-Wenger, 1992, (Wustmann, 2004, S. 78). Sie zeigt exemplarisch einen Einblick in das breite Spektrum möglicher Bewältigungsstrategien.

Tabelle 4: Klassifizierung von Coping-Strategien (Ryan-Wenger, 1992, zit. Nach Klein-Hessling & Lohaus, 2000, S.12)

Kategorie	Repräsentative Kategorie
Aggressive Aktivitäten	Etwas zerstören Sich streiten
Vermeidendes Verhalten	Schlafen Die Situation verlassen
Ablenkendes Verhalten	Etwas anders tun Spielen
Vermeidende Kognitionen	Ein Problem leugnen Ignorieren
Ablenkende Kognitionen	Sich visuell ablenken Humor
Problemlösen	Lernen Nachdenken
Kognitive Umstrukturierung	Positiv Denken An Belohnung denken
Emotionaler Ausdruck	Weinen Sich abreagieren
Ertragen	Sich Furcht aussetzen Sich fügen
Informationssuche	Untersuchen Fragen
Rückzug	Eine Auszeit nehmen Woanders hingehen
Selbstkontrolle	Sich entspannen
Soziale Unterstützung	Mit Freunden oder mit den Eltern sprechen
Spirituelle Unterstützung	Beten
Veränderung des Stressors	Kompromiss vorschlagen Die Situation ändern

Im Weiteren haben wir in unserer Arbeit das dreidimensionale Coping Modell von Seiffge-Krenke (1995) berücksichtigt. Es wird zwischen folgenden Bewältigungsverhalten unterschieden (vgl. Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 69):

- Aktives Coping: problemzugewandte, lösungsorientierte Ansätze
- Internales Coping: kognitiv-reflektierende Problemlösestrategien
- Dysfunktionale Rückzugsstrategien: Rückzug

Im Folgenden stellen wir tabellarisch (vgl. Fend, 2005, S. 217) die drei Dimensionen mit ihren exemplarischen Beispielen dar. Diese Darstellung resultiert aus einer grösseren Studie von Seiffge-Krenke (1995). Erhoben wurde sie mit einem standardisierten Modell (siehe Abb. 4) aus dem Konstanzer Längsschnitt³. Das Modell resultierte als Synthese aus verschiedenen Ansätzen. Es ist auf die Ressourcen konzentriert, die eine günstige Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben fördern.

Abbildung 4: Ressourcen produktiver Problembewältigung

Tabelle 5: Die drei Typen von Coping

Faktor 1: Aktives Coping
<ul style="list-style-type: none"> • Ich suche Informationen in Zeitungen, Lexika oder Büchern. • Ich versuche, Hilfe von Einrichtungen zu bekommen (Berufsberatung, Jugendamt). • Ich spreche geradeaus über Probleme, wenn sie auftauchen und mache mir nicht zu lange Sorgen. • Ich versuche das Problem mit der Hilfe meiner Freunde zu lösen. • Ich diskutiere das Problem mit meinen Eltern oder anderen Erwachsenen. • Ich versuche Hilfe und Trost von Personen zu bekommen, die in einer ähnlichen Situation sind.

³ Konstanzer Längsschnitt = Diese Studie entstand unter der Leitung von Fend an der Universität Konstanz. Der Konstanzer Längsschnitt wurde von 1979 bis 1983 jährlich anhand standardisierter Fragebogen bei 12- bis 16-jährigen Jugendlichen in allgemein bildenden Schulen Hessens durchgeführt.

Faktor 2: Internales Coping

- Ich akzeptiere meine Grenzen.
- Ich mache Kompromisse.
- Ich denke über das Problem nach und versuche verschiedene Lösungen zu finden.
- Ich sage mir, dass es immer Probleme geben wird.
- Ich denke nur über das Problem nach, wenn es auftaucht.
- Ich richte mich auf das Schlimmste ein.

Faktor 3: Rückzug

- Ich tue so, als ob alles in Ordnung wäre.
- Ich versuche, nicht an das Problem zu denken.
- Ich ziehe mich zurück, da ich doch nichts ändern kann.
- Ich versuche das Problem mit Alkohol und Drogen zu vergessen.
- Ich mache meinem Ärger oder meiner Verzweiflung mit Schreien, Türeinschlagen u.a. Luft.
- Ich versuche meinem Ärger mit lauter Musik, Fahrradfahren, wildem Tanzen, Sport u.a. loszuwerden.

Aktives Coping im Sinne eines problemgerichteten rationalen Handelns, internes Coping im Sinne der Arbeit an der inneren Einstellung zu einem Problem und Rückzug im Sinne der Vermeidung der Problembewältigung sind die drei zentralen Dimensionen in der Bewältigung von fordernden, stressbesetzten Situationen. In unserer Forschungsarbeit fanden wir die Jugendlichen unserer Zielgruppe mit ihren Aussagen aus den Interviews in dieser Kategorisierung wieder. Aus unserer empirischen Arbeit ergaben sich subjektive, individuell gefärbte Aussagen in diesen drei Dimensionen.

2.3.2 Stressbewältigungsstrategien

Durch das Studium der Literatur können wir zusammenfassend festhalten, dass die Wirksamkeit und Funktionalität von Coping-Strategien von verschiedenen Faktoren abhängen und situationsspezifisch sind. Die Effektivität von Coping-Strategien steht in direkter Abhängigkeit von der eigenen Wahrnehmung bezüglich der Kontrollierbarkeit einer spezifischen Situation.

Nicht alle Bewältigungsversuche sind erfolgreich und vermögen den Stress zu lindern. Ineffektive oder inadäquate Bewältigungsversuche verschlimmern mitunter die Situation und führen eher zu einer Akkumulation der Stressoren. Als dysfunktionale Coping-Strategien gelten z.B.

- die Vermeidung der Situation, Verleugnung, negative Selbstverbalisation, Gewaltanwendung oder Drogenkonsum

Als effektive Coping-Strategien werden laut Lazarus und Folkman (1984) Strategien angesehen, welche die Verarbeitung der Stress- und Risikosituation begünstigen, wie:

- *Informationssuche* als Grundlage zur Neueinschätzung der stressreichen Situation oder zur Auswahl bestimmter Coping-Strategien

- *direkte Aktion* zur Linderung der Stresssituation sowie zur Bewältigung konkreter Aufgabenstellungen, d.h. Verhaltensweisen, mittels derer eine Person versucht, belastende Ereignisse in den Griff zu bekommen
- *Aktionshemmung* zum Unterdrücken bestimmter Handlungen, welche die Situation möglicherweise verschlechtern würden, zugunsten effektiverer Verhaltensweisen
- *Intrapsychische Bewältigungsformen* zur Regulation von Emotionen z.B. emotionale Distanzierung, Rationalisierung
- *Suche nach sozialer Unterstützung*: aktives Aufsuchen sowie Inanspruchnahme von Unterstützung durch andere (vgl. Wustmann, 2004, S. 179-180).

2.3.2.1. Günstige/effektive Bewältigungsstrategien

Hampel und Petermann (1998) zitiert nach Wustmann (2004, S. 80) benennen in ihrem „Anti-Stress-Training für Kinder“ günstige und ungünstige Stressbewältigungsstrategien. Im Laufe des Trainings werden die Kinder an die günstigen Strategien herangeführt und ungünstige, welche stressvermehrend wirken, werden mit ihnen besprochen.

Im Folgenden werden die effektiven Strategien in Tabelle 6 dargestellt (vgl. ebd.):

Tabelle 6: Günstige/effektive Stressbewältigungsstrategien („Stresskiller“) des Anti-Stresstrainings für Kinder (vgl. Hampel & Petermann, 1998, S.29)

Coping-Strategie	Regel im Anti-Stress-Training
Bagatellisierung	Alles halb so schlimm!
Ablenkung	Ich denke an etwas anderes!
Situationskontrolle	Erst einmal einen Plan machen!
Reaktionskontrolle	Ich muss mich erst mal in den Griff kriegen!
Entspannung	Ich entspanne mich erst mal!
Positive Selbstinstruktion	Ich mache mir Mut!
Suche nach sozialer Unterstützung	Ich bitte jemanden um Hilfe!
Leugnen	Ich habe doch keinen Stress!
Erholung	Nach einer Pause geht alles besser!

2.3.2.2. Ungünstige/ineffektive Bewältigungsstrategien

Im Folgenden werden die ineffektiven Strategien in Tabelle 5 (vgl. Wustmann, 2004, S.81) dargestellt:

Tabelle 7: Ungünstige/ineffektive Stressbewältigungsstrategien („Mega-Stresser“) des Antistress-Trainings für Kinder (vgl. Hampel & Petermann, 1998, S.30)

Coping-Strategie	Regel im Anti-Stress-Training
Vermeidung	Ich gehe dem Stress lieber aus dem Weg!
Flucht	Nichts wie weg!
Soziale Abkapselung	Ich igel mich ein!
Gedankliche Weiterbeschäftigung	Ich grübele ständig über das Problem!
Resignation	Ich schaffe das nie!
Aggression	Ich gehe erst mal in die Luft!

2.3.2.3. Aktive und defensive Coping-Strategien

Brenner (1984) zitiert nach Wustmann (2004, S.81) klassifiziert neun Coping-Strategien für Kinder und Jugendliche. Er unterscheidet sie in fünf *aktive* (Tab. 6) und vier *defensive* (Tab. 7) Bewältigungsstrategien (vgl. Wustmann, 2004, S. 81-82).

Tabelle 8: Aktive Coping-Strategien

Aktive Coping-Strategien	
Altruismus	Das Kind versucht, anderen Personen wie den Eltern oder Geschwistern zu helfen; diese Helferrolle gibt ihm das Gefühl, für andere nützlich zu sein.
Humor	Humorvolles Verhalten kann dabei helfen, in der Auseinandersetzung mit der Situation die eigenen Probleme nicht zu ernst zu nehmen; Humor kann jedoch nicht immer als nützliche Problemlösestrategie angesehen werden; entwickeln Kinder dieses Verhalten zu stark, kann die Gefahr bestehen, dass die Ernsthaftigkeit ihrer Situation von anderen nicht als solche wahrgenommen wird.
Unterdrückung	Die Unterdrückung negativer Gefühle hilft dem Kind, seine Ängste für eine bestimmte Zeit zu verdrängen; während dieser Zeit kann es sich schützen und neue Kräfte sammeln, bis es erneut mit der Risikosituation konfrontiert wird; ein ausserfamiliärer Raum wie in Kindertageseinrichtungen oder in der Schule kann dem Kind hier z.B. die Möglichkeit bieten, seine Probleme auch zeitweilig einmal

	zu vergessen.
Antizipation	Das Kind versucht, die nächste stressreiche Episode vorzusehen, sich nicht mehr überraschen zu lassen, um sich angemessener darauf einstellen zu können; es kann also schon eigene Bewältigungsstrategien überlegen und planen; diese Coping-Strategie hängt jedoch stark vom Alter ab.
Sublimierung	Sublimierung meint die Befriedigung nicht erfüllbarer Bedürfnisse durch Ersatzhandlungen; so kann das Kind z.B. überspielen, Hobbys oder Interessen seiner Angst, Wut und Verzweiflung begegnen, worüber es innere Befriedigung erhält und Stressbelastung kompensieren kann.

Table 9: Defensive Coping-Strategien

Defensive Coping-Strategien	
Verleugnung oder Ablehnung des Stressereignisses	Das Kind verhält sich so, als sei nichts geschehen.
Regression	Unter Regression werden solche Verhaltensweisen verstanden, die einen altersungemässen Entwicklungsrückschritt darstellen; das Kind zeigt z.B. ein abhängiges, forderndes Verhalten, um mehr Zuwendung und Fürsorge zu erhalten, wodurch der Risikofaktor als weniger belastend erlebt wird.
Rückzug	Das Kind zieht sich zurück, wird sehr still und flüchtet in Tagträume.
Impulsives Ausagieren	Das Kind verbirgt seine Probleme dadurch, dass es andere durch sein Verhalten verärgert, um auf diese Weise mehr Zuwendung zu erhalten; Impulsives Ausagieren kann als Suche nach mehr Aufmerksamkeit oder als Flucht vor der Auseinandersetzung mit der Situation verstanden werden.

Es gibt infolge der Tatsache, dass Anforderungen situativ unterschiedlich sein können, keine generell erfolgreiche, allgemeingültige Coping-Strategie. Welche Strategie erfolgreich ist, variiert von Fall zu Fall und kann nicht eindeutig definiert werden. Je breiter das Spektrum der Coping-Strategien ist, desto wahrscheinlicher wird es sein, in belastenden Situationen adäquater und flexibler reagieren und somit erfolgreich und effektiv Stress bewältigen zu können (vgl. Wustmann, 2004, S. 82).

In unserer Zielgruppe schälten wir diesbezüglich sehr unterschiedliche Coping-Strategien heraus, die den Jugendlichen in ihrer individuellen Lebensgeschichte förderlich oder auch hinderlich waren und sie unterschiedliche Handlungsmuster anwenden liessen.

Zusammenfassend lassen sich diese in dem nachfolgend beschriebenen Anforderungs-Ressourcen-Modell (s. Abb. 5) erklären.

Ökologische, ökonomische und soziokulturelle Lebenswelt formen für eine Person spezifische Konfigurationen materieller wie psychosozialer Anforderungen und Ressourcen. Diese wiederum werden von ihr vor dem Hintergrund biografisch erworbener, individueller Vulnerabilitätsdispositionen und Protektivfaktoren bewertet im Hinblick auf Abweichungen von subjektiv bedeutsamen Sollwerten sowie der Verfügbarkeit eigener Regulationsmöglichkeiten. Liegt ein Ungleichgewicht zwischen situativen Anforderungen, externen Ressourcen und eigenen Reaktionskapazitäten vor, so aktiviert die Person die ihr zur Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien, um die Herausforderung zu meistern, der antizipierten Bedrohung zu entgehen oder den eingetretenen Schaden/Verlust zu überwinden (vgl. Kaluza, 2004, S. 47-48). Nach Kaluza führen diese Anstrengungen einer Person zu folgender Konsequenz:

Forciertes Engagement während direkter Auseinandersetzung mit neuartigen Anforderungen, subjektive Unsicherheit über den Ausgang eigener Bewältigungsbemühungen und die trotz aller Anstrengungen erlebte Erfahrung der Nicht-Kontrollierbarkeit modulieren Intensität und Qualität begleitender vegetativer und neuroendokriner Stressreaktionen. Diese stellen besonders dann, wenn sie über längere Zeit aufrechterhalten werden (müssen), eine Gesundheitsgefährdung dar. (Kaluza, 2004, S. 48)

Abbildung 5: Integration: Anforderungs-Ressourcenmodell-Modell

2.4 Studien zu unserem Forschungsthema

In diesem Abschnitt werden zwei ausgesuchte Studien, welche Coping-Strategien bei Jugendlichen untersuchten, hervorgehoben. Die Relevanz unseres Forschungsthemas wird dadurch aufgezeigt und begründet. Seiffge-Krenke & Lohaus (2007) haben wichtige Forschungsarbeiten aus dem deutschsprachigen Raum zur Stressentstehung und Stressbewältigung im Kinder- und Jugendalter zusammengefasst. Dabei wurden verschiedene Thematiken zum Forschungsgegenstand. Anhand des herausgefundenen Forschungsstands werden zwei Studien in den folgenden Ausführungen, die sich jeweils auf Seiffge-Krenke & Lohaus (2007) beziehen, aufgezeigt.

Die Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Detailinformationen.

Table 10: Studie zur Situationsabhängigkeit von Bewältigung

Zur Situationsabhängigkeit von Bewältigung
Kurzbeschreibung der Studie
In dieser Studie wurde der Einfluss der Stresssituation auf die Bewältigungsstile der Jugendlichen genauer untersucht.
Hinweise zum Forschungsvorgehen
<p>Die eingesetzten Verfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemfragebogen • Coping Across Situations Questionnaire (Fragebogen zum Ankreuzen mit 7 jugendtypischen Problembereichen) <p>Im Grossraum Mainz wurden 1393 Jugendliche, davon 728 männliche und 665 weibliche befragt. Diese Jugendlichen besuchten eine breite Varianz unterschiedlicher Schultypen, wie Hauptschulen, Realschulen, Berufsbildende Schulen und Gymnasien. Ein erheblicher Teil der Jugendlichen stammte aus Zwei-Eltern-Familien mit relativ wenigen Geschwistern. Die Stichprobe ist als repräsentativ für deutsche Jugendliche anzusehen.</p> <p>Der Problemfragebogen erfasste die wahrgenommene Stressbelastung der Jugendlichen anhand von 64 Items, die je sieben jugendtypische Alltagsprobleme aus insgesamt sieben Problembereichen erfragten.</p> <p>Der Copingfragebogen bestand aus einer Matrix dieser sieben jugendtypischen Problembereiche und 20 Bewältigungsstrategien. Die Problembereiche werden zu drei Skalen zusammengefasst, nämlich aktives Coping, internes Coping und Rückzug.</p>
Auswertung der Studie
<p>Die grösste Belastung in dieser Stichprobe zeigte der zukunftsbezogene Stressor. Diese stellen eine persönliche Zukunftssorge und eine gesamtgesellschaftliche Zukunftssorge dar. Rang 2 betrafen Stressoren im Bereich der Schule. Anhand der Höhe der Werte konnte die Rangfolge wie folgt weitergeführt werden: Stressoren im Bereich Freizeit, Freunde, Eltern und Identität. Stress in romantischen Beziehungen wies den geringsten Wert auf. Identitätsstressoren wurden als ähnlich stark belastend erlebt wie Stress in der Familie.</p> <p>Auffällig ist ferner, dass weibliche Jugendliche über eine deutlich höhere Gesamtstressbelastung berichteten als männliche Jugendliche. Ausserdem wiesen die Jugendlichen, die bei beiden Eltern</p>

aufwachsen, eine deutlich geringere Stressbelastung auf.

Wie gehen Jugendliche nun mit diesen Belastungen um? Die Auswertung zeigt situationsspezifische Copingstile. Folgende Auswertungen können aufgezeigt werden:

- Die internalen Coping-Strategien variierten prozentual über die unterschiedlichen Bereiche kaum.
- In den Bereichen, in denen aktives Coping eingesetzt wurde, wurde in der Regel wenig Rückzug angewandt.
- Bemerkenswert sind die hohen Rückzugswerte im Bereich Eltern und Identität.
- Weibliche Jugendliche zeichneten sich insgesamt über alle Stresssituation durch ein eher ambivalentes Bewältigungsverhalten aus mit gleichzeitig hohen Werten im aktiven Coping und im Rückzug.
- Jugendliche aus Ein-Eltern-Familien wiesen tendenziell höhere Werte im Rückzugsverhalten auf als Jugendliche, die mit beiden Eltern aufwuchsen.

Bemerkungen

Für unser Forschungsvorhaben, Coping-Strategien von verhaltensauffälligen Jugendlichen mit Internat Beschulung zu erfassen, ist diese Studie eine Grundlage, die darauf verweist, dass Bewältigungsstrategien der spezifischen Situation angepasst werden. Dabei zeigt sich vor allem eine Varianz zwischen aktiven Coping-Strategien und Rückzug. In unserer Forschungsarbeit werden wir ebenfalls die Bewältigungsstrategien unserer Zielgruppe in den Kontext spezifischer Situationen stellen.

(Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 71-74)

Tabelle 11: Studie zur Erfassung von Stress aus der Sicht von Jugendlichen

Schulstress und familiärer Stress aus der Sicht von klinisch auffälligen und unauffälligen Jugendlichen
Kurzbeschreibung der Studie
In dieser Studie wurden die Stressbelastung und Bewältigungsstile in Bezug auf familiäre und schulische Stressoren bei klinisch auffälligen und unauffälligen Jugendlichen miteinander verglichen, wobei erwartet wurde, dass die klinische Gruppe über höhere Stresswerte berichtet und auch eher dysfunktionale Bewältigungsstile anwendet.
Hinweise zum Forschungsvorgehen
Die eingesetzten Verfahren: <ul style="list-style-type: none">• Copingprozess-Interview zur Erfassung der Bewältigungsstile• Coping Across Situations Questionnaire zur Erfassung der Bewältigungsstile (Fragebogen zum Ankreuzen mit 8 jugendtypischen Problembereichen)• Problemfragebogen zur Erfassung der Stressbelastung
An der Studie nahmen 77 Jugendliche teil (Durchschnittsalter 15 Jahre), von denen die Hälfte einer

klinischen Gruppe angehörte und aus psychiatrischen und psychotherapeutischen Einrichtungen rekrutiert worden war. Die meisten Jugendlichen lebten in Zwei-Eltern-Familien, allerdings stammte ein grösserer Prozentsatz der klinisch auffälligen Jugendlichen aus Ein-Eltern-Familien. Die klinische Gruppe befand sich seit rund vier Monaten in Behandlung und litt unter diversen Störungen wie internalisierenden und externalisierenden Syndromen sowie antisozialem Verhalten und psychosomatischen Störungen.

Auswertung der Studie

In beiden Gruppen wurden schulbezogene Stressoren als relativ häufiger Stressor eingestuft. Sie umfassten z.B. Motivationsprobleme und schlechte Noten. Stress mit den Eltern war noch häufiger aufgetreten und wurde von beiden Gruppen genannt. Familiäre Stressoren belasteten die klinische Gruppe besonders stark und wurden von zahlreichen negativen Emotionen wie grösserer Nervosität, Traurigkeit, depressiven Gefühlen und Ärger beschrieben.

Was den Coping Prozess anging, so war auffällig, dass gesunde Jugendliche wesentlich mehr Kognitionen im Umgang mit schulbezogenen Stressoren und familiären Konflikten nannten. Die klinische Gruppe äusserte sich eher negativ und fatalistisch und nannte auch deutlich weniger Unterstützung bei der Lösung der Stressoren im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe. Im Umgang mit beiden Stressoren zeigten die klinisch auffälligen Jugendlichen weniger aktives Coping und mehr Rückzugverhalten. Auffällig waren auch die negativen Reaktionen der Eltern der klinisch auffälligen Jugendlichen, die sehr wenig Unterstützung gaben. Was darauf hinweist, dass im Rahmen von Intervention und Prävention verstärkt nach der Einbindung von alternativen Unterstützungspartnern gesucht werden sollte.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

- In beiden Kontrollgruppen wurden schulbezogene Stressoren als häufiger Stressor eingestuft.
- Stress mit den Eltern wurde ebenfalls von beiden Gruppen genannt, wobei die klinische Gruppe diesen Stressor als stark belastend erlebte und er mit zahlreichen negativen Emotionen verbunden war.
- Gesunde Jugendliche nannten wesentlich mehr Kognition im Umgang mit den familiären und schulischen Stressoren.
- Die klinisch auffälligen Jugendlichen zeigten weniger aktives Coping und mehr Rückzug.
- Die klinisch auffälligen Jugendlichen erlebten wenig Unterstützung von den Eltern.

Bemerkungen

Für unsere Forschungsarbeit wird hier ersichtlich, wie Jugendliche auf die Unterstützung von Eltern angewiesen sind. Ist diese nicht gegeben, sollte dafür ein alternativer Unterstützungspartner gesucht werden, was im Falle des Internats durch Sozialpädagogen im Wohnbereich abgedeckt werden sollte. Dadurch wird für unser Forschungsvorhaben der Einbezug der Betreuer wichtig.

Unsere Zielgruppe besteht aus verhaltensauffälligen Jugendlichen, die der Kontrollgruppe der klinisch auffälligen Jugendlichen nahe kommt. Es wird spannend sein, die Auswertungen unserer Forschungsarbeit mit denen dieser Studie zu vergleichen.

(Seiffge-Krenke & Lohaus, 2007, S. 165-167)

Diese beiden Studien geben einen Einblick, was bisher in der Coping Forschung getan wurde. Es wurden Coping-Strategien von Jugendlichen erfasst, diese anhand unterschiedlicher Kontrollgruppen verglichen und einiges mehr. Anhand unserer Recherchen wurde noch keine Studie zum Bewältigungsverhalten von verhaltensauffälligen Jugendlichen mit Internatsbeschulung durchgeführt. Es bleibt also offen, wie solche Jugendliche in einer Institution, in denen sie einer erheblichen Kontrolle ausgeliefert und fern von ihrem Zuhause sind, Stresssituationen bewältigen.

2.5 Heilpädagogische Relevanz

Unsere Zielgruppe wurde in Internaten beschult aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten. Institutionen dieser Art sind Bildungs- und Lebensorganisationen, die einen Beitrag zur Erziehung, Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen beitragen wollen mit sozialpädagogischer und pädagogischer Förderung. Der Auftrag der schulischen Heilpädagogik ist, ressourcenorientiert und von den Stärken des Individuums ausgehend individuelle Förderpläne zu erstellen und diese mit den Sozialpädagogen und Lehrern abzugleichen, so dass ganzheitlich und konzeptionell mit den Jugendlichen gearbeitet werden kann. Wie oben (vgl. 2.4) in den Studien benannt wurde, war unsere Zielgruppe spezifischen Anforderungen ausgesetzt, da sie weg vom Elternhaus geprägt mit ihrer Lebensbiografie separativ in einer Heiminstitution lebte. Die Heilpädagogik setzt mit einem lösungsorientierten Ansatz den Fokus auf individuelle Förderung im Wissen um:

Zwei Kinder aber, die man der identischen Massnahme aussetzt, können gleichartig reagieren; es ist dies aber nicht gewiss, denn jedes von ihnen hat eine andere Geschichte gehabt, die ganze Geschichte des Individuums, wirkt auf die Handlung, auf jede psychische Reaktion. Und die Prognose wird in höchstem Masse unsicher. Ich weiss niemals genau, wie sich das Kind in der geplanten Erziehungssituation benehmen wird, ich weiss nicht, wie sie auf es wirken, wie lange die Wirkung dauern, was ihr schliesslicher Erfolg in dreissig Jahren sein wird. Und nicht einmal die Kenntnis der Geschichte des Individuums wird die Sicherheit der Prognose beträchtlich beeinflussen. (Bernfeld, 1973, S. 146)

Jugendliche, die in Internaten leben, haben mehrheitlich eine sehr belastende Lebensgeschichte und eignen sich individuelle Strategien zur Stressbewältigung an, um ihre Herausforderungen meistern zu können. In unserer Arbeit ging es um die Erfassung dieser Coping-Strategien mit der Intention, herauszuschälen, was den Jugendlichen dienlich und hinderlich ist. Heilpädagogik hat zur Zielsetzung, die Fähigkeiten und Entwicklungspotentiale der Kinder zu stärken und die Faktoren und Prozesse, welche die Entwicklung gefährden („was entkräftet“) zu kompensieren. Es geht darum, Risiken in der kindlichen Entwicklung als Entwicklungsgefährdungen und nicht primär im Sinne von Defiziten zu erfassen. Im Zentrum stehen die Potentiale und Ressourcen, die kindliche Entwicklung schützen und stärken (vgl. Opp & Fingerle, 2008, S. 7). Diesen für uns und unsere Arbeit relevanten Ansatz in der Heilpädagogik unterstreicht folgendes Zitat von Preuss-Lausitz (2005):

Denn in jeder Schulklasse wird es Einzelne geben, die ohne besondere Unterstützung auf dem Weg zur Ich-Identität nicht oder sehr begrenzt vorankommen und die, alleingelassen, sich und andere beim Lernen und in ihrer sozialen Entwicklung eher hemmen. (S.17)

Laut Mutzeck & Jogschiess (2004) sind die Kompetenzen und Stärken eines Schülers und die Entwicklungs- und Gelingensbedingungen dieser, - insbesondere die psychosozialen – ein notwendiger Bestandteil einer Diagnostik, gerade einer förderpädagogisch orientierten (vgl. S. 16).

In einer Heiminstitution wie einem Internat ist es wichtig und essentiell, sich nicht auf die Schwierigkeiten der Kinder zu konzentrieren, sondern zur Stärkung derer Ressourcenorientierung auf vier Ebenen anzusagen (vgl. Zander, 2011, S. 367):

- Arbeit mit pädagogischen Fachkräften (Lehrer, Sozialpädagogen, Heilpädagogen)
- Arbeit mit Kindern im Sinne der Resilienz Förderung
- Netzwerkarbeit (Beratungsstellen, soziale Dienste, Ärzte, Psychiater)
- Arbeit mit Eltern

Unsere Forschung soll den Bedarf an heilpädagogischer Förderung im Bereich der Bewältigungsstrategien aufzeigen, um instrumentelle Handlungen, die eine Form von Coping darstellen, verstehen zu lernen. Unsere kategorienbasierte Analyse schälte subjektive Bewältigungsstrategien unserer Zielgruppe heraus. Zur Entwicklung von Jugendlichen in Internaten ist es von Bedeutung, die Zielsetzung von Coping-Strategien zu erfassen, so dass eine Handlungsregulation möglich wird (vgl. Schwarzer, 1981, S. 202).

2.6 Ableitung der Thesen und Fragestellung

Unsere Fragestellung

Welche Stressbewältigungsstrategien wenden verhaltensauffällige Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?

leitete sich aus der heilpädagogischen Perspektive mit den ihr verbundenen Aufgaben, Kompetenzbereiche zu stärken und Umfeld Ressourcen zu bestimmen, von denen aus Kinder und Jugendliche ihre Entwicklung gestalten können, ab. Es interessierte uns die Frage:

Welche Stärken und Kompetenzen helfen den Kindern am besten, Risiken in ihren Lebenswelten zu meistern? (vgl. Opp & Fingerle, 2008, S. 7).

Mit unserem halbstrukturierten Leitfadenterview befragten wir die Jugendlichen zu den für diese Frage relevanten Bereichen, so dass herauskristallisiert werden konnte, wo der Förderbedarf von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten angesetzt werden kann.

Wir entwickelten zwei untergeordnete Ziele, um Massnahmen herauskristallisieren zu können, welche den Jugendlichen hilfreich wären, um ihre Anforderungen bewältigen zu können.

Unser Ziel aus der Sicht der Heilpädagogik

Welche heilpädagogischen Massnahmen wirken unterstützend bei der Bewältigung von Misserfolgserfahrungen?

versuchten wir mittels des Interviews, das die Handlungsmechanismen der Jugendlichen herausschälte, im Sinne einer Ist - Analyse anzugehen. Nach Vernooij & Wittrock (2004) ist nach Durchführung

einer Ist – Analyse mit Hilfe der verhaltenstheoretischen Diagnostik und der Erstellung von Verhaltensgrundrissen zu entscheiden, welche Verhaltensziele im Rahmen eines Interventionsplanes anzusteuern sind. Grundsätzlich sind hierbei die Kompetenzen des Schülers in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. S. 93).

Unser Ziel aus Sicht der Sozialpädagogik

Welche erzieherischen Massnahmen wirken unterstützend für die Aufrechterhaltung adaptiver oder Verminderung maladaptiver Coping-Strategien?

versuchten wir mittels des Interviews, welches die Bewältigungsstrategien der Zielgruppe erfassen sollte, die Coping-Strategien in ihren Dimensionen aufzuzeigen. Wir intendieren hier ein Verständnis für eine wertvolle pädagogische Begleitung und Unterstützung in der Entwicklung der Jugendlichen. Die Kontroverse „Aussensicht versus Innensicht“ im Sinne eines gegenseitigen Verständnisses ist hier zentral. Durch Verstehen der Strategien und deren Intentionen kann dies laut Laux (2003) generiert werden.

Um kein einseitiges Bild der Persönlichkeit zu erhalten, ist es notwendig, das Bild einer Person von sich selbst in Beziehung zu setzen zu dem Bild, das andere von ihr haben...Diese theoretisch und methodisch wichtige Doppelbetrachtung lässt sich gut am Beispiel der Selbstdarstellung des Handelnden veranschaulichen: Selbstdarstellung führt zu Eindrücken oder Aussenbildern, die vom Beobachter mehr oder weniger zurückgemeldet werden, wodurch ein Prozess gegenseitiger Beeinflussung in Gang kommt. (S. 246)

Zu Beginn unserer Arbeit erstellten wir zwei Annahmen, die wir überprüfen und daraus Hypothesen entwickeln wollten.

Wir nahmen an, dass

Je mehr Bewältigungsstrategien sinnvoll eingesetzt werden, desto erfolgreicher wird der Umgang mit Belastungen sein.

Mit unserer Forschung schälten wir induktiv Bewältigungsstrategien heraus, die ein Verständnis für das spezifische Problemverhalten unserer Zielgruppe generieren sollten und im Sinne einer Modifikation durch Flexibilität im Verhalten durch Erziehende angegangen werden können.

Unsere Jugendlichen zeigen Problemverhalten auf, indem sie sich in spezifische Strategien verrennen und andere vergessen. Unerwartete Veränderungen bereiten ihnen Mühe (vgl. Brunsting, 2009, S. 82). Die Förderung wäre sinnvoll angesetzt in der Schulung der Flexibilität, die sich laut Brunsting (2009) folgendermassen definiert: „Unter Flexibilität des Verhaltens wird die Fähigkeit verstanden, beim Auftreten von neuen Informationen, Hindernissen, Rückschlägen oder Fehlern Pläne zu revidieren – sowie sich an veränderte Umstände anpassen zu können“ (vgl. ebd.).

Im Weiteren gingen wir davon aus, dass

Um Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erreichen, setzen Jugendliche mit mehr oder weniger Erfolg ein sehr breites Handlungsspektrum ein.

Unsere kategorienbasierte Inhaltsanalyse schälte ein grosses Spektrum von Bewältigungsstrategien heraus, welche unsere Zielgruppe anwendete. Im Wissen um dieses Faktum kann mit einer gezielten Förderplanung das Individuum ressourcenorientiert gefördert werden, so dass erfolgreiche Handlungen angewendet werden können. Hierbei spielen drei Prämissen (vgl. Eggert, Reichenbach & Lücking, 1997, S. 145) bei verhaltensauffälligen Jugendlichen mit Internatsbeschulung eine wesentliche und bedeutsame Rolle:

- Die systemische Sichtweise
- Die Perspektive des Kindes ernst nehmen
- Von den Stärken des Kindes ausgehen

In Kapitel 7 werden wir unsere Fragestellung wie die oben beschriebenen Ziele und Annahmen beantworten.

3 Empirischer Teil

In diesem Kapitel wird unser Forschungsvorgehen dargestellt und begründet. Die Methode zur Datengewinnung wird erläutert (siehe 3.1), das Vorgehen der Forschungsarbeit beschrieben (siehe 3.2) und das Analyse- und Auswertungsverfahren dargelegt (siehe 3.3). Ebenfalls wird in diesem Kapitel die qualitative Sozialforschung eingehend dargestellt (siehe 3.2.1). Unser praktisches Vorgehen wird fortlaufend mit der Theorie verknüpft.

3.1 Methoden der Datengewinnung

Um die Hauptfragestellung - welche Stressbewältigungsstrategien verhaltensauffällige Jugendliche mit Internat Beschulung anwenden - zu beantworten, wählten wir das halbstrukturierte Leitfadenterview als Forschungsmethode (siehe 3.1.2). In diesem Kapitel wird die Methodenwahl dargelegt, beschrieben und begründet.

3.1.1 Forschungsmethoden

Das halbstrukturierte Leitfadenterview ist eine qualitative Interviewform. Mit dieser Forschungsmethode soll die subjektive Sichtweise der Jugendlichen erfasst werden: Wie sie ihre Internatszeit wahrgenommen, welche Stresssituationen sie erfahren und wie sie diese bewältigt haben. Mayring (2002) betont dazu: „Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsinhalte“ (S. 66). So werden in den qualitativen Interviews die Sichtweisen und die Erzählungen der Jugendlichen zum Forschungsgegenstand.

Auch Seiffge-Krenke & Lohaus (2007) heben die Vorzüge von Interviews hervor, um Coping-Strategien erfassen zu können: „Interviews ermöglichen ein besseres Verständnis hinsichtlich des

Kontextes der Copingsituation sowie des sequentiellen Zusammenspiels verschiedener Coping-Strategien" (S. 58).

Das Erfassen der Coping-Strategien mittels des qualitativen Interviews erweist sich als sinnvoll, da es um subjektive Sichtweisen geht, wie auch darum, den Kontext der Coping Situationen miteinzubeziehen. So wird der Passung von Forschungsgegenstand und den gewählten Erhebungs- und Auswertungsverfahren Rechnung getragen, was gemäss Helfferich (2011) die zentrale Voraussetzung für gute Forschung ist (vgl. S. 7).

Beim qualitativen Interview wird zudem der Kommunikations- und Interaktionsaspekt in den Mittelpunkt gestellt, da die Qualität qualitativer Daten aus der Qualität der Interaktion erfolgt (vgl. Helfferich, 2011, S. 24). Die Autorin benennt folgende Grundprinzipien, die zugleich auch Kompetenzen des Interviewenden darstellen (ebd.):

- Kommunikation: Interviewende müssen sich bewusst sein, dass sie Kommunikationspartner sind.
- Offenheit: Interviewende müssen eine Haltung der Offenheit entwickeln und nach der Maxime der Offenheit das Interview steuern.
- Vertrautheit und Fremdheit: Interviewende müssen die Fähigkeit erwerben, die eigene Deutung zurückzustellen.
- Reflexivität: Interviewende müssen Reflexionsfähigkeit erwerben.

Es gibt eine Vielfalt an qualitativen Interviewformen mit je eigenen Schwerpunkten (vgl. Helfferich, 2011, S. 36–37). Für die Wahl der geeigneten Interviewform weist Helfferich (2011) auf die Gegenstands- und Zielgruppenangemessenheit hin (vgl. S. 46). Anhand dieser beiden Kriterien entschieden wir uns bei diesem Forschungsvorhaben für das halbstrukturierte Leitfadenterview. Die Erläuterung und Begründung dieser Entscheidung wird Gegenstand des nächsten Abschnitts sein.

3.1.2 Das halbstrukturierte Leitfadenterview

Ob das halbstrukturierte Leitfadenterview bzw. problemzentrierte Interview, wie es bei Mayring (2002) bezeichnet wird, das geeignete Instrument ist, hängt vom Forschungsgegenstand ab. Diese Interviewform eignet sich, wenn Offenheit für den Erzähler gewährleistet werden soll, jedoch vom Interviewenden Themen eingeführt werden und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen wird (vgl. Helfferich, 2011, S. 179). In unserer Forschungsarbeit steht die Hauptfragestellung, wie verhaltensauffällige Jugendliche interne und externe Anforderungen meistern, im Zentrum des Interesses. Dadurch wurde die Lenkung durch eine Teilstrukturierung des Interviews nötig. Zugleich sollen die Befragten möglichst frei zu Wort kommen und offen von ihren Erlebnissen berichten können. Diese beiden Komponenten, Offenheit und Strukturierung, sind von dem halbstrukturierten Leitfadenterview gegeben.

Wie bereits in Kapitel 3.1.1 angedeutet, ist auch die Zielgruppe bei der Entscheidungsfindung für das geeignete Interview im Blick zu behalten. Fuchs-Heinritz (2000) betont (zitiert nach Helfferich, 2011, S. 46): „Nicht von allen sozialen Gruppen kann gleichermaßen erwartet werden, dass sie von sich aus, am Stück und ohne weitere Vorgaben, eine substantiell für die Auswertung notwendige Menge an Erzählungen produzieren ...“. Gerade für Kinder und Jugendliche werden strukturiertere Interviewformen empfohlen (vgl. ebd.).

Beim problemzentrierten Interview bzw. beim halbstrukturierten Leitfadeninterview wird die Problemstellung bereits vorher analysiert. Daraus werden die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden erarbeitet und zusammengestellt. In einem nächsten Schritt wird ein Probeinterview durchgeführt, anhand dessen der Leitfaden modifiziert wird. Die eigentliche Interviewphase beginnt, wenn der Leitfaden angepasst wurde. Eine Aufzeichnung ist nötig, damit das Material festgehalten werden kann (vgl. Mayring, 2002, S. 69-70). Dieses Ablaufmodell nach Mayring (2002), an dem wir uns orientiert haben, ist in Abbildung 5 ersichtlich (S. 71).

Abbildung 6: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews nach Mayring (2002)

Durch die teilweise Standardisierung des Leitfadeninterviews wird zudem die Vergleichbarkeit der Interviews erleichtert. Das Material der verschiedenen Gespräche kann auf die Leitfragen bezogen werden und so leichter ausgewertet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 70). Diesen Vorzug werden wir uns in der qualitativen Auswertung zu nutzen machen (siehe Kapitel 4).

Wie der Aufbau eines halbstrukturierten Interviews aussehen soll, ist Thema des nächsten Abschnittes.

3.1.3 Aufbau des Leitfadeninterviews

Der Leitfaden eines halbstrukturierten Interviews strukturiert einerseits das Gespräch, andererseits hat die spontan produzierte Erzählung Priorität. Dies weist bereits darauf hin, dass ein guter Leitfaden nicht viele Fragen enthalten darf (vgl. Helfferich, 2011, S. 180). Zudem soll er die Differenzierung von unterschiedlichen Frageformen nutzen. Gemäss der Autorin sollten Fragen unterschieden werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 181):

- *nach ihrem Rang:* öffnende, erzählgenerierende Einstiegsfragen,

- *nach der Festlegung der Formulierung:* Es können exakte Frageformulierungen, oder aber Stichworte vorgegeben werden. Bei Stichworten kann die Formulierung der Interviewsituation angepasst werden,
- *nach der Verbindlichkeit:* Fragen/ Stichworte können mit Zusätzen versehen werden: „Nur fragen, wenn das Thema nicht von selbst zumindest kurz angeschnitten wurde“ oder „Obligatorisch“, „kann auch am Ende gestellt werden“ etc.
- *nach Grad der inhaltlichen Steuerung:* Inhaltsbezogene Fragen, Steuerungsfragen oder Aufrechterhaltungsfragen.

Tendenziell soll bei der Zusammenstellung von Fragen folgendes beachtet werden: Fragen, die eine längere Darstellung generieren, sollen eher an den Anfang gestellt werden; Offen gestellte Fragen, die aber keine längeren Aussagen stimulieren, kommen eher ans Ende (vgl. Helfferich, 2011, S. 180).

Der Leitfaden eines Interviews gleicht mehr einer Gedankenstütze als einer abzulesenden Vorlage. Er sollte so erstellt sein, dass er dem natürlichen Erinnerungs- oder Argumentationsfluss folgt und nicht zu abrupten Sprüngen und Themenwechsel neigt (vgl. ebd.).

Beim Erarbeiten des halbstrukturierten Leitfadeninterviews hielten wir uns an das Vorgehen nach Helfferich (2004), das aus „maximal vier durch Erzählaufforderungen eingeleitete Blöcke und einem flexibel handhabbaren, hierarchisierten Nachfragereservoir“ besteht (S. 181). Diese Fragen bzw. Stichworte müssen genau überlegt sein, damit sie Erzählungen herausfordern und zugleich das Gespräch sanft strukturieren. Helfferich (2004) beschreibt dafür ein bestimmtes Vorgehen das sie mit "SPSS bei der Leitfadenerstellung" abkürzt. Hinter diesem Kürzel stehen die vier Schritte Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren und sollen folgend erläutert werden (vgl. Helfferich, 2004, S. 182-187):

- „S“ wie Sammeln: Sammeln von möglichst vielen Fragen. Dabei soll die konkrete Formulierung und inhaltliche Relevanz noch nicht von Bedeutung sein.
- „P“ wie Prüfen: Die Fragen werden unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit durchgearbeitet. Mit Hilfe von Prüffragen werden die Fragen reduziert und revidiert. Nur die wirklich wichtigen und brauchbaren Fragen oder Frageaspekte werden übrigbleiben.
- „S“ wie Sortieren: Verbleibende Fragen und Stichworte werden anhand der zeitlichen Dimension, Forschungsinteresse oder inhaltlichen Aspekten sortiert. Zwischen einem und vier Bündeln soll entschieden werden.
- „S“ wie Subsumieren: Für jedes sortierte Bündel wird eine Erzählaufforderung formuliert, unter die die Einzelaspekte „subsumiert“ werden können.

Anhand dieses Vorgehens wird schlussendlich ein Leitfaden aus vier Spalten erstellt, der in der ersten Spalte mit einer erzählgenerierenden Frage das Thema des jeweiligen Bündels einleitet, in der zweiten Spalte eine Memo-Liste für mögliches Nachfragen enthält, in der dritten Spalte konkrete, obligatorische Fragen bereithält und in der vierten Spalte Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen hat (vgl. Helfferich, 2004, S. 186).

Das Vorgehen nach Helfferich (2004) haben wir bei unserer Erarbeitung des Leitfadenterviews eingehalten. Welche Entscheidungsprozesse dabei entstanden sind, wird in Kapitel 3.2.5.1 dargelegt.

3.1.4 Pretest

Das Probeinterview wurde mit einem männlichen Jugendlichen von 16 Jahren durchgeführt, der in einem Internat beschult wurde. Das Profil des Jugendlichen entsprach unserer Zielgruppe. Das Interview dauerte fast dreissig Minuten und war durchaus brauchbar.

Bei der Begrüssung und Erklärung des Vorgehens wirkte der Jugendliche gesprächig. Er erzählte von seiner jetzigen Tätigkeit nach der Internatszeit. Als das eigentliche Interview begann und die erste Frage gestellt wurde, verspannte er sich zunehmend und erzählte weniger. Die erste Frage betraf den Grund für die Einschulung ins Internat. In der anschliessenden Reflexion vermuteten wir die Einstiegsfrage als Stolperstein. Wir beschlossen, diese abzuändern. Anstatt gleich mit dem Grund für den damaligen Eintritt ins Internat zu beginnen, entschieden wir uns erst einmal nach der aktuellen Lebenssituation zu fragen und in einem nächsten Schritt in die Retroperspektive zu wechseln. Wir erhofften uns, dadurch die Jugendlichen besser in der aktuellen Situation abzuholen und eine erste Vertrauensbasis zu schaffen, bevor dann in das eigentliche Thema eingestiegen wird.

Ansonsten belassen wir das halbstrukturierte Leitfadenterview in seiner Struktur, da es stimmig und logisch in der Durchführung war.

Wir entschieden, dieses Interview für unser Forschungsvorhaben zu nutzen, da es brauchbare Daten lieferte. Trotz der Einstiegsänderung bei zukünftigen Befragungen würde es vergleichbar bleiben, da am Inhalt des Leitfadens nichts verändert wurde.

Das Probeinterview war für uns zugleich ein erstes Übungsfeld im Umgang mit unseren jeweiligen Rollen bei der Interviewdurchführung.

3.2 Vorgehen der Forschungsarbeit

In diesem Kapitel umreissen wir die Grundsätze der qualitativen Sozialforschung (siehe 3.2.1), beleuchten das Vorgehen unserer Masterthese (siehe 3.2.2) und erläutern die von uns verwendete Forschungsstrategie (siehe 3.2.3). Zudem erstellen wir einen Überblick über die erfolgte Datenerhebung und deren Instrumente, beschreiben unsere Zielgruppe wie die Vorbereitung und Durchführung der Interviews mit den sechs Jugendlichen (siehe 3.2.5).

3.2.1 Qualitative Sozialforschung

Der qualitative Forschungsansatz hat nach Cropley (2008) als Ziel, die Welt – wie sie von Menschen *im Verlauf des täglichen Lebens* erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren. Dabei werden Meinungen, Erkenntnisse und Interpretationen von Menschen, ihre Wünsche und Ambitionen, ihre Gefühle und Werthaltungen wie ihre sozialen Verhältnisse untersucht.

Qualitative Forschungsverfahren begründen ihr Vorgehen in Abgrenzung zu quantitativen Verfahren mit der Fokussierung auf die Rekonstruktion von Sinn oder subjektiven Sichtweisen. Dabei ist ihr Forschungsauftrag „das Verstehen“. Gearbeitet wird mit sprachlichen Äusserungen als „symbolisch vorstrukturierten Gegenständen“ bzw. mit schriftlichen Texten als deren „geronnenen Formen“ (vgl. Helfferich, 2011, S. 21).

Qualitative Ansätze haben zwei Kerngedanken bezüglich Wirklichkeit:

- *„Wirklichkeit ist subjektiv“*: Jeder Mensch konstruiert seine eigene subjektive Wirklichkeit auf der Basis seiner Wechselwirkungen mit seiner spezifischen Umgebung einschliesslich der Menschen, die ein Teil dieser Umgebung sind.

Aufgabe der Forschung ist es, erweiterte Kenntnisse dieser Konstruktionen der Wirklichkeit zu gewinnen, denn diese bilden das Fundament der menschlichen Psyche.

- *„Wirklichkeit“ wird sozial konstruiert*: Einzelpersonen, die spezifische Situationen gemeinsam erleben, entwickeln dadurch ähnliche interne Abbildungen ihrer Erfahrungen in dieser Situationen. Auch kommen grosse Teile dieser internen Abbildungen der externen Umgebung ohne direkte persönliche Erfahrungen zustande; sie werden einfach von anderen Menschen übernommen, sozusagen „geerbt“, u.a. von Eltern und Familienmitgliedern, Gleichaltrigen (Peers), Lehrern, Sportidolen, Medienpersönlichkeiten, usw.

Dies bedeutet, dass die „Wirklichkeit“ eines jeden Menschen *sozial konstruiert* ist (vgl. Cropley, 2008, S. 7-8).

Quantitative Ansätze sind an der Optimierung interner Validität orientiert im Gegensatz zu qualitativen Ansätzen, die eine Optimierung der externen Validität anstreben.

In folgender Tabelle halten wir die *Validitätskriterien* der Phasen qualitativer Forschung fest (vgl. Cropley, 2008, S. 69).

Tabelle 12: Validitätskriterien der Phasen qualitativer Forschung

Phase	Kriterium
Thematisierung	logische Ableitung des Untersuchungsgegenstandes
Aufbau	systematische Herangehensweise
Datenerhebung	organisierte Befragung der Teilnehmer
Transkription	genaue Protokollierung
Interpretation	nachvollziehbare Interpretation der Aussagen
Verifizierung	umsetzbare Anwendungsvorschläge
Berichterstattung	genaue Darstellung aller Phasen der Untersuchung; Erwirkung eines Überraschungseffektes

Das Grundgerüst qualitativen Denkens beruht auf fünf Postulaten an die Forschung:

- Die Forderung stärkerer Subjektbezogenheit der Forschung
- Die Betonung der Deskription der Forschungsobjekte
- Die Betonung der Interpretation der Forschungsobjekte
- Die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, *alltäglichen Umgebung* (statt im Labor) zu untersuchen
- Die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozesse (vgl. Mayring, 2002, S. 19).

In folgender Tabelle halten wir *Merkmale qualitativer Ansätze* in Anlehnung an Cropley (2008, S. 34) fest.

Tabelle 13: Merkmale stereotyp qualitativer Ansätze

Merkmale des qualitativen Ansatzes	
<i>Dimension</i>	Qualitativer Ansatz
<i>Design</i>	nicht-experimentell
<i>Umgebung</i>	im realen Leben
<i>Datenerhebungsverfahren</i>	Mittels Aussagen der Teilnehmer, entweder bestehender (wie etwa Tagebücher) oder neuer (z.B. Interviews)
<i>Art von Daten</i>	Deskriptive Daten (etwa Protokolle, Tonband- oder Videoaufnahmen)
<i>Auswertung</i>	bedeutungsorientierte Analyse (z.B. Inhaltsanalyse)
<i>Verallgemeinerungsstrategie</i>	Hypothesenentwicklung (induktives Denken)

In unserer Studie haben wir uns an die Anforderungen der qualitativen Sozialforschung gehalten und diese Art von Forschung für unsere Forschungsfrage als adäquat erachtet. In unserem Prozess orientierten wir uns in der Abfolge an deren Gütekriterien (siehe 3.3.2.4).

3.2.2 Deduktives versus induktives Vorgehen

Zur Auswertung in der qualitativen Sozialforschung bestehen zwei Herangehensweisen für das Narrativ⁴: der induktive und der deduktive Ansatz.

Induktiver Ansatz

- Eine rein induktive Analyse beginnt - zumindest theoretisch - ohne Erwartungen im Vorfeld und ohne Theorie.

⁴ Narrativ = lateinisch narrare (erzählen). Ein Narrativ ist eine Erzählung als Form der Sinngebung in der Entwicklung des Individuums (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Narrativ>).

- Die Datenmenge wird als unorganisierte Ideenmenge betrachtet
- Der Forscher hat die Aufgabe, übergreifende Themen, die in den Daten enthalten sind, zu entdecken.
- Die Frage, die es zu beantworten gibt, ist: „Welche psychologisch interessanten Themen gibt es bei diesen Daten?“
- Nach Herausfindung der Themen kann der Forscher Protokolle gezielt analysieren und nach den festgestellten Themen gezielt suchen.

Deduktiver Ansatz

- Er beginnt mit fokussierten Erwartungen.
- In der Regel sind diese aus einer bestehenden Theorie abgeleitet.
- Der Forscher möchte Unterschiede bezüglich der Art und Weise, wie sich etwas manifestiert, entdecken (vgl. Cropley, 2008, S. 169-170).

Die nachfolgenden Ausführungen zur Unterscheidung und Erklärung der beiden Ansätze beziehen sich auf den von uns besuchten Workshop der kategorienbasierten Analyse von Simon Meier (HfH, 12.09.2012).

Beiden Analysen liegen Interviewformen zugrunde, deren Datenmaterial ausgewertet wird.

Induktive Inhaltsanalyse

- Aus dem Datenmaterial werden Kategorien gebildet.
- Diese basieren auf dem der Fragestellung.
- Die Kategorien werden aus den Texten abgeleitet, indem Sinneinheiten subsummiert werden.
- Das Kategoriensystem muss schlussendlich das Material präsentieren.
- Der Zusammenhang der Kategorien wird erstellt.
- Es werden keine Hypothesen gestellt, sondern aus dem Konzept der Kategorien werden Bezüge zu Theorien geschaffen.
- Die Hypothesen werden aus dem Material selbst generiert.

Deduktive Inhaltsanalyse

- Bestehende Kategorien werden am Datenmaterial geprüft.
- Im Leitfaden müssen Dimensionen abgefragt werden.
- Der Text wird vom Generellen zum Spezifischen erforscht.

- Die Kategorien werden aus theoretischen Vorüberlegungen und gebildeten Sinneinheiten abgeleitet.
- Sie werden im Text gesucht und gesammelt.
- Aus Theorien werden Hypothesen gebildet und diese dann am Material überprüft.

In Forschungsprozessen gibt es vielfach Mischformen dieser Ansätze. In unserer Masterarbeit haben wir die induktive Inhaltsanalyse angewendet mit dem Wissen um den theoretischen Kontext unserer Forschungsfrage und –absicht. Mit einem halbstrukturierten Leitfadeninterview erfassten wir die für unsere Forschungsfrage relevanten Themenbereiche. Aus dem Datenmaterial erstellten wir eine induktive Kategorisierung anhand derer wir Rückschlüsse auf die Theorien nehmen konnten.

Auch im Falle einer qualitativen Untersuchung sollte sich der Prozess des Verallgemeinerns die Herauskristallisierung übergeordneter Theorien zum Ziel nehmen (vgl. Cropley, 2008, S. 212).

Ihrem eher deduktiven Charakter zufolge sind diese besser für quantitative Ansätze geeignet. Sie sind aber auch für qualitative Untersuchungen möglich und sinnvoll im Sinne von:

In den verschiedenen Sozialwissenschaften sollte ein wissenschaftlicher Bericht versuchen, über eine rein substantielle Beschreibung einer spezifischen Umgebung hinaus zu gehen, um den Erkenntnisstand bezüglich anderer Umgebungen zu erweitern und so die Ergebnisse zu verallgemeinern. Mit anderen Worten sollte sich der Prozess des Verallgemeinerns die Herauskristallisierung übergeordneter Themen zum Ziel nehmen, auch im Falle *qualitativer* Untersuchungen. (ebd.)

3.2.3 Forschungsstrategie

Wir haben unsere Masterarbeit in der qualitativen Sozialforschung angesiedelt und die Form der vergleichenden Fallstudie gewählt.

3.2.4 Vergleichende Fallstudie

Die Fallstudie ist eine qualitative Untersuchung, die sich mit einem spezifischen Untersuchungsgegenstand auseinandersetzt. Dieser muss in einem ersten Schritt festgehalten werden, d.h. es muss definiert werden, womit sich die Untersuchung befassen wird. In unserer Masterarbeit war dies die Erforschung der Coping-Strategien von verhaltensauffälligen Jugendlichen mit Internat Beschulung.

Nach Cropley (2008) ist der Gegenstand einer Fallstudie häufig eine breite, informelle, nicht eindeutig abgegrenzte Gesellschaftsgruppe oder eine formal definierte, eindeutig abgrenzbare Gruppe wie etwa eine spezifische Schulklasse (vgl. S. 120). In unserem Fall waren es sechs Jugendliche, die alle eine Internat Beschulung erlebten. Unsere Forschungsabsicht, unser Untersuchungsgegenstand, war, die Stressbewältigungsstrategien, wie diese Zielgruppe umweltbedingte und interne Anforderungen meistern, herauszuschälen.

Bei der vergleichenden Fallstudie werden mehrere Fälle im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand untersucht, analysiert und verglichen.

An Fallstudien und narrative Forschung werden sowohl praktische als auch theoretische Erwartungen geknüpft. Es wird die Hoffnung auf eine differenzierende Wahrnehmung von Praxis geäußert, der

praxisanleitende Wert betont und man hofft, das „Eigene“ der Pädagogik , ihr Proprium, ihre Autonomie im Narrativen entdecken zu können (vgl. Huschke-Rhein, 1993, S. 126-127).

Hunziker (2010) stellt fest: „Eine gute Fallstudie muss bewusst den Bezug zur Theorie herstellen. Würde sie dies nicht tun, so wäre sie nutzlos...Erst die Auseinandersetzung mit der Theorie bringt Systematik in die Beobachtung“ (S. 100). Dieser Forderung sind wir in unserer Arbeit nachgekommen. In unserem Forschungsprozess gingen wir folgendermassen vor:

- Sammlung von Informationen (mittels eines halbstrukturierten Leitfadeninterviews)
- Aufbereitung des Materials (mittels Volltranskriptionen, induktiver Inhaltsanalyse)
- Schreiben des Fallberichtes (mit Theoriebezug)
- Analyse und Interpretation des Falles (Einzelauswertung und Vergleich der Fälle)

Wir haben die Interviews der sechs Jugendlichen mit einer induktiven Kategorisierung erfasst und einen Kodier Leitfaden erstellt (siehe Anhang 1; D; 4.5). Mit Hilfe dieser Instrumente war es uns möglich, die Fälle auf den Untersuchungsgegenstand hin zu vergleichen.

3.2.5 Datenerhebung

Um die Daten in unserer Forschungsarbeit zu erheben, haben wir uns für die Methode des halbstrukturierten Leitfadeninterviews entschieden, was in Kapitel 3.1.2 theoretisch erläutert wurde. In den folgenden Abschnitten wird der Inhalt und die Durchführung des halbstrukturierten Leitfadeninterviews dargelegt und die Zielgruppe beschrieben.

3.2.5.1. Halbstrukturiertes Leitfadeninterview

Um den Inhalt des Leitfadens zu erstellen, orientierten wir uns an dem SPSS-Vorgehen nach Helfferich (2004), das in Kapitel 3.1.3 ausführlich beschrieben wurde. Wir sammelten auf einzelnen Karteikarten alle möglichen Fragen zum Thema Coping-Strategien. Die Fragen entstanden anhand eigener Erfahrungen, eigenem Vorwissen, aber auch auf der Basis der bereits recherchierten Literatur. Die grosse Menge an so entstandenen Fragen und Stichworten wurde nun anhand der Kriterien nach Helfferich (2004) geprüft (vgl. S. 182-183). Als Grundvoraussetzung galt immer, ob die jeweilige Frage zur Beantwortung unserer Forschungsfrage führen wird. Nach dieser Revision war die Menge bereits erheblich reduziert. Die überbleibenden Fragekarten wurden nun nach Themen sortiert, bis wir vier Blöcke erstellt hatten. Einige Mühe bereitete es uns, die zutreffende Einstiegsfrage für das jeweilige Bündel zu erstellen. Diese sollte eine Erzählaufforderung sein, „die erstens konkret genug ist, um verstanden zu werden und zweitens offen genug ist, um eine längere Erzählung zu erzeugen (Helfferich, 2004, S. 102). Schlussendlich waren die vier Blöcke mit jeweils einer Einstiegsfrage, Stichworten als Memo, konkrete Fragen und Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen zugeordnet. Ein allgemeiner Einstieg, um die Jugendlichen in ihrer aktuellen Situation abzuholen und ein Abschluss, um das Gespräch stimmig zu beenden, runden den Leitfaden für das Interview ab.

Die Leitfragen verfolgen eine zeitliche Abfolge von dem Eintritt in das Internat bis zum jetzigen Zeitpunkt, in dem die Jugendlichen beschreiben, welche Erfahrungen sie aus dieser Zeit in das weitere Leben mitnehmen möchten.

Im Interview wurden anhand der Leitfragen folgende inhaltliche Aspekte erfasst (siehe Anhang 1; C; 3.1)

- Teil I: Diese Vorgeschichte führte zum Eintritt ins Internat.
- Teil II: So wurde die Internatszeit bezogen auf den Wohnbereich und schulischen Kontext erlebt.
- Teil III: Persönlicher Umgang mit der Situation, sich selbst und der Umwelt
- Teil IV: Diese Erfahrungen aus der Internatszeit nehme ich mit bzw. von denen verabschiede ich mich.

3.2.5.2. Zielgruppe der Untersuchung

Entsprechend unserem Forschungsinteresse besteht die Zielgruppe aus Jugendlichen, die in der Oberstufe im Internat beschult wurden. Dabei konzentrierten wir uns nur auf die Internate, die anhand ihrer Aussagen Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten begleiten.

Die zukünftigen Interviewpartner sollten bereits die Internatszeit abgeschlossen haben, damit sie emotional nicht ganz so stark involviert sind. Trotzdem sollte jene Zeit noch nah genug sein, damit deutliche Erinnerungen vorhanden sind. Deshalb entschieden wir, dass unsere Zielgruppe aus Jugendlichen besteht, die, wenn möglich, im Sommer 2012 ihre Internatszeit abgeschlossen haben und bereits in einer Anschlusslösung sind.

Wir schrieben anhand des Profils unserer Zielgruppe entsprechende Internate an. Von den meisten erhielten wir keine Antwort auf unsere Anfrage, von wenigen eine Absage und von zwei Internaten erhielten wir Kontaktdaten von Jugendlichen, die für ein Interview offen wären. Ein ehemaliger Internatsschüler, den wir kontaktieren konnten, hatte nicht im Sommer 2012 abgeschlossen, sondern bereits vier Jahre früher. Da er jedoch dem grundsätzlichen Profil entsprach (verhaltensauffälliger Jugendlicher mit Internat Beschulung) entschieden wir uns, ihn ebenfalls zu interviewen. Von sieben angefragten Personen konnten wir sechs Interviews wie geplant durchführen. Von diesen sechs Interviewpartnern waren eine weibliche Jugendliche und fünf männliche Befragte dabei.

Die Interviewpartner zeigten sich unterschiedlich in Erzählweise, Themen und Offenheit. Dies gab uns ein breites Bild und viel auswertbares Datenmaterial. Im folgenden Abschnitt erfolgt eine Beschreibung der Interviewpartner.

3.2.5.3. Beschreibung der Interviewpartner

Die folgenden Beschreibungen sind fragmentarisch aus dem Originaltext der transkribierten Interviews entnommen. Die sechs Volltranskriptionen befinden sich im Anhang 2.

Tabelle 14: Kurzbeschreibung der Interviewpartner in Bezug auf das Interview

Kurzbeschreibung der Interviewpartner in Bezug auf das Interview		
Fall	Beschreibung	Interview
Fall A	Es war so, dass ich in der Schule Schwierigkeiten hatte. / Immer vom Lernen her und dann sagte der Vater eben, so kann es nicht weitergehen, weil ich immer Reklamationen von der Schule her hatte. / Und dann hat die Gemeinde ent-	08.09.2012

	<p>schieden, dass ich ins Internat muss. / Aber jetzt in dem...als ich sechzehn wurde und anfang mit einem Praktikum, wurde alles schwierig. / Weiss nicht, ins Internat geht man eigentlich nicht wegen des Lernens. / Ja, wegen anderer...schlimmeren Gründen, finde ich jetzt. / Und ich habe huere viel Schulstoff verpasst. / Eigentlich war ich dort und habe immer so viel herumgemotzt, dass es ein Scheiss ist und so. Aber dann, als ich dort heraus kam, habe ich erfahren, also dass es viel besser war als jetzt im jetzigen Leben. / Ich hatte einfach Heimweh. / Und er sagte, das schaffst du und so, hat an mich geglaubt. Dann habe ich Vertrauen aufgebaut. / Weil ich dachte, sie meinen es nicht gut. / Als es mir nicht gut ging, bin ich einfach laufen gegangen. / Ich habe niemanden, mit dem ich richtig reden kann.</p>	
Fall B	<p>Ein Spätzünder,... / Grundsätzlich war es eigentlich hilfreich für die persönliche Entwicklung. / Ich erinnere mich teilweise gerne zurück. / ... ein bisschen besser vorbereitet, als jetzt in der öffentlichen Schule. Man hat auch mehr mit seinen Lehrern zu tun, ... / Manchmal ist man eben auch ein bisschen eng aufeinander gehockt... / Aber eigentlich hat man sich so eingelebt, dass man eigentlich wirklich miteinander klarkommt. / Aber es war eigentlich ein Entscheid von mir, dass ich nicht mehr möchte und auch nicht mehr kann auf die Öffentliche. / Sobald man dort eigentlich ein wenig Bescheid weiss, funktioniert das Ganze eigentlich relativ gut. / Immer so gerade Linien. Das half mir eigentlich auch wieder ein wenig, ein bisschen mehr aufzuwachen und auch selbstständig nachher noch Dinge zu machen. / War immer jemand da, wenn man jemanden zum Reden brauchte oder man nicht wusste, was machen. / Jetzt auf mich ging man eigentlich immer gut ein. / Ich war eigentlich eher ruhig. Auch ein wenig scheu und zurückhaltend. / Wenn mal irgendetwas etwas stressig war oder Streit mit Leuten oder was weiss ich, dann hat man das jeweils in der Raucherecke zum Beispiel diskutiert. / Mit denen konnte man eigentlich auch immer reden oder diskutieren. / Dass man nicht alles bereuen muss, was man macht, sondern alles was man macht, bringt einen schlussendlich an den Ort, wo man ist. / Ich lasse mich sozusagen etwas treiben, zwar in die richtige Richtung treiben.</p>	11.09.2012
Fall C	<p>Seit ich draussen bin, ... es ist strenger geworden in meinem Leben. / Weil ich eben gerne so handwerkliches Zeug mache. / In der zweiten Klasse sagte mir jemand, ich müsse in D. zur Schule, weil ich eben in der Schule nicht nachgekommen bin. / Erst hatte ich starkes Heimweh ... / So erwachsene Leute waren dort. / Mit den Jahren wurde es auch besser. / Gut war es. / Es hat auch einen netten Schulleiter. / Ja, viele hatte ich [Freunde, Anm. d. Verf.]. / Da gingen die meisten immer Fussball spielen und so. / Ich wurde frecher. / Ich erhielt eine Menge Strafaufgaben / Er [der Mentor, Anm. d. Verf.] konnte gut Fussball spielen. / Ich habe dem anderen etwas gekauft und so als Wiedergutmachung. / Sie brauchten mich eben, die anderen Kinder [im Fussball, Anm. d. Verf.]. / Ja, ich höre eben nicht mehr so oft auf die Eltern in letzter Zeit.</p>	22.09.2012
Fall D	<p>Und äh ja also, der negative Teil spielt sich eher zu Hause ab, weil es wieder schwerer...also es ist schwer, sich wieder daran zu gewöhnen, zu Hause zu wohnen und ähm ja mit allen kritischen Punkten wieder einfach weiter zu machen, ja. / Ja, wissen wie das managen, das schon, aber jetzt ist so etwas wie</p>	26.09.2012

	<p>die Faulheit, die mich blockiert noch. / Also wie es dazu kam, ist auch...ist..es waren erstmal familiäre Probleme. / Schulische Probleme und ähm einfach Konflikte mit der Polizei./ Entschieden wurde das Ganze von meinen Eltern und der Gemeinde, also die haben uns geholfen. / Und ich habe schlussendlich auch zugestimmt, weil ich selber einsah, dass ich nicht so weitermachen kann. / Ich dachte, es ist ein Jahr, das geht schnell vorbei, das schaffe ich schon. / Und äh ich riss mich ziemlich zusammen, wenn mir Dinge nicht passten. Ich versuchte, mich in das System zu integrieren und mehr machte ich eigentlich nicht. / ... weil ich war ziemlich schulmüde. / Es gab sehr viele Streitigkeiten mit den Betreuern. / wie sie einfach nicht auf die Kinder eingehen konnten. Sie mussten immer das letzte Wort haben, auch wenn sie nicht Recht hatten. / Sie waren einfach die Leute, die am längeren Hebel waren und uns voll unterdrückt haben. / Ernst genommen, gar nicht eigentlich. Gehört worden sehr wohl. / dann hat er nicht das Recht, im ganzen Gang herumzuschreien, was man früher gemacht hat. Weil das weiss niemand von den Kindern, das wissen nur die Leute, die meine Akten gelesen haben.</p>	
Fall E	<p>Damals wurde ich stark gemobbt... Dann bin ich nicht mehr zur Schule / Ich muss in eine Pflegefamilie. / Dann war mein Wunsch, ins Internat E. zu kommen. / Und dann habe ich eben auch mit meiner alten Bezugsperson viele Gespräche führen müssen, und sie war eben etwas launisch, hat viel an mir ausgelassen. / Man hat mich viel gestresst. / Ich habe viel gemacht, was sie mir sagten. Auch wenn sie hässig mit mir gesprochen haben, ich habe alles zugelassen bei mir. Und so mit der Zeit merkte ich, ich muss auch zeigen, wer ich bin. / die Zeit im E. hat mir... ich kann nicht sagen, ich bereue, dort gewesen zu sein, aber für mich war es eine Erfahrung. / Betreuung, es gab gute, es gab schlechte. Schlechte im Sinn von, sie konnten nicht kommunizieren mit uns. / Mir hat gut getan, wenn mir jemand zuhörte und zwar nicht in mein Wort fiel und einfach für mich da war. / Ich bin viel ausgerastet./ Ich habe einfach ziemlich gut viele Male überlegt und überlegt, was soll ich machen? Dann sagte ich lieber meine Meinung, anstatt irgendwie die Türe zu schlagen oder herum zu schreien. / Und ich habe noch den Mut, dorthin zu gehen und man möchte mich und kann mich nicht verstehen. / Dann ... habe ich versuchte abzuhaufen, / Und ich hatte keine Chance mehr zu reden. / Als ich erfahren habe, ich muss vom E. gehen / Ich habe die Schule, ..., wirklich vermisst. / Ist die Betreuerin vollkommen ausgerastet ... bis sie mir eine Watsche gab / Dass man meistens den Erwachsenen geglaubt hat / Im Wohn-Bereich war es schön. Es war wie eine kleine Familie. /... Er war meine Stütze und ich war - hoffentlich - auch seine Stütze für lange Zeit. / Ich schaffe es, auch wenn es schwierig wird. / Und jetzt bin ich eine selbstbewusste junge Frau.</p>	29.09.2012
Fall F	<p>Ja, ich habe das letzte Gymnasium verlassen, wer das entschieden hatte, weiss ich immer noch nicht. Und ja / Ich weiss nicht genau, wie ich nach C gekommen bin, weil normalerweise, wenn du das Gymi verlässt, kommt man nicht dorthin. / Aber wenn sie vielleicht wieder mal dachten, ja da gibt es Probleme mit dem Umgang oder mit meiner Psyche und deswegen sie mich hierher brachten, dann ist das ihre Sache, weil ich habe nichts davon. / Wie ich mich fühlte? Ja, kommst</p>	29.09.2012

	<p>irgendwo in die Schweiz an, wo du nicht mal wusstest, dass der Ort überhaupt existiert. / Ich äussere mich jetzt zu meinen Ansprechpersonen nicht. Und ich glaube, das ist auch begründet. / Nein, und ich bin auch froh, dass ich diese Leute jetzt nicht mehr in meinem momentanen Umfeld habe. / Also manche Tiefs gingen über eineinhalb Jahre. / Dann merkte ich, dass ich nicht so viel von dieser Person halte, weil sie...ja diese Sachen, die man ihr erzählt hat, nicht so ganz bei sich halten kann. / Und ja, sie wollten mir zweimal Urinroben abnehmen, und das war alles negativ. Und ich habe es ihnen auch gesagt. Und wenn sie es nicht glauben, dann glauben sie es eben nicht. / Ja, mein geistiges Ich zählt mir mehr als mein anatomisches, sage ich jetzt mal, weil... / Und ich glaube, das bleibt für immer so, und wenn ich die Person eigentlich gar nicht mehr beachte, man weiss im Hinterkopf trotzdem, warum man sie nicht beachtet.</p>	
--	--	--

3.2.5.4. Vorbereitung und Durchführung des Interviews

In der Vorbereitung für die Durchführung des Interviews einigten wir uns auf eine Rollenverteilung während des Interviews. So übernahm eine Forscherin die Rolle der Interviewführung und eine die der Protokollantin. Um die Interviews möglichst vergleichbar zu halten, änderte sich diese Rollenverteilung nie.

Die Interviews wurden nach Wunsch der zu Interviewenden bei ihnen zu Hause, an einem neutralen Ort oder in den Räumlichkeiten einer der Forscherinnen durchgeführt.

Vor den Interviews wurden die Befragten über den Inhalt unserer Forschungsarbeit und das Vorgehen des Interviews aufgeklärt. Dabei versicherten wir ihnen nochmals, dass alle Daten anonymisiert behandelt werden. Die Einwilligungserklärung unterschrieben jeweils die Jugendlichen, wie auch ihre Eltern (siehe Anhang 1, C; 3.4). In der Einwilligung wurde zugleich geklärt, ob die Daten nach Abschluss der Forschungsarbeit in den Besitz des Befragten gehen oder vernichtet werden.

Während der Durchführung war es uns wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu erhalten. Im Kontext des qualitativen Interviews ist die emotionale Dimension (Vertrauen, Einfühlen oder Mitfühlen) und die kognitive Dimension (im Sinne eines gemeinsam geteilten Erfahrungs-, Wissens- und Deutungshintergrunds) ein wichtiger Aspekt für „Nähe“ (vgl. Helfferich, 2004, S. 119–120). Die kognitive Dimension konnte vor allem von der Seite einer Forscherin erfüllt werden, da sie in einem Internat verhaltensauffällige Jugendliche unterrichtet. Als Interviewführerin hatte es zum Vorteil, dass interne Begriffe als gemeinsamer Hintergrund von Befragterin und Befragten vorhanden waren und dadurch bereits Vertrautheit geschaffen werden konnte. Demzufolge konnten „Insider“-Aspekte thematisiert werden, die Fremden gegenüber sonst nicht erwähnt werden. Dadurch wurde ein differenzierter Einblick in die Erlebniswelt der Jugendlichen gewährt.

Die emotionale Ebene erfordert das Herstellen einer vertrauensvollen und freundlichen Beziehung oder Interaktion durch Wärme, Vertrauen, Wertschätzung und Offenheit für das, was gesagt wird (vgl. Helfferich, 2004, S. 130). „In qualitativen Interviews bedeutet Wertschätzung vor allem, dass die positive Aufmerksamkeit allein der Erzählperson gehört, was nonverbal (...) oder verbal (...), ..., ausgedrückt werden kann“ (ebd.). Die Umsetzung dieser Ebene war vor, während und nach den Interviews gut spürbar. Alle Befragten gaben an, sich wohlgefühlt zu haben.

Manche der interviewten Personen begegneten uns offen, andere wirkten eher scheu und zurückhaltend. Auf diese Wesenszüge der Befragten einzugehen, war die Voraussetzung, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Die Erzählweisen der Befragten unterschieden sich stark. Drei Interviewpartner waren eher zurückhaltend im Erzählen. In diesen Interviews brauchte es eine sensible Gesprächsführung, um Inhalte fassen zu können. Nebst den Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen waren die Techniken des Paraphrasierens, Zurückspiegeln und das Angebot der Deutungen nötig (vgl. Helfferich, 2004, S. 105), um das Gespräch aufrechtzuerhalten. Die drei weiteren Interviewpartner waren sehr gesprächig und differenziert in ihren Aussagen.

3.3 Analyse

Im folgenden Teil werden wir unsere Analyse beschreiben. Wir haben unsere Forschungsarbeit mit einer qualitativen Inhaltsanalyse aufbereitet (siehe 3.2.1) und eine kategorienbasierte Analyse erstellt. Dabei entschieden wir uns für eine induktive Inhaltsanalyse (siehe 3.2.2).

In den Ausführungen beziehen wir uns auf das Skript aus dem Workshop von Simon Meier (HfH, 12.09.2012).

3.3.1 Analyseverfahren

In diesem Teil beschreiben wir unser Vorgehen zur Erfassung des Datenmaterials und dessen Auswertung in Beziehung zu unserem Ziel und unserer Forschungsfrage.

3.3.1.1. Ziel

Ziel unserer Analyse war, aus dem Datenmaterial der 6 Interviews, welche mit einem halbstrukturierten Leitfadeninterview durchgeführt wurden, mit einer geeigneten Methode systematisch Inhalte zu reduzieren, sowie aus dem Erkennen von Mustern eine Hypothese bilden zu können und eventuell neue Ideen zu Theorien, die für unsere Forschungsarbeit relevant sind, zu generieren. Damit soll oder muss die Forschungsfrage beantwortet werden.

3.3.1.2. Aufbereitung

Wir erstellten unsere Interviews mit einem Audio-Aufnahmegerät (Voice Recorder) und bereiteten die Daten mit einer Volltranskription auf. Dazu liessen wir die Zielgruppe eine Einwilligungserklärung unterschreiben, worin versichert wird, dass wir die Daten anonymisiert verwenden werden, so dass keine Rückführung auf eine Identität stattfinden kann. Wir erstellten Sicherungskopien und Interviewprotokolle. Unsere Leistungen gegenüber der Zielgruppe wie unser genaues Vorgehen mit dem Datenmaterial haben wir ebenfalls in der Einwilligungserklärung manifestiert.

3.3.1.3. Volltranskription

Das Narrativ unserer Interviews brachten wir mittels einer wörtlichen Transkription in eine schriftliche Fassung. Die sechs Transkriptionen befinden sich im Anhang 2. Die Erstellung von Transkripten ist sehr aufwendig, aber es war für unsere Arbeit notwendig, um Textstellen erfassen zu können, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen und das Datenmaterial für unsere Forschungsstrategie auszuwerten. Transkriptionen sind die Basis für ausführliche Interpretationen (vgl. Mayring, 2002, S. 89). Laut Mayring (2002) obliegen sie folgendem Grundgedanken: „Durch wörtliche Transkriptionen wird

eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (ebd.).

Wir haben unser Interviewmaterial mit dem Transkriptionsprogramm f4 2012 (Windows) transkribiert. Die anonymisierten Transkripte (Anhang 2) dienen uns als Basis für die induktive Inhaltsanalyse. Die Interviews wurden in Mundart geführt, so dass die Zielgruppe sich in einem vertrauten Setting fühlen konnte. Um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, haben wir als Protokolltechnik die Übertragung in normales Schriftdeutsch verwendet. Dies kommt laut Mayring (2002) dann in Frage: „wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wenn der Befragte beispielsweise als Zeuge, als Experte, als Informant auftreten soll“ (S. 91).

In unserer Forschungsarbeit waren die Jugendlichen die Informanten betreffend der von uns gesetzten Fragestellung, also welche Stressbewältigungsstrategien sie anwendeten, um die Anforderungen in ihrer Internatszeit zu meistern.

Bei der Übertragung ins Schriftdeutsche haben wir die Satzbaufehler und den Stil nicht korrigiert, so dass wir das Datenmaterial möglichst authentisch repräsentieren können.

Über das Wortprotokoll hinaus werden Transkriptionen kommentiert. Wir entschieden uns für die Technik mit Sonderzeichen, um Auffälligkeiten der Sprache wie Pausen, Betonungen, Sprechweisen, Lachen u.Ä. zu vermerken (vgl. Mayring, 2002, S.91-92). Da zusätzliche Bemerkungen oder Informationen auf Kosten der Lesbarkeit gehen, haben wir uns für nur wenige wichtige und bedeutende Sonderzeichen entschieden, welche wir im Folgenden darstellen.

Tabelle 15: *Verwendete Sonderzeichen*

Verwendete Sonderzeichen	
Absatznummerierung am linken Rand (fortlaufende Nummerierung, die wir bei jedem Transkript wieder neu setzten)	Zur Navigation in den Dokumenten
Codierung (Grossbuchstaben, die Personen und Institutionen zugeordnet sind)	Anonymisierung, so dass keine Rückführung auf Identität stattfinden kann
Hmm	Pausenfüller, Rezeptionssignal
...	mittlere Pause
.../	Pause vor Gesprochenem
/...	Pause nach Gesprochenem
<u>00:05:02-9</u>	Pause
[Pause <u>00:18:19-1</u> bis <u>00:18:33-7</u>]	Pausensequenz
[.....]	Textbausteine wie Lachen, zustimmend etc.
[Anmerkung:.....00:26:47-8]	Anmerkungen von unverständlichen Wörtern, Text, etc. mit Zeitangabe zur Lokalisierung

3.3.1.4. Fragestellung

Die Art und Weise der Formulierung der Frage bedingt das Analyseverfahren. Unsere Fragestellung

Welche Stressbewältigungsstrategien wenden verhaltensauffällige Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?

verlangte eine qualitative Inhaltsanalyse, die wir induktiv erstellten, um damit unsere Forschungsfrage beantworten zu können.

3.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die Inhaltsanalyse das Material irgendeiner Art von Kommunikation analysiert und auswertet. Gemäss Mayring (2010) entspricht dies nicht der Vollständigkeit. Als Antwort auf die Definitionsschwierigkeit fasst der Autor 6 Spezifika der Inhaltsanalyse zusammen. Die Inhaltsanalyse soll das Ziel haben (vgl. Mayring, 2010, S.13):

- *Kommunikation* zu analysieren
- *fixierte Kommunikation* zu analysieren
- dabei *systematisch* vorzugehen
- dabei *regelgeleitet* vorzugehen
- dabei auch *theoriegeleitet* vorzugehen
- das Ziel zu verfolgen, *Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation* zu ziehen

Die Analyse eines Inhalts kann auf einem qualitativen oder quantitativen Ansatz beruhen. Wir bewegen uns, wie bereits in Kapitel 3.2.1 dargestellt wurde, in der qualitativen Sozialforschung und konzentrieren uns auch in der Auswertung auf die qualitative Inhaltsanalyse. Gemäss Mayring (2002) verfolgt diese Analyse folgenden Grundgedanken: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit einem theoriegeleiteten, am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet“ (S. 114).

Die qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich durch ein systematisches Vorgehen aus, das sich an vorab festgelegten Regeln und am Stand der Forschung orientiert, also regelgeleitet und theoriegeleitet vorgeht. Der Nachvollziehbarkeit kommt hier eine grosse Bedeutung zu (vgl. Mayring, 2010, S. 48-49). Um diese zu gewährleisten, haben wir uns an ein zuvor erstelltes Ablaufmodell gehalten, das die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt (siehe Kapitel 3.3.2.1). „Dadurch wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar“ (Mayring, 2010, S. 59). Die Überprüfbarkeit der Kategorienkonstruktion und –begründung, die gemäss Mayring ebenfalls die Nachvollziehbarkeit der Analyse und Intersubjektivität des Vorgehens ermöglicht, wird in Abschnitt 3.3.2.1 prozesshaft dargelegt.

Um aus dem schriftlichen Material der Transkriptionen die Coping-Strategien der Jugendlichen zu erfassen, bearbeiteten wir das Material mit der Technik der induktiven Kategorienbildung, das auf dem grundlegenden Modell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) basiert. Dieses Vorgehen wird im nächsten Abschnitt dargelegt.

3.3.2.1. Induktive Inhaltsanalyse

Dem induktiven Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse kommt eine grosse Bedeutung zu, denn es „strebt nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers ...“ (Mayring, 2010, S. 84).

In Kapitel 3.2.2 wurde bereits der induktive Ansatz vorgestellt, wie auch die induktive Inhaltsanalyse. In diesem Abschnitt wird die Umsetzung dieses Vorgehens aufgezeigt. Es wird das Ablaufmodell unseres induktiven Vorgehens beschrieben, anhand dessen das Datenmaterial der Interviews erarbeitet und analysiert wurde.

Wir orientierten uns bei diesem Prozess an dem Modell der induktiven Kategorienbildung, das auf der Technik der zusammenfassenden Inhaltsanalyse aufgebaut ist.

Das Ablaufmodell ist in Abbildung 7 dargestellt (vgl. Mayring, 2010, S. 84).

Abbildung 7: Ablaufmodell: Induktive Kategorienbildung

Anhand der Fragestellung wurde das Material, in unserem Fall die Transkriptionen der sechs Interviews, festgelegt. Die Textstellen wurden - geleitet von der Fragestellung und den Themen des halbstrukturierten Leitfadenterviews - selektiert und das Abstraktionsniveau festgelegt. Aufgrund der Forschungsfrage wurden die inhaltstragenden Textstellen paraphrasiert und generalisiert. Die so reduzierte Passage wurde jeweils möglichst nahe an der Textformulierung unter Beachtung des Abstraktionsniveaus formuliert. So arbeiteten wir uns durch das Datenmaterial des Interviews hindurch und erweiterten unser Kategoriensystem laufend. Immer wieder überprüften wir das bisher entstandene Kategoriensystem, ob es noch dem Ziel der Analyse nahekam, also auf die Beantwortung unserer Fragestellung zielt. Ebenfalls wurde das Selektionskriterium der Textstellen und das gewählte Abstraktionsniveau laufend überprüft und allenfalls angepasst. Wir hielten uns in diesem Prozess streng

an unsere Forschungsfrage, an die untergeordneten Ziele und Annahmen (siehe Kapitel 1.3) und an die Themen des Leitfadenterviews (siehe Anhang 2; C; 3.1). Dadurch hielten wir uns stets an das Selektionskriterium und erhielten Kategorien, die auf das Ziel der Analyse fokussieren.

Da sich die Inhalte der sechs Interviews in ihrem Schwerpunkt stark unterschieden, arbeiteten wir uns anhand dieses Modells durch alle Transkriptionen durch. Es kamen immer wieder neue relevante Textstellen hinzu, die unserem Selektionskriterium entsprachen und zu Kategorien führten.

Gemäss Mayring (2010) ist das Ergebnis nach diesem Ablauf „ein System an Kategorien zu einem bestimmten Thema verbunden mit konkreten Textpassagen“ (S. 85). Der Autor gibt nun verschiedene Wege zur weiteren Analyse an (vgl. ebd.):

- Das ganze Kategoriensystem anhand der Fragestellung zu interpretieren
- Induktive (im Sinne zusammenfassender Inhaltsanalyse) oder deduktive Hauptkategorien zu bilden
- Quantitative Analysen anzufügen.

Für unseren weiteren Schritt entschieden wir uns, anhand des „Systems an Kategorien“ induktiv Hauptkategorien zu bilden. Die Kategorien in eine inhaltliche Ordnung zu bringen und ihnen jeweils eine Hauptkategorie zuzuordnen, war ein intensiver und zugleich zentraler Abschnitt in unserer Arbeit. Auch bei diesem Arbeitsschritt orientierten wir uns an der formulierten Forschungsfrage.

Die Beschreibung unseres Kategoriensystems ist Thema des nächsten Teilkapitels.

3.3.2.2. Kategoriensystem und Theoriebildung

Anhand des oben beschriebenen Vorgehens entstand unser Kategoriensystem, das aus dem Datenmaterial heraus erarbeitet wurde. Wir formulierten acht Kategorien mit 22 Unterkategorien, die die Coping-Strategien der Jugendlichen aus unterschiedlichen Richtungen beleuchteten.

In Tabelle 14 wird ein Überblick über die Hauptkategorien dargestellt. Das gesamte Kategoriensystem mit Unterkategorien ist in Anhang 1 im Kodier-Leitfaden einzusehen (siehe D; 4.5; Spalte 1).

Tabelle 16: Übersicht Kategorien

Kategorie		Kurzbeschreibung
K'1	Umgang mit Einweisung ins Internat	Aussagen des Befragten zum subjektiven Umgang mit der Einweisung ins Internat.
K'2	Umgang mit Stresssituationen im Internat	Aussagen des Befragten zum subjektiven Umgang mit Stresssituationen im Internat.
K'3	Umgang mit den inneren Strukturen des Internats	Aussagen des Befragten zum subjektiven Umgang mit formellen, pädagogischen und sozialen inneren Strukturen des Internats.
K'4	Umgang mit förderlichen und hinderlichen schulischen Faktoren	Aussagen des Befragten zum subjektiven Umgang mit fördernden oder hindernden schulischen Faktoren.
K'5	Coping-Strategien	Aussagen des Befragten zu Coping-Strategien, Handlungsmustern oder Reaktionen in subjektiv empfundene-

		nen gefährlichen Situationen.
K'6	Umgang mit förderlichem und hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen	Aussagen des Befragten zum subjektiven Umgang mit förderlichem oder hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen.
K'7	Persönlicher Umgang mit Beziehungsebene MitschülerInnen	Aussagen der Befragten zum subjektiven Umgang mit den anderen Mitschülern.
K'8	Persönlicher Umgang mit förderlichen und hinderlichen Familiensituationen	Aussagen der Befragten zum subjektiven Umgang mit förderlichen oder hinderlichen Familiensituationen.

Beim Erarbeiten der Kategorie 5 „Coping-Strategien“ war für uns bald klar, dass wir auf das bereits existierende dreidimensionale Modell nach Seiffge-Krenke (2007) zurückgreifen werden. Die Bewältigungsstrategien, die von den Jugendlichen genannt wurden, waren diesem Coping Modell optimal zuzuordnen. Dies ist die einzige Kategorie, die aus der Theorie heraus erstellt wurde.

Bei der Kategorisierung des Datenmaterials war ausserdem auffällig, dass Schutz- und Risikofaktoren (siehe Kapitel 2.2.2) in Bezug auf Schule, Wohnbereich, Mitschüler, Internatsstrukturen und Familiensituationen deutlich erkennbar wurden. Ebenfalls wurde die unterschiedliche Bewertung und Bewältigung von Anforderungen deutlich, die unter anderem auf das Modell des transaktionalen Stressmodells zurückführen lässt. Die Forderung, die Ergebnisse vom jeweiligen Theoriehintergrund zu betrachten, ist ein Anliegen der qualitativen Inhaltsanalyse, um das systemische Vorgehen mitunter zu sichern (vgl. Mayring, 2010, S. 13). Der Forderung der theoretischen Zusammenhänge wird in Kapitel 4 ausführlich Rechnung getragen, indem auf den jeweiligen Fall bezogen spezifisch auf Theorien Bezug genommen wird.

3.3.2.3. Kodier Leitfaden

Die präzise Definition und Abgrenzung des Kategoriensystems haben wir in einem Kodier Leitfaden festgehalten. Mayring (2010) betont, dass genau festgelegt werden muss, wann ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt (vgl. S. 92). Dafür verweist er auf drei Punkte (siehe ebd.):

- Definition der Kategorie: Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
- Ankerbeispiel: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.
- Kodier Regeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Diese drei Punkte haben wir in einem Kodier Leitfaden erarbeitet, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. Jede Haupt- und Unterkategorie wurde definiert, mit einem Ankerbeispiel versehen und die Kodier Regel dazu erstellt. Besonders komplex war die Differenzierung der Kategorie 2 „Umgang mit Stresssituationen im Internat“ und Kategorie 5 „Coping-Strategien“. Die Frage war, wann ist es

eine Reaktion auf eine bestimmte Stresssituation und ab wann ist es eine Strategie auf einen Stressor. Das Erarbeiten der Kodier Regeln (siehe Anhang 1; D; 4.4) aufgrund des theoretischen Hintergrunds war hier ein besonders wichtiger Schritt. Diese Regelung, wie auch die der restlichen Kategorien sind im Anhang 1 im Kodier Leitfaden (D; 4.5) nachzulesen.

3.3.2.4. Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse

Es gehört zur empirischen Forschung, dass am Ende eines Forschungsprozess die Ergebnisse anhand von Gütekriterien überprüft werden. Gütekriterien sind Massstäbe, an denen die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen wird. In der quantitativen Forschung wird auf die drei Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität hingewiesen. Die Validität meint die Gültigkeit der Ergebnisse. Dieses Kriterium bezieht sich darauf, ob wirklich das erfasst wurde, was erfasst werden sollte. Die Reliabilität meint die Genauigkeit der Ergebnisse und bezieht sich auf die Exaktheit des Vorgehens und der Messung. Das Gütekriterium der Objektivität fragt danach, ob mehrere Forscher mit dem gleichen Messinstrument zu übereinstimmenden Ergebnissen kommen.

Für die qualitative Forschung sind diese Gütekriterien als Massstab der Forschungsergebnisse nicht sinnvoll. Mayring (2002) betont, „dass die Geltungsbegründung der Ergebnisse viel flexibler sein muss. Es müssen Belege angeführt und diskutiert werden, die die Qualität der Forschung erweisen können“ (S. 140). Als Antwort auf diese Ungereimtheit wurden sechs allgemeingültige Gütekriterien qualitativer Forschung formuliert, die auch als Prüfstein für unsere Forschungsarbeit gelten sollen. Im Folgenden werden sie tabellarisch aufgeführt (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148).

Table 17: Gütekriterien qualitativer Forschung

Sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung	
Verfahrensdokumentation	
Das Verfahren des Forschungsprozesses wird genau dokumentiert. Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.	
Argumentative Interpretationsabsicherung	
In der qualitativen Forschung spielen Interpretationen eine entscheidende Rolle. Hier gilt die Regel, dass sie theoriegeleitet und in sich schlüssig argumentativ begründet werden müssen. Wichtig ist zudem, Alternativbegründungen zu suchen und sie zu überprüfen.	
Regelgeleitetheit	
Anhand vorgeplanter Analysenschritte wird das Material systematisch bearbeitet. Qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten.	
Nähe zum Gegenstand	
Gegenstandsnahe wird dadurch erreicht, dass man möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpft. Durch Interessensannäherung erreicht der Forschungsprozess diese Nähe zum Gegenstand.	
Kommunikative Validierung	
Die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretationen kann dadurch überprüft werden, dass diese dem Beforschten nochmals vorgelegt wird. Im Dialog mit dem Beforschten können wichtige Argumente zur	

Relevanz der Ergebnisse gewonnen werden. In der qualitativen Forschung wird dem Beforschten mehr Kompetenz zugebilligt als üblich.

Triangulation

Triangulation meint, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Dies können verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden sein. Dabei sind auch Vergleiche qualitativer und quantitativer Ansätze sinnvoll möglich.

Die Ergebnisse unseres Forschungsprozesses werden anhand der oben genannten Gütekriterien in Kapitel 8 reflektiert.

4 Qualitative Auswertung

In diesem Kapitel werden die einzelnen Fälle individuell beschrieben, ausgewertet und analysiert. Dabei beziehen wir uns auf das Interview, die zentralen Aspekte nach Kategorien und die theoriegeleitete Interpretation der Aspekte. In einer tabellarischen Übersicht stellen wir die Coping-Strategien der einzelnen Fälle dar.

In der Auswertung der Fälle erfassen wir tabellarisch die personellen Daten wie deren Ressourcen. Dabei beziehen wir uns auf das von Seiffge-Krenke verwendete standardisierte Instrument aus dem Konstanzer Längsschnitt (siehe Abb. 4). Die Interviewzusammenfassungen erstellen wir anhand des Leitfadeninterviews (siehe Anhang 1; C; 3.1).

Anhand der Hauptkategorien aus dem induktiven Kategoriensystem werden die zentralen Aspekte hervorgehoben und anschliessend theoriegeleitet interpretiert. Abschliessend beleuchten wir die subjektiven Coping-Strategien.

4.1 Auswertung Fall A

4.1.1 Personalien und Ressourcen

Tabelle 18: Personalien A

Zur Person – Fall A	
Geschlecht	männlich
Alter	16.9 Jahre
Ausbildung/ Anschlusslösung	Praktikum (Bäckerei)

Tabelle 19: Ressourcen Fall A

Ressourcen produktiver Problembewältigung bezogen auf die Internatszeit - Fall A	
Persönliche Ressourcen	
Soziokognitive Kompetenzen	A verfügt über schmale personelle Ressourcen. Er hat wenig Vertrauen in sich selbst. Aufgaben kann er in geringem Masse produktiv bewältigen, da er sich anstehenden Problemen kaum stellt und eine Distanziertheit gegenüber sich selbst zeigt. Er spricht nicht gerne über Schwierigkeiten in seiner Biografie sowie er es auch nicht liebt, sich

	selbst im Mittelpunkt eines Geschehens zu sehen. A lagert Probleme aus oder weist sie häufig von sich weg und anderen zu. Seine Urteilsfähigkeit gegenüber fordernden Situationen ist eingeschränkt.
Ich-Stärke	A hat ein kleines Selbstkonzept. Er wirkt sehr schnell verunsichert und sucht die Bestätigung anderer. Vertrauen konnte er in seinem Leben kaum aufbauen. Er zeigt sich schüchtern und introvertiert. Er bleibt wie in seinen Träumen, Hoffnungen und Wünschen stecken.
Soziale Ressourcen	
Elterliches Stützsystem	Das elterliche Stützsystem zeigte sich als gering. A lebt bei seinem Vater. Sprechen kann er kaum mit ihm. Seine Vertrauensperson ist nun seine Cousine. Während der Internatszeit suchte er den Kontakt zu seinem Vater. A telefonierte viel mit ihm in Situationen, in denen er sich überfordert fühlte und eine vertrauensvolle Person suchte. Seine Mutter wurde im Interview nur gering erwähnt, einzig im Kontext mit seinem Heimweh und dem Wunsch, mit seinen Eltern gemeinsam aufs Meer hinauszufahren. Seine Familie ist ihm sehr wichtig.
Soziale Einbettung in ausserfamiliäre Bezugsnetze	A zieht sich gerne zurück und weicht Situationen aus. Er orientiert sich an Gleichaltrigen und lässt sich nach seinen Aussagen von ihnen manipulieren. Am liebsten möchte er seinen eigenen Weg gehen und sich aus Allem raushalten, was ihm wenig gelingt.
Erfolge als Ressource	
Leistungserfolge	A kann wenig Leistungserfolge zeigen. Seine Schulbiografie zeigt Lernschwierigkeiten in der Aufnahmefähigkeit auf. A selbst betont, dass er sehr langsam lerne. Er hadert mit sich selbst, da er sich nicht mehr für sich und seine Leistungen eingesetzt hat und infolgedessen nicht in die Ausbildung gehen kann, die er sich wünschte. Er wirkt sehr verunsichert und weiss nicht, wohin sein Weg führen wird. Sein Praktikum in der Bäckerei fordert ihn. Es machte den Eindruck, dass er mit dieser Anschlusslösung nicht glücklich ist.
Soziale Erfolge	A lehnt sich an andere Jugendliche an und sucht deren Anerkennung. Um diese zu erreichen, tut er Dinge, zu denen er nicht wirklich stehen kann. Er möchte dabei sein und unternimmt Anstrengungen, anderen zu imponieren.

4.1.2 Interview Zusammenfassung

Tabelle 20: Interviewzusammenfassung Fall A

Interviewzusammenfassung – Fall A
Vorgeschichte
A verliess die öffentliche Schule in der 6. Klasse und verbrachte vier Jahre im Internat. Er hatte Lernschwierigkeiten, welche sich in einer langsamen Auffassungsgabe zeigten. Die Resonanz der Schule war schlecht und Reklamationen trafen im Elternhaus ein. Die Eltern von A sind geschieden und er lebt bei seinem Vater. Dieser entschied dann auch zusammen mit den Ämtern der Gemeinde, dass A im Internat beschult wird. Anfangs freute sich A über den Entscheid, da dieser für ihn mit einer gewissen Hoffnung auf Besserung verbunden war. Als er aber dann dort war, fand er es nicht so gut, da ihm zu viel Freiraum und Spielraum attestiert wurde und seine Hoffnung, dass man in dieser Institution viel mehr lerne, sich in der Realität nicht bestätigte. A meinte, dass man nicht unbedingt wegen des Lernens in ein Internat geht, sondern vielmehr wegen Verhaltensschwierigkeiten. Dies traf auch in seinem Falle zu und die Erwartung aller war, dass hier eine Modifikation dessen stattfinden

wird.
Schulische Laufbahn
<p>Rückwirkend meinte er, dass er sehr viel Schulstoff versäumt hätte. Ein Bedauern machte sich breit darüber, dass er zu wenig gelernt und von sich aus auch Bereitschaft gezeigt hätte. Dies zog die Konsequenz nach sich, dass er den Multicheck für die Ausbildung zum Automechaniker, was sein dringlichster Wunsch war, nicht bestand. Auch Ärger war beigemischt darüber, dass er sich nicht mehr engagierte und Eigenverantwortung hinsichtlich seines Lernprozesses übernommen hatte. Prägend war für ihn der Bezug zu einem Lehrer, der eine Ausbildung in Erlebnispädagogik hatte. Er kam nach zwei Jahren Aufenthalt von A ins Internat und machte regelmäßig Outdoor Aktivitäten mit den Jugendlichen. Das handlungsorientierte Lernen entsprach A und er erhielt eine personelle Stütze durch diesen Lehrer, da er ihn in seiner Höhenangst auffing mittels Aktivitäten mit Abseilen. Durch den Glauben an A konnte dieser ein Vertrauen in sich selbst generieren, auf welches er heute noch zurückgreifen kann. A erlebte in der Internatszeit nach drei Jahren einen Strukturwechsel, welcher viele Veränderungen mit sich brachte, mit denen sich A sehr schwer tat. Er beklagte sich über zu wenig Freizeit und bedauerte den Systemwechsel mit dem stringenten Führungsstil. Dem wahrgenommenen Druck begegnete er mit „nicht ernst nehmen“, da er meinte, dass die Haltung ihm gegenüber nicht wertschätzend sei. Dies liess ihn in den Rückzug gehen.</p>
Persönlicher Umgang mit der Situation, sich selbst und der Umwelt
<p>A spricht nicht gerne über Tiefs, die er erlebt hat. Während der Internatszeit „motzte“ er sehr viel über die schlechte Institution. Im Nachhinein bereue er jetzt sein Verhalten. Er bemängelte dazumal die mangelnde Freizeit. Aus der Retroperspektive sieht er das nun anders. Er fühlte sich eingeengt. Unter der alten Leitung erlebte er positiv, dass er Zielsetzungen erhielt, die er annehmen konnte und die ihm halfen. Nach dem Systemwechsel weigerte er sich, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, da er sie nicht verstand und sie für ihn mit Druck und androhten Restriktionen verknüpft waren. Immer wieder stellte er seine Äusserungen in den Kontext des Systems. Das alte war mit positiven Persönlichkeitsprofilen sei es seitens Erwachsener oder Jugendlicher verbunden. Er hatte eine wertvolle Beziehung zu seiner Betreuerin, die auf Vertrauen basierte und die Jugendlichen bildeten gut funktionierende Peer Groups. Alle standen füreinander ein. Im neuen System wurde dann alles anders und diese Bindungen und Beziehungen waren nicht mehr vorhanden. Seine Internatszeit sei besetzt von dem Gefühl von Heimweh gewesen. Er vermisste seinen Vater und seine Mutter und wollte eigentlich immer zurück ins familiäre Umfeld. Seine alte Bezugsperson empfand er als sehr lieb und nach deren Weggang fehlte ihm diese Vertrauensebene, die er mit der neuen nicht mehr aufbauen konnte. Die Sozialpädagogen führten ein digitales Journal über die Jugendlichen. Dies nahm er zu Zeiten des guten Klimas sehr ernst und bemühte sich, dass er keine negativen Einträge erhielt. Nach dem Strukturwechsel war es ihm egal, was da hineingeschrieben wurde, da er ohnehin das Gefühl hatte, er mache alles schlecht. A schätze nicht, wenn er als Person thematisiert wird. Wenn er sich im Internat schlecht fühlte, drehte er „Internatsrunden“ d.h. er ging laufen oder spazieren und telefonierte dabei mit seinem Vater, um sich wieder besser zu fühlen. Er zog sich darauffolgend ins Zimmer zurück. A liess sich von anderen Jugendlichen anstecken, verhielt sich oppositionär und verliess auch das Gelände, um im Dorfladen zu stehlen. Er erhielt dementsprechend negative Reaktionen seitens der Betreuer. A betonte, dass das Wichtigste für ihn sei, dass man mit ihm nett spreche und ihn nicht anfluche oder ihm gegenüber gehässig reagiere. In einer wertschätzenden und fördernden Haltung fühle er sich aufgehoben und wohl. Er erlebte dieses Gefühl zu Anfang seiner Internatszeit als er mit dem Sohn des Leiters zusammen arbeiten durfte. Dieser war in der Lehre zum Automechaniker, dem Beruf, den A erlernen wollte.</p>
Gegenwart/ Zukunftsperspektive
<p>A beendete die Oberstufe im Internat und ist jetzt in einer Anschlusslösung. Er macht ein Praktikum in einer Bäckerei. Er wirkt wehmütig ob der Chancen, die er in seiner Lernphase im Internat nicht wahrgenommen hat. Nun wohnt er wieder bei seinem Vater, mit dem er nicht mehr gerne spricht. Seine Cousine ist seine Vertrauens-</p>

person. Das Leben in der Arbeitswelt empfindet er als sehr hart und es mangelt ihm an jeglicher Freizeit. Er beklagt die Monotonie seines Alltags. Könnte er das Rad zurückdrehen, würde er alles anders machen. Als Antwort auf die Metapher⁵ sagte er, dass er mitten ins Meer führe und seine Eltern mitnähme. Rudern hätte er bei dem Erlebnispädagogen gelernt und darauf könne er sich auch verlassen.

4.1.3 Zentrale Aspekte nach Kategorien

Tabelle 21: Zentrale Aspekte Fall A

Zentrale Aspekte – Fall A
K'1 Umgang mit Einweisung ins Internat
A wurde durch den Vater und die Ämter ins Internat überwiesen. Er hatte erhebliche Lernschwierigkeiten und zeigte auch Verhaltensauffälligkeiten. Das Internat bot sich als Lösung an. A freute sich anfangs darüber, da er sich eine Verbesserung v.a. seiner Lernschwierigkeiten erhoffte und dass sich damit Negativbewertungen und kritische Reflexionen über seine Person vermindern würden.
K'2 Umgang mit Stresssituationen im Internat
A hat eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst, kann sich aber schlecht realistisch einschätzen. Er braucht sehr viel positive Bestärkung zur Entwicklung seines Selbstkonzeptes. Seine emotionale Grundstimmung ist eher traurig und er wirkt orientierungslos. A hat wenig soziale Rückversicherung und zieht sich selbst aus sozialen Gefügen zurück. Er kann sich schlecht öffnen und mag es nicht, wenn Probleme benannt werden, lieber lagert er sie von sich aus. Seine Selbstverantwortlichkeit ist noch gering. Gerne macht er Schuldzuweisungen und gibt den Handlungen, in die er involviert ist, einen irrationalen nicht fassbaren Ausdruck. Er fühlt sich viel ungerecht behandelt und weicht direkten Auseinandersetzungen aus. Er überspielt gerne die Brisanz eines Konfliktes. A ist scheu und hat nicht den Mut, sich für seine Anliegen einzusetzen. Er zieht es vor, sich zu bemitleiden und Situationen zu beklagen. Vertrauen zu anderen Leuten hat er wenig und deshalb präferiert er die Verschliessung seiner Person der Öffnung derer.
K'3 Umgang mit den inneren Strukturen des Internats
A fand, dass er zu wenig Freizeit hatte. Mit Vorgaben und Regeln tat er sich schwer und brach diese auch gerne. Den Führungsstil bemängelte er arg. A hätte sich eine verständnisvolle Pädagogik gewünscht und eine gewaltfreie Kommunikation. Die erzieherischen Massnahmen v.a. im sozialpädagogischen Bereich konnte er nicht goutieren. Er hat Mühe damit, wie er behandelt wurde. A bemerkte, sie meinten es grundsätzlich schlecht mit ihm und wollten ihn heruntermachen.
K'4 Umgang mit förderlichen und hinderlichen schulischen Faktoren
A zeigt wenig Eigenverantwortung und kann seine Fähigkeiten nicht gut einschätzen. Er bedauert, dass er es nicht schaffte, sich zu verbessern, kann aber schlecht erfassen, dass es mit seinem persönlichen Einlass zu tun hatte. Er fühlte sich nicht vorbereitet auf eine Anschlusslösung und bedauerte, dass er den berufsspezifischen Leistungstest, den Multicheck, nicht bestanden hatte. Gefördert fühlte er sich durch eine Einzelperson, die ihm Vertrauen in sich selbst schenkte. Der Glaube an ihn und die motivierende, ermunternde Art der Lehrperson stärkte ihn. Die allgemeine pädagogische Grundhaltung erachtete er als nicht wertschätzend. Heikle Gespräche führte er lieber mit dem Vater als mit anderen Leuten.
K'5 Coping-Strategien
A übt nicht wirklich Selbstreflexion aus. Er verlagert gerne den Stressfaktor auf andere und sein Umfeld oder will ihn nicht wahrhaben. Er erträgt und zieht sich zurück. A versucht, negativem Umgang auszuweichen, kann sich

⁵ Metapher: Wir boten im Interview den Jugendlichen eine Metapher an in Form eines Bildes. Dieses repräsentierte ein leeres Ruderboot am Strand. Damit verbanden wir die Frage, wie die eigene Lebensgestaltung aussähe, was mitgenommen würde auf diese Reise und was an Land zurückbliebe oder über Bord fiel.

aber nicht wirklich abgrenzen. Sein eigener Wille ist klein und er versucht, sich selbst zu schützen, indem er gegenreagiert oder kompensatorisch ansetzt mit heimlich Zigaretten rauchen, Kiffen und Ausbrüchen aus dem Internat, wobei er sich das, wonach es ihn gelüstet durch Stehlen beschafft. Er kapselt sich eher ab und versucht sich zu regulieren, indem er ausweicht und seine eigenen Runden dreht.
K'6 Umgang mit förderlichem und hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen
A empfindet die Haltung, den Umgang und die Sanktionen der Sozialpädagogen problematisch. Er hatte keine wirkliche Ansprechperson, zu der er Vertrauen aufbauen konnte. Dies gelang ihm nur bei einer Person, welche an seine Ressourcen glaubte. A sieht in ihr ein Vorbild.
K'7 Persönlicher Umgang mit Beziehungsebene MitschülerInnen
A hat wenig Vertrauen in sein Umfeld und lässt sich treiben. Er identifiziert sich über ein Gruppengefühl und steht in Abhängigkeit von Denken, Gesinnung und Handlungen andere Jugendlicher. Er ist ein Mitläufer, der sich schlecht grenzen kann. Er ist dabei und dennoch im Aussen.
K'8 Persönlicher Umgang mit förderlichen und hinderlichen Familiensituationen
Bei seinem Vater fühlte er sich während der Internatszeit verstanden und pflegte einen regen telefonischen Austausch. Nun, als er wieder zu Hause lebt, spricht er nicht mehr mit ihm. Das Verhältnis zu seiner Familie ist ambivalent.

4.1.4 Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte

Resilienz

Resilienzfaktoren: A verfügt über wenig Resilienzfaktoren. Seine Interaktion mit der Umwelt findet nicht wirklich statt. Er geht schwierigen Situationen lieber aus dem Weg und fühlt sich kaum fähig, fordernde Lebenssituationen zu meistern. Er empfindet schnell das Gefühl von Überforderung.

Vulnerabilitätsfaktoren: A hat ein kleines Selbstkonzept und zeigt seine Handlungsweisen wirken noch unreif. Er nimmt Risikobelastungen nicht subjektiv wahr. Seine Abhängigkeit von anderen Jugendlichen ist gross. Seine Vulnerabilitätsfaktoren sind hoch und bedingen risikofördernde Situationen, die für A sehr belastend sind.

Risikofaktoren bzw. Stressoren: Die umweltbedingten Faktoren sind bei A ebenfalls hoch und sind den risikofördernden Bedingungen zuzuschreiben. Er hat keine familiäre Unterstützung. Seine sozialen Kontakte sind gering und er versucht, sich zwanghaft in Gruppen einzugliedern und deren Akzeptanz durch imponierende Aktionen zu erlangen.

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Bewertung der Situation nach ihrer Bedrohlichkeit: A kann eher schlecht mit Veränderungen umgehen. Es wird ihm schnell unwohl und er fühlt sich hilflos. Fordernde Situationen haben für ihn einen hohen bedrohlichen Gehalt.

Die Frage nach der möglichen Bewältigung (appraisal)

Primäre Bewertung: A zeigt eine negative Bedeutsamkeit auf. A weist alle drei Formen der stressbezogenen Situation auf: Bedrohung, Herausforderung und Schädigung/Verlust.

Sekundäre Bewertung: A stuft seine Coping-Strategien als nicht genügend ein, um Anforderungen adäquat mit eigenen Möglichkeiten begegnen zu können.

Neubewertung: A ist nicht fähig, Anfangssituationen aufgrund veränderter Bedingungen in einem neuen Licht zu sehen. Seine kognitiven Leistungen wie seine geringe Reflexionsfähigkeit ermöglichen ihm diesen Perspektivenwechsel nicht.

Individuelles Stressmanagement nach Kaluza

instrumentelles: A hat ein kleines instrumentelles Stressmanagement. Er kann wenig Grenzen und Prioritäten setzen.

mentales: Sein mentales Stressmanagement ist klein. Positive Selbstinstruktionen fallen ihm schwer und er findet keine Sinngebung in stressbesetzten Situationen. Er arbeitet oder vermag es nicht, seine Einstellung zu ändern wie Stressmomente aus der Distanz zu betrachten und sie zu relativieren.

regeneratives: A betreibt wenig Sport. Er spielt ab und zu Fussball. A kann sich nur gering entspannen.

Palliation gelingt ihm durch seine Coping-Strategien.

Regeneration gelingt ihm nicht, da er dieses weitsichtige Denken noch nicht erlernt hat und ihm die kognitiven Fähigkeiten mangeln.

Kohärenz (SOC) mit ihren drei Komponenten nach Antonovsky

Verstehbarkeit: A nimmt externe und interne Stimuli in geringem Masse wahr. Sie sind für ihn weder vorhersehbar noch erklärbar.

Handhabbarkeit: A hat eine kleine Handhabbarkeit. Er fühlt sich schnell als Opfer und ungerecht behandelt.

Bedeutsamkeit: Auch die Bedeutsamkeit ist gering. A hat nicht wirklich eine Motivation, sein Leben zu gestalten, noch hat er ein Ziel vor Augen.

Stressoren nach Seiffge, Krenke & Lohaus

Potentielle Stressoren

Normative Stressoren: Bei A sind diese hoch. Er ist in der Berufsfindung, weiss nicht, wohin sein Weg führt und die Erwartungshaltung an ihn ist hoch.

Kritische Lebensereignisse: Die Eltern von A sind geschieden. Der Kontakt beschränkt sich auf den Vater. Er ist schon früh auf sich selbst gestellt. Bezugspersonen, zu denen er Vertrauen aufbaut, sind plötzlich nicht mehr da.

Alltägliche Anforderungen und Probleme: A ist überfordert, da seine Lernschwierigkeiten ihm hinderlich sind. Er kann keine Erfolge erzielen.

4.1.5 Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke

Tabelle 22: Coping-Strategien Fall A

Coping-Strategien – Fall A
Aktive Coping-Strategien
Altruismus; Unterdrückung; Sublimierung; Verleugnung oder Ablehnung des Stressereignisses; Emotionaler Ausdruck; Aggression
Internale Coping-Strategien
Soziale Unterstützung
Dysfunktionale Rückzugstrategien
Rückzug; Soziale Abkapselung; Flucht; Gedankliche Weiterbeschäftigung; Resignation; Regression; Ertragen; Vermeidende Kognitionen

4.2 Auswertung Fall B

4.2.1 Personalien und Ressourcen

Tabelle 23 Personalien B

Zur Person – Fall B	
Geschlecht	männlich
Alter	24.3 Jahre
Ausbildung/ Anschlusslösung	2. Lehrjahr (Goldschmied)

Tabelle 24: Ressourcen Fall B

Ressourcen produktiver Problembewältigung bezogen auf die Internatszeit - Fall B	
Persönliche Ressourcen	
Soziokognitive Kompetenzen	Anhand der Erzählungen von B kann davon ausgegangen werden, dass er den Problemen meistens gelassen begegnet. Er sucht Gespräche mit anderen Menschen, um sich damit auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden. Von den Ratschlägen anderer nimmt er sich heraus, was ihm dienlich scheint. Er kann sich in andere hineinversetzen, um so die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die Kommunikation ist für ihn ein wichtiges Instrument zur Problemlösung. Fehler sind seiner Meinung nach zum Lernen da und er geht verzeihlich damit um. Um in Strukturen klar zu kommen, versucht er diese zu durchschauen und sich daran anzupassen. Dies zeigt seine reflektierenden Fähigkeiten.
Ich-Stärke	B wirkt ruhig und ausgeglichen. Sich selbst bezeichnet er als Spätzünder. Er lässt sich vom Leben zwar treiben, übernimmt jedoch die Verantwortung für die Richtung. Er scheint ein Vertrauen zu haben, dass das Leben immer wieder neue Wege bietet. B wirkt zufrieden mit sich und mit dem was er tut. Das häufig benutzte Wort „grundsätzlich“ lässt den Eindruck erwecken, dass er Situationen relativiert.
Soziale Ressourcen	
Elterliches Stützensystem	Zu seiner Familiensituation äusserte sich B nur wenig. Seine Mutter war ihm eine Unterstützung in der Zeit, bevor er ins Internat kam. Sie nahm sich seinen Schwierigkeiten an und war bereit, mit ihm nach Lösungen zu suchen. B wurde in seinen Bedürfnissen ernst genommen. B war an den Wochenenden gerne zu Hause. Zur Zeit lebt B wieder mit seiner Mutter und der Schwester zusammen. Das Zusammenleben funktioniert gut. Der Vater wurde in seinen Erzählungen nie erwähnt.
Soziale Einbettung in ausserfamiliäre Bezugsnetze	B war im Internat gut integriert. Seinen Mitschülern gegenüber verhielt er sich tolerant. Er nahm sie als wichtige Kommunikationspartner wahr, dabei achtete er wenig auf den Status des jeweiligen Jugendlichen. Die Erwachsenen gingen gut auf ihn ein. Er wurde wahrgenommen und akzeptiert. B fühlte sich sowohl von den Jugendlichen, wie auch von den Erwachsenen unterstützt. Es war immer jemand für ihn da.
Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben	
Leistungserfolge	Im schulischen Bereich hatte B keine Schwierigkeiten. Er konnte sich im individualisierten Unterricht gut entfalten. Das selbständige, seinem Lernstand entsprechende Arbeiten, entsprach seinem Lerntyp und ermöglichte Lernfortschritte. Rückblickend vermutet er, dass er in Mathematik mehr Leistung hätte erbringen können, wenn er von der Lehrperson mehr gefordert worden wäre.

Soziale Erfolge	B hatte in der Primarschulzeit soziale Misserfolge erlebt. Er hatte kaum Anschluss und konnte damit nicht mehr umgehen. Der Umfeld-Wechsel, der den Eintritt ins Internat mit sich brachte, war für ihn eine Chance, neu zu beginnen. Im Internat durfte er grosse Toleranz und Akzeptanz unter den Mitschülern erleben. Diese positive Erfahrung nahm er in das weitere Leben mit. Für ihn waren die anderen Jugendlichen wichtige Gesprächspartner auch im Umgang mit Stresssituationen.
-----------------	--

4.2.2 Interview Zusammenfassung

Tabelle 25: Interviewzusammenfassung Fall B

Interviewzusammenfassung – Fall B	
Vorgeschichte	B verliess die öffentliche Schule in der ersten Oberstufe und beendete diese im Internat. In der öffentlichen Schule fand B den sozialen Anschluss nicht. Er habe dann angefangen zu kiffen, was bei seinen Mitschülern zu noch weniger Akzeptanz führte. B hat es irgendwann gereicht. Mit der Unterstützung der Mutter und einem Amt bekam er die Möglichkeit, ins Internat zu wechseln. Er wollte und konnte nicht mehr an die öffentliche Schule. Der Wechsel ins Internat war seine Entscheidung. Der Umfeld-Wechsel sei eine Chance gewesen, sein Leben in die richtige Bahn zu lenken.
Schulische Laufbahn	B fühlte sich durch das Internat besser auf das Leben vorbereitet als an der öffentlichen Schule, da er mit seinen Lehrern in engerem Kontakt war. Im schulischen Kontext erlebte B individualisierten Unterricht. Er schätzte es, seinem Lernstand entsprechend arbeiten zu können, um nicht immer auf einem Fleck sitzen zu bleiben. Im Sommer durfte die Klasse oft zu einem Weiher in der Nähe. Diese Abwechslung war für ihn ein Motivations-schub. B empfand es positiv, dass nicht alle Schüler die gleichen schulischen Anforderungen zu bewältigen hatten. Doch bemängelt er im Nachhinein die Durchsetzungskraft mancher Lehrer. Er sei in der Mathematik des Öfteren unter dem Tisch gelegen, anstatt zu arbeiten. Rückblickend wäre er froh gewesen, wenn die Mathematiklehrerin das verboten und ihn mehr gefordert hätte. Er sei zwar in Mathematik gut gewesen, hätte aber mehr leisten können.
Persönlicher Umgang mit der Situation, sich selbst und der Umwelt	B erlebte die Internatszeit grundsätzlich als positiv. Er freute sich sowohl auf die Wochenenden zu Hause, aber auch immer wieder auf Wochentage im Internat. Die Zeit habe ihn gestärkt und war hilfreich für die persönliche Entwicklung. Anfangs war er noch scheu und zurückhaltend, da es aber allen etwa gleich ging, fand er bald Anschluss. Das Zusammenleben mit anderen Jugendlichen sei eine besondere Erfahrung gewesen. Er erlebte, dass auch Menschen unterschiedlicher Gesinnungen gut miteinander auskommen können. Das Gut-miteinander-Auskommen hänge seiner Meinung nach auch damit zusammen, dass man eng aufeinander lebt und dadurch gezwungen, ist miteinander klarzukommen. B erfuhr im Internat eine klare Einweisung, so dass er bald wusste, wie das Ganze funktionierte. Die geraden Richtlinien und klaren Strukturen halfen ihm aufzuwachen und selbständiger zu werden. Wenn Strukturen und Regeln nicht eingehalten wurden, gab es Bestrafungen in Form von Freizeitentzug. B empfand diese Strafe zwar als ärgerlich, jedoch als human, da das Umfeld immer freundlich war. Er habe auch daraus gelernt. Da die Kontrolle überall vorhanden war, achtete er darauf, die Regeln und Strukturen des Internats einzuhalten. B fühlte sich im Internat gut betreut. Es sei immer jemand zum Reden dagewesen, wenn es ihm nicht gut ging. Zudem sei auch immer etwas los gewesen in Form von Freizeitangeboten, so dass man nicht auf falsche Gedanken kommen konnte. B fühlte sich gut wahrgenommen. Er habe aber auch immer mitgemacht und die Dinge akzeptiert, die vorgeschrieben wurden. Von Betreuerseite wurde er zu Reflexion angehalten. Ein einschneidendes Tief erlebte B, als sich der Schulleiter des Internats das Leben

nahm. Da sei es jedoch allen nicht gut gegangen. B betrachtet die Zeit im Internat bereits aus einiger Distanz. Im Nachhinein könne er kein nennenswertes Tief nennen. Es habe vielleicht schwierige Situationen gegeben, die jetzt im Nachhinein jedoch eher lustig sind. B beschreibt sich als eher ausgeglichen und als einen Menschen, der sich auch in andere hineinversetzen kann. Stresssituationen oder Streit erlebte er selten. Kam es doch dazu, fand er in der Raucherecke immer die richtige Person zum Diskutieren. B erfuhr, dass immer der passende Mensch dort war, der den richtigen Rat zum Thema hatte. Streit unter den Mitschülern wurde untereinander ausgetragen. Lehrpersonen oder Betreuer bekamen davon oft nichts mit. Für die Allgemeinheit der Kinder hätte sich B mehr Betreuer gewünscht. Mit Fehlern geht B verzeihlich um. Negatives der Vergangenheit akzeptiert er anstatt dies zu bereuen. Er geht davon aus, dass aus solchen Kurven zu lernen ist.

Gegenwart/ Zukunftsperspektive

B ist jetzt im zweiten Lehrjahr als Goldschmied. Diese Lehre gefällt ihm sehr gut. Er sieht sich selbst eher als Spätzünder. Seine weitere Zukunft ist nicht konkret geplant, da er sein Leben stets Step by Step gestaltet. Er lässt sich vom Leben etwas treiben, jedoch stets in die richtige Richtung. Aus der Zeit im Internat nimmt er die Kommunikation und Toleranz mit. Er habe gelernt, bei Problemen auf Menschen zuzugehen. Ebenfalls habe er keine Vorurteile gegenüber anderen Menschen, da er im Internat erlebt habe, dass auch ein Punk mit einem Rechtsorientierten auskommen kann.

4.2.3 Zentrale Aspekte nach Kategorien

Tabelle 26: Zentrale Aspekte Fall B

Zentrale Aspekte – Fall B
K'1 Umgang mit Einweisung ins Internat
B entschied sich selbst für das Internat aufgrund von sozialen Anschlussproblemen an der öffentlichen Schule. Er konnte und wollte nicht mehr dort zur Schule. Das Internat wurde als Lösung angesehen. B wurde bei der Entscheidungsfindung von seiner Mutter unterstützt. Der Umfeld-Wechsel war für ihn eine Chance.
K'2 Umgang mit Stresssituationen im Internat
B hat ein gutes Selbstkonzept. Er übernimmt Verantwortung für Probleme und deren Lösung. Für die Auseinandersetzung lässt er sich auf Meinungen seiner Mitmenschen ein, geht jedoch selbstverantwortlich mit deren Aussagen um. B hat eine stabile soziale Rückversicherung, auf die er zurückgreifen kann. Unterstützung holt er sich bei Bedarf selbstständig. Er versucht Stresssituationen mittels Perspektivenübernahme und Reflexion zu begegnen. Seine emotionale Grundstimmung ist ausgeglichen und gelassen, sein Profil ruhig und zurückhaltend. Er akzeptiert, wenn möglich, die Situation so, wie sie ist. Fehler sind für ihn Entwicklungsmöglichkeiten, die zu nutzen sind. Er hat die Fähigkeit sich gegenüber Veränderungen flexibel zu verhalten. Schwierigkeiten, oder Ärgernisse relativierte er.
K'3 Umgang mit den inneren Strukturen des Internats
Die verbindlichen Strukturen und Richtlinien gaben B halt und halfen ihm, selbständiger zu werden. Bestrafungen in Form von Freizeitentzug empfand er zwar als ärgerlich, aber human. Er lernte schnell, die Strukturen des Internats zu durchschauen und sich anzupassen. Da er sich der ständigen Kontrolle bewusst war, hielt er sich möglichst daran. So umging er unangenehme Konsequenzen. B fühlte sich empathisch und individuell von dem gesamten Team begleitet. Auch in der Freizeitgestaltung wurde er sinnvoll unterstützt. Das Zusammenwirken von Elternhaus am Wochenende und Internat unter der Woche bot B eine dankbare Abwechslung.
K'4 Umgang mit förderlichen und hinderlichen schulischen Faktoren
Anfängliche Einweisungen der Lehrpersonen waren B hilfreich, um sich im neuen Kontext orientieren zu können. B schätzte den engen Kontakt mit den Lehrpersonen und fühlte sich von ihnen gut vorbereitet. Er liess sich auf

den individualisierten Unterricht ein. Er konnte oft selbständig arbeiten und seinem Lernstand entsprechend lernen. Aussenaktivitäten schätzte er und motivierten ihn für weiteres Lernen. Er bemängelte die Durchsetzungskraft der Lehrpersonen. Er geht davon aus, dass er mehr Leistung hätte bringen können, bei klareren Grenzen.
K'5 Coping-Strategien
B zeigte Vorsicht in seinem Verhalten, um unangenehme Situationen möglichst zu umgehen. Das Wissen um die Strukturen des Internats machte er sich zu eigen und passte so sein Verhalten an. Er akzeptierte die Dinge so, wie sie sind und organisierte sich innerhalb der Richtlinien. Bei Schwierigkeiten holte er sich soziale Unterstützung. Stressiges diskutierte er in der Raucherecke mit seinen Mitschülern aus. An Negativem hält B nicht fest.
K'6 Umgang mit förderlichem und hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen
Für B waren die Betreuer Gesprächspartner und Ansprechpersonen für die Freizeitgestaltung. B fühlte sich von ihnen gefördert, indem er zur Reflexion, Eigeninitiative und Eigenverantwortung angehalten wurde. Lösungsmöglichkeiten wurden gemeinsam diskutiert. B fühlte sich von den Betreuern begleitet und unterstützt.
K'7 Persönlicher Umgang mit Beziehungsebene MitschülerInnen
Unter den Mitschülern erlebte B eine grosse gegenseitige Toleranz, die ihn prägte. Er akzeptierte seine Mitschüler in ihrer Eigenart und wurde ebenfalls so angenommen, wie er ist. Konflikte wurden untereinander ausgetragen. Für ihn waren die Mitschüler wichtige Ansprechpersonen, von denen er lernen konnte.
K'8 Persönlicher Umgang mit förderlichen und hinderlichen Familiensituationen
Für B war es gut, den Kontakt während der Internatszeit mit der Familie zu behalten. Er freute sich auf die Wochenenden zu Hause. Der Austausch zwischen Internat und Familie war ihm wichtig.

4.2.4 Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte

Resilienz

Resilienzfaktoren: B sucht in schwierigen Lebenssituationen nach Lösungen. Dabei holt er sich bei Bedarf soziale Unterstützung. Probleme und widrige Lebensumstände sind für ihn Möglichkeiten, um zu lernen und sich zu entwickeln. Im Umgang mit Stresssituationen erweitert B seine Kompetenzen.

Vulnerabilitätsfaktoren: In der Internatszeit zeigte B ein ausgeglichenes Profil, obwohl er in der Vergangenheit von seinen Mitschülern massiv ausgeschlossen wurde. Trotzdem konnte er sich wieder neu in eine Gemeinschaft eingliedern und baute Vertrauen auf. B weist geringe Vulnerabilitätsfaktoren auf.

Risikofaktoren bzw. Stressoren: B weist wenige Risikofaktoren auf. Er braucht klare Strukturen und Richtlinien, anhand deren er sein Verhalten anpassen kann. Bei geringen klaren Grenzen sucht er diese mit unangepasstem Verhalten.

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Bewertung der Situation nach ihrer Bedrohlichkeit: Weder während noch vor bzw. nach dem Interview gab es von B Aussagen zu bedrohlichen Situationen. Er begegnet schwierigen Situationen flexibel und lösungsorientiert.

Die Frage nach der möglichen Bewältigung (appraisal)

Primäre Bewertung: Die Bedeutsamkeit ist bei B neutral bis positiv. Bei einzelnen negativ zu bewertenden Stresssituationen tritt diese in Form von Herausforderung auf.

Sekundäre Bewertung: B hat Coping-Strategien zur Bewältigung von Stresssituationen. Dabei stehen ihm persönliche und soziale Ressourcen zur Verfügung.

Neubewertung: B gelang es die neue soziale Situation im Internat in einem anderen Licht zu betrachten und sich auf einen Neuanfang einzulassen.

Individuelles Stressmanagement nach Kaluza

instrumentelles: B hat ein instrumentelles Stressmanagement zur Verfügung. Er hatte sich ein soziales Netzwerk aufgebaut. Seine sozial-kommunikative Kompetenz war ihm dabei förderlich.

mentales: B hat ein hohes mentales Stressmanagement. Er relativiert Stresssituationen, indem er sie ausdiskutiert und die negative Bedeutung abschwächt.

regeneratives: B nutzte die Angebote zur Freizeitgestaltung. Er genoss es, dass immer etwas los war.

Palliation gelingt ihm durch Einsatz von Coping-Strategien

Regeneration gelingt ihm, indem er sein soziales Netzwerk pflegt und Freizeitangeboten nachgeht.

Kohärenz (SOC) Antonovsky mit ihren drei Komponenten

Verstehbarkeit: B nimmt interne und externe Stimuli als sinnhaft und erklärbar wahr. Schlechte Ereignisse können eingeordnet werden und werden eher als Herausforderung gewertet.

Handhabbarkeit: B nimmt eigene Ressourcen, wie auch solche von anderen, wahr und setzt sie für die Stressbewältigung ein.

Bedeutsamkeit: B hat eine hohe Bedeutsamkeit. Er lässt sich zwar vom Leben leiten, hat jedoch immer ein Ziel vor Augen und hält das Steuer in der Hand.

Stressoren nach Seiffge, Krenke & Lohaus

Potentielle Stressoren

Normative Stressoren: Bei B waren diese hoch. Der Übertritt in die Oberstufe gelang nicht. Das Internat war eine Chance für einen Neustart.

Kritische Lebensereignisse: In der Internatszeit von B nahm sich der damalige Schulleiter das Leben. Das war ein einschneidendes Erlebnis

Alltägliche Anforderungen und Probleme: B äusserte sich nicht zu alltäglichen Anforderungen oder Problemen. Anhand des Interviews konnte auch kein solcher Stressor erhoben werden.

4.2.5 Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke

Tabelle 27: Coping-Strategien Fall B

Coping-Strategien – Fall B
Aktive Coping-Strategien
Problemlösung; Informationssuche
Internale Coping-Strategien
Soziale Unterstützung; Antizipation; Kognitive Umstrukturierung; Situationskontrolle; Reaktionskontrolle
Dysfunktionale Rückzugstrategien
Ertragen; Anpassung

4.3 Auswertung Fall C

4.3.1 Personalien und Ressourcen

Tabelle 28: Personalien C

Zur Person – Fall C	
Geschlecht	männlich
Alter	16.1 Jahre
Ausbildung/ Anschlusslösung	1.IV-Lehrjahr (Schreiner)

Tabelle 29: Ressourcen Fall C

Ressourcen produktiver Problembewältigung bezogen auf die Internatszeit - Fall C	
Persönliche Ressourcen	
Soziokognitive Kompetenzen	C reagiert emotional bei Problemen und Schwierigkeiten. Die reflektierende Fähigkeit und kommunikative Kompetenz von C ist klein. Es fällt ihm schwer Unstimmigkeiten/Schwierigkeiten wahrzunehmen, diese zu durchschauen und sich situationsadäquat mitzuteilen. In Gesprächen mit Erwachsenen erkennt er zunehmend neue Handlungsmuster für die Bewältigung schwieriger Situationen. Für die produktive Bewältigung ist C auf erwachsene Begleitung angewiesen.
Ich-Stärke	C hat ein kleines Selbstkonzept. Unbekannte Situationen verunsichern ihn und machen ihn nervös. Er hält sich an fixen Strukturen fest. Diese geben ihm Orientierung. Selbstsicher wird er, wenn es um das Fussballspielen geht. Er kennt seine Stärke und Fähigkeit in diesem Sport.
Soziale Ressourcen	
Elterliches Stützsystem	C kam schon in jungen Jahren weg von den Eltern. Dies vermisste er in den ersten Jahren stark. Die Wochenenden zu Hause waren für ihn immer sehr wichtig. Aktuell lebt C wieder zu Hause, er lasse sich jedoch nicht mehr so viel von den Eltern sagen.
Soziale Einbettung in ausserfamiliäre Bezugsnetze	C war im Internat gut integriert. Er hatte Freunde, mit denen er sein Hobby teilen konnte. Von seinem Mentor fühlte sich C gut wahrgenommen. Dieser war nicht nur nett, sondern konnte gut kämpfen (zum Spass) und Fussball spielen. In den ersten Jahren im Internat waren die Erwachsenen für ihn besonders wichtig.
Erfolge als Ressource	
Leistungserfolge	Die Schulbiographie von C zeigt, dass für ihn das reguläre Tempo der Lernstoffvermittlung nicht ideal war. Aufgrund dessen kam es auch zum Übertritt ins Internat. Wie sich seine Leistungserfolge im Internat zeigten, wurde im Interview nicht angesprochen.
Soziale Erfolge	C hatte im Internat einen festen Freundeskreis. Die Kollegen waren für ihn stärkend. Grosser Erfolg erlebt C als Fussballspieler. Hier wurde er von anderen Jugendlichen gebraucht.

4.3.2 Interview Zusammenfassung

Tabelle 30: Interviewzusammenfassung Fall C

Interviewzusammenfassung – Fall C
Vorgeschichte
In der zweiten Klasse kam C ins Internat und verbrachte acht Jahre in der gleichen Institution. An der öffentli-

chen Schule konnte er mit dem Tempo der Schulstoffvermittlung nicht mehr mithalten. Das Schreiben bereitete ihm besonders Mühe. Wer den Schulwechsel eingeleitet hat, weiss er nicht mehr genau.
Schulische Laufbahn
In der Regelklasse konnte C mit dem Tempo des Lernens nicht mithalten. C erzählte von Strafaufgaben im Internat, bei denen er z.B. etwas abschreiben musste. Die Zeit für Hausaufgaben war fest im Tagesablauf eingeplant.
Persönlicher Umgang mit der Situation, sich selbst und der Umwelt
Die erste Zeit im Internat war für C mit starkem Heimweh verbunden. Für ihn war es hilfreich, dass Erwachsene für ihn da waren, die mit ihm sprachen. Mit den Jahren sei das Gefühl besser geworden. C freute sich sehr auf die Wochenenden bei seinen Eltern. Die Internatszeit hat C grundsätzlich gut in Erinnerung. Den Schulleiter und andere Leiter fand er nett. Er orientierte sich stark an den klaren Tagesstrukturen. Besonders wichtig war für ihn das Fussball. Das kann er am besten. In diesem Sport wurde er gebraucht, auch vom Fussballclub im Dorf ausserhalb des Internats. C hatte viele Freunde im Internat. Mit ihnen machte er auch regelmässig Blödsinn. Es schien, dass er sich gut angenommen und wohl fühlte. Eine besondere Beziehung hatte C zu seinem Mentor. Er schrieb seine Berichte, war bei den Gesprächen dabei, vor allem aber machte er mit ihm Spasskämpfe und konnte gut Fussballspielen. Von dem Mentor fühlte sich C verstanden und ernst genommen. Bei ihm konnte er sich mitteilen. C wurde in der Internatszeit frecher zu den Erwachsenen. Er wurde wütend, wenn er zu Unrecht korrigiert wurde. Dann schrie und fluchte er. Als Konsequenz auf dieses Verhalten bekam C Strafaufgaben. Ebenfalls musste er mit den Erwachsenen, die er angeschrien hatte, ein Gespräch führen. Das habe ihn verändert, so dass er weniger reklamieren musste. Er lernte, sich mitzuteilen. Für C war das grösste Tief, dass er beim Fussballspielen andere Kinder mit seinem harten Knie verletzte. Das tat ihm sehr leid. Die Wiedergutmachung mit kleinen Geschenken war ihm wichtig. Bei der Berufswahl wurde C sowohl von den Lehrern, dem Mentor, einer Berufsberaterin, wie auch den Eltern unterstützt. Er konnte seine Ausbildung selbst auswählen.
Gegenwart/ Zukunftsperspektive
C arbeitet aktuell in einer geschützten Werkstatt, die von der IV unterstützt wird. Er ist im ersten Lehrjahr zum Schreiner. Die Ausbildung gefällt ihm sehr, da er sich gerne handwerklich betätigt. Zur Zeit lebt er bei seinen Eltern. Seit C nicht mehr im Internat ist, ist sein Leben strenger geworden. Er ist gefordert, früher aufzustehen, vor allem aber auch selbständiger zu werden. Beibehalten hat er das Fussballspielen. Die aktuelle Arbeitsinstitution hat einen Fussballclub, bei dem er spielen kann. Die Beziehung zu den Eltern hat sich seit dem Abschluss des Internats verändert. C meint, er sei älter geworden und höre nicht mehr so auf die Eltern. Die Eltern kommen gut damit zurecht. Auf unsere Metapher (vgl. Fussnote 5, S. 61) antwortete C, dass er den Fernseher mitnehmen würde. Ebenfalls eine Steckdose und das Handy. Die Reise würde über die halbe Welt gehen. Diese zu sehen ist für C ein Fernziel. Für den Fall, dass ein Sturm aufkommt, nimmt er eine Blache mit, um sich und seine Sachen zu schützen.

4.3.3 Zentrale Aspekte nach Kategorien

Tabelle 31: Zentrale Aspekte Fall C

Zentrale Aspekte – Fall C
K'1 Umgang mit Einweisung ins Internat
C weiss nicht genau, wer den Eintritt ins Internat entschied. Er war zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt und bei der Entscheidung nicht beteiligt. Grund für diesen Schulwechsel waren Schwierigkeiten im Lernen.
K'2 Umgang mit Stresssituationen im Internat
C erlebte starkes Heimweh. Die Präsenz von Erwachsenen war und ist für ihn eine wichtige Stütze. Bei Schwierigkeiten konnte er sich auf sie verlassen.

<p>rigkeiten und Problemen übernimmt er wenig Verantwortung. Seine Reaktionen sind emotionsgeleitet und noch wenig reflektiert. Er verstand Zurechtweisungen nicht immer und fühlte sich dadurch ungerecht behandelt. Darauf reagierte er mit „frech sein“ und „Anschreien“. Seine Persönlichkeit entwickelte sich in der Internatszeit. Dabei waren ihm Gespräche als unterstützende Massnahmen hilfreich. C ist anfällig für Schuldgefühle. Wenn er unbeabsichtigt andere verletzte, war es für ihn essentiell, eine Wiedergutmachung herbeiführen zu können. Unterstützende Erwachsene, einen festen Kollegenkreis und das Gefühl des gebraucht Werdens, stärken sein Selbstkonzept.</p>
<p>K'3 Umgang mit den inneren Strukturen des Internats</p>
<p>C fühlte sich durch seinen Mentor persönlich begleitet. Die klaren Tagesstrukturen des Internats gaben C Sicherheit und Orientierung. Das Fehlverhalten von C gegenüber Erwachsenen häufte sich mit dem Älter werden. Dies führte zu Strafaufgaben und Gespräche mit den Betroffenen. Gespräche erachtete C als hilfreicher, bei Sanktionen habe er sich nur schlecht gefühlt. C lernte aufgrund der Gespräche sein Verhalten zu regulieren. Die sportlichen Fähigkeiten von C wurden aktiv gefördert.</p>
<p>K'4 Umgang mit förderlichen und hinderlichen schulischen Faktoren</p>
<p>Die schulischen Faktoren sind für C kein zentrales Thema. Er weiss, dass er Schwierigkeiten im Lernen hat. Seine Stärke liegt in handlungsorientierten Fertigkeiten, die er in seiner aktuellen Lehre auch zeigen kann. Ein gut organisiertes System begleitete C bei der Bestimmung der Berufswahl. Die getroffene Entscheidung gefällt ihm sehr.</p>
<p>K'5 Coping-Strategien</p>
<p>In Stresssituationen reagiert C im Affekt. Er schreit und flucht, um seinen Ärger zu zeigen. Um sich durchsetzen zu können und seinen Unmut mitzuteilen, wurde er gegenüber Erwachsenen immer frecher. Sein Handlungsrepertoire erweiterte C im Austausch mit Erwachsenen.</p>
<p>K'6 Umgang mit förderlichem und hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen</p>
<p>C hatte ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Mentor. Er wurde in seinen Bedürfnissen wahrgenommen. Die Fähigkeiten des Mentors im Fussball spielen beeindruckte C besonders. Der Mentor war für ihn eine Identifikationsfigur.</p>
<p>K'7 Persönlicher Umgang mit Beziehungsebene MitschülerInnen</p>
<p>C hatte einen festen Kollegenkreis, der ihn stärkte. Mit seinen Freunden hat er es gerne friedlich. Wiedergutmachungen in schwierigen Situationen waren für C besonders wichtig. Mit seinen Freunden fühlte er sich stark und war stets bereit, Unfug zu treiben.</p>
<p>K'8 Persönlicher Umgang mit förderlichen und hinderlichen Familiensituationen</p>
<p>Für C waren die Wochenenden zu Hause wichtig. Er vermisste seine Eltern stark. Nun lebt er wieder zu Hause und ist gefordert, sich wieder einzuleben. Er sei eben älter geworden und lasse sich von ihnen nicht mehr so viel sagen.</p>

4.3.4 Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte

Resilienz

Resilienzfaktoren: C ist auf Unterstützung von positiven Umweltfaktoren und Strukturen von aussen angewiesen, um mit fordernden Lebensereignissen umgehen zu können. Mit Stresssituation ist er überfordert und reagiert affektiv und emotional. Er verfügt über geringe Resilienzfaktoren.

Vulnerabilitätsfaktoren: C ist Risikobelastungen weitgehend ausgeliefert. Sich selbst zu regulieren, ist für ihn noch schwierig. Reflektierende Fähigkeiten, um kritische Lebensereignisse wahrzunehmen und erfolgreich zu bewältigen, stehen ihm nicht zur Verfügung.

Risikofaktoren bzw. Stressoren: Als Risikofaktor ist anzusehen, dass C als kleiner Junge von seinem familiären Umfeld getrennt wurde. Er hatte in der damaligen Situation kein Mitspracherecht. Er war zu dieser Zeit auf das unterstützende Umfeld des Internats angewiesen.

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Bewertung der Situation nach ihrer Bedrohlichkeit: C ist auf feste Strukturen angewiesen. Veränderungen oder Situationen, die flexibles Verhalten fordern, verunsichern ihn sehr stark. Stresssituationen haben für ihn hohen bedrohlichen Charakter.

Die Frage nach der möglichen Bewältigung (appraisal)

Primäre Bewertung: C weist den Stresssituationen negative Bedeutsamkeit zu. Bei ihm treten diese in allen drei Formen auf: Bedrohung, Herausforderung und Schädigung/Verlust.

Sekundäre Bewertung: Die eigenen Möglichkeiten (Coping Ressourcen) werden als zu gering befunden, um Anforderungen angepasst und konstruktiv zu begegnen.

Neubewertung: Ausgangssituationen in einem anderen Licht zu betrachten, gelingt C nicht selbstständig.

Individuelles Stressmanagement nach Kaluza

instrumentelles: C hat ein geringes instrumentelles Stressmanagement. Es fällt ihm schwer, sich selbstständig zu organisieren und zielgerichtet zu handeln.

mentales: Mit sozialer Unterstützung arbeitet C an seinem mentalen Stressmanagement. Stresssituationen reflektierend zu betrachten und diese zu relativieren, fällt ihm noch schwer. Als Ressource ist die Orientierung am Positiven hervorzuheben.

regeneratives: C regeneriert und stärkt sich, indem er intensiv und leidenschaftlich Fußball spielt.

Palliation gelingt ihm, indem er dem Stress mit emotionalen, zornigen Ausbrüchen Ausdruck verleiht.

Regeneration gelingt ihm, indem er sich beim Fußball von Stresssituationen erholen kann.

Kohärenz (SOC) Antonovsky mit ihren drei Komponenten

Verstehbarkeit: C nimmt externe und interne Stimuli nicht als eine sinnhafte, geordnete Information wahr. Sie sind für ihn nicht erklärbar oder vorhersehbar.

Handhabbarkeit: C fühlt sich von stressigen Ereignissen überfordert. Er fühlt sich schnell ungerecht behandelt und beginnt sich dann zu wehren.

Bedeutsamkeit: Die Bedeutsamkeit ist hoch. C hat bedeutsame Lebensbereiche (Fußball, Freundschaften, Lehre), in die er Energie investiert.

Stressoren nach Seiffge, Krenke & Lohaus

Potentielle Stressoren

Normative Stressoren: Diese sind bei C hoch. Er lebt sich zu Hause wieder ein und ist zugleich in einem Ablösungsprozess. Gleichzeitig versucht er, den Anforderungen in der Lehre gerecht zu werden.

Kritische Lebensereignisse: C wurde als achtjähriger Junge von seinen Eltern getrennt.

Alltägliche Anforderungen und Probleme: C ist gefordert, seinen Tagesablauf selbstständiger zu organisieren und strukturieren. In der Lehre wurde alles strenger.

4.3.5 Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke

Tabelle 32: Coping-Strategien Fall C

Coping-Strategien – Fall C
Aktive Coping-Strategien
Impulsives Ausagieren; Widerstand; Emotionaler Ausdruck
Internale Coping-Strategien
Soziale Unterstützung
Dysfunktionale Rückzugstrategien
Ablenkendes Verhalten; Abgrenzen; Sublimierung; Regression

4.4 Auswertung Fall D

4.4.1 Personalien und Ressourcen

Tabelle 33: Personalien D

Zur Person – Fall D	
Geschlecht	männlich
Alter	17.3 Jahre
Ausbildung/ Anschlusslösung	1. Lehrjahr (Kaufmann E-Profil)

Tabelle 34: Ressourcen Fall D

Ressourcen produktiver Problembewältigung bezogen auf die Internatszeit - Fall D	
Persönliche Ressourcen	
Soziokognitive Kompetenzen	D verfügt über gute soziokognitive Kompetenzen. Er kann Situationen akribisch genau analysieren und sie differenziert beurteilen. Seine Reflexionsfähigkeit zeigt sich ausgeprägt und seine gute Sprachfähigkeit ermöglicht es ihm, sich prägnant und klar auszudrücken. Seine Aufgaben könnte er produktiv bewältigen. Er war Schulabsentist, bevor er ins Internat kam. Seine eher geringe Antriebskraft lässt ihn gerne über seine eigene Faulheit stolpern. Auch die emotionalen Kompetenzen wirken leicht aus dem Gleichgewicht geraten. Er steckt in einem Prozess, verzeihlich mit seiner kriminellen Vergangenheit umzugehen und sich selbst so annehmen zu können, wie er ist. Die kognitiven Fähigkeiten sind sehr gross, sein Glaube an diese ist er im Begriff, zu stärken.
Ich-Stärke	D wirkt offen, sympathisch und gesprächig. Differenziert und genau ist er im Ausdruck. Seine vielen „äh“ fallen auf und lassen den Eindruck erwecken, dass er klar weiss, was er sagen möchte, aber gleichzeitig so die Bestätigung in sich absucht, ob das o.k. wäre. Sein Selbstkonzept ist noch eher klein. Dieser Eindruck entsteht aus seinen Aussagen und den Fragezeichen, die er sich selbst gegenüber hat. Sein Vertrauen in sich selbst ist eher klein. Er ist auf einer neuen Wegfindung und möchte sich von vielem verabschieden, das für ihn negativ behaftet ist. Der Dialog, den er innerlich führt, dringt atmosphärisch durch. Er wirkt bedrückt und melancholisch, sensibel und verletzbar.
Soziale Ressourcen	
Elterliches Stützsystem	Die familiäre Situation ist sehr belastet. Er lebt bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Wir führten das Interview bei ihm zu Hause, da er weit weg wohnt. Das gab uns die Chance, einen Eindruck seiner Mutter zu erhalten. Sie wirkt sehr klar und bestimmend.

	D beschreibt die Schwierigkeit, wieder in der Familie zu wohnen mit denselben kritischen Punkten. Er sagte, er möchte so bald wie möglich ausziehen. Den leiblichen Vater benennt er nie und möchte ihn auf unserem Eckdatenblatt nicht gerne aufführen. Was dieser beruflich macht, weiss er nicht und D wollte auch seine Mutter nicht danach fragen, was wir selbstverständlich akzeptierten. Die Familie wird sozialpädagogische Hilfe annehmen, was ihn freut und wovon er sich Besserung der Lebensumstände erhofft.
Soziale Einbettung in ausserfamiliäre Bezugsnetze	D ist sehr vernetzt und pflegt einen grossen Kollegenkreis. Auch im Internat fand er schnell Anschluss und hat sich mit allen Jugendlichen gut verstanden. D orientiert sich mehr im Aussen. Er möchte sich von seinen alten Geschichten verabschieden. Wir erhalten den Eindruck, dass er ein wenig ein unsicheres Gefühl hat, ob er sich nun gut abgrenzen kann und nicht wieder in sein altes Muster zurückfällt. Vom Kiffen und seinen Aktivitäten in Jugendkreisen mit kriminellen Delikten hat er sich verabschiedet. Er meinte auch, dass er nicht mehr so aggressiv sei. Die Rückführung vom seinem einjährigen Internat Aufenthalt in die alte Umgebung fordert ihn.
Erfolge als Ressource	
Leistungserfolge	D hat sehr hohe kognitive Fähigkeiten. Ehe er ins Internat kam, ging er lange nicht mehr zur Schule, was die Konsequenz mit sich brachte, dass er von der Schule verwiesen wurde und etliche Lernstandlücken aufzuweisen hat. Dank seinem scharfen Geist und seiner guten Noten im Zeugnis erhielt er eine Lehrstelle für Kaufmann E Profil. Dies fordert ihn nun sehr stark und er betont, dass er vielfach von Zuhause ausweiche, sich mit Kollegen aufhalte und so weniger als geplant zum Lernen komme. D organisiert sich aber und dank seiner guten Akzeptanz erhält er Hilfestellung von Schulkollegen. Die Vergangenheit schleicht sich in seinen Aussagen immer wieder ein und es entsteht der Eindruck, dass er sehr selbstkritisch und mit wenig Vertrauen in sich selbst sich auf einem dünnen Eis bewegt.
Soziale Erfolge	D ist sozial gut eingebettet und vernetzt. Er hat einen grossen Kollegen- und Freundeskreis. Auch im Internat war er gut integriert. Das Thema, welche Kollegen für ihn gut sind, stand im Raum. Er möchte sich von Altem verabschieden, sich wie neu formieren und eine anders gefärbte Lebensgestaltung ansagen mit einer grösseren Sorgfalt und einem aktiven Bewusstsein.

4.4.2 Interview Zusammenfassung

Tabelle 35: Interviewzusammenfassung Fall D

Interviewzusammenfassung – Fall D
Vorgeschichte
D besuchte ein Jahr das Internat. Grund der Einweisung waren familiäre, schulische wie soziale Probleme. Seine Eltern sind geschieden und D wohnt bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Die Verhältnisse zu Hause erwiesen sich als schwierig. Er war Schulabsentist und hatte Probleme mit der Justiz wegen Drogen und Schlägereien. Schlussendlich kam es so weit, dass die Familie und die Gemeinde den Internat Aufenthalt bestimmten. D sah selbst auch ein, dass es so nicht weitergehen könne und gab seine Einwilligung für diesen Schritt. Die erste Zeit im Internat war für ihn schlimm, aber er dachte sich, dass es ja nur ein Jahr wäre und er das schon schaffen werde. D integrierte sich schnell in das System und erlangte Akzeptanz. Seine Bemühungen zur Verhaltensmodifikation waren gross. Er zeichnete sich aus durch Anstand und Höflichkeit allen gegenüber. Emotio-

nale Unterstützung fand er in seiner neu gefundenen Freundin im Internat, mit der er schon nach wenigen Tagen eine Beziehung einging. Es machte ihn stark und gab ihm die Motivation, sich zusammenzureissen. Gemeinsam wollten sie eine Veränderung in ihrem Verhalten erzielen.

Schulische Laufbahn

In der ersten Zeit empfand er die Schule als langweilig. Das Einzige, das ihm gefiel, waren die Geo- Ausflüge⁶. Die gemeinsamen Aktivitäten hatten eine entspannte, relaxte und friedvolle Atmosphäre unter den Jugendlichen geschaffen. Sie waren auch Motivator für den Besuch der Schule. Das, was er von da mitbekam, hat er für sich persönlich als Stärkung in sein Leben mitgenommen. Die Sichtweise, die ihm hierbei vermittelt wurde, liess ihn persönlich so Einiges in einem positiveren Lichte erscheinen. Nach Weggang des Klassenlehrers übernahm die SHP die Klassenführung. D schätzte, dass erwachsenere, jugendnahe Themen behandelt wurden und die Unterrichtsgestaltung abwechslungsreich war. Das half ihm sehr, da er sehr schulmüde gewesen war. Sein Interesse an Schule wurde wieder geweckt. In der öffentlichen Schule hatte er viele Probleme mit den Lehrern gehabt und war in Opposition gegangen.

Persönlicher Umgang mit der Situation, sich selbst und der Umwelt

Die Zeit des gemeinsamen Zusammenlebens mit den Jugendlichen fand er lustig und bereichernd. Was er nicht schätzte, waren die vielen Streitigkeiten mit den Betreuern. Sie konnten nicht auf die Jugendlichen eingehen und mussten immer das letzte Wort haben, auch wenn sie nicht im Recht waren. Sie nutzten ihre Machtposition aus und unterdrückten die Kinder. Vorschläge seitens der Jugendlichen wurden zu 90% abgelehnt. Er fühlte sich nicht ernst genommen und kann den Betreuern keinen guten Willen attestieren. Irgendwann sei dann auch der Wille der Jugendlichen geschwunden. Er hätte sich eine korrekte Ansprech- oder Bezugsperson gewünscht, die vertrauensvoll mit ihm umgegangen wäre. Seine negativen Erfahrungen machte er damit, dass vertrauensvolle Äusserungen nicht gewahrt, sondern veröffentlicht wurden. Er meinte, dass die Betreuer sich abgesprochen hatten und eigene Fehler kollektiv in Fehlverhalten der Jugendlichen transferierten. Er tat sich sehr schwer mit der Tatsache, dass seine negativ behaftete Vergangenheit gegen ihn verwendet wurde, um ihn vor allen blosszustellen und den anderen Jugendlichen weis zu machen, dass sie Angst vor ihm haben müssten. Bei Eintritt ins Internat wurde ihm versprochen, dass hier jeder die Chance erhalte, mit einer weissen Weste neu starten zu können. Er wurde so hingestellt, als ob er ein schlechter Mensch sei. Er bedauerte dies, da er mit allen Jugendlichen ein gutes Verhältnis hatte und seine Chance auf Veränderung wahrnehmen wollte. Teilweise machte ihn dies aggressiv und traurig. D versuchte sich gegen aussen zu beherrschen. Er hatte Mühe damit, dass ihm attestiert wurde, im Internat zu kiffen. Offen gab er zu, dass er dies am Wochenende, wenn er ein freier Mensch sei, tue, aber sich in der Institution an die Regeln hielt. Dennoch musste D Razzien und Urinproben über sich ergehen lassen. Er fühlte sich stigmatisiert. Auf inadäquate Reaktionen oder Provokationen reagierte er in seiner teilweisen Ohnmacht mit Selbstverletzung, Laufen, Spazieren gehen oder rauchte eine Zigarette. In vielen Fällen hatte D Lust verspürt, „einfach mal eine durchzuziehen“, aber er hielt sich zurück und versuchte sich zu beruhigen. Zudem suchte er vermehrt das Gespräch mit der SHP, zu der er ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis hatte.

Gegenwart/ Zukunftsperspektive

D schloss die Oberstufe im Internat ab und absolviert nun eine Lehre zum Kaufmann mit Profil E⁷. Er wohnt wieder bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. D empfindet es als sehr schwierig, wieder zu Hause zu sein und mit all den kritischen Punkten einfach so weiter zu leben. Er fällt erneut in seine Faulheit zurück, da er sich schulisch sehr gefordert fühlt und zu Hause nicht aufgehoben und verstanden, was Stress und Lähmung auslöst. Dies lässt ihn ausweichen und sich wieder nach aussen orientieren und Halt in seinem Kollegenkreis suchen,

⁶ Geo-Ausflüge = Aktivitäten im Aussen mit dem Erlebnispädagogen.

⁷ Profil E = Erweitertes Niveau. Diese Ausbildung ersetzt die Grundausbildung der kaufmännischen Lehre und ist geeignet für Schüler, die die Oberstufe im höchsten Niveau besuchen, was einem Niveau e der Sekundarschule entspricht.

was ihn abhält, für die Schule zu lernen und somit erneut Druck generiert. Die Familie nimmt nun externe, sozialpädagogische Hilfe an. D fühlt sich nicht verstanden und findet keinen Gesprächspartner, der ihn versteht. Er weiss, dass es so für ihn, für die Familie, ja für alle nicht weitergehen kann. Auf unsere Metapher (vgl. Fussnote 5, S. 61) antwortete er, dass man einfach in sich selber Vertrauen wie das Vermögen haben muss, über gewissen Dingen zu stehen. Zudem erachtet er als wichtig, im Leben vertrauensvolle Personen zu kennen, denen man sich anvertrauen kann. Zurücklassen würde er falsche Personen mit einem linkischen Profil und diese ganzen alten Geschichten, also all das Schlechte von ihm, seine „schlechten Seiten“. D hätte sich ein, zwei korrekte Betreuer gewünscht, die gegen die eben falschen Betreuer ausgesagt, insistiert hätten und zu den Jugendlichen gestanden wären. Als Résumé hält er seine Entwicklungsschritte fest. D kiffte nicht mehr und hat seine Sozialkompetenzen geweitet. Er ist viel weniger gewalttätig und aggressiv. Seine gute Toleranz anderen gegenüber hat eine neue Färbung bekommen. D kann nun Leute in ihrer Andersartigkeit akzeptieren wie sie sind und Dinge einfach auch mal stehen lassen. Sein Interesse an Schule ist grösser geworden und er setzt sich bewusst für sich selbst ein.

4.4.3 Zentrale Aspekte nach Kategorien

Table 36: Zentrale Aspekte Fall D

Zentrale Aspekte – Fall D
K'1 Umgang mit Einweisung ins Internat
D kam für ein Jahr ins Internat. Er war Schulabsentist und die Situation zu Hause spitzte sich immer mehr zu, so dass sowohl die Familie wie die Gemeinde nach einer Lösung für die angestandenen Probleme suchten. D war kein unbeschriebenes Blatt und hatte so etliche Konflikte mit der Polizei. Das andere Umfeld sollte als Chance zur Reintegration von D dienen. Er selbst wusste auch, dass er so nicht weitermachen konnte und stimmte diesem Entscheid zu.
K'2 Umgang mit Stresssituationen im Internat
D ist ein selbstständiger Jugendlicher mit einem ausgeprägten eigenen Willen. Er wirkt reif und belastet durch seine intensive und fordernde Vergangenheit. Seine Erwartungshaltung an sich selbst war ausgesprochen hoch. Er wollte Versäumtes seiner Lernbiografie aufholen und sich wieder vermehrt einlassen, obwohl er sehr schulmüde war. Die Verarbeitung seiner negativen Erfahrungen stand im Fokus und dies liess bei ihm eine eher traurige Grundstimmung vorherrschen. Er band sich schnell ins System ein und kam mit allen gut aus. D wollte aus eigenem Antrieb eine Verhaltensmodifikation anstreben. Die für ihn notwendige Unterstützung erhielt er nicht, sondern musste erfahren, dass er stigmatisiert behandelt und seine Vergangenheit ihm vorgehalten wurde. Auch war keine Scheu da, diese zu veröffentlichen. Soziale Rückversicherung hatte er wenig, um diesem Stressor entgegenzuhalten. Er suchte das Gespräch und wollte Themen diskutieren. Leider wurde ihm das verwehrt und D fühlte sich weder ernst genommen noch wertschätzend behandelt.
K'3 Umgang mit den inneren Strukturen des Internats
D tat sich schwer mit dem restriktiven Führungsstil und den vielen einschränkenden Vorgaben und Regeln. Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten waren kaum möglich. Er empfand die pädagogische Grundhaltung nicht ressourcenorientiert und fördernd. Empathie gegenüber Jugendlichen war nicht vorhanden und deren Anliegen wurden nicht ernst genommen. Partizipation derer in Entscheidungsfindungen war nicht gefragt. D machte einige negative Erfahrungen, was die Haltung von Erwachsenen betraf. Vertrauen seinerseits wurde missbraucht, indem keine Wahrung von Privatem stattfand. Je nach emotionaler Stimmung der Sozialpädagogen wurde er nicht wertschätzend behandelt, angeschrien und provoziert. Er wollte selbst nicht in seine alten Verhaltensmuster zurückfallen, realisierte aber, dass er durch Aktionen seitens Betreuer regelrecht dazu animiert wurde. Er diente bewusst nicht zu, versuchte sich zusammenzureissen, obwohl ihm das in so manchen Situationen sehr schwer

<p>fiel, da er wie über seinen Stolz gehen musste. D wollte neu beginnen, wurde aber immer auf seine Vergangenheit angesprochen. Diese wurde von seiner Bezugsperson „im ganzen Gang herumgeschrien“, was D sehr verletzte, ihn reagieren und sich verschliessen liess. Er wehrte sich für eine anständige Behandlung seiner Person.</p>
<p>K'4 Umgang mit förderlichen und hinderlichen schulischen Faktoren</p>
<p>D versuchte, seine Lernstandlücken aufzuholen, da er eine Lehre als Kaufmann anstrebte. Seitens der Berufswahl erhielt er keine Unterstützung. Dennoch schaffte er diesen Schritt. Er fasste Vertrauen in sich selbst, die er durch ressourcenorientierte Stärkung des Erlebnispädagogen wie der SHP erfahren durfte. D suchte das Gespräch und orientierte sich vermehrt am Positiven. Hilfreich war ihm, dass mit dem Wechsel der Klassenführung die SHP den Unterricht übernahm und jugendnahe, interessante Themen in kooperativen Lernformen vermittelt wurden. D fand dies motivierend und es sagte ihm sehr zu. Er schätzte auch die Outdoor Aktivitäten des Erlebnispädagogen. Die Jugendlichen konnten sich so auf einer anderen Ebene begegnen und gemeinsam in guter Atmosphäre lernen. D empfand diese Tage als sehr friedlich und personell stärkend.</p>
<p>K'5 Coping-Strategien</p>
<p>D besitzt sehr hohe kognitive Fähigkeiten, was ihm ermöglichte, dem anomischen Druck im Internat situationspezifisch mit positiver Selbstinstruktion wie kognitiver Umstrukturierung zu begegnen. Auf den empfundenen hohen Stress reagierte er vielfach durch die Pflege von gezielten Kontakten. Er versuchte, diese belastenden Situationen in Gesprächen zu analysieren und eine Lösung, die für ihn Entspannung mit sich brachte, zu finden. Auch Selbstverletzung war eine Form, die er in seiner oftmaligen Verzweiflung anwendete.</p>
<p>K'6 Umgang mit förderlichem und hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen</p>
<p>D fühlte sich im schulischen Kontext gefördert und erfuhr hier v.a. durch die SHP viel Wertschätzung, lösungsorientierte Begleitung und eine Kommunikation, die ihm sehr hilfreich war. Auf der Ebene der Sozialpädagogik erlitt er viele stressbesetzte Situationen, die ihn heraus- und vielfach überforderten. Er sah in den Aktionen und Handlungen der Betreuerpersonen keine Sinngabe. Seine Bemühungen, dieses Faktum zu thematisieren und gemeinsam partizipatorisch wirken zu dürfen, stiessen auf keine Resonanz. D musste als Konsequenz eine Verschärfung von Reaktionen und Handlungen erfahren.</p>
<p>K'7 Persönlicher Umgang mit Beziehungsebene MitschülerInnen</p>
<p>D war gut integriert und hatte einen wertschätzenden Umgang mit allen Jugendlichen. Es war für ihn eine funktionierende, selbsttragende Gemeinschaft. Durch die teilweise positionierende Haltung der Betreuer wurde dieses Gleichgewicht unter den Jugendlichen gestört. D empfand, dass er infolge seiner kriminellen Vergangenheit, die veröffentlicht wurde, den Jugendlichen wie ein Angstkonstrukt präsentiert wurde. Dies warf ihn wiederum aus dem Gleichgewicht, da seine Kontakte zu allen gut, humorvoll und mit viel Hilfestellung und Empathie seinerseits geprägt waren.</p>
<p>K'8 Persönlicher Umgang mit förderlichen und hinderlichen Familiensituationen</p>
<p>D äussert sich über sein zu Hause zurückhaltend. Dennoch benennt er die nicht einfache familiäre Situation. Die Anforderungen an ihn sind sehr hoch und wirklich gestützt fühlt er sich nicht.</p>

4.4.4 Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte

Resilienz

Resilienzfaktoren: D verfügt über gute Resilienzfaktoren. Dank seiner hohen kognitiven Fähigkeiten kann er gut interagieren und konstruktiv neue Lösungswege suchen. D holt sich soziale Unterstützung.

Vulnerabilitätsfaktoren: D weist hohe Vulnerabilitätsfaktoren auf. Er reagiert sehr sensibel auf sein Umfeld und seine Verwundbarkeit wie Verletzbarkeit sind dementsprechend gross.

Risikofaktoren bzw. Stressoren: Auch die Risikofaktoren sind hoch. D hat wenig familiäre Unterstützung und die Familiensituation ist allgemein sehr belastet. Sein soziales Umfeld ist risikobehaftet. D

versucht, nicht mehr soziale Kontakte in dieser Szene zu pflegen, was mit höchster Anstrengung, Selbstdisziplin und gesunder Abgrenzung verbunden ist.

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Bewertung der Situation nach ihrer Bedrohlichkeit: D kann auf bedrohliche Situationen in den meisten Fällen gut reagieren durch Situations- und Reaktionskontrolle. Je nach Grad der empfundenen Intensität antwortet er aber mit Selbstverletzung mit der Intention des Druckabbaus.

Die Frage nach der möglichen Bewältigung (appraisal)

Primäre Bewertung: D zeigt eine negative Bedeutsamkeit auf. Herausforderung und Bedrohung sind vorherrschend.

Sekundäre Bewertung: D stuft seine Coping-Strategien nicht als genügend ein, um den anfallenden Anforderung begegnen zu können.

Neubewertung: D sieht die Rückkoppelungsprozesse und ist in der Lage, positive Selbstinstruktionen wie Neubewertungen zu machen.

Individuelles Stressmanagement nach Kaluza

instrumentelles: D hat ein gutes instrumentelles Stressmanagement. Er kann Prioritäten setzen und sich auf Wesentliches konzentrieren.

mentales: Auch sein mentales Stressmanagement ist ausgeweitet. Je nach Gradierung des Stressors sieht D dessen Sinnggebung nicht und reagiert dementsprechend für sich selbst schädigend.

regeneratives: D war einmal sehr sportlich und agil. Im Internat hatte er weder die Kraft, noch die Energie und auch nicht die Möglichkeit, Sport oder sonstige entspannende Aktivitäten zu betreiben.

Palliation gelingt ihm durch Einsatz von Coping-Strategien.

Regeneration gelingt ihm immer besser durch kognitive Umstrukturierung.

Kohärenz (SOC) ihren drei Komponenten nach Antonovsky:

Verstehbarkeit: D kann Stimuli wahrnehmen und sie verstehen wie vorhersehen. Seine Intuition ist ihm dabei hilfreich.

Handhabbarkeit: Seine Handhabbarkeit ist gut. Er kann mit seinen zur Verfügung stehenden Ressourcen in den meisten Fällen auf Anforderungen reagieren.

Bedeutsamkeit: Seine Bedeutsamkeit ist eher hoch. Er ist nun zielorientierter und hat Perspektiven in seinem Leben.

Stressoren nach Seiffge, Krenke & Lohaus

Potentielle Stressoren

Normative Stressoren: Bei D sind diese hoch. Seine Lehre fordert ihn, da ihm so einige Lerninhalte fehlen infolge des Schulabsentismus und der lückenhaften Beschulung im Internat. Die Ansprüche der Eltern sind ebenfalls bedeutend.

Kritische Lebensereignisse: Die Eltern sind geschieden. D hat keinen Kontakt zu seinem leiblichen Vater. Die familiären Lebensumstände fordern sozialpädagogische Hilfe. D muss wieder ins alte Leben reintegriert werden. Er möchte dies, aber ohne all die negativen Vorzeichen und schützt sich infolgedessen vor seinem früheren Umfeld.

Alltägliche Anforderungen und Probleme: Bei D sind sie hoch. Sowohl in Familie, Lehre wie im sozialen Umfeld ist er stark gefordert.

4.4.5 Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke

Tabelle 37: Coping-Strategien Fall D

Coping-Strategien – Fall D	
Aktive Coping-Strategien	
Altruismus; Humor; Impulsives Ausagieren; Emotionaler Ausdruck; Aggression	
Internale Coping-Strategien	
Soziale Unterstützung; Antizipation; Veränderung des Stressors; Kognitive Umstrukturierung; Positive Selbstinstruktion; Situationskontrolle; Reaktionskontrolle	
Dysfunktionale Rückzugstrategien	
Rückzug; Abgrenzung; Flucht; Ertragen; Sublimierung; Vermeidende Kognitionen	

4.5 Auswertung Fall E

4.5.1 Personalien und Ressourcen

Tabelle 38: Personalien E

Zur Person – Fall E	
Geschlecht	weiblich
Alter	16.1 Jahre
Ausbildung/ Anschlusslösung	Schulisches Brückenangebot

Tabelle 39: Ressourcen Fall E

Ressourcen produktiver Problembewältigung bezogen auf die Internatszeit - Fall E	
Persönliche Ressourcen	
Soziokognitive Kompetenzen	E setzt sich mit Problemen reflektierend auseinander. Sie begegnet schwierigen Situationen selbstkritisch und zeigt hohe soziokognitive Kompetenzen für eine produktive Aufgabenbewältigung. Ihr emotionales Verhalten war ihr oft ein Stolperstein. Dadurch wurde sie angreif- und verletzlich. Sie durchschaute, dass sie schwierige Situationen nur durch die Änderung ihres Verhaltens herbeiführen kann. Dabei griff sie auf soziale Ressourcen zurück. In Gesprächen mit vertrauensvollen Personen, aber auch in gedanklichen Auseinandersetzungen, arbeitete E an ihrem Verhalten. Positive Selbstinstruktionen liessen sie auch in schwierigen Situationen stark sein.
Ich-Stärke	E ist eine offene, mutige, junge Frau. Ihr sensibler Charakter war vor, während und nach dem Interview gut zu spüren. E glaubt daran, dass wenn sie etwas wirklich will, sie es auch erreichen kann. Dabei vertraut sie auf ihre Urteilsfähigkeit und Intuition. E ist sich bewusst, dass sie bereits viel mit sich gearbeitet und dadurch einiges erreicht hat. Von den Erwachsenen in ihrer Umgebung erwartet sie, ernst genommen zu werden. Sie entwickelte sich in der Internatszeit zu einer starken jungen Frau, die für ihre Meinung einsteht. Nebst dieser Stärke war in der Begegnung mit E auch eine Verletzlichkeit und Traurigkeit zu spüren und in Form von Tränen zu sehen.
Soziale Ressourcen	
Elterliches Stützsystem	Die Eltern sind für E wichtige Personen. In schwierigen Situationen zählt sie auf deren Unterstützung. Es gelang den Eltern jedoch nicht, E in schwierigen Situationen konstruktive Hilfestellungen zu geben. Die Beziehung zu ihrem Vater ist blockiert, doch sie

	gibt die Hoffnung nicht auf, den Weg zu ihm zu finden.
Soziale Einbettung in ausserfamiliäre Bezugsnetze	E war ab dem zweiten Internatsjahr gut in den Kreis der Jugendlichen eingebettet. Für sie waren die Kinder im Wohnbereich wie eine kleine Familie. Sie kümmerte sich innig um die Jüngeren. Ihr damaliger Freund war ihr eine wichtige Stütze. In der aktuellen Anschlusslösung konnte sie sich inzwischen integrieren. Das Dazugehören bei den Jugendlichen ist für ihr Wohlbefinden von zentraler Bedeutung. Vertrauensvolle Erwachsene, die sie ernst nahmen, hatte E im Internat vereinzelt. Diese gaben ihr Halt und Vertrauen, um Ereignisse zu meistern.
Erfolge als Ressource	
Leistungserfolge	E fühlte sich in der Internatszeit im schulischen Bereich zu wenig gefördert und unterstützt. Ihre Leistungen wurden nicht von allen Lehrpersonen anerkannt. So wurde sie auch von einem Fach verwiesen, in dem sie sich eigentlich mehr Unterstützung gewünscht hätte. E möchte auf ein Ziel hin arbeiten und schulisch gefordert werden. Sie möchte etwas erreichen.
Soziale Erfolge	In der aktuellen Anschlusslösung konnte sich E ein soziales Umfeld aufbauen, in dem sie akzeptiert wird. Auch im Internat hatte es E geschafft, nach einem ersten schwierigen Internatsjahr sich im zweiten Jahr einen Freundeskreis aufzubauen, der ihr gut tut. E unterscheidet nach Menschen, die eher ihre positive bzw. negative Seite sehen möchten. Sie hat gelernt, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die ihre Fähigkeiten schätzen und anerkennen.

4.5.2 Interview Zusammenfassung

Table 40: Interviewzusammenfassung Fall E

Interviewzusammenfassung – Fall E
Vorgeschichte
E wurde in der Primarschulzeit stark gemobbt. Mit der Zeit begann sie die Schule zu schwänzen und log ihre Mutter an. Es kam zu einem Gespräch in der betreffenden Schule und sie wurde suspendiert. Eine Woche später bestimmte der Familienbeistand, dass sie zu einer Pflegefamilie müsse. E hatte den Wunsch in das Internat zu kommen, in dem ihr Bruder war. Die Mutter konnte ihr diesen Wunsch nach ein paar Monaten erfüllen. Der Eintritt ins Internat war die Entscheidung von E aufgrund ihrer damaligen Lebenssituation.
Schulische Laufbahn
E erlebte in ihrer Internatszeit einige Lehrerwechsel. Die meiste Zeit fühlte sie sich im schulischen Bereich nicht gefördert. Der Unterricht brachte sie nicht weiter. Innerhalb ihres letzten Jahres kam es noch einmal zu einem Lehrerwechsel. Da hatte E wirklich das Gefühl, dass sie etwas lernte und Ziele erreichen kann. Das von und miteinander lernen bei Partnerarbeiten war für E besonders förderlich. E hatte in der Berufswahl zu wenig Begleitung. Als sie diese einfordern wollte, wurde sie vom Fach freigestellt.
Persönlicher Umgang mit der Situation, sich selbst und der Umwelt
E kam im ersten Oberstufenjahr ins Internat und war fast drei Jahre dort. Die Internatszeit war für E eine intensive Erfahrung mit Hochs und Tiefs. Sie fühlte sich in der Internatszeit viel gestresst. Für E war das erste Jahr im Internat heftig. Sie war eine der jüngsten Kinder. Es herrschte Gruppennorm und sie passte sich an, um nicht alleine zu sein. Sie flog immer tiefer. Im zweiten Jahr wurde das Internatsleben besser. Gleichaltrige Jugendliche kamen hinzu. Es entstanden Freundschaften, die sie stärkten. E sei sehr fürsorglich gegenüber den jüngeren Kindern/ Jugendlichen gewesen. Sie fühlte sich wie in einer kleinen Familie. Die Beziehung zu einem Jugendli-

chen war für E besonders wichtig. Zusammen waren sie stark. E hatte oft das Gefühl, dass die Betreuerin die Laune an ihr ausliess. Sie habe es lange zugelassen. Irgendwann habe sie jedoch gemerkt, dass sie zeigen müsse, wer sie sei. In Stresssituation mit bestimmten Betreuern kam es bei E zu vulkanartigen Ausbrüchen. Dies sei jedoch davon gekommen, dass man nicht richtig mit ihr umgegangen sei. E konnte an ihrem Ausrasten arbeiten, in dem sie ihr Verhalten reflektierte. Dabei wurde sie von der SHP und den Eltern unterstützt. Sie begann, für sich einzustehen und ihre Meinung zu sagen. Dies kam bei den Betreuern nicht immer gut an. E machte es traurig und wütend, da man sie nicht verstehen wollte bzw. konnte. Hilfreich für E war eine externe Anlaufstelle. Dort durfte sie frei ihre Meinung äussern und sie hatte das Vertrauen, dass niemand mithörte oder die Informationen nachher nach Aussen drangen. Für E sei es wichtig, dass sie jemand hat, der ihr zuhört und für sie da ist. E fühlte sich nicht von allen Betreuern und Lehrern gleich geschätzt. Für sie war es stärkend, wenn ihre positiven Seiten - ihre Fähigkeiten – anerkannt wurden. Aufgrund ihrer Meinungsäusserungen machte E eine einschneidende Erfahrung. Von einer Betreuerin bekam sie eine Ohrfeige, da sie für sich selbst einstand. Dies hatte für E die Konsequenz, dass sie vom Internat für eine Woche suspendiert wurde. Zwei Wochen vor Abschluss wurde sie definitiv aus dem Internat verwiesen aufgrund einer Auseinandersetzung mit ihrem Freund. Sie habe keine Chance mehr gehabt, sich mitzuteilen. Beim runden Tisch habe der Heimleiter sie nur noch schlecht gemacht und sei ihr laufend ins Wort gefallen. In dieser Zeit stärkten sie diese Personen, die an sie glaubten, das Positive an ihr sahen und sie ernst nahmen. Ihr Lebensmotto - „Ich schaff es, auch wenn es schwierig wird“ – liess sie auch durch schwere Lebenssituationen gehen. Bei schwierigen Entscheidungen zählt E auf ihre Eltern, hört aber auch tief in sich hinein

Gegenwart/ Zukunftsperspektive

E macht zur Zeit ein Brückenjahr in einer Klosterschule – einem Mädcheninternat. Anfangs vermisste sie das „alte“ Internat. Sie war verunsichert, was auf sie zukommt. Inzwischen sieht sie jedoch wieder ein Lichtlein. Für E war es schwierig, den Anschluss bei den Frauen im Internat zu finden. Sie beschloss daraufhin sich zu öffnen, in dem sie von sich erzählte. Seither wird sie im neuen Internat akzeptiert. In der aktuellen Anschlusslösung fühlt sich E schulisch und persönlich gut betreut. Sie wird ernst genommen und das stärkt sie. Sie wird in der Berufswahl ernsthaft unterstützt, so dass sie auch wieder Hoffnung hat, eine Lehrstelle zu finden. Auf unsere Metapher (vgl. Fussnote 5, S. 61) antwortete E, dass sie die Leute mitnimmt, die sie schätzen. Zurück lässt sie die alte E, die viel herumgeschrien hat und ausgerastet ist. Niemals die Hoffnung zu verlieren, hat sie zu ihrem Leitsatz gemacht.

4.5.3 Zentrale Aspekte nach Kategorien

Tabelle 41: Zentrale Aspekte Fall E

Zentrale Aspekte – Fall E
K'1 Umgang mit Einweisung ins Internat
Der Verweis der öffentlichen Schule aufgrund von Schulabsentismus bedingte einen Schulwechsel. E verweigerte die Schule, weil sie stark gemobbt wurde. E wollte aufgrund ihrer damaligen Lebenssituation in das Internat, ihres Bruders, was ihr die Mutter ermöglichte. Das Internat war eine Entscheidung von E.
K'2 Umgang mit Stresssituationen im Internat
E ist eine emotionale Jugendliche mit einer klaren Meinung. In der Internatszeit musste sie erfahren, dass diese nicht immer gerne gehört wurde. E fühlte sich oft gestresst und von einzelnen Erwachsenen falsch behandelt wie auch stigmatisiert. Dies liess sie emotional reagieren. E merkte, dass ihr dieses Verhalten nicht dienlich ist. Selbstreflektierend und mit Unterstützung der SHP erarbeitete E neue Handlungsmuster, um schwierigen Ereignissen begegnen zu können. E hat die Fähigkeit, ihr Verhalten reflektieren und modifizieren zu können. Sie übernimmt die Verantwortung für ihre Handlung. E ist eine Jugendliche, die ernst genommen werden will. Kann

<p>und darf sie nicht zu Wort kommen, macht es sie wütend und traurig. Solche Situationen übersteigen ihr Fassungsvermögen. E fühlte sich oft nicht verstanden und in ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen, was sie hilflos machte. Sie wünschte sich mehr Erwachsene, die ihr zugehört hätten und versuchten, sie zu verstehen. Personen, die das Positive an ihr sahen und Vertrauen in sie hatten, stärkten sie. Sie gaben ihr Kraft im Umgang mit Stresssituationen im Internat. Ebenfalls sei es ihr wichtig gewesen, jemanden zu haben, der ihr zuhörte und für sie da war.</p>
<p>K'3 Umgang mit den inneren Strukturen des Internats</p>
<p>E konnte in der Internatszeit kein Vertrauen in das System aufbauen. Für sie war die externe Beratungsstelle wichtig, damit sie mit jemandem vertrauensvoll reden konnte. Im Internat befürchtete sie, dass private Informationen nach draussen dringen. E war sich der Wahrung ihrer Persönlichkeit nicht sicher. Der Umgang mit ihr empfand sie als nicht ressourcenorientiert. Sie fühlte sich als Person nicht geschätzt. E lernte, für sich einzustehen und ihre Meinung zu vertreten, was auf negative Resonanz stiess und sie Konsequenzen tragen liess. Verweis vom Internat wurde als Drohinstrument ausgesprochen und schlussendlich auch durchgesetzt. E fühlte sich weder ernst genommen noch empathisch betreut. Sie machte die Erfahrung, dass Erwachsene sie schlecht machen, indem sie nur auf ihre negative Seite schauten. Es wurde über sie bestimmt, ohne dass sie sich dazu äussern konnte. E fühlte sich den Launen und Grundhaltungen der Erwachsenen ausgeliefert.</p>
<p>K'4 Umgang mit förderlichen und hinderlichen schulischen Faktoren</p>
<p>Lange Zeit erfuhr E nur wenig schulische Förderung. Im Unterricht fühlte sie sich nicht dort unterstützt, wo sie es gebraucht hätte. Als die SHP den Unterricht übernahm, hatte sie endlich das Gefühl, etwas zu lernen. E konnte sich wieder vorstellen, Ziele zu erreichen. Kooperative Lernformen sagten ihr besonders zu, da sie gut von und mit anderen Jugendlichen lernte. In der Berufswahl erfuhr E keine Begleitung. Sie fühlte sich ungenügend auf eine Anschlusslösung vorbereitet und hatte Angst, was auf sie zukommen wird. Von der SHP fühlte sie sich wertgeschätzt und in ihren positiven Seiten unterstützt.</p>
<p>K'5 Coping-Strategien</p>
<p>E zeigt hohe reflektierende Fähigkeiten, was eine Anpassung ihres Verhaltens ermöglichte. E reagierte lange Zeit in Stresssituationen mit Ausrasten. In Gesprächen mit der SHP lernte E ihr Verhalten zu reflektieren und modifizieren. Mit positiven Selbstinstruktionen und kognitiven Umstrukturierungen erarbeitete sich E neue Handlungsmöglichkeiten. Sie lernte, für sich einzustehen und ihre Meinung auszusprechen, auch wenn sie sich von den Betreuern provoziert fühlte. Sie blieb standhaft, auch wenn sie den Wunsch verspürte, zu flüchten.</p>
<p>K'6 Umgang mit förderlichem und hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen</p>
<p>Von der Betreuerseite fühlte sich E nicht wertgeschätzt. Die Betreuerin liess die Laune an ihr aus und oft fühlte sich E von ihr zu emotionalen Reaktionen provoziert. Die Meinungsbekundung von E überforderte die Betreuer offensichtlich, was dazu führte, dass sie eine Ohrfeige bekam. E verstand nicht, dass sie die Konsequenz für deren Tätlichkeit tragen musste. Für E ist klar, dass die Erwachsenen im Internat zusammen halten und den Jugendlichen keinen Glauben schenken. Sie wurde nicht ressourcenorientiert begleitet, vielmehr wurden die negativen Seiten hervorgehoben. Die Beziehung, die E mit einem Mitschüler hatte, wurde einerseits nicht geduldet, andererseits wurden sie nicht mehr als Einzelpersonen betrachtet.</p>
<p>K'7 Persönlicher Umgang mit Beziehungsebene MitschülerInnen</p>
<p>Im ersten Jahr erlebte E grossen Gruppenzwang. Sie passte sich an, um nicht alleine zu sein. Im zweiten Jahr änderte sich die Situation, da Jugendliche in ihrem Alter dazu kamen. Für sie wurden die anderen Kinder wie eine kleine Familie. E konnte ihre Sozialkompetenz einsetzen, indem sie für die jüngeren Schüler da war und Streit schlichtete. Sie versuchte, ihre Mitschüler zu Ehrlichkeit und Zusammenhalt anzuhalten. Die Beziehung zu einem Mitschüler war für sie lange Zeit stärkend. Als Kind einer grossen Familie versuchte sie, das familiäre Gefühl auch im Internat zu erschaffen.</p>
<p>K'8 Persönlicher Umgang mit förderlichen und hinderlichen Familiensituationen</p>

E äusserte sich nur bedingt zu ihrer familiären Situation. Sie machte eine Andeutung, dass die Beziehung zu ihrem Vater distanziert sei, sie jedoch die Hoffnung nicht aufgeben, den Weg zu ihm zu finden. E zählt auf ihre Eltern und sieht sie als Ressource an.

4.5.4 Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte

Resilienz

Resilienzfaktoren: E weist gute Resilienzfaktoren auf. Reflektierend setzt sie sich mit schwierigen Ereignissen auseinander und sucht nach Lösungen. Sie holt sich Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld. Mit positiven Selbstinstruktionen bleibt sie auch in schwierigen Situationen standhaft.

Vulnerabilitätsfaktoren: E reagiert empfindsam auf Menschen und Situationen. Die starken Emotionen, die von Sensibilität zeugen, machen sie zugleich verletzlich und auch verwundbar. Sie weist eine hohe Vulnerabilität auf.

Risikofaktoren bzw. Stressoren: E weist Risikofaktoren auf. Ihre Eltern können sie nur bedingt in schwierigen Situationen unterstützen. Oft scheint es, dass sie auf sich selbst gestellt ist.

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Bewertung der Situation nach ihrer Bedrohlichkeit: E ist mutig und stellt sich auch anspruchsvollen, schwierigen Situationen. Für sie sind diese jedoch bedrohlich und mit viel Stress behaftet. Positive Selbstinstruktionen machen sie standhaft.

Die Frage nach der möglichen Bewältigung (appraisal)

Primäre Bewertung: Die Bedeutsamkeit wird negativ bewertet. Alle drei Formen sind hier zu nennen: Bedrohung, Herausforderung, Schädigung/ Verlust.

Sekundäre Bewertung: E weiss ihre Coping-Strategien wirksam einzusetzen. Situationen, in denen sie übergangen wird, machen sie jedoch hilflos und überfordern. Hier werden die Strategien nicht mehr als zureichend eingestuft.

Neubewertung: E hat die Fähigkeit, Neubewertungen reflektierend vorzunehmen und darauf einzugehen.

Individuelles Stressmanagement nach Kaluza

instrumentelles: E hat ein gutes instrumentelles Stressmanagement. Sie kann sich auf das Wesentliche fokussieren und setzt Prioritäten.

mentales: E hat mentales Stressmanagement zur Verfügung. Sie ist fähig, sich mit positiven Selbstinstruktionen zu stärken. Einen Stressor zu relativieren, fällt E eher schwer.

regeneratives: E treibt keinen Sport. Das Singen kann E als Erholung dienen. Im Internat hatte sie wenig Gelegenheit dazu.

Palliation gelingt ihr durch den Einsatz von Coping-Strategien.

Regeneration gelingt ihr teilweise durch Selbstreflexion und positive Selbstinstruktion.

Kohärenz (SOC) Antonovsky mit ihren drei Komponenten:

Verstehbarkeit: E nimmt interne und externe Stimuli als sinnhafte Information wahr. Auch schwierige Ereignisse versucht sich E zu erklären und damit umzugehen.

Handhabbarkeit: E begegnet den Stimuli und nutzt eigene, wie auch soziale Ressourcen für deren Bewältigung.

Bedeutsamkeit: E hat eine eher hohe Bedeutsamkeit. Sie engagiert sich für Wohlbefinden und ist zielorientiert. Sie möchte es allen zeigen.

Stressoren nach Seiffge, Krenke & Lohaus

Potentielle Stressoren

Normative Stressoren: Die normativen Stressoren sind bei E hoch. Sie ist in der Berufsfindung und weiss noch nicht, wie ihr weiterer Weg aussehen wird.

Kritische Lebensereignisse: E wurde mit der plötzlichen Trennung des Elternhauses konfrontiert. Die Beziehung zu ihrem Vater ist distanziert und sie sieht es als ihre Aufgabe, den Weg zu ihm zu finden.

Alltägliche Anforderungen und Probleme: Diese Stressoren sind bei E hoch. Sie ist gefordert, sich in einem neuen Umfeld zu integrieren und zugleich Perspektiven für die Zukunft zu erschaffen.

4.5.5 Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke

Tabelle 42: Coping-Strategien Fall E

Coping-Strategien – Fall E	
Aktive Coping-Strategien	
Altruismus; Impulsives Ausagieren; Widerstand; Emotionaler Ausdruck; Spirituelle Unterstützung	
Internale Coping-Strategien	
Kognitive Umstrukturierung; Soziale Unterstützung; Veränderung des Stressors; Positive Selbstinstruktion; Situationskontrolle; Reaktionskontrolle	
Dysfunktionale Rückzugstrategien	
Flucht; Ertragen; Sublimierung	

4.6 Auswertung Fall F

4.6.1 Personalien und Ressourcen

Tabelle 43: Personalien F

Zur Person – Fall F	
Geschlecht	männlich
Alter	16.6 Jahre
Ausbildung/ Anschlusslösung	Gymnasium

Tabelle 44: Ressourcen Fall F

Ressourcen produktiver Problembewältigung bezogen auf die Internatszeit - Fall F	
Persönliche Ressourcen	
Soziokognitive Kompetenzen	F verfügt über ausgesprochen gute personelle Ressourcen. Er analysiert mit einem sehr wachen, komplexen und differenzierten Geist. Seine Urteilsfähigkeit ist ausgeprägt. Viele Prozesse beschrieb er aus der Metaebene. Das Verhältnis zu sich selbst wie seine emotionale Befindlichkeit sind ein wenig durcheinandergeraten, da er sich nicht wirklich wahrgenommen fühlt. Er möchte so gesehen werden wie er ist und nicht so wie andere ihn gerne sehen wollen. Authentizität ist F enorm wichtig. Seine sehr hohen kognitiven Fähigkeiten lassen ihn Pläne und Ziele konsequent und mit Nachdruck verfolgen.

Ich-Stärke	F wirkt sehr eigenwillig, exzentrisch und liebenswert. Er betont seine Offenheit, seine Andersartigkeit wie seine klaren Vorstellungen von einer guten Konversation. F setzt klare Grenzen und sein eigener Stolz lässt er sich ungern brechen. Er wirkt verletzt und gekränkt ob der falschen Wahrnehmung seiner Persönlichkeit, die ihm im Internat widerfuhr. Während des Interviews kam der Eindruck auf, dass F ein sehr stolzer, junger Mann ist, der nach Anerkennung und Liebe sucht. Er wirkte so, als ob er sich gerne einen Spass daraus macht, andere zu analysieren und in einem gewissen Sinn auch zu lenken. Von der Atmosphäre her kamen so eine zarte Verletzlichkeit und ein Suchen nach der eigenen Identität rüber. F wirkt verunsichert und benennt auch seine teilweise depressiven Verstimmungen.
Soziale Ressourcen	
Elterliches Stützsysteem	F lebt bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Er erzählt sehr wenig über die familiären Verhältnisse. Als Anschlusslösung ist er nun wieder in einem Internat und besucht dort das Gymnasium. Es erweckt den Eindruck, als ob F in seinem Leben sehr auf sich alleine gestellt ist und dementsprechend vieles auch mit sich selbst ausmachen muss. Für ihn scheint dies eine gewachsene Selbstverständlichkeit zu sein.
Soziale Einbettung in ausserfamiliäre Bezugsnetze	F hält sich gerne an der Seite auf und übernimmt die Beobachtung von Geschehen. Er sucht sich seine Kontakte sehr gezielt aus. Charakteren, mit denen er sich gerne umgibt, müssen sich durch Offenheit und Authentizität ausweisen, sonst verabschiedet er sich schnell wieder von ihnen. F wirkt hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt und lässt sich nach eigenem Ermessen und Gutdünken in soziale Beziehungsnetze ein. Lieber ist er Aussenseiter als sich einem Gruppenghabe unterzuordnen.
Erfolge als Ressource	
Leistungserfolge	F verfügt über ausgesprochen hohe kognitive Fähigkeiten. Sein scharfer und schneller Geist fordern und beeindruckten gleichermassen. Seine Schulbiografie ist gekennzeichnet durch einen klaren Bruch. Das Verlassen des ersten Gymnasiums war für ihn ein Schock und hat sehr an seinem Selbstkonzept gerüttelt. Nun versucht er durch die Chance, die ihm dank seiner extrem guten Leistungen eingeräumt wurde, die Probezeit im Gymnasium zu bestehen und setzt sich aktiv dafür ein.
Soziale Erfolge	F pflegt wenige, aber ehrliche Kontakte. Enttäuschungen von sogenannten Freunden musste er bereits erleben. Er orientiert sich neu und schafft sich seine Nutzkontakte, dadurch dass er Systeme schnell zu lesen vermag. F betont, dass er gut auf sich gestellt sein könne und es nicht nötig habe, sich anderen gegenüber anzubiedern, um in deren Akzeptanz zu kommen. Er setzt sich gerne in Szene und liebt es, die Reaktionen der anderen zu analysieren.

4.6.2 Interview Zusammenfassung

Tabelle 45: Interviewzusammenfassung Fall F

Interviewzusammenfassung – Fall F
Vorgeschichte
F war fast zwei Jahre im Internat und verliess dieses im Sommer mit Abschluss der dritten Oberstufe Niveau e. Zuvor besuchte er das Gymnasium, das er nach der Probezeit verlassen musste wegen Verhaltensauffälligkeiten und nicht ausreichender Noten. Er sieht selbst ein, dass er zu wenig lernte sich nicht genügend einliess. Weshalb er als Anschlusslösung ins Internat musste, weiss er bis heute immer noch nicht wirklich. F fühlte sich

<p>„hierhergebracht“, was er mit dem Entscheid des schulpyschologischen Dienstes und der Behörde verbindet. Sie hatten ihm psychische und verhaltensauffällige Merkmale attestiert, mit denen er persönlich nichts anfangen kann, da er sie weder begründet noch als vertrauensvoll erachtet. Er betrachtet sie als Spekulationen über seine Persönlichkeit. F lebt bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Die Eltern sind geschieden.</p>
<p>Schulische Laufbahn</p>
<p>F hatte sich gut ins Internat integriert, nahm die Kritik seiner mangelnden Leistungen im schulischen Bereich auf und arbeitete gezielt an seiner Leistungssteigerung. Von allen anderen Punkten distanzierte er sich. Anfangs fühlte er sich leer und wusste nicht wirklich, was er in dieser Institution sollte. Er sprach wenig und schaute sich das ganze Treiben mehr aus der Vogelperspektive an. F orientierte sich an sich selbst und teilte seine persönlichen Einlässe mit spezifisch von ihm ausgelesenen Personen, zu denen er Vertrauen aufbauen konnte.</p>
<p>Persönlicher Umgang mit der Situation, sich selbst und der Umwelt</p>
<p>Er wollte sich zu seinen Ansprechpersonen nicht äussern, da er nicht wusste, wie er es formulieren sollte ohne zu beschuldigen. Er ist einfach froh, dass er diese Leute nicht mehr in seinem Umfeld hat. Mit der Versicherung, dass alles anonymisiert ist, nahm er dann doch Stellung. Seine direkte Ansprechperson wollte er lieber bei Seite lassen. Die Betreuer im Allgemeinen kategorisierte er folgendermassen: „Ja, einem Drittel war es egal, ein Sechstel hat sich vielleicht darum gekümmert, weil sie bezahlt wurden, die Hälfte waren Ratten, also jetzt auf gut Deutsch gesagt.“ F hatte einen Systemwechsel im Internat erlebt und seine eigentlichen Ansprechpersonen waren für ihn nicht mehr da. Positiv erachtete er, dass er schnell im Schulstoff ansetzen und zielgerichtet mit individueller Unterstützung arbeiten konnte. F strich heraus, dass er sich im Internat nicht mehr alleine fühlte mit seinen Problemen und dass ihm dies gut tat, da es sich wie ein gegenseitiges Tragen anfühlte. Die anfängliche „Schönrederei“ über die Qualitäten des Internates fand er unterhaltsam und auch hilfreich für den Einstieg. Dass dies nicht der Realität entsprach, lernte er schnell. Einige seiner Tiefs dauerten eineinhalb Jahre. Er möchte auch hier nichts Genaueres erzählen, da sie in direktem Zusammenhang mit ein, zwei Leuten stünden. Vertrauenspersonen, die ihm aufkrotyiert wurden, sind für ihn nicht stimmig, da sie sich auch nicht loyal und ehrlich verhielten. Er wusste nicht so richtig, was er mit ihnen anfangen sollte und störte sich an deren Arroganz. In einem spezifischen Falle fühlte er sich genötigt, seine Sorgen und Anliegen zu erzählen. F machte die bittere Erfahrung, dass sein Vertrauen missbraucht wurde und ihm Sachen attestiert wurden, die nicht zu ihm gehörten. Er fühlte sich stigmatisiert, falsch behandelt und verleumdet. Er zog aus diesen Negativerfahrungen auch eine positive Bilanz im Sinne der Erkenntnis, wo Vertrauen schenken sinnvoll ist und wo nicht. Er brauchte sehr lange, bis er damit einen Umgang finden konnte. Nun nimmt er diese Erfahrung als Stärkung mit auf seinen neuen Lebensweg. F betonte immer wieder seine ehrliche und offene Haltung anderen gegenüber. Wie schmerzhaft es sein kann, wenn dies nicht erkannt wird und ihm vorgeworfen wurde, er setze dieses Gesicht nur auf, schälte er akribisch genau mit der erlebten tiefen Kränkung heraus. Er wurde oft des Kiffens bezichtigt, musste Urinproben über sich ergehen lassen wie Zimmerdurchsuchungen. Er selbst sagte, dass er weder kiffe noch trinke, da er sich der Auswirkungen bewusst sei und sich das nicht antun wolle. Als persönliche Taktik, das Klima im Internat auszuhalten und all dem Negativen bewusst entgegenzuwirken, war er nicht „abgehauen“ und hielt sich gekonnt auf der Seite.</p>
<p>Gegenwart/ Zukunftsperspektive</p>
<p>F besucht nun ein halböffentliches Gymnasium und wohnt dort im Internat. Wiederum fühlt er sich ein wenig ins Leere gesetzt. Er muss schulisch vieles nachholen und in Eigenregie aufarbeiten, da er während seiner Beschulung im Internat viel Schulstoff nicht vermittelt bekam. Die Jugendlichen in dieser Institution empfindet er als offener. F schätzt deren Umgang und die direkte Benennung von Problemen. Kommunikation solcher Ausprägung sagt ihm zu und da kann er sich auch darauf einlassen. Das Helfersystem funktioniert gut und ist verlässlich. Er ist noch in der Probezeit und hofft auf ein positives Auswertungsgespräch. Als Reaktion auf unsere Metapher (vgl. Fussnote 5 S. 61) meinte er, dass er den Einklang mit sich selbst mitnehmen würde und „das sich</p>

selber an den Punkt bringen, den man möchte“, Ziele verfolgen wie Aggressionen und Depressionen im Griff haben. Am Strand liesse er so ziemlich alles und jeden zurück. Ein paar wenige Leute, die ihm gegenüber eine offene und ehrliche Haltung zeigen, nähme er auf seine Reise mit.

4.6.3 Zentrale Aspekte nach Kategorien

Tabelle 46: Zentrale Aspekte Fall F

Zentrale Aspekte – Fall F
K'1 Umgang mit Einweisung ins Internat
F verliess infolge Verhaltensauffälligkeiten und mangelnder Leistung das Gymnasium. Als Anschlusslösung diente das Internat. Für F ist bis heute nicht klar, weshalb er ausgerechnet an diesen Ort kam. Es war ein Entscheid der Familie und des Jugendpsychologischen Dienstes. Sie attestierten ihm psychische Probleme. Darüber herrscht keine Transparenz und er selbst weist dies von sich. F fühlt sich anders, aber völlig o.k.
K'2 Umgang mit Stresssituationen im Internat
F ist eine reife, ausdifferenzierte Persönlichkeit. Er liebt Extravaganzen und legt grossen Wert auf sein Äusseres. Seine Erwartungshaltung an sich selbst ist sehr gross. F zeigt ein bewusstes Ich-Denken und reflektiert auf hohem Niveau. Seine emotionale Grundstimmung war im Internat getrübt, wurde er doch nicht wahrgenommen in seinem Wesen und seiner Art. Er erlebte Schmälerungen, wurde nicht ernst genommen und verleumdet. Vertrauen schenkt er nur Menschen, die er schätzt und denen gegenüber er eine Hochachtung hat. Er legte im Interview akribisch genau dar, was mit ihm passierte, als er zu „Vertrauen haben“ gezwungen wurde und was daraus resultierte. Er missachtet solche Handlungsschemen, da sie weder authentisch sind, noch irgendjemandem einen Nutzen bringen. Für ihn war dies eine Kränkung, die er bis heute nicht verkraftet hat. Seine Missbilligung geht so weit, dass er sich auf einen Besuch seinerseits freut und sich vorstellt, welche Genugtuung er haben werde, wenn betreffende Personen sähen, wo er jetzt stehe. Den anderen den Spiegel vorhalten, bereitet ihm sichtlichen Spass.
K'3 Umgang mit den inneren Strukturen des Internats
F bekundete grosse Mühe mit der Intransparenz, die im Internat herrschte. Der restriktive Führungsstil widerstrebe ihm, v.a. im letzten Jahr, als alles anders wurde. Am meisten bedauerte er das neu eingeführte Rauchverbot, da er so seine für ihn wertvolle Auszeit nicht mehr nehmen konnte. Er tat es dennoch, aber damit waren auch immer wieder rigorose Sanktionen verbunden. Er zweifelte die Glaubwürdigkeit und Kompetenz so einiger Erwachsener an und attestierte ihnen Arroganz und Impertinenz. Die grosse Fluktuation in dieser Institution spreche Bände für deren qualitativen Inhalt. Mit einer klaren Sachlichkeit könne er sehr gut umgehen wie auch konstruktive Kritik annehmen. Intriganz und Verleumdung ihm gegenüber widerte ihn an. Zudem meinte er, dass den Jugendlichen ein wunderbares Bild vermittelt würde, wie lösungsorientiert und ganzheitlich sie gefördert würden zu ihrer Selbstexploration. Das sei zwar für einen Einstieg, den man selbst ja nicht wollte, hilfreich, aber entspräche nicht der Realität. Spätestens nach zwei Wochen hätte er das System durchschaut gehabt.
K'4 Umgang mit förderlichen und hinderlichen schulischen Faktoren
F schätzte den individualisierten Unterricht. Er konnte mit positiver Unterstützung sein Ziel, die Rückführung ins Gymnasium verfolgen. Die Eigenverantwortung für seinen Entwicklungsschritt nahm er gerne wahr. Kooperationen im Unterricht waren ihm dienlich zur eigenen Öffnung und zur Entwicklung von empathischem Verhalten.
K'5 Coping-Strategien
F musste viel ertragen, um seinem Ziel treu bleiben zu können. Er ging Provokationen aus dem Weg. Lieber betrachtete und analysierte er das ganze Geschehen aus der Metaebene. F setzte sich für Anliegen anderer ein, da er kommunikativ sehr versiert und wendig sei. Zudem lasse er sich nicht beirren durch andere Meinungen. Er bleibe sich selbst immer treu. F blieb vorzugsweise am Rande stehen und liess den Dingen mit einem gewissen

Humor ihren Lauf. Er meinte, dass die Leute, die sich so falsch verhielten, schlussendlich auf sich selbst zurückgeworfen werden. So ging er lieber in den Rückzug.
K'6 Umgang mit förderlichem und hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen
F zeigte seine Stressfaktoren klar auf. Er bekundete Mühe mit Verleumdungen betreffend seiner Person wie mit inkompetentem und aggressivem Verhalten der Sozialpädagogen. Er durfte keine freie Meinungsbildung haben, wurde blossgestellt, musste unzählige Urinproben abgeben, da man ihn des Kiffens bezichtigte. Seine Privatsphäre wurde überhaupt nicht bewahrt und Zimmerrazzien fanden regelmässig statt. Er wurde provoziert. Den Projektionen und Übertragungen der Bezugspersonen lag er nicht auf, empfand diese aber bemitleidenswert. Vertrauen entwickelte er nur zu wenigen Personen und aufoktroieren liess er sich dies schon gar nicht. Eineinhalb Jahre begleitet ihn das Fehlverhalten einer Person. Dies überschritt sein Fassungsvermögen und ist für ihn definitiv unverzeihlich. Er vertraute sich gerne der SHP an.
K'7 Persönlicher Umgang mit Beziehungsebene MitschülerInnen
F suchte sich gezielt seine Kontakte aus. Anbiederndes Verhalten, nur um dabei zu sein, liegt ihm nicht. Ein paar wenige Leute, die authentisch waren und gemeinsame Interessen vertraten, sagten ihm mehr zu und diese pflegte er auch. Eine ehrliche und loyale Haltung ist für ihn essentiell wichtig. Er meinte auch, dass die Beziehungen und Kontakte, die man dort knüpfte, vergänglich seien. Dies entspräche einer Normalität im zyklischen Ablauf eines Menschen. Sowohl auf Erwachsenen- wie auch Jugendebene ist er sehr froh, gewisse Gesichter nicht mehr um sich haben zu müssen und nun wieder selbst in seiner wiedergewonnenen Freiheit Kontakte mit offenen, eigenständigen und selbstbewussten Menschen knüpfen zu dürfen.
K'8 Persönlicher Umgang mit förderlichen und hinderlichen Familiensituationen
F hat in seiner Familie Rückhalt. Die Anforderungen an ihn sind sehr hoch. Ethische Werte wie die gute Erziehung, die er vermittelt bekam, machen ihn stolz.

4.6.4 Theoriegeleitete Interpretation der Aspekte

Resilienz

Resilienzfaktoren: F verfügt über viele Resilienzfaktoren. Seine Interaktion mit der Umwelt ist ausgezeichnet und auch fordernd. Er kann auf persönlich wie sozial vermittelte Ressourcen zurückgreifen. F war schon sehr früh auf sich alleine gestellt und hat sich breitfächrige Kompetenzen angeeignet, um schwierige Situationen meistern zu können und daraus persönliche Entwicklungsschritte abzuleiten. F holt sich soziale Unterstützung.

Vulnerabilitätsfaktoren: F weist geringe Vulnerabilitätsfaktoren auf. Er nimmt Risikobelastungen subjektiv wahr und kann Situationen antizipieren dank seiner ausgesprochen hohen kognitiven Fähigkeiten. Er analysiert sein Umfeld, was ihn vor Verwundbarkeit und Verletzbarkeit schützt. F grenzt sehr stark.

Risikofaktoren bzw. Stressoren: Seine Risikofaktoren sind eher gering. Er geniesst den Rückhalt der Familie. Soziale Kontakte wählt er sich bewusst aus, so dass er sich frei bewegen kann und in seiner sehr eigenen Art akzeptiert und in Ruhe gelassen wird.

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Bewertung der Situation nach ihrer Bedrohlichkeit: F kann bedrohlichen Situationen gut begegnen, da er der Situations- und Reaktionskontrolle mächtig ist. Finden Überschreitungen seines fassbaren Masses statt, reagiert er mit Rückzug und einer starken Verletzlichkeit.

Die Frage nach der möglichen Bewältigung (appraisal)

Primäre Bewertung: F zeigt eine negative Bedeutsamkeit auf. Alle drei Formen treten auf, also Bedrohung, Herausforderung und Schädigung/Verlust.

Sekundäre Bewertung: F stuft seine Coping-Strategien eher genügend ein. In Fällen von Schmälerung seiner Persönlichkeit fühlt er sich aber ohnmächtig und auch überfordert.

Neubewertung: F sieht die Rückkoppelungsprozesse und ist in der Lage, positive Selbstinstruktionen wie Neubewertungen zu machen.

Individuelles Stressmanagement nach Kaluza

instrumentelles: F hat ein sehr gutes instrumentelles Stressmanagement. Er kann Prioritäten setzen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. F steckt sich persönliche Ziele, für die er sich bewusst und engagiert einsetzt.

mentales: F hat ein gutes mentales Stressmanagement. Er distanziert stark, so dass er nicht selbst verletzt oder gestresst wird. Zudem ist er fähig, zu relativieren und Situationen eine Sinnggebung zu geben.

regeneratives: F wendet euthymes Verhalten an und kann sich so selbst wieder genüsslich regulieren. Zudem pflegt er Hobbies wie Malen, Klavier spielen und Schreiben eigener Texte.

Palliation gelingt ihm durch Einsatz seiner Coping-Strategien

Regeneration gelingt ihm durch kognitive Umstrukturierung und Konzentration auf das Wesentliche und für ihn Bedeutsame.

Kohärenz (SOC) mit ihren drei Komponenten) nach Antonovsky:

Verstehbarkeit: F kann Stimuli wahrnehmen, sie verstehen und auch vorhersehen, dank seiner kognitiven Fähigkeiten und Intuition.

Handhabbarkeit: Seine Handhabbarkeit ist sehr gut. Mit seinen Ressourcen kann er auf Anforderungen reagieren.

Bedeutsamkeit: Seine Bedeutsamkeit ist hoch. F ist zielorientiert und weiss, wohin er gehen möchte. Er hat Perspektiven, die ihn motivieren, sich weiterzuentwickeln und seine Ressourcen auszuschöpfen.

Stressoren nach Seiffge, Krenke & Lohaus

Potentielle Stressoren

Normative Stressoren: Die normativen Stressoren sind hoch. Die Familie hat hohe Ansprüche an ihn, wie auch er selbst. Zudem sind die Anforderungen des Gymnasiums für ihn gross, da in den Jahren im Internat viel Schulstoff versäumt wurde. F muss sich nun wieder in ein soziales Netzwerk im neuen Internat integrieren.

Kritische Lebensereignisse: Die Eltern von F sind geschieden. Seinen damaligen Abgang aus dem Gymnasium beschäftigten ihn immer noch wie auch die ungewollte Internat Beschulung mit ihren einschneidenden kränkenden Erlebnissen.

Alltägliche Anforderungen und Probleme: Bei F sind diese hoch, da ihm das Gymnasium viel abfordert, er zudem ausserhalb der Familie alleine auf sich gestellt ist und sich in ein neues System einleben muss.

4.6.5 Coping-Strategien nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke

Tabelle 47: Coping-Strategien Fall F

Coping-Strategien – Fall F
Aktive Coping-Strategien
Altruismus; Ablenkende Kognitionen; Problemlösung; Informationssuche
Internale Coping-Strategien
Soziale Unterstützung; Veränderung des Stressors; Selbstkontrolle; Antizipation; Kognitive Umstrukturierung; Positive Selbstinstruktion; Reaktionskontrolle
Dysfunktionale Rückzugstrategien
Sublimierung; Ertragen; Rückzug; Abgrenzung; Flucht; Vermeidende Kognitionen

5 Quantitative Auswertung

Das Forschungsvorgehen dieser Arbeit ist schwerpunktmässig dem qualitativen Weg zuzuweisen. Um die Ergebnisse unserer qualitativen Auswertungen zu ergänzen, soll in diesem Kapitel mit einer quantitativen Analyse das Bild vervollständigt werden. Denn „wie die Schenkel eines Triangels zusammengeschweisst sind, so sind qualitative und quantitative Analyseschritte miteinander zu verbinden, sie sind aufeinander angewiesen, um einen reinen Klang hervorbringen zu können“ (Meyer, 2002, S. 148).

Die Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen die erfolgreiche Bewältigung von widrigen Lebensumständen grundlegend. Die quantitative Auswertung dieser Faktoren nach Kategorien zeigen die subjektiv empfundenen Ressourcen bzw. stressverschärfenden Faktoren des jeweiligen Jugendlichen während der Internatszeit prozentual auf. Anhand der Transkriptionen wurde jede Aussage, die auf eine Kategorie zutraf, als Risiko- oder Schutzfaktor definiert und als Zahlenwert festgehalten. Die Gegenüberstellung dieser Werte ergibt ein Bild der förderlichen bzw. hinderlichen Faktoren während der Internatszeit, die eine erfolgreiche Bewältigung massgeblich beeinflussten. Sie zeigen weiter auf, auf welche Ressourcen das jeweilige Kind zurückgreifen konnte. Die grafischen Darstellungen bieten zusätzlich eine Übersicht der so entstandenen Quantifizierung. Nicht sichtbare Säulen entsprechen dem Wert Null.

5.1 Auswertung Fall A

Abbildung 8: Quantitative Auswertung Fall A

Bei A kann der schulische Bereich wie auch der Austausch mit Sozialpädagogen als Schutzfaktor hervorgehoben werden. Im Interview wurde deutlich, dass A zu einer Sozialpädagogin eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen konnte. Sie glaubte an seine Ressourcen. Diese Erfahrung stärkte ihn auch noch, nachdem sie das Internat verlassen hatte. Der Schutzfaktor im schulischen Kontext ist auf einen Lehrer zurückzuführen, der an ihn glaubte. Dies stärkte sein Selbstvertrauen. Einen erhöhten Schutzfaktor weist auch die Kategorie Mitschüler auf. Von einzelnen Schülern fühlte er sich unterstützt: An sie konnte er sich bei Problemen wenden.

Folgende Kategorien weisen bei A hohe Risikowerte auf: Umgang mit Stresssituationen, Einsatz von Coping-Strategien und Bereich Familie. Im Umgang mit Stresssituationen zeigte sich bereits im Interview, dass A sich von fordernden Situationen scheut und emotional überfordert ist. Wie die hohen Risikowerte bei den Coping-Strategien zeigen, hat er wenige Bewältigungsstrategien zur Verfügung, um schwierigen Situationen konstruktiv begegnen zu können und diese erfolgreich zu meistern. Die familiäre Situation dient ihm nicht als Ressource. Sie weisen ebenfalls mehr Risiko- als Schutzfaktoren auf. Die Strukturen des Internats weisen geringe Risikofaktoren auf. Die Einweisung ins Internat ist weder den Schutz- noch den Risikofaktoren zuzuweisen.

Die quantitative Auswertung zeigt bei A, dass die Erfahrung einer ressourcenorientierten Begleitung von einzelnen Personen (Lehrperson, Sozialpädagoge) auch auf längere Zeit einen Schutzfaktor darstellt.

5.2 Auswertung Fall B

Abbildung 9: Quantitative Auswertung Fall B

Bei B sind die hohen Schutzfaktoren im Bereich Coping und Schüler auffällig. Die hohe Toleranz und Akzeptanz seiner Mitschüler diente ihm als Ressource. Zugleich war der Austausch mit seinen Mitschülern eine Bewältigungsstrategie, um mit fordernden Situationen umzugehen. Er wusste, wie er Belastungen erfolgreich begegnen kann. Seine Mutter ist als Schutzfaktor anzusehen. B hatte während und nach dem Internat stets ein zu Hause, in dem er sich unterstützt fühlte.

Hohe Risikofaktoren weist die Einweisung ins Internat und der schulische Kontext auf. Der Grund für den Internatseintritt war für B ein einschneidendes Erlebnis. Der höhere Risikofaktor im schulischen Kontext ist auf eine Lehrerin zurückzuführen, die ihm gegenüber zu wenig Durchsetzungskraft zeigte. Die mangelnden Grenzen hinderten seine Lernleistung. Im Bereich Umgang mit Sozialpädagogen sind leicht höhere Risikobelastungen zu nennen. Die beiden Kategorien Umgang mit Stresssituationen und Umgang mit Strukturen des Internats spiegeln das eher ausgeglichene Profil von B. Belastende Situationen relativiert er durch erfreuliche.

Die quantitative Auswertung von B zeigt, dass die sozialen Ressourcen Gleichaltriger und eigene stabile Bewältigungsstrategien stärkende Schutzfaktoren für belastende Situationen darstellen.

5.3 Auswertung Fall C

Abbildung 10: Quantitative Auswertung Fall C

Auffällig ist bei C, dass er über viele erhöhte Werte bei den Schutzfaktoren verfügt. Hervorzuheben ist dabei die Kategorie Umgang mit Strukturen des Internats. Im Interview wurde deutlich, dass sich C an den klaren Vorgaben und Strukturen orientieren konnte. Das Internat unterstützte ihn in seinen Fähigkeiten (Fussball) und begleitete ihn intensiv bei der Berufswahl. Die Kategorie Familie weist ebenfalls erhöhte Werte der Schutzfaktoren auf. Diese waren für C während und auch nach dem Internat ein sicheres Zuhause. Ebenfalls sind Schutzfaktoren in der Kategorie Umgang mit Stresssituationen zu erkennen. C fühlte sich im Internat wohl, was ihm eine emotionale Sicherheit gab. Der Freundeskreis diente C ebenfalls als Ressource. Die Kategorie Sozialpädagogen weist einen minimal erhöhten Wert auf. Dies kann auf seinen Mentor zurückgeführt werden, der ihm in dieser Zeit eine wichtige Bezugsperson war.

Die Risikofaktoren in den Kategorien Einweisung ins Internat und Coping sind ausgeprägt. Die Einweisung ins Internat erfolgte für C undurchsichtig. Er war noch sehr jung und verstand noch nicht, was mit ihm passierte. Die frühe Trennung konfrontierte C mit starkem Heimweh. Im Bereich Coping-Strategien wird ersichtlich, dass es C nicht gelang, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die ihm eine erfolgreiche Bewältigung von Stresssituationen ermöglichten.

Die quantitative Auswertung von C zeigt, dass klare Strukturen unterstützend sind im Umgang mit Anforderungen. Die ressourcenorientierte Begleitung des Internats stellt einen wichtigen Schutzfaktor dar.

5.4 Auswertung Fall D

Abbildung 11: Quantitative Auswertung Fall D

Bei D fallen die sehr erhöhten Schutzfaktoren in den Kategorien Schule und Coping auf. Im Bereich Schule ist dies auf die ressourcenorientierte Stärkung seitens des Erlebnispädagogen und der SHP zurückzuführen. Ebenfalls weckte der jugendnahe Unterricht der SHP wieder das Interesse für die Schule, was ihn Lernlücken aufholen liess. Im Bereich Coping zeigt die Auswertung, dass D Strategien entwickeln konnte, um Anforderungen erfolgreich zu meistern. Im Interview wurde deutlich, dass seine kognitiven Fähigkeiten die Bewältigung von Stresssituationen ermöglichten. Ebenfalls weist die Kategorie Schüler erhöhte Schutzfaktorenwerte auf. Für D waren seine Mitschüler, aber auch seine damalige Freundin, eine Ressource.

Bei den Risikofaktoren ist die Kategorie Umgang mit Stresssituationen hervorzuheben. D erfuhr eine massive Stigmatisierung aufgrund seiner Vergangenheit. Sein Bemühen, diese aufzuarbeiten und sein Verhalten zu modifizieren, wurde nicht unterstützt. Dies erklärt auch die erhöhten Werte der Risikofaktoren in der Kategorie Umgang mit Austausch der Sozialpädagogen. D erlebte seitens der Betreuer Vertrauensmissbrauch und eine Schädigung der Persönlichkeitswahrung. Die familiäre Situation war für D eine zusätzliche Belastung. Er erhielt keine förderliche Unterstützung seitens der Eltern. Die Strukturen des Internats sind ebenfalls den Risikofaktoren zuzuordnen.

Die quantitative Auswertung von D ergibt, dass förderliche schulische Faktoren und die eigenen stabilen Bewältigungsstrategien als stärkende Schutzfaktoren in belastenden Situationen dienen.

5.5 Auswertung Fall E

Abbildung 12: Quantitative Auswertung Fall E

Bei E sind die Schutzfaktoren in den Kategorien Coping und Umgang mit Mitschülern hervorzuheben. E konnte Coping-Strategien, die ihr nicht mehr dienlich waren, verabschieden und sich Bewältigungsstrategien aneignen, welche sie Anforderungen erfolgreicher meistern liessen. Ihre reflektierenden Fähigkeiten waren ihr dafür hilfreich. Die Mitschüler im Wohnheim waren für E wie eine Familie. Als Familienmensch stärkte sie dieses Gefühl. Ihr damaliger Freund war für sie eine besondere Resource.

Den Risikofaktoren sind den Kategorien Umgang mit Strukturen des Internats und Austausch mit Sozialpädagogen zuzuordnen. E machte die Erfahrung, dass Erwachsene des Internats sie schlecht machten, sie übergingen und nicht ernst nahmen. Den Verweis vom Internat als Sanktion war für die Jugendliche ein besonders einschneidendes Erlebnis. Die erhöhten Werte bei den Risikofaktoren im Bereich Austausch mit Sozialpädagogen lassen sich auf Erlebnisse zurückführen, in denen E den Launen ihrer Betreuerin ausgeliefert war. Dies führte bis zur Tätlichkeit seitens der Sozialpädagogin. Die Schule weist nur einen geringen erhöhten Risikofaktorenwert auf, dies aufgrund der negativen Erfahrung mit der Lehrperson für Berufsberatung.

Die Kategorien Umgang mit Stresssituationen im Internat und Familie lässt sich nicht eindeutig einem der beiden Faktoren zuordnen.

Die quantitative Auswertung von E zeigt auf, dass die soziale Unterstützung der Mitschüler, speziell die enge Bindung mit einem besonderen Menschen, wie auch eine erfolgreiche Bewältigungsstrategie Schutzfaktoren im Umgang mit Anforderungen darstellen.

5.6 Auswertung Fall F

Abbildung 13: Quantitative Auswertung Fall F

Bei F ist der erhöhte Werte der Schutzfaktoren in der Kategorie Coping auffällig. F hatte erfolgreiche Bewältigungsstrategien, um die Anforderungen, denen er in der Internatszeit begegnete, zu meistern. Dabei waren ihm seine analytischen Fähigkeiten hilfreich. Die Kategorie Mitschüler kann ebenfalls den Schutzfaktoren zugeordnet werden. F suchte sich die Kontakte aus, die ihm entsprachen. Ressourcen sind auch in der Kategorie Schule auszumachen. Er erhielt Unterstützung, um die Rückführung ins Gymnasium anzustreben und auch zu erreichen. Die Kategorie der Familie ist den Schutzfaktoren zuzuordnen, da F von ihr Rückhalt erfuhr.

Deutlich erhöhte Werte der Risikofaktoren weist die Kategorie Austausch mit Sozialpädagogen auf. Er erachtete diese als inkompetent und nicht vertrauenswürdig. Er erlebte eine massive Missachtung seiner Person und Privatsphäre. Ebenfalls sind die Kategorien Umgang mit Einweisung ins Internat, Umgang mit Stresssituationen im Internat und Umgang mit Strukturen des Internats den Risikofaktoren zuzuordnen. F konnte bis heute die Begründung für die Einweisung in dieses Internat nicht nachvollziehen. Die Strukturen, wie auch die Erwachsenen des Internats erlebte er als intransparent und kaum glaubwürdig.

Die quantitative Auswertung von F zeigt auf, dass der bewusste Einsatz von Coping-Strategien in langandauernden Stresssituationen als Schutzfaktor dient.

5.7 Gesamtauswertung

Abbildung 14: Quantitative Auswertung des Durchschnitts der sechs Fälle

Anhand der Durchschnittswerte der sechs Jugendlichen wird ersichtlich, in welchen Kategorien mehr Schutz- bzw. Risikofaktoren zu nennen sind. In einigen Kategorien sind die Faktoren in etwa gleich vertreten, wobei nicht alle Bereiche gleich oft genannt wurden. Die Kategorien Einweisung ins Internat und Familie wurden im Interview wenig erwähnt. Oft wurde die Kategorie Umgang mit Stresssituationen genannt, wobei die Risikofaktoren nur einen leicht erhöhten Wert aufweisen.

Die Grafik zeigt, dass an erster Stelle die Mitschüler eine Ressource darstellen. Das Gefühl der Zugehörigkeit war für alle sechs Probanden unterstützend. Weiter diente die Kategorie Coping als Schutzfaktor. Dies verdeutlicht, wie wichtig die Aneignung von erfolgreichen Bewältigungsstrategien ist. Ebenfalls kann die Kategorie Schule als Ressource angesehen werden. Gezielte Förderung und individuelle Begleitung stärkten die Jugendlichen in ihrer Person und Leistung.

Ein deutlicher Risikofaktor stellt die Kategorie Austausch mit Sozialpädagogen dar. Bei einem Grossteil der Jugendlichen wurde in den Interviews deutlich, dass die Jugendlichen grossen Stresssituationen durch die Betreuer ausgesetzt waren. Dies überforderte sie grösstenteils, da sie der Machtposition der Sozialpädagogen und Heimleiter unterlegen waren.

6 Evaluation der Studie

Im folgenden Teil werden unsere Ergebnisse aus den Einzelfallanalysen verglichen anhand der theoriegeleiteten Interpretation der Aspekte. Unsere Erkenntnisse werden abschliessend reflektiert (siehe 6.2).

6.1 Vergleichende theoriegeleitete Interpretation der Aspekte

Resilienz

Resilienzfaktoren: Die Resilienzfaktoren sind bei den Probanden unterschiedlich ausgebildet. A und C verfügen über wenige, B; D, E und F über viele Resilienzfaktoren.

Diese Differenzen ergeben sich aus den unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten der Probanden, der Interaktionsfähigkeit, den subjektiven Möglichkeiten, konstruktiv neue Lösungswege zu suchen wie der Fähigkeit, soziale Unterstützung in Anspruch zu nehmen und einzufordern.

Vulnerabilitätsfaktoren: Die Probanden zeigen eine unterschiedliche Vulnerabilität auf. A; C; D und E weisen hohe, B und F niedrige Vulnerabilitätsfaktoren auf.

Dies hängt von der Ausbildung der subjektiven Wahrnehmung bezüglich der Risikobelastungen, der Reflexionsfähigkeit, der Sensibilität, der kognitiven Fähigkeiten, der Gabe, Situationen zu analysieren und sich zum Selbstschutz bewusst abgrenzen zu können.

Risikofaktoren bzw. Stressoren: Die Ausbildung der Stressoren zeigte sich folgendermassen: A; C, D und F weisen hohe, B und E tiefe Risikofaktoren auf.

Bedingt werden Stressoren durch fehlende familiäre Unterstützung, nicht genügend soziale Kontakte, belastetes soziales Umfeld, wie Umfeld Wechsel, die eine Anpassung bedingen.

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Bewertung der Situation nach ihrer Bedrohlichkeit: Situationsbewertungen in Bezug auf ihre Bedrohlichkeit fallen bei A; C; D; und E hoch aus, bei B und F niedrig. Vorhandene Fähigkeiten können bei hoher gefühlter Intensität der Bedrohung nicht mehr genutzt werden, da eine Überforderung vorherrscht. Förderlich zu einer positiven Bewertung der Bedrohlichkeit sind gute kognitive Fähigkeiten.

Dies korreliert mit dem Umgang mit Veränderungen, der Fähigkeit, in bedrohlichen Situationen flexibel und lösungsorientiert reagieren zu können, dem Mass der empfundenen Intensität, der Fähigkeit zu positiven Selbstinstruktionen, der möglichen Anwendung der internalen Coping-Strategien „Situations- und Reaktionskontrolle“.

Die Frage nach der möglichen Bewältigung (appraisal)

Primäre Bewertung: Auch hier zeigen sich Unterschiede. Dennoch fällt auf, dass alle Probanden negative Bedeutsamkeit aufweisen. B weist die Form der Herausforderung auf; D die zwei Formen Herausforderung und Bedrohung; A; C; E und F weisen alle drei Formen auf: Herausforderung, Bedrohung und Schädigung/Verlust.

Diese Bewertungen sind in Abhängigkeit von Alter, Entwicklungsstand, des situationsbedingten Umfeldes, den Strukturen und klimatischen Verhältnisses der Institution und deren pädagogischer Grundhaltung gegenüber den Jugendlichen wie den Handlungsschemen, die von Erwachsenenenseite benutzt werden.

Sekundäre Bewertung: Der Proband B stufte seine Coping-Strategien als genügend ein; die Probanden A; C und D taxierten sie als ungenügend; die Probanden E und F stufte sie an und für sich ge-

nügend ein, sind ihrer aber nicht mehr mächtig, wenn ihre Persönlichkeit übergangen oder geschmälert wird.

Die Einstufung hängt von dem Mass ab, wie die Anforderungen an die Jugendlichen von ihnen empfunden werden. Mit Sicherheit sind auch diese altersabhängig und wiederum den oben beschriebenen Bedingungen der Institution zuzuordnen.

Neubewertung: Proband A ist nicht fähig, Neubewertungen zu machen; Proband C ist dazu nur mit Unterstützung Erwachsener fähig; die Probanden B; D; E und F sind fähig, Neubewertungen zu machen.

Neubewertungen können durch gute Reflexionsfähigkeit, Erkennen der Rückkoppelungsprozesse wie positive Selbstinstruktion gemacht werden. Mit Sicherheit sind hohe kognitive Fähigkeiten hilfreich für einen Perspektivenwechsel und Neubewertungen.

Individuelles Stressmanagement nach Kaluza

instrumentelles: Die Probanden A und C verfügen über ein kleines instrumentelles Stressmanagement; die Probanden B; D; E und F über ein grosses.

Förderlich dazu sind folgende Fähigkeiten: Grenzen und Prioritäten setzen, sozial-kommunikative Kompetenzen, Selbständigkeit, sich selbst organisieren können, sich aufs Wesentliche konzentrieren, persönliche Ziele setzen. Auch hier spielen die kognitiven Fähigkeiten eine grosse Rolle wie der Stand der Persönlichkeitsentwicklung.

mentales: A und C haben ein kleines mentales Stressmanagement, wobei C die Fähigkeit besitzt, sich am Positiven zu orientieren; D und E verfügen über ein grosses, das aber bei D in Abhängigkeit der Sinnggebung des Stressors steht. Im Falle keiner Sinnggebung reagiert er mit Selbstverletzung. E kann je nach Intensität des Stressors diesen nicht mehr relativieren. B und F haben ein grosses mentales Stressmanagement.

Das mentale Stressmanagement hängt von folgenden Fähigkeiten ab: positive Selbstinstruktion, Stressoren aus der Distanz zu betrachten, Relativieren, Diskussionsfähigkeit, Reflexion, dem Stressor einen Sinn zu geben. Die kognitiven Fähigkeiten sind auch hier bedeutsam.

regeneratives: F weist ein sehr gutes regeneratives Stressmanagement auf; B und C eine gutes; E hätte ein gutes, das, sie aber infolge der mangelnden Möglichkeiten im Internat nicht anwenden kann; D hatte mal ein sehr gutes, auf das er aber infolge seiner mangelnden Energie und fehlenden Möglichkeiten nicht mehr anwendet.

Bedingende Faktoren sind: Hobbies, Nutzen der Freizeitangebote, aktives Mitwirken in Sportclubs, persönlicher Antrieb, Interesse, euthymes Verhalten wie Energie.

Palliation: Alle Probanden schaffen eine kurzfristige Erleichterung und Entspannung durch Coping-Strategien.

Regeneration: B; C und F haben die Fähigkeit für längerfristige Bemühungen, die der regelmässigen Erholung und Entspannung dienen. D und E gelingt dies teilweise und immer besser; A verfügt über diese Fähigkeit wenig bis gar nicht.

Wichtige Komponenten dafür sind: weitsichtiges Denken, Reflexion, kognitive Fähigkeiten, soziale Netzwerke, Freizeitangebote, Fussballclub, kognitive Umstrukturierung, positive Selbstinstruktion.

Kohärenz (SOC) mit ihren drei Komponenten) nach Antonovsky

Verstehbarkeit: B; D; E und F können externe und interne Stimuli wahrnehmen; A und C nicht.

Faktoren für die Verstehbarkeit sind: Wahrnehmung, Antizipation, Erklärbarkeit, Intuition, Umgang mit Situationen, kognitive Fähigkeiten.

Handhabbarkeit: B; D; E und F verfügen über eine grosse Handhabbarkeit; A und C über eine kleine.

Faktoren für die Handhabbarkeit sind: eigene Ressourcen, Selbstkonzept; soziale Ressourcen, Perspektiven, Situationsanalyse auf Sachebene.

Bedeutsamkeit: A weist eine geringe Bedeutsamkeit auf; B; C, D, E und F eine hohe.

Faktoren für die Bedeutsamkeit sind: Motivation, Zielorientierung, Sinnfindung des Lebens, Freundschaften, Sport, Hobbies, Perspektiven, Ausbildung, Antriebskraft, Ehrgeiz, Engagement, Ressourcen und kognitive Fähigkeiten.

Stressoren nach Seiffge, Krenke & Lohaus

Potentielle Stressoren

Normative Stressoren: Bei allen diesen Probanden sind diese hoch.

Sie hängen ab von den Ansprüchen, die an die Jugendlichen gestellt werden seitens der Familie, der Schule, der Institution wie der eigenen, welche sie an sich stellen in Abhängigkeit der ihnen vermittelten Werte, Ablösungsprozesse, Negativerfahrungen, Berufsfindung.

Kritische Lebensereignisse: Alle Probanden weisen kritische Lebensereignisse auf, wie Scheidung der Eltern, frühe Selbständigkeit, frühe Trennung von der Familie, Weggang von Bezugs- und Vertrauenspersonen, Tod, kritische Familiensituation, belastete soziale Kontakte, Abkapselung von einem Elternteil, nicht wahrgenommen werden eines Elternteils.

Alltägliche Anforderungen und Probleme: Bei B sind diese niedrig, bei A; C; D; E und F hoch.

Sie kumulieren sich aus folgenden Faktoren: Überforderung, Lernschwierigkeiten, Strukturierung des Tagesablaufes, Familie, soziales Umfeld, Einleben in ein neues System und Umfeld, Zukunftsperspektiven, auf sich alleine gestellt sein.

Coping-Strategien

Sie wurden nach dem dreidimensionalen Coping Modell von Seiffge-Krenke individuell erfasst und werden nun tabellarisch aufgezeigt.

Sie werden jeweils definiert nach unserem Kodier Leitfaden (vgl. Anhang 1; D; 4.5).

Definition Coping-Strategien: Coping-Strategien sind Handlungsmechanismen, mit denen auf subjektiv empfundene gefährliche Situationen reagiert wird.

Aktive Coping-Strategien

Definition: Aktive Coping-Strategien bezeichnen Strategien, welche eingesetzt werden, um sich mit der Stresssituation auseinanderzusetzen.

Tabelle 48: Aktive Coping-Strategien

Aktive Coping-Strategien											
Altruismus	Unterdrückung	Ablenkende Kognitionen	Impulsives Ausagieren	Problemlösung	Spirituelle Unterstützung	Informationssuche	Widerstand	Sublimierung	Verleugnung oder Ablehnung eines Stressors	Emotionaler Ausdruck	Aggression
A; D; E; F	A	F; D	C; D; E	B; F	E	B; F	C; E	A	A	A; C, D, E	A; D

Internale Coping-Strategien

Definition: Internale Coping-Strategien bezeichnen Strategien, welche eingesetzt werden, um Stresssituationen zu verarbeiten und Stress- und Risikosituationen zu begünstigen.

Tabelle 49: Internale Coping-Strategien

Internale Coping-Strategien							
Soziale Unterstützung	Antizipation	Kognitive Umstrukturierung	Selbstkontrolle	Situationskontrolle	Reaktionskontrolle	Veränderung des Stressors	Positive Selbstinstruktion
A; B; C; D; E, F	B; D; F	B; D; E; F	F	B; D; E	B; D; E; F	D; E; F	D; E; F

Dysfunktionale Coping-Strategien

Definition: Dysfunktionale Coping-Strategien bezeichnen Strategien, welche eingesetzt werden, um Stresssituationen zu vermeiden.

Tabelle 50: Dysfunktionale Coping-Strategien

Dysfunktionale Coping-Strategien											
Rückzug	Ablenkendes Verhalten	Soziale Abkapselung	Sublimierung	Flucht	Gedankliche Weiterbeschäftigung	Abgrenzen	Anpassung	Resignation	Regression	Ertragen	Vermeidende Kognitionen
A; D; F	C	A	C; D; F	A; D; F	A	C; D; F	B	A	A; C	A; B; D; F	A; D; F

6.2 Reflexion

Unser Ziel war es, Stressbewältigungsstrategien herauszufinden, welche verhaltensauffällige Jugendliche mit Internatsbeschulung anwenden, um ihren internen wie externen Anforderungen begegnen zu können. Wir sind mit unserer Forschung den Strategien wie deren Ursachen und komplexen Zusammenhängen nahe gekommen. Wichtige Erkenntnisse, die wir bei unserer Zielgruppe herauslesen konnten, ermöglichen uns, die Forschungsfrage, unsere Ziele wie unsere Annahmen beantworten zu können. Darüber hinaus ist es uns nun möglich, Hypothesen zu entwickeln, gestützt auf unser aufwendiges induktives Forschungsvorgehen, welches uns genaues, aussagekräftiges Material lieferte. Uns ist bewusst geworden, wie die Entwicklung von Coping-Strategien gekoppelt ist mit den kognitiven Fähigkeiten eines Jugendlichen. Zudem schälte sich klar heraus, wie wichtig eine ressourcenorientierte Pädagogik mit lösungsorientiertem, systemischem Ansatz entscheidend sein kann für deren Wohlbefinden. Schutzfaktoren wie Familie und soziales Umfeld haben eine sehr grosse Gewichtung bei Internat Beschulung. Wir wagen nach unseren Erkenntnissen aus den sechs Lebensstationen der Jugendlichen zu behaupten, dass sie weit weniger dysfunktionale und aktive Coping-Strategien hätten entwickeln und verwenden müssen, wenn man ihnen positiv und mit einer wertschätzenden Haltung begegnet wäre. Respekt ist die Grundlage einer positiven Persönlichkeitsentwicklung. Die Jugendlichen befinden sich in einer ausserordentlichen Lebenssituation, welcher mit Förderung begegnet werden sollte. Es gibt einige Studien über Coping-Strategien von Jugendlichen, aber wir sichteteten keine mit den spezifischen Bedingungen eines Internates. Unsere Zielgruppe zeigt vergleichbare Handlungsmechanismen auf wie die der Kontrollgruppe der klinisch auffälligen Jugendlichen aus der Erfassung der „Studie zur Erfassung von Stress aus der Sicht von Jugendlichen“ (vgl. 2.4.; Tabelle 11). Unsere sechs Probanden waren sehr auf die Sozialpädagogen als Unterstützungspartner im Wohnbereich angewiesen, was sich als kritischer Punkt in unserer Analyse herauschälte und wo viele Stressoren gelagert waren, die sich den Jugendlichen als nicht förderlich erwiesen. Wir denken, dass in einer Gemeinschaft wie dieser spezielle Förderung und Vorsicht geboten ist, um den Jugendlichen eine Chance in ihrer Wegfindung zu bieten.

7 Beantwortung der Forschungsfrage

Unsere Fragestellung

Welche Stressbewältigungsstrategien wenden verhaltensauffällige Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?

konnten wir anhand unserer vergleichenden Fallstudie für uns und unsere Forschungsabsicht beantworten. Die aufwendige Arbeit der induktiven Inhaltsanalyse gab uns in das Repertoire der Bewältigungsstrategien der verhaltensauffälligen Jugendlichen mit Internat Beschulung einen klaren Einblick und wir konnten Erkenntnisse auf beiden Anforderungsebenen gewinnen.

Die sechs Jugendlichen haben eine individuelle Lebensbiografie. Dementsprechend unterschiedlich aktivieren sie ihre kognitiven und affektiven Einheiten in ihrem jeweiligen Persönlichkeitssystem. Nach dem Ansatz des kognitiv-affektiven Persönlichkeitssystem (CAPS) und dem damit verbundenen

Schlüsselkonzept der Persönlichkeitskohärenz von Walter Mischel (vgl. Laux, 2003, S. 239) werden fünf Einheiten unterschieden. Bei unserer Zielgruppe konnten wir diesen Bezug, dass Stress das Resultat einer persönlichen Bewertung ist, herstellen. Wie aus unseren Interview Zusammenfassungen, den subjektiven Ressourcen produktiver Problembewältigung, unseren Erhebungen und Auswertungen ersichtlich wurde, stehen die Bewältigungsstrategien in direktem Zusammenhang mit folgenden fünf kognitiv-affektiven Einheiten im Persönlichkeitssystem. Encodierungen (Konstruktionen) , Erwartungen und Überzeugungen, Affekte, Ziele und Werte wie Kompetenzen und selbstregulatorische Systeme (vgl. ebd.). Sie bilden die individuellen Bewältigungsstrategien aus.

Bei unserer Zielgruppe schälten sich viele aktive Coping-Strategien heraus, die intendieren, sich mit der Stresssituation auseinanderzusetzen. Impulsives Ausagieren und Aggression waren gut ausgebildet, was unterstreicht, dass Jugendliche mit dem Bedarf der emotionalen und sozialen Entwicklung eher expressiv ausagierende Kinder sind (vgl. Preuss-Lausitz, 2005, S. 20). Ebenso traten Emotionaler Ausdruck und Altruismus stark hervor, was auf die hohen Anforderungen der Jugendlichen mit einer Beschulung fernab von ihrem Elternhaus mit den internatsbedingten Komponenten und dem Bedürfnis, mit der Helferrolle für andere nützlich zu sein, rückgeführt werden kann. Auch die internalen Coping-Strategien waren gut ausgebildet. Sie dienen der Verarbeitung von Stresssituationen und zu deren Begünstigung. Die soziale Unterstützung war bei allen Probanden stark ausgebildet, was unterstreicht, wie wichtig der soziale Kontakt zu Familie, Freunden und Helfersystemen als Schutzfaktor für die Jugendlichen in einer solchen Lebenssituation dient. Kognitive Umstrukturierung wie Reaktionskontrolle helfen in subjektiv empfundenen bedrohlichen Situationen. Dieser Strategien waren v.a. die Jugendlichen mit hohen kognitiven Fähigkeiten mächtig. Dysfunktionale Strategien zur Vermeidung von Stresssituationen traten in bedeutendem Ausmass auf. Dies lässt sich, gestützt auf unsere Auswertung der Erfassung, rückführen auf die Überforderung, welche die Jugendlichen in vielen Situationen erleben mussten mit der verbundenen Unfähigkeit, adäquat reagieren zu können. Am stärksten vertreten war „Ertragen“. Dies zeigt auf, welchem Druck die Jugendlichen unterlagen, der sie dazu bewegte, sich zu fügen und sich der Furcht auszusetzen. Rückzug, Flucht, Sublimierung, Abgrenzung wie vermeidende Kognitionen als viel benutzte Strategien lassen das Ausmass des Dilemmas, worin die Jugendlichen steckten, erahnen.

Aus diesen gewonnenen Erkenntnissen lassen sich nun unsere Ziele beantworten.

7.1 Beantwortung der Ziele

Unser Ziel aus Sicht der Heilpädagogik

Welche heilpädagogischen Massnahmen wirken unterstützend bei der Bewältigung von Misserfolgserfahrungen?

lässt sich aufgrund unserer Forschungsarbeit nun beantworten.

Unsere Analyse der Jugendlichen strich einen Förderbedarf wichtiger unterstützender Faktoren zur gesunden, ressourcenorientierten Persönlichkeitsentwicklung in einer Internat Beschulung hervor. Er gestaltet sich aus durch einen Unterricht mit den methodischen Empfehlungen der Binnendifferenzierung und der Öffnung des Unterrichtes für die Interessen der Schüler, einem Klassenmanagement mit einem positiven Klima und Wertschätzung der Persönlichkeit des Schülers, Teamarbeit der SHP mit

Klassenlehrkräften sowie Sozialpädagogen, Partizipation der Jugendlichen, kooperative Lernformen zur Förderung des Lernens von- und miteinander, Unterstützung durch Gleichaltrige („peer support“), die ausserschulische soziale Verankerung, ressourcenorientierte Begleitung und Unterstützung in der Berufswahl, die Benutzung von ausserschulischen Helfersystemen wie z.B. Beratungsstellen für Jugendliche. Unsere Förderansätze decken sich grösstenteils mit den Annahmen von Preuss-Lausitz (2005) zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung (vgl. S. 20-21).

Unser Ziel aus Sicht der Sozialpädagogik

Welche erzieherischen Massnahmen wirken unterstützend für die Aufrechterhaltung adaptiver oder Verminderung maladaptiver Coping-Strategien?

können wir nun folgendermassen beantworten: Eine ressourcenorientierte Förderung bedingt einen wertschätzenden Umgang mit den Jugendlichen und die Wahrung derer individuellen Persönlichkeiten. Die Stärkung des Selbstkonzeptes ist von zentraler Bedeutung. Eine gewaltfreie Kommunikation auf Augenhöhe ist förderlich und dem Profil eines Jugendlichen angepasst. Sanktionen und Restriktionen wirken hemmend und dienen der Selbstexploration der Jugendlichen nicht, sondern manövrieren sie in die Notlage, dysfunktionale Coping-Strategien anzuwenden und auszuweiten. Vertrauen seitens der Jugendlichen darf nicht missbraucht oder sogar veröffentlicht werden. Der Fokus sollte auf die Ressourcen und nicht auf die Schwächen der Jugendlichen gesetzt sein, welche sie selbst ja allzu gut kennen. Mit dieser positiven Grundhaltung wären die Jugendlichen vor unnötigen Stigmatisierungen gefeit. In den Auswertungen stellte sich die Kategorie des Austausches mit den Sozialpädagogen als deutlicher Risikofaktor heraus. Die Aufgabe eines Sozialpädagogen sollte in der Stärkung der Kinder und Jugendlichen bestehen, im Wissen um die schwierige Lebenssituation, in der sie sich befinden. Diesen Anspruch an eine lösungsorientierte, systemische Erziehungsaufgabe eines Sozialpädagogen lässt sich in folgendem Zitat verdeutlichen:

Die Vorerfahrung eines Individuums mit einem bestimmten Stressor, das Ausmass der subjektiv empfundenen Kontrollierbarkeit eines Stressors und nicht zuletzt psychosoziale Faktoren („social support“, „social status“) spielen beim Menschen eine entscheidende Rolle für die Art und die Intensität der durch eine psychische Belastung ausgelösten Reaktionen. (Opp & Fingerle, 2008, S. 49)

7.2 Beantwortung unserer Annahmen

Unsere Annahmen, die wir zu Beginn unserer Forschungsarbeit trafen, können wir anhand unserer Evaluationen der sechs Probanden bestätigen.

Je mehr Bewältigungsstrategien sinnvoll eingesetzt werden, desto erfolgreicher wird der Umgang mit Belastungen sein.

Es stellte sich klar heraus, dass die Jugendlichen, welche über ausdifferenzierte internale Coping-Strategien verfügten, mehr Schutzfaktoren aufwiesen. Sie konnten mit stressbesetzten Anforderungen

besser umgehen. Die Jugendlichen, die vermehrt aktive und v.a. dysfunktionale Strategien in ihrem Handlungsrepertoire hatten, zeigten höhere Belastungen auf.

Um Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erreichen, setzen Jugendliche mit mehr oder weniger Erfolg ein sehr breites Handlungsspektrum ein.

Diese Annahme ist verifiziert durch das Herauskrallisieren der grossen Palette der aktiven und dysfunktionalen Coping-Strategien der Probanden. In vielen Situationen war das Bemühen zur Wiederherstellung eines Wohlbefindens augenscheinlich. Das Stressmanagement der Jugendlichen zeigte sich individuell in einem palliativen Charakter zur kurzfristigen Erleichterung und Entspannung oder einem regenerativen zu längerfristigen Bemühungen, die der regelmässigen Erholung und Entspannung dienen.

7.3 Weiterführende Forschungsfrage

Als Schulische Heilpädagoginnen mit dem Auftrag, Kinder und Jugendliche ressourcenorientiert zu fördern, basierend auf deren Stärken, sehen wir folgende zwei Bereiche als sinnvoll und weiterführend an:

- Verbesserung der Unterrichtsqualität im Sinne der in 7.1 beschriebenen Kriterien aus Sicht der Heilpädagogik
- Verbesserung der sozialpädagogischen Begleitung im Sinne der in 7.1. beschriebenen Kriterien aus Sicht der Sozialpädagogik

Massnahmen Kataloge für beide Bereiche zu entwickeln, wären sinnvolle weiterführende Forschungsfragen, um einerseits adaptive Coping-Strategien aufrecht zu erhalten und auszuweiten, andererseits maladaptive zu reduzieren im Sinne einer Verbesserung des Wohlfühls von Jugendlichen mit einer Internat Beschulung.

7.4 Hypothesen aus empirischer Forschung

Aus den Erkenntnissen unserer empirischen Forschung haben wir zwei für uns stimmige Hypothesen entwickelt.

Je höher die kognitiven Fähigkeiten eines Jugendlichen sind, desto mehr wird er internale Coping-Strategien ausbilden.

Je intransparenter die Lebensumstände eines Jugendlichen sind, desto mehr wird er dysfunktionale Coping-Strategien ausbilden und anwenden.

8 Reflexion der Forschungsarbeit

Der kritische Rückblick wird Inhalt dieses Kapitels sein. In Abschnitt 8.1 werden die Ergebnisse des Forschungsprozesses anhand der Gütekriterien nach Mayring (2002) reflektiert. In einem weiteren Abschnitt (siehe 8.2) wird der Forschungsverlauf rückblickend dargestellt.

8.1 Reflexion unseres Forschungsvorgehen

Wie bereits in Abschnitt 3.3.2.4 angedeutet, werden wir unser Forschungsvorgehen anhand der sechs Gütekriterien auswerten. Es wird aufgezeigt, ob und wie das jeweilige Kriterium berücksichtigt wurde.

Tabelle 51: Ergebnisse unsere Forschungsprozesses anhand der Gütekriterien nach Mayring (2002, S. 144-148)

Sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung - Reflexion	
Gütekriterium	Berücksichtigung
Verfahrensdokumentation	Berücksichtigt: Ja Unser Forschungsvorgehen wurde transparent aufgeführt. Die Darstellung unseres Vorverständnisses, die gewählten Instrumente zur Datenerhebung wie auch unser Analyseverfahren wurden genau dokumentiert. Die einzelnen Schritte zur Erstellung des induktiven Kategoriensystems sind nachvollziehbar aufgeführt.
Argumentative Interpretationsabsicherung	Berücksichtigt: Ja Unsere Interpretationen basieren auf der intensiven Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial und wurden aufgrund des abgesicherten theoretischen Hintergrundes argumentativ begründet. Die Interpretationen sind in sich schlüssig. Die Argumente lassen sich auf das Zusammenwirken von Theorie und Interpretation zurückführen.
Regelgeleitetheit	Berücksichtigt: Ja Unser Forschungsvorgehen wurde im vornherein genau geplant. Abgestimmt auf die Beantwortung der Forschungsfrage wurden die einzelnen Schritte im Forschungsverlauf festgelegt. Modifizierungen von Analyseschritten (siehe Kapitel 8.2) sind begründet und änderten nichts an unserem systematischen Vorgehen.
Nähe zum Gegenstand	Berücksichtigt: Ja Unsere Forschung konzentrierte sich vollständig auf die Lebenswelt der Jugendlichen. Ihre Erlebnisse und Erfahrungen waren Forschungsgegenstand und es wurde an ihrer Alltagswelt angeknüpft. Sie hatten stets die Wahl, was sie preisgeben mochten. Es herrschte ein gleichberechtigtes, offenes Verhältnis zwischen den Jugendlichen und den Forscherinnen.
Kommunikative Validierung	Berücksichtigt: Teilweise Es fanden keine Nachbesprechungen mit den Jugendlichen statt. Das

	Angebot stand von unserer Seite her, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. Einzelne Probanden wünschten auf unsere Anfrage hin, eine digitale Aufnahme des Gesprächs oder eine Transkription. Eine Nachbesprechung steht weiterhin den Befragten zur Verfügung.
Triangulation	Berücksichtigt: Ja Für unsere Forschung stützten wir uns auf eine Datenquelle, nämlich auf die der Jugendlichen. Das theoretische Vorverständnis wie auch die darauf basierende Interpretation wurde jedoch von drei Theorieansätzen gestützt. Für die Auswertung des Datenmaterials bedienten wir uns des qualitativen und quantitativen Ansatzes. Dadurch entstanden verschiedene Perspektiven wie auch Ergebnisse unterschiedlicher Analysen, die schliesslich zu einem einheitlichen Bild zusammengesetzt wurden.

8.2 Retrospektive Forschungsverlauf

Diese Forschungsarbeit basiert auf einer engen Zusammenarbeit. Die induktive Inhaltsanalyse forderte viele gemeinsame Treffen. Uns war es wichtig, das Verständnis für den Gegenstand und den folgenden Analyseschritt stets abzugleichen, um ein präzises Arbeiten zu ermöglichen.

Der Blick zu den Anfängen dieser Forschungsarbeit zeigt viele prozesshafte Auseinandersetzungen. Die wohl entscheidendste Änderung war der Wechsel von der deduktiven zur induktiven Inhaltsanalyse. In einem besuchten Workshop der HfH, erkannten wir, dass das induktive Vorgehen uns zu genaueren Ergebnissen führen wird. Nun stand uns eine intensive Zeit bevor. Der akribische Arbeitsschritt der induktiven Kategorienbildung brachte uns dem Datenmaterial äusserst nahe. Wie vermutet, konnten wir so aussagekräftige Ergebnisse aus dem Datenmaterial generieren.

Eine anfängliche Schwierigkeit in diesem Forschungsprozess zeigte sich im Finden von Jugendlichen unserer Zielgruppe. Von den Internaten erhielten wir auf unsere Anfrage nur wenige Rückmeldungen mit mehrheitlich negativen Antworten (siehe Kapitel 3.2.5.2).

Ein Highlight dieser Forschungsarbeit war die Begegnung mit den sechs jungen Menschen. Die Einblicke in die individuellen Lebensbiographien waren berührend. Wie viel Mut es braucht, sich zu öffnen und von der eigenen Lebensgeschichte zu erzählen, zeigte uns eine Jugendliche, die im letzten Moment doch nicht mehr zum Interview erschien. Umso mehr schätzten wir das Vertrauen, das uns die jungen Menschen in den Befragungen entgegen brachten. Wir danken ihnen für ihre Offenheit, ohne die unsere Studie nicht entstanden wäre.

Die einzelnen Phasen unseres Forschungsprozesses sind in unserem Forscherinnentagebuch in Anhang 1 (B; 2) in zeitlicher Abfolge beschrieben.

9 Fazit

Diese Forschungsarbeit war für uns nebst den fachlichen Erkenntnissen für den heilpädagogischen Beruf eine persönlich berührende Erfahrung.

Das Bedürfnis nach einer unterstützenden und ressourcenorientierten Begleitung war eine klare Ansage der Jugendlichen. Das Gefühl von Ohnmacht gegenüber Erwachsenen, die über eine Person bestimmen können, führte bei einigen Jugendlichen zu dysfunktionalen Bewältigungsstrategien. Es wird deutlich, dass die Erwachsenen die Aufgabe haben, Kinder und Jugendliche im Aufbau von erfolgreichen Coping-Strategien zu unterstützen, indem ihre Selbstreflexion und kognitiven Fähigkeiten angeregt werden. Wie die Bewältigung von Stresssituationen gelingt, ist sowohl von der personellen wie auch von umfeldbezogenen Ressourcen abhängig.

Es zeigte sich, dass die Gestaltung des Unterrichts massgeblich an der Unterstützung von erfolgreichen Coping-Strategien beteiligt ist. Hier liegt die heilpädagogische Relevanz deutlich vor. Der SHP kommt die zentrale Rolle zu, den Unterricht zu professionalisieren, so dass Jugendliche gestärkt, ihrem Lernstand entsprechend gefordert und nicht überfordert werden. Zugleich sind sie auf stärkende Begleitung angewiesen, um Zukunftsperspektiven erschaffen zu können, auf die sie hinarbeiten können.

Bei all unseren Probanden waren die Mitschüler eine wichtige Stütze. Die Unterstützung der Sozialkompetenz, um den Jugendlichen Werkzeuge für einen Umgang miteinander zu ermöglichen, ist hier gefragt. Haben die Jugendlichen Gleichaltrige als Ansprechpartner und als Helfersystem, fühlen sie sich gestärkt.

Nach unserem Verständnis wird dem Umgang der Erwachsenen mit den Jugendlichen oberste Priorität zugemessen. Sie wollen wertgeschätzt und in ihrer Persönlichkeit akzeptiert werden. Den Missbrauch von Vertrauen und Macht drängen die Jugendlichen in vermehrt destruktive Verhaltensweisen. Eine professionelle und ressourcenorientierte Begleitung seitens der Erwachsenen bekräftigt eine positive Persönlichkeitsentwicklung und stärkt konstruktive Bewältigungsstrategien.

Die Grundlage, um diesen hohen Anforderungen Rechnung tragen zu können, sehen wir in der vertrauensvollen Beziehungsgestaltung zwischen Jugendlichen und den verantwortlichen Erwachsenen. Fühlen sich die Jugendlichen ernst genommen, in ihren Bedürfnissen wahrgenommen und in ihrer Person respektiert, so wird ihre Persönlichkeit grundlegend gestärkt werden.

Literaturverzeichnis

- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt-Verlag
- Bernfeld, S. (1973). *Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung*. (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 37). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. (1. Aufl.). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Cropley, A. J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden*. (4., überarbeitete Aufl.). Eschborn bei Frankfurt am Main/Magdeburg: Verlag Klotz GmbH
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Lücking, C. (1997). *Von den Stärken ausgehen...* (5. verb. und überarb. Aufl.). Dortmund: Löer Druck GmbH
- Eppel, H. (2007). *Stress als Risiko und Chance*. (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Fend, H. (2005). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters*. (Nachdruck der 3. durchgesehenen Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GMV Fachverlage GmbH
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Heising, S. (2008). *Salutogenese: Modell zur Entmystifizierung der Gesundheit nach Aaron Antonovsky*. Norderstedt: GRIN Verlag
- Hunziker, A.W. (2010). *Spas am wissenschaftlichen Arbeiten*. (4. Aufl.). Zürich: Verlag SKV
- Huschke-Rhein, R. (1993). *Systemisch-ökologische Pädagogik. Band II: Qualitative Forschungsmethoden*. (3. Aufl.). Köln: Rhein-Verlag
- Kaluza, G. (2004). *Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung*. (2. vollständig überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag
- Knecht, T. (2011). *Das transaktionale Stressmodell von Richard Lazarus*. Norderstedt: GRIN Verlag
- Laux, L. (2003). *Persönlichkeitspsychologie*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Lazarus, R.S. & Launier, R. (1981). *Stressbezogene Transaktionen zwischen Personen und Umwelt*. Bern: Huber
- Lohaus, A., Domsch, H. & Fridrici, M. (2007). *Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (11., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Mayring, Ph. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Meier, S. (2012). *Skript: Kategorienbasierte Analyse*. Zürich: HfH, 12.09.2012.
- Mutzeck, W. & Jogschiess, P. (2004). *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.). (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt
- Preuss-Lausitz, U. (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Schwarzer, R. (1981). *Stress, Angst und Handlungsregulation*. (4., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Seiffge-Krenke, I. & Lohaus, A. (Hrsg.). (2007). *Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe
- Vernooij, M. & Wittrock, M. (2004). *Verhaltensgestört!?*. (2., aktualisierte Auflage). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöning GmbH & Co. KG.
- Welter-Enderlin, R. & Hildenbrand, B. (2006). *Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände*. (3. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag
- Wustmann, C. (2004). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (3. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor
- Zander, M. (Hrsg.). (2011). *Handbuch Resilienzförderung*. (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Anhänge zur Masterthese

Die Anhänge zur Masterthese befinden sich in separaten Dokumenten.

- Anhang 1** **Dokumente** (Lebensläufe, Forscherinnen Tagebuch, Datengewinnung Interview, Qualitative Inhaltsanalyse)
- Anhang 2** **Transkriptionen** (6 Volltranskriptionen der Probanden)

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2012/2013

Masterthese – Anhang 1 *Dokumente*

**Coping-Strategien bei verhaltensauffälligen Jugendlichen
mit Internat Beschulung**

Eingereicht von
Mentorin
Abgabe

Jennifer Baumann & Gudrun Obertüfer
lic. phil. Selina Madianos Hämmerle
Januar 2013

Inhaltsverzeichnis

1	Anhang B – Forscherinnen Tagebuch	III
2	Anhang C – Datengewinnung	VI
2.1	Halbstrukturiertes Leitfadeninterview	VI
2.2	Interviewprotokoll.....	IX
2.3	Eckdaten.....	X
2.4	Einwilligungserklärung	XI
3	Anhang D – Qualitative Inhaltsanalyse	XII
3.1	Arbeitsschritt Paraphrasierung und Generalisierung.....	XII
3.2	Arbeitsschritt 1. Reduktion.....	XIII
3.3	Arbeitsschritt 2. Reduktion.....	XVII
3.4	Kodier Regeln	XIX
3.5	Kodier Leitfaden.....	XXV

1 Anhang B – Forscherinnen Tagebuch

Forscherinnen Tagebuch	
Phase	Steps
September 2011	Wir wollten an einer Forschungsarbeit der HfH mit aggressiven Kindern mitwirken. Leider konnten keine Studenten eingebunden werden. Wir entschieden uns, im Thema zu bleiben.
Oktober 2011	Die Themensuche für die Masterarbeit begann. Wir sichteten Literatur und definierten schlussendlich unseren Arbeitstitel: Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung bei Internatsbeschulung.
November 2011	Die Arbeit an der Skizze Masterthese nahm Formen an. Wir entschieden uns für eine quantitative Analyse der Forschungsarbeit.
Dezember 2011	Wir reichten die Skizze ein und hofften auf eine Annahme derer.
Februar 2012	Die Skizze wurde angenommen und wir freuten uns über die Zuteilung unserer Mentorin Selina Madianos.
Februar - April 2012	Wir arbeiteten uns in das Thema ein, erforschten die Literatur und definierten unsere drei Haupttheorien: Resilienz, Transaktionales Stressmodell, Salutogenese.
Mai 2012	<ol style="list-style-type: none">1. Kolloquium: Ideen und Disposition werden vorgestellt. Bei dieser Vorstellung merkten wir, dass wir zu breit gefächert waren mit der Konsequenz, dass wir uns präziser definierten. Unsere geplante quantitative Analyse warfen wir über Bord und entschieden uns für eine qualitative Forschungsmethode. Wir änderten unseren Arbeitstitel in „Coping-Strategien bei verhaltensauffälligen Jugendlichen mit Internatsbeschulung“. Es sollte eine vergleichende Fallstudie mit drei Jugendlichen werden.

Mai – Juni 2012	Nun begann die intensive Arbeit für die Disposition. Dabei legten wir unsere gemeinsame Arbeitsweise fest. Wir erstellten den geforderten Zeitplan. Für uns war klar, dass die Basis für unsere Forschungsarbeit ein gemeinsames Erarbeiten sein wird. Wir trafen uns regelmässig jeden Samstag bei einer Forscherin. Mit der Zeit wurde die Frequenz intensiviert.
Juni 2012	Abgabe der Disposition
Juni 2012	Die Dispositions-Besprechung mit unserer Mentorin fand statt. Wir stellten ihr unsere Planung vor und wiesen darauf hin, dass wir unser Forschungsvorgehen geändert hatten von quantitativ zu qualitativ. Den Input der Mentorin, uns noch schmäler zu fassen, nahmen wir gerne an und gingen daran, diesen umzusetzen.
Juni 2012	Wir suchten Internate, die unserer Zielgruppe entsprachen und schrieben diese an. Die Rückläufe waren sehr karg.
Juni 2012	Wir erstellten das halbstrukturierte Leitfadeninterview.
Juli 2012	<p>2. Kolloquium: Der aktuelle Stand, die Fragestellung, die wichtigsten Theorien und das forschungsmethodische Vorgehen wurden vorgestellt.</p> <p>Zu diesem Zeitpunkt gingen wir noch davon aus, eine deduktive Inhaltsanalyse zu erstellen.</p> <p>Input unserer Mentorin: Für eine vergleichende Fallstudie wäre es von Vorteil, mehr Probanden gegenzustellen. Motiviert und noch voller Elan nahmen wir uns das zu Herzen.</p>
Juli - August 2012	Wir nutzten die Ferien für intensive Einzelbeschäftigung mit den Theorien und weiteres gemeinsames Arbeiten und Austauschen.
August 2012	Rückläufe der Anfragen kamen. Wir definierten unsere Probanden, machten die ersten Kontaktaufnahmen mit ihnen und definierten die Interviewdaten.
September 2012	Wir führten den Pretest durch. Anschliessend werteten wir ihn auf seine Brauchbarkeit aus. Wir validierten ihn. Eine minimale Änderung wurde vorgenommen.
September 2012	Wir besuchten den Workshop „Kategorienbasierte Analyse“ von Simon Meier an der HfH. Daraufhin entschieden wir uns, eine induktive Inhaltsanalyse anstelle der geplanten deduktiven zu erstellen.
September 2012	<p>3. Kolloquium: Der aktuelle Stand, das methodische Vorgehen, die Erhebungsinstrumente wie die Auswertung wurden vorgestellt.</p> <p>Wir gaben unser geändertes Analyseverfahren bekannt. Damals freuten wir uns noch auf die interessante induktive Inhaltsanalyse und waren voller Tatendrang, nichtsahnend, was da wirklich an immenser Arbeit auf uns zukommen sollte.</p>
September 2012	Die weiteren 5 Interviews wurden durchgeführt. Eine Interviewpartnerin erschien nicht zum abgemachten Interview. Daraufhin entschieden wir uns, den Pretest-Probanden auch in die Auswertung miteinzubeziehen.

September- Oktober 2012	Die Transkriptionen wurden fortlaufend erstellt.
November 2012	Wir besuchten den Workshop „Schlüssel zum Erfolg“ von Simon Meier an der HfH. Wir erhielten wertvolle Inputs für die Ausgestaltung der Masterthese.
Oktober- November 2012	Unsere intensive Arbeit mit der induktiven Inhaltsanalyse liess uns keine Minute Freizeit mehr. Folgendes hielt uns auf Trab: Die Interviewauswertungen forderten viele Arbeitsschritte in Kleinarbeit. Es entstanden im ersten Durchgang: Paraphrasierung, Generalisierung, Reduktion (Kategorien), Kodierregeln. Im zweiten Durchgang fand erneut eine Reduktion statt, woraus die Kategorien verifiziert und Unterkategorien gebildet wurden. Anschliessend generierten wir den Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen.
Dezember 2012	Erstellen des Dossiers anhand der Vorbereitungen.
Januar 2013	Mit Freude schicken wir die Masterthese ab.

2 Anhang C – Datengewinnung

2.1 Halbstrukturiertes Leitfadeninterview

Halbstrukturiertes Leitfadeninterview (nach Helfferich)

Leitfrage (Erzählaufforderung)	Check/ Memo Wurde das erwähnt? Nachfragen, wenn nicht erwähnt.	Konkrete Fragen In dieser Formulierung stellen.	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Intro: <i>(wird noch nicht aufgenommen)</i> - Erklärung Ablauf - Erklärung Rollenklärung - Hinweis: alles bleibt anonym			
Einstieg: In diesem Interview geht es vor allem um die Zeit, die du im Internat verbracht hast. Bevor wir jedoch darüber sprechen, kannst du uns davon erzählen, wo du jetzt in deinem Leben, in deiner Ausbildung stehst?		Wie würdest du rückwirkend deine Zeit im Internat beschreiben?	
Teil I: Vorgeschichte (Name) du wurdest in deiner letzten Schulzeit im Internat XY beschult. Dass es zu dieser Entscheidung kam, hatte bestimmt einen Grund, vielleicht auch mehrere Gründe. Magst du uns etwas zu deiner Vorgeschichte erzählen?	Auslöser Schulische Schwierigkeiten Familiäre Schwierigkeiten Sozialverhalten Persönlicher Umgang Mitentscheidungsmöglichkeit Ämter, Vormund Schockerlebnis Zwangslage Einleben Traumatisches Erlebnis	Wer war alles in Entscheidung miteinbezogen? Was bedeutete für dich diese Entscheidung? Wie bist du damit umgegangen?	Nonverbale Aufrechterhaltung Wirksamkeit: Was hat das bei dir bewirkt?
Teil II: Internatszeit Wie sah für dich die Situation im Inter-	Normative Haltung	Welche Veränderungen konntest du	Nonverbale Aufrechterhaltung

<p>nat, sowohl im Wohnbereich, wie auch in der Schule, konkret aus?</p>	<p>Formulierte Erwartungshaltungen Stille Erwartungshaltungen Umgang mit Erwartungen Diagnosen Umgang mit Erfolg/ Misserfolg Schlüsselerlebnisse Unterstützung Fördermassnahmen Peer-Group Wertschätzung Wahrnehmung Selbst- und Fremdwahrnehmung Authentizität Anpassung/ Widerstand Kongruenz Empathie</p>	<p>an dir selbst feststellen? Und was meinst du, was dazu geführt hat?</p> <p>Wie empfandest du, dass du als Person wahrgenommen wurdest? Und was war für dich wohltuend bzw. hinderlich?</p> <p>Wie hast du deine persönlichen Höhen und Tiefen gemeistert?</p>	<p>Und dann?</p> <p>Wie gingst du damit um?</p> <p>Was hat es bei dir bewirkt?</p> <p>Kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen?</p>
<p>Teil III: Persönlicher Umgang mit der Situation, sich selbst und der Umwelt</p> <p>Im Internat wurde von verschiedenen Seiten einiges von dir gefordert, sowohl im schulischen Bereich, im Wohnbereich, wie im Umgang mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Was waren für dich typische Stresssituationen und wie hast du diese gemeistert?</p>	<p>Schlüsselerlebnisse Schwierige Situationen (sozial, schulisch) Helfersystem Unterstützung Bezugspersonen Freundschaft Strategien (verworfen, wirksame) Reaktionsmechanismus Privater Raum Abgrenzung/ sich selbst treu bleiben Wünsche</p>	<p>Gibt es Schlüsselerlebnisse, oder schwierige Situationen, die dich besonders beschäftigt haben? Was hast du unternommen, oder wie hast du reagiert, wenn es für dich schwierig wurde?</p> <p>Was oder wer war dir hilfreich, um solche Situationen zu meistern?</p> <p>Was hättest du gebraucht?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Und dann, wie ging das weiter?</p> <p>Wie war das mit Formen der Zurückweisung, des Gefühls nicht abgeholt zu sein?</p> <p>Wie gingst du damit um?</p>
<p>Teil IV: Gegenwart/ Zukunftsperspektive</p> <p>Bild: Boot Nun bist du in einer Anschlusslösung, einige Zeit ist verstrichen und dein Leben gestaltet sich ein wenig anders.</p>	<p>Reintegration Anschlusslösung Soziale Kontakte zu Hause Strategien, die helfen im Leben</p>	<p>Fühlst du dich bemächtigt dein eigenes Boot zu steuern und zu manövrieren?</p> <p>Was könnte dir auf deiner Fahrt be-</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung</p> <p>Und dann, was würdest du tun?</p> <p>Welche Strategien würdest du anwen-</p>

<p>Was nimmst du an hilfreichen Erfahrungen aus der Internatszeit mit und wovon verabschiedest du dich und lässt es zurück?</p>	<p>Erfahrungen Verhaltensmodulation Taktik Selbstkonzept Eigenverantwortung Vorsätze Umsetzung Erfolg Unabhängigkeit</p>	<p>gegen; was könnte dabei schwierig werden oder besonders erfreulich?</p>	<p>den?</p>
<p>Abschlussfragen: Gibt es noch etwas, was du uns sagen möchtest? Haben wir vielleicht etwas übersehen, was dir noch wichtig wäre, uns zu erzählen?</p>			

2.2 Interviewprotokoll

Interviewprotokoll

Interview Code Nr.:

Interviewerin: _____

Protokoll: _____

Datum _____ Dauer _____

Ort/ Räumlichkeiten: _____

Teilnahmemotivation:

Befragte/r: _____

Alter: _____

Ausbildung: _____

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei Kontaktierung oder im Interview:

Interviewatmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung

Interaktion im Interview, schwierige Passagen

Check

Einverständniserklärung

Eckdaten

Aufnahmen abgegeben am _____ an _____

2.3 Eckdaten

Eckdaten Interviewpartner

Name, Vorname	
Adresse	
Geburtsdatum	
Besuchte Schulen (Zutreffendes bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Kindergarten <input type="checkbox"/> Gymnasium <input type="checkbox"/> Primarschule <input type="checkbox"/> Kleinklasse <input type="checkbox"/> Sekundarschule <input type="checkbox"/> Privatschule <input type="checkbox"/> Realschule <input type="checkbox"/> Internat <input type="checkbox"/> Anderes:
Stütz- und Fördermassnahmen in der Schule (Zutreffendes bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Legasthenie <input type="checkbox"/> Dyskalkulietherapie <input type="checkbox"/> Logopädie <input type="checkbox"/> Psychomotorik <input type="checkbox"/> DaZ <input type="checkbox"/> SHP <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> Gesprächstherapie <input type="checkbox"/> psychologische Betreuung <input type="checkbox"/> Anderes:
Art der Schulprobleme	
Aktuelle Ausbildung	
Brückenjahr	
Beruf der Eltern	Vater: Mutter:
Anzahl Geschwister	
Momentane Wohnsituation	

2.4 Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung

Zwischen der/ dem Interviewpartner/in und dem Forscherteam

Ich bin über das Vorgehen bei Auswertung meines persönlichen Interviews vorrangig informiert worden. Mit folgender Handhabung meiner Daten erkläre ich mich infolgedessen einverstanden:

Aufzeichnung und Verwendung des Interviews:

- Die Aufzeichnung des Interviews erfolgt mit Tonträger.
- Die Abschrift des Interviews gelangt nicht an die Öffentlichkeit.
- Die Anonymisierung bei der Abschrift ist gewährleistet.
- Löschung der Aufzeichnung bzw. Aushändigung an den Interviewpartner.

Die Daten werden nur zum gemeinsam vereinbarten Zweck verwendet.

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.

Folgende Leistung erhalte ich auf Wunsch vom Forscherteam

- Ein Exemplar des Transkripts des mit mir geführten Interviews
- Eine digitale Aufnahme des mit mir geführten Interviews
- Eine Nachbesprechung des Interviews

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird.

Ort, Datum _____

Unterschrift Interviewpartner/in Unterschrift Forscherteam

Unterschrift (Erziehungsberechtigte, falls unter 18 J.)

3 Anhang D – Qualitative Inhaltsanalyse

3.1 Arbeitsschritt Paraphrasierung und Generalisierung

Ein exemplarischer Auszug der 6 Interviews: Schritt zur Paraphrasierung und Generalisierung

Induktive Kategorisierung						
Fragestellung: Welche Stressbewältigungsstrategien wenden Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?						
Fall	Seite	Zeile	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Kategoriensystem
A	S. 1	23	1	Ich hatte Schwierigkeiten in der Schule	Schwierigkeiten in der Schule	
A	S. 1	27	2	Schwierigkeiten vom Lernen her	Lernschwierigkeiten	
A	S. 1	27 - 28	3	Vater sagte, dass es so nicht weitergehen kann.	Vater sagt, so geht es nicht weiter	
	S.1	28	4	Ich erhielt immer Reklamationen von der Schule	Reklamationen der Schule	
A	S. 1	32	5	Die Gemeinde hat Beschulung im Internat entschieden	Gemeindeentscheid	
A	S. 1	36	6	Internat B wurde gefunden	Internat B gewählt	
A	S. 1	38	7	Das war der Entscheid des Vaters.	Entscheidungsfindung durch Vater	
A	S. 1	44	8	Ich freute mich anfangs	Freude am Anfang	
A	S. 2	52	9	Das erste Jahr fand ich nicht so gut.	Kein Wohlbefinden im ersten Jahr	
A	S. 2	56	10	Man konnte machen, was man wollte.	Machen was man möchte	
A	S. 2	60	11	Ich dachte, man lerne dort mehr und so.	Dachte, man lerne mehr	
A	S. 2	81	12	Ich finde, es war gut.	Es war gut	
A	S. 2	85	13	Ich vermisse es.	Vermissen	
A	S. 2	93 - 94	14	Ich hatte viel Freiheit, Freizeit und gemeinsame Aktivitäten	Viel Freiheit, Freizeit und gemeinsame Aktivitäten	
A	S. 3	98 - 99	15	Mit dem Praktikum wurde alles schwierig.	Praktikum machte alles schwieriger	
A	S. 3	103	16	Ich kann nirgends mehr hin.	Nirgends mehr hin	
	S. 3	103-104	17	Muss immer arbeiten, gehe sofort nach Hause, schlafen und am nächsten Tag ist wieder das Gleiche.	Immer arbeiten, stetig das Gleiche	
A	S. 3	131	18	Ich habe Dinge nicht schnell aufgenommen.	Dinge langsam aufgenommen	
A	S. 4	153	19	..., dass ich schneller lernte.	schneller Lernen	
A	S. 4	161	20	Es hat nicht geklappt.	Hat nicht geklappt	

3.2 Arbeitsschritt 1. Reduktion

Ein exemplarischer Auszug der 6 Interviews: Schritt zur induktiven Kategorienbildung 1

Induktive Kategorisierung 1						
Fragestellung: Welche Stressbewältigungsstrategien wenden Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?						
Fall	Seite	Zeile	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	S. 1	23	1	Ich hatte Schwierigkeiten in der Schule	Schwierigkeiten in der Schule	K 1 Umgang mit Grund für Internatsbeschulung - Schwierigkeiten in der Schule - Lernschwierigkeiten - Reklamationen der Schule - Entscheidung der Gemeinde - Entscheidung der Familie - Anschluss an öffentlicher Schule - Eigene Entscheidung - Internat als Lösung - Anderes Umfeld als Chance - Jemand bestimmte den Schulwechsel - familiäre Probleme - Konflikte mit der Polizei - Schulabsentismus - Mobbing - Verweis der Schule - Entscheidung des schulpsychologischen Dienstes - Unklarheit über Entscheidungsfindung - Psychische Probleme
A	S. 1	27	2	Schwierigkeiten vom Lernen her	Lernschwierigkeiten	
A	S. 1	27 - 28	3	Vater sagte, dass es so nicht weitergehen kann.	Vater sagt, so geht es nicht weiter	
A	S.1	28	4	Ich erhielt immer Reklamationen von der Schule	Reklamationen der Schule	
A	S. 1	32	5	Die Gemeinde hat Beschulung im Internat entschieden	Gemeindeentscheid	
A	S. 1	36	6	Internat B wurde gefunden	Internat B gewählt	
A	S. 1	38	7	Das war der Entscheid des Vaters.	Entscheidungsfindung durch Vater	
A	S. 1	44	8	Ich freute mich anfangs	Freude am Anfang	
A	S. 2	52	9	Das erste Jahr fand ich nicht so gut.	Kein Wohlbefinden im ersten Jahr	
A	S. 2	56	10	Man konnte machen, was man wollte.	Machen was man möchte	
A	S. 2	60	11	Ich dachte, man lerne dort mehr und so.	Dachte, man lerne mehr	
A	S. 2	81	12	Ich finde, es war gut.	Es war gut	
A	S. 2	85	13	Ich vermisse es.	Vermissen	
A	S. 2	93 - 94	14	Ich hatte viel Freiheit, Freizeit und gemeinsame Aktivitäten	Viel Freiheit, Freizeit und gemeinsame Aktivitäten	
A	S. 3	98 - 99	15	Mit dem Praktikum wurde alles schwierig.	Praktikum machte alles schwieriger	
A	S. 3	103	16	Ich kann nirgends mehr hin.	Nirgends mehr hin	
	S. 3	103-104	17	Muss immer arbeiten, gehe sofort nach Hause, schlafen und am nächsten Tag ist wieder das Gleiche.	Immer arbeiten, stetig das Gleiche	

A	S. 3	131	18	Ich habe Dinge nicht schnell aufgenommen.	Dinge langsam aufgenommen	<ul style="list-style-type: none"> - Vermissen - Erwartungshaltung an sich selbst - Einstellung gegenüber Internat - Eigenverantwortlichkeit - Selbstbestimmung - Persönlichkeitsprofil - Selbstkonzept - Erfahrungen - Eigener Wille - Erwartungshaltung an Kommunikation - Sich Auskennen im System - Selbständigkeit - Frust - Ausschluss - Alleine sein - Strafe als Lernfeld nutzen - Nicht frei sein - Verarbeitung von Negativerlebnissen - Empathiefähigkeit - Wunsch nach mehr Betreuung - Umgang mit Negativerlebnissen - Assimilation - Eingewöhnung - Persönlichkeitsentwicklung - Ungerecht behandelt fühlen - Veränderung der Persönlichkeit - Sich verstanden fühlen - Sich mitteilen - Verarbeitung von Fehlverhalten - Wiedergutmachung - Selbstorganisation - Einleben ins Internat - Integration - Verhaltensmodifikation - Nicht ernst genommen werden - Demotivation - Haltung gegenüber Bezugsperson - Zukunftsperspektive - Anpassung - Trauer - Mut - Redefreiheit - Unterstellungen - Forderung von Unterstützung - Überforderung - Hilfe von aussen anfordern - Soziale Rückversicherung - Kongruenz
A	S. 4	153	19	..., dass ich schneller lernte.	schneller Lernen	
A	S. 4	161	20	Es hat nicht geklappt.	Hat nicht geklappt	
A	S. 4	169	21	Ins Internat geht man eigentlich nicht wegen des Lernens	Man geht nicht ins Internat wegen des Lernens	
A	S. 4	173	22	Ich finde, wegen schlimmeren Gründen.	Schlimmere Gründe	
A	S. 5	206	23	Ich habe sehr viel Schulstoff verpasst.	Viel Schulstoff verpasst	
A	S. 5	215	24	Ich hatte nicht die Möglichkeit, dass zu machen was ich wollte, nämlich Automechaniker.	Nicht die Möglichkeit, das zu machen, was er wollte	
A	S. 5	219	25	Ich habe den Multicheck nicht bestanden.	Multicheck nicht bestanden	
A	S. 5	236	26	Man muss auch selber lernen wollen.	Wille zum selber Lernen	
A	S.6	264-265	27	Mit dem Lehrer haben wir Ausflüge gemacht.	Ausflüge mit Lehrperson	
A	S. 6	266	28	Und haben so draussen etwas geholfen.	Draussen geholfen	
A	S. 7	298	29	Im Internat habe ich viel gemotzt, dass es ein Mist ist.	Motzen über Mist im Internat	
A	S. 8	347	30	Ich erhielt recht viele Ziele.	Erhalt von Zielen	
A	S. 8	351	31	Die Ziele habe ich verstanden.	Ziele verstanden	
A	S. 8	351	32	Zu Beginn habe ich mir Mühe gegeben, sie zu erreichen.	Mühe gegeben zur Zielerreichung	
A	S. 8	356	33	Am Schluss nicht so	Am Schluss weniger Bemühungen zur Zielerreichung	
A	S. 8	364	34	Immer mehr empfand ich, wir hatten zu wenig Freizeit.	Gefühl von zu wenig Freizeit	
A	S. 9	385	35	Die Leute waren recht nett.	Freundliche Leute	
A	S. 9	393	36	Mit D. habe ich mich gut verstanden.	Freundschaft	
A	S. 9	410	37	Alle haben sich gegenseitig geholfen.	Gegenseitiges Helfen aller	
A	S. 9	424	38	Konnte zu seiner Betreuerin, wenn er etwas brauchte.	Betreuerin als Anlaufstelle	
A	S. 9	432	39	Sie war sehr nett.	Empfindet Betreuerin als nett	

A	S. 10	441	40	Ich sah sie immer.	Stetiger Kontakt	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrauen in sich selbst - Identifikation mit Meinung anderer - Vermutungen - Spekulationen - Gerüchte - Sich schuldig fühlen - Sinngabe - Persönliche Schuldzuweisung - Umgang mit Schönreden - Sich ein Spass daraus machen - langandauernde Tiefs - Nicht benennen - Anhalten sich zu öffnen - Vertrauen kann nicht erzwungen werden - Öl ins Feuer schütten - Verarbeitung von Altem - Ungerechtigkeiten - Im Fokus stehen - Beziehungen abwägen - Wertvorstellungen - Selbstverantwortliches Handeln - Rücksicht nehmen - Anderes Verhalten akzeptieren - Nachvollziehbarkeit von Reaktionen - Aufdecken von Situationen - Aus der Fassung kommen - Umgang mit Schlüsselerlebnissen - Umgang mit Grenzüberschreitungen - Hierarchie - Verbiegung der eigenen Persönlichkeit
A	S. 10	445	41	Wir haben Ziele abgemacht und die musste ich bestehen.	Zielvereinbarung	
A	S. 10	473	42	Am Anfang bekundeten die Eltern ihre Ansprüche an mich, dann nicht mehr.	Eltern formulieren Ansprüche nicht mehr	
A	S. 10	477	43	Im Sinne von, du musst besser in der Schule werden.	Anforderungen der Eltern an Schulleistung	
A	S. 11	481	44	Aber nach der Schule sagten sie nichts mehr.	Sie sagten nichts mehr	
A	S. 11	486	45	Ich fand, man muss irgendwann seinen Weg gehen.	Den eigenen Weg gehen	
A	S. 11	490	46	Und vorwärts kommen.	Vorwärts kommen	
A	S. 11	499	47	Ich hatte einfach Heimweh.	Heimweh	
A	S. 11	507	48	Ich habe meine Eltern vermisst.	Vermisse Eltern	
A	S. 11	524	49	Ich hatte Mühe damit.	Mühe sich Zuhause zu fühlen	
A	S. 12	562	50	Es waren eigentlich alle lieb.	Alle waren lieb	
A	S. 12	566	51	Bei mir war es nicht klar, ich wollte nur zu meinem Vater und zur Mutter.	Wollte zu Vater und zur Mutter	
A	S. 13	583	52	Ja, die erste.	Vertrauensebene zur Bezugsperson	
A	S. 13	591	53	Dann ging es weg.	Vertrauensebene ging verloren	
A	S. 13	599	54	Diejenige war sehr lieb.	Bezugsperson war lieb	
A	S. 13	611 -612	55	Das war keine Betreuerin, die vertrauensvolle Aussagen gleich ins Journal schrieb.	Betreuerin wahrte vertrauensvolle Aussagen	
A	S. 14	625	56	Sie hat es für sich behalten.	Wahrung vertrauensvoller Aussagen	
A	S. 14	629	57	Und ich habe ihr auch sehr vertraut.	Vertrauen zur Betreuerin	
A	S. 14	631- 634	58	Anfangs dacht ich, besser nichts zu sagen, ansonsten kommt es ins Journal.	Nichts sagen	
A	S. 14	638	59	Am Schluss war es mir eigentlich egal.	Ist mir egal	
A	S. 15	687	60	Meine Eltern.	Familie mitnehmen	
A	S. 15	704	61	Zurück fahren.	Zurück fahren, wenn es schwierig wird	

A	S. 16	738	62	Anfangs war ich ängstlich.	Anfangs ängstlich
A	S. 16	738 - 739	63	Wir haben immer Mutproben gemacht.	Mutproben gemacht
A	S. 16	743	64	Ich wurde immer besser.	Wurde besser
A	S. 16	760	65	Ich hatte auch früher Höhenangst.	Hatte früher Höhenangst
A	S. 16	768	66	Dann gingen wir immer mit Lehrer abseilen.	Outdoor-Aktivität mit Lehrer
A	S. 17	778	67	Ich weiss nicht, ich habe vertraut, als er mich herunterliess.	Vertrauen in Lehrperson
A	S. 17	780	68	Nachher hat er mega lang mit mir gesprochen.	Gespräch mit Lehrperson
A	S. 17	784 - 785	69	Er sagte, dass schaffst du und hat an mich geglaubt.	Lehrer glaubt an mich
A	S. 17	785	70	Dann habe ich Vertrauen aufgebaut und bin hinunter gegangen.	Vertrauen aufgebaut
A	S. 18	832 - 834	71	Wenn ich nochmals die Chance hätte, dorthin zu gehen, würde ich eher mehr lernen für die Schule und Zukunft.	Würde heute mehr lernen
A	S. 18	843 - 844	72	Ich würde mehr lernen.	Mehr lernen
A	S. 18	843 - 844	73	Ich würde ein Buch in die Hand nehmen und lesen	Würde ein Buch lesen

3.3 Arbeitsschritt 2. Reduktion

Ein exemplarischer Auszug der 6 Interviews: Schritt der Reduktion von der Kategorienbildung 1 zur Kategorienbildung 2
mit den definitiven Kategorien und ihren Unterkategorien

Induktive Kategorisierung 2				
Fragestellung: Welche Stressbewältigungsstrategien wenden verhaltensauffällige Jugendliche mit Internat Beschulung an, um umweltbedingte und interne Anforderungen zu meistern?				
Fall	Kat.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	K 1	Umgang mit Grund für Internatsbesuch <ul style="list-style-type: none"> • Hatte Lernschwierigkeiten in der Schule • Erhielt Reklamationen der Schule • Entscheidung für Internatsbesuch wurde von der Gemeinde und der Familie bestimmt 	Umgang mit Grund für Einweisung ins Internat <ul style="list-style-type: none"> • Beschluss findet von aussen statt • Lernschwierigkeiten schliesst weiterführende Beschulung an der staatlicher Schule aus • Reklamationen über ihn 	<p>K'1 Umgang mit Einweisung ins Internat</p> <p>K' 1.1 Umgang mit Entscheidung für Einweisung ins Internat</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn Beschluss von aussen stattfindet • wenn selbst entschieden wird • wenn man zu Entscheid selbst ja sagen kann • wenn Unklarheit oder keine Transparenz bei Entscheidungsfindung herrscht • wenn Internat als Lösung angesehen wird <p>K' 1.2 Umgang mit persönlichen Indikatoren für Einweisung ins Internat</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn Lernschwierigkeiten vorhanden sind • wenn Verhaltensschwierigkeiten vorhanden sind • wenn sozialer Anschluss nicht vorhanden ist • wenn Schulabsentismus vorliegt <p>K' 1.3 Umgang mit umweltbedingten Indikatoren für Einweisung ins</p>
B	K 1	Umgang mit Grund für Internatsbesuch <ul style="list-style-type: none"> • Hatte keinen Anschluss an öffentliche Schule • Entschied sich selbst fürs Internat • Erachtete Internat als Lösung • Der Umfeldwechsel war für ihn eine Chance 	Umgang mit Grund für Einweisung ins Internat <ul style="list-style-type: none"> • Selbstentscheidung • Fehlender sozialer Anschluss schliesst weiterführende Beschulung an der staatlicher Schule aus • Internat als Lösung • Internat als Chance für Umfeldwechsel 	
C	K 1	Umgang mit Grund für Internatsbesuch <ul style="list-style-type: none"> • Hatte Lernschwierigkeiten in der Schule • Er weiss nicht, wer den Schulwechsel bestimmte 	Umgang mit Grund für Einweisung ins Internat <ul style="list-style-type: none"> • Lernschwierigkeiten schliesst weiterführende Beschulung an der staatlicher Schule aus • Unklarheit betreffend Einweisung ins Internat 	
D	K 1	Umgang mit Grund für Internatsbesuch <ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung für Internatsbesuch wurde von der Gemeinde und der Familie bestimmt Entscheidung der Familie • Sagte selbst ja zur Entscheidung 	Umgang mit Grund für Einweisung ins Internat <ul style="list-style-type: none"> • Beschluss findet von aussen statt • Selbstentscheidung • Internat als Lösung • Familiäre Probleme bedingten einen 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Erachtete Internat als Lösung • Hatte familiäre Probleme • Hatte Konflikte mit der Polizei • War Schulabsentist 	<p>Wechsel der aktuellen Situation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probleme mit der Justiz fordern andere Beschulung • Schulabsentismus braucht eine andere Form der Beschulung 	<p>Internat</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn familiäre Probleme bestehen • wenn Mobbing besteht • wenn psychische Probleme benannt werden • wenn Konflikte mit der Justiz bestehen
E	K 1	<p>Umgang mit Grund für Internatsbesuch</p> <ul style="list-style-type: none"> • War Schulabsentistin • Wurde in alter Schulte gemobbt • Erhielt einen Verweis der Schule 	<p>Umgang mit Grund für Einweisung ins Internat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulabsentismus braucht eine andere Form der Beschulung • Verweis einer Schule bedingt einen Schulwechsel • Mobbing führt zum Ausschluss 	
F	K 1	<p>Umgang mit Grund für Internatsbesuch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sieht es so, dass das Internat als Lösung angesehen wurde • Er weiss nicht, wer den Schulwechsel bestimmte • Erhielt einen Verweis der Schule • Weiss, dass der schulpsychologische Dienst in die Entscheidung involviert war • Es ist für ihn nicht klar, wie die Entscheidungsfindung statt fand • Er weiss, dass ihm psychische Probleme attestiert wurden, teilt diese Meinung aber nicht 	<p>Umgang mit Grund für Einweisung ins Internat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internat als Lösung • Unklarheit betreffend Einweisung ins Internat • Verweis einer Schule bedingt einen Schulwechsel • Schulpsychologischer Dienst ist massgebend bei Entscheidung für Schulwechsel • Internat als Beschulungsform für Jugendliche mit psychischen Problemen 	

3.4 Kodier Regeln

Kodier Regeln	
Kategorie	Kodier Regeln
Entscheidung <i>K1 Grund für Internatbesuch</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Grund der Probleme • Wer hat entschieden • Gemeinsamkeiten im Internat • Klassifikation der Internatsschüler • Lernverhalten • Internat als Lösung • Anderes Umfeld als Chance • Familiäre Probleme • Konflikte mit der Polizei • Schulabsentismus • Mobbing • Verweis der Schule • Verhaltensmodifikation • Schulpsychologischer Dienst • Unklarheit über Entscheidungsfindung • Psychische Probleme
Individuum <i>K2 Umgang mit Situationen im Internat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständigkeit • Wahrnehmung der Internatsschüler • Eigener Wille • Selbstbestimmung • Wie war das Empfinden • Eigene Erkenntnisse • Eigene Erfahrungen • Erwartungshaltung an sich selbst • Erwartungshaltung gegenüber Internat • Anschlusslösung • Verarbeitung von Negativerlebnissen • Eigenverantwortlichkeit • Einstellung gegenüber dem Internat • Entscheidungsfreiheit • Berufsvorstellung • Selbstkonzept • Persönlichkeit • Veränderungswünsche • Was hat gefehlt • Erwartungshaltung an Kommunikation • Selbstorganisation • Einleben ins Internat • Integration • Verhaltensmodifikation • Nicht ernst genommen werden • Demotivation • Haltung gegenüber Bezugsperson • Veränderung der Persönlichkeit • Entwicklung der Persönlichkeit • Zukunftsperspektive • Anpassung • Trauer • Mut • Redefreiheit • Unterstellungen • Fordern von Unterstützung • Überforderung

	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfe von aussen anfordern • Soziale Rückversicherung • Sich schuldig fühlen • Ungerecht behandelt fühlen • Kongruenz • Vertrauen in sich selbst • Identifikation mit Meinung anderer • Vermutungen • Spekulationen • Gerüchte • Sinngabe • Persönliche Schuldzuweisungen • Umgang mit Schönreden • Sich einen Spass daraus machen • Langandauernde Tiefs • Keine Benennung • Anhalten, sich zu öffnen • Vertrauen kann nicht erzwungen werden • Öl ins Feuer schütten • Verarbeitung von Altem • Ungerechtigkeiten • Im Fokus stehen • Beziehungen abwägen • Selbstverantwortliches Handeln • Rücksicht nehmen • Anderes Verhalten akzeptieren • Nachvollziehbarkeit von Reaktionen • Aufdecken von Situationen • Aus der Fassung kommen • Schlüsselerlebnisse • Umgang mit Grenzüberschreitungen • Verbiegung der eigenen Persönlichkeit • Hierarchien
<p style="text-align: center;">Organisation <i>K3 Umgang mit internen Strukturen und Organisationen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Internatsstrukturen, Organisation • Regeln • Konsequenzen • Massnahmen • Zusammenarbeit des Internats mit Elternhaus • Kontrollen • Angebote für Beschäftigung • Freizeitgestaltung • Aktivitäten • Interdisziplinäre individuelle Förderung • Ziel • Zielvereinbarungen • Miteinbindung der SuS in Entscheidungsfindung • Pädagogische Haltung • Wahrnehmung • Kommunikation • Internatsklima • Förderung der Persönlichkeitsentwicklung • Ganzheitliche Erziehung • Wochenaufenthalt • Anschlusslösung • Unterstützung der Berufsfindung • Kontakt zum Aussen • Transparenz • Wahrung der Privatsphäre

	<ul style="list-style-type: none"> • Empathie gegenüber Jugendlichen • Mentoring • Wahrnehmung der individuellen Persönlichkeiten • Resonanz • Externen Beratungsstellen • Diskretion • Projektions- und Übertragungsebenen • Mitspracherecht • Ressourcen • Glaubwürdigkeit • Sachlichkeit • Grosse Fluktuation • Realität deckt sich nicht mit Ansagen • Vermittlung eines positiven Bildes • Rauchverbot
<p style="text-align: center;">Pädagogischer Bereich K4 Umgang im Bereich Schule Lehrpersonen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Beschulung • Aktivitäten • Outdoor • Erlebnispädagogik • Vertrauen • Individualisierter Unterricht • Vertrauen, das in sie gesetzt wird • Individualität • Leistung • Förderung • Förderplanung • Berufswahl • Verhalten von Lehrpersonen • Umfeld Schule • Gespräche • SHP • Ansprechpartner • Reintegration • Kontakt • Austausch • Empathie • Reaktion auf unangepasstes Verhalten • Erwartungshaltung der Lehrpersonen • Differenzierung im Unterricht • Motivation • Lehrplan • Unterrichtsgestaltung • Rhythmisierung im Unterricht • Interesse • Eigeninitiative • Unterstützung • Bewertungssystem • Kooperative Lernformen • SHP als Ansprechperson
<p style="text-align: center;">Strategien K5 Coping-Strategien Persönliche Strategien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensmuster im Internat • Eigene Reaktion • Umgang mit Druck • Einstellung des Gegenübers • Schwierige Situationen im Internat • Verhalten • Reaktion auf restriktives Handeln • Umgang mit Unerlaubtem • Verhaltensmodifikation

	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenreaktion auf Reaktion Umfeld • Umgang mit Drogen • Reaktion Umfeld • Reaktion auf Gespräche • Umgang mit negativen Erlebnissen • Reaktion bei Stress • Anpassung • Umgang mit Veränderungen • Selbstschutz • Standortgespräche • Faulheit • Aggression • Resignation • Eigener Wille • Gruppendynamik • Selbstreflexion • Veränderung der Sichtweise • Gespräche mit Erwachsenen • Selbstexploration • Meidung von negativem Umgang • Sich selbst aufgeben • Für eigene Meinung einstehen • Reden als Problemlösung • Erfahrungen als Stärke nutzen • Sich beweisen • Lernwille • Rückzug • Durchhaltewillen • Standhaftigkeit • Selbstmotivation • Hoffnung • Direkte Kommunikation • Situation analysieren • Pflege gezielter Kontakte • Ausblenden von unsachlichen Einwänden • Abgrenzen • Ausblenden • Überzeugungsarbeit leisten • Orientierung am Positiven • Loslassen • Vortäuschen • Sich raushalten • An der Seite bleiben • Abschotten • Hilfe adressieren • Sich distanzieren • Verbote umgehen • Umgang mit Projektionen und Übertragungen • Manipulieren • Vogelperspektive • Analysieren • Zusehen • Mitleid • Memorigkeit • Überspielen von Situationen • Quittieren • Emotionen im Griff haben
Sozialpädagogischer Bereich	<ul style="list-style-type: none"> • Umfeld Wohnen

<p>K6 Umgang im Bereich Wohnen Sozialpädagogen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuer • Gespräche • Verhalten von Betreuern • Ansprechpartner • Beziehungsebene zu Betreuern • Bezugspersonen • Interdisziplinäre Förderplanung • Ziele • Zielvereinbarungen • Aktivitäten • Outdoor • Vertrauen • Vertrauen, das in sie gesetzt wird • Kontakt • Vorbildfunktion • Gemeinsames Wohnen • Streitkultur • Wahrnehmung • Empathie • Haltung der Betreuer • Kommunikation • Partizipation • Eigendrehung • Wahrung der Persönlich • Wohnklima • Betreuer als Ansprechperson • Transparenz • Privatsphäre • Freie Meinungsbildung • Ignoranz • Loyalität • Persönlichkeitsprofile der Betreuer • Provokation • Schuldzuweisung • Blossstellen • Ausschreitungen • Wiedergutmachungen • Annehmen von Vertrauensperson • Überschreitung der Kompetenzen • Fachkompetenz • Peinlichkeiten • Veröffentlichungen
<p>Mitschüler K7 Umgang mit MitschülerInnen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch • Freundschaft mit Gleichaltrigen • Gegenseitige Unterstützung • Gruppenstrukturen • Erwartungshaltung • Internatsgemeinschaft • Umgang untereinander • Streitkultur • Lernen voneinander und miteinander • Gruppenzugehörigkeit • Beziehungsebene zu Mitschülern • Anforderungen • Profile der Mitschüler • Identifikation • Lebensgemeinschaft • Gruppenkonsens

	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprechpersonen • Persönlichkeitswahrung • Gegenseitige Stärkung • Gegenseitige Motivation • Helfersystem zwischen Gleichaltrigen • Toleranz • Gruppenzwang • Gemeinsame Interessen • Ehrlichkeit • Fürsorge • Familie • Persönliche Stärkung • Kontakte wählen • Abhängigkeit • Vergänglichkeit • Persönliche Entwicklung eines jeden • Gemeinsamkeiten • Wertvorstellungen • Gegenseitiges Coaching
<p style="text-align: center;">Elternhaus <i>F8 Umgang mit familiärer Situation</i> <i>Ansprüche der Eltern</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprüche der Eltern • Elternbezug • Familie als Basis • Verständnis • Gespräche • Austausch • Kontakt Elternhaus • Wechselspiel Internat und Elternhaus • Reintegration • Soziales Umfeld • Stressfaktoren • Kommunikation • Helfersystem • Vertrauen • Erziehung

3.5 Kodier Leitfaden

Kodier Leitfaden			
Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodier Regeln
<p>K'1 Umgang mit Einweisung ins Internat</p> <p>K' 1.1 Umgang mit Entscheidung für Einweisung ins Internat</p> <ul style="list-style-type: none"> wenn Beschluss von aussen stattfindet wenn selbst entschieden wird wenn man zu Entscheidung selbst ja sagen kann wenn Unklarheit oder keine Transparenz bei Entscheidungsfindung herrscht wenn Internat als Lösung angesehen wird <p>K' 1.2 Umgang mit persönlichen Indikatoren für Einweisung ins Internat</p> <ul style="list-style-type: none"> wenn Lernschwierigkeiten vorhanden sind wenn Verhaltensschwierigkeiten vorhanden sind wenn sozialer Anschluss nicht vorhanden ist wenn Schulabsentismus vorliegt <p>K' 1.3 Umgang mit umweltbedingten Indikatoren für Einweisung ins Internat</p> <ul style="list-style-type: none"> wenn familiäre Probleme bestehen wenn Mobbing besteht wenn psychische Probleme benannt werden wenn Konflikte mit der Justiz bestehen 	<p><i>Der subjektive Umgang mit der Einweisung ins Internat</i></p> <p><i>Der Umgang mit der Entscheidung für die Einweisung ins Internat in Abhängigkeit von Selbstentscheid, Fremdentscheid und der Transparenz des Beschlusses</i></p> <p><i>Der Umgang mit den persönlichen Gründen für die Einweisung ins Internat</i></p> <p><i>Der Umgang mit den umweltbedingten Faktoren für die Einweisung ins Internat</i></p>	<p>„Entschieden wurde das Ganze von meinen Eltern und von der Gemeinde, also die haben uns geholfen... Und ich habe dann schlussendlich auch zugestimmt, weil ich selber einsah, dass ich nicht so weitermachen kann.“ (Fall D 319-325)</p> <p>„Und dann eben wurde ich immer weniger akzeptiert von den anderen... Und irgendwann hat es mir dann einfach gereicht, und dann bin ich schlussendlich mit der Mutter, ich weiss nicht mehr zu welchem Amt.“ (Fall B 164-170)</p> <p>„Aber wenn sie vielleicht wieder mal dachten, ja, da gibt es Probleme mit dem Umgang oder mit meiner Psyche und deswegen sie mich hierher brachten, dann ist das ihre Sache, weil ich habe nichts davon.“ (Fall F 260-262)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Grund der Probleme Wer hat entschieden Gemeinsamkeiten im Internat Klassifikation der Internatsschüler Lernverhalten Internat als Lösung Anderes Umfeld als Chance Familiäre Probleme Konflikte mit der Polizei Schulabsentismus Mobbing Verweis der Schule Verhaltensmodifikation Schulpsychologischer Dienst Unklarheit über Entscheidungsfindung Psychische Probleme
Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodier Regeln
<p>K'2 Umgang mit Stresssituationen im Internat in Abhängigkeit von:</p> <p>K' 2.1 Persönlichkeitsprofil</p> <ul style="list-style-type: none"> welcher Persönlichkeits-typ liegt vor 	<p><i>Der subjektive Umgang mit Stresssituationen im Internat</i></p> <p><i>Stresssituationen meistern steht in Abhängigkeit vom</i></p>	<p>„Und er sagte, dass schaffst du und so, hat an mich geglaubt. Dann habe ich Ver-</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selbständigkeit Wahrnehmung der Internatsschüler Eigener Wille Selbstbestimmung Wie war das Empfinden Eigene Erkenntnisse Eigene Erfahrungen

<ul style="list-style-type: none"> • welches Selbstkonzept herrscht vor • welcher Grad in der Persönlichkeitsentwicklung ist erreicht <p>K' 2.2 Emotionaler Befindlichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • welche emotionale Grundstimmung herrscht vor • wie ist die persönliche Einbindung ins System • wie ist der Umgang mit Emotionen • wie ist die soziale Rückversicherung <p>K' 2.3 Persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Stressoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • in der Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit • in der Haltung gegenüber der eigenen Persönlichkeit • in der Handhabung der eigenen Persönlichkeit • in der Verarbeitung persönlicher Erlebnisse 	<p><i>Persönlichkeitsprofil</i></p> <p><i>Stresssituationen meistern steht in Abhängigkeit der individuellen emotionalen Befindlichkeit</i></p> <p><i>Die subjektive Erfahrung im Umgang mit Stressoren lässt in Stresssituationen unterschiedlich reagieren.</i></p>	<p>trauen aufgebaut, und ich bin hinunter gegangen.“ (Fall A 784-785)</p> <p>„Es hat mich traurig gemacht, dass man mich nicht versteht. Wenn ein Jugendlicher zu einem Erwachsenen geht und sich traut, die Meinung zu sagen, und ich habe noch den Mut, dorthin zu gehen und man möchte mich und kann mich nicht verstehen, dann hat es mich auch hässig gemacht.“ (Fall E 365-368)</p> <p>„Ich kann, ich habe dann einfach nachher hier ein Gespräch geführt mit dem Erwachsenen, zu dem ich frech war.“ (Fall C 447-448)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erwartungshaltung an sich selbst • Erwartungshaltung gegenüber Internat • Anschlusslösung • Verarbeitung von Negativerlebnissen • Eigenverantwortlichkeit • Einstellung gegenüber dem Internat • Entscheidungsfreiheit • Berufsvorstellung • Selbstkonzept • Persönlichkeit • Veränderungswünsche • Was hat gefehlt • Erwartungshaltung an Kommunikation • Selbstorganisation • Einleben ins Internat • Integration • Verhaltensmodifikation • Nicht ernst genommen werden • Demotivation • Haltung gegenüber Bezugsperson • Veränderung der Persönlichkeit • Entwicklung der Persönlichkeit • Zukunftsperspektive • Anpassung • Trauer • Mut • Redefreiheit • Unterstellungen • Fordern von Unterstützung • Überforderung • Hilfe von aussen anfordern • Soziale Rückversicherung • Sich schuldig fühlen • Ungerecht behandelt fühlen • Kongruenz • Vertrauen in sich selbst • Identifikation mit Meinung anderer • Vermutungen • Spekulationen • Gerüchte • Sinngabe • Persönliche Schuldzuweisungen • Umgang mit Schönreden • Sich einen Spass daraus machen • Langandauernde Tiefs • Keine Benennung • Anhalten, sich zu öffnen • Vertrauen kann nicht erzwungen werden • Öl ins Feuer schütten • Verarbeitung von Altem • Ungerechtigkeiten • Im Fokus stehen
--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungen abwägen • Selbstverantwortliches Handeln • Rücksicht nehmen • Anderes Verhalten akzeptieren • Nachvollziehbarkeit von Reaktionen • Aufdecken von Situationen • Aus der Fassung kommen • Schlüsselerlebnisse • Umgang mit Grenzüberschreitungen • Verbiegung der eigenen Persönlichkeit • Hierarchien
Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodier Regeln
K' 3 Umgang mit den inneren Strukturen des Internats K' 3.1 Umgang mit formellen Strukturen <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützungsangebote • Vorgaben und Regeln • Freizeitgestaltung und -angebote • Führungsstil K' 3.2 Umgang mit erzieherischen Strukturen <ul style="list-style-type: none"> • Ganzheitliche Förderung • Belohnungs- und Bestrafungssystem • Eigenverantwortlichkeit • Perspektiven K' 3.3 Umgang mit sozialen Strukturen <ul style="list-style-type: none"> • Wahrung der Persönlichkeit • Umgang mit den klimatischen Verhältnissen • Umgang mit Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 	<i>Der subjektive Umgang mit formellen, pädagogischen und sozialen inneren Strukturen des Internates</i> <i>Der subjektive Umgang mit Unterstützung, Vorgaben, Regeln, Angeboten und Führungsstil</i> <i>Der subjektive Umgang mit Förderung, Belohnung, Sanktion, Eigenverantwortlichkeit und Perspektiven</i> <i>Der subjektive Umgang mit dem Klima im Internat und der Wahrung und Förderung der eigenen Persönlichkeit</i>	 „Ich fand, dass wir zu wenig Freizeit haben...Aber dabei hatten wir recht viel.“ (Fall A 323-327) „Es ist eigentlich human, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nicht eine Bestrafung, über die man irgendwie lange darüber nachdenkt, sondern sie ist einfach für den Moment...Und man lernt eigentlich auch daraus.“ (Fall B 472-478) „Und wenn man Streit mit einem Betreuer hat und der hässig auf ein Kind ist, dann hat er nicht das Recht, im ganzen Gang herumzuschreien, was man früher gemacht hat.“ (Fall D 751-756)	<ul style="list-style-type: none"> • Internatsstrukturen, Organisation • Regeln • Konsequenzen • Massnahmen • Zusammenarbeit des Internats mit Elternhaus • Kontrollen • Angebote für Beschäftigung • Freizeitgestaltung • Aktivitäten • Interdisziplinäre individuelle Förderung • Ziel • Zielvereinbarungen • Miteinbindung der SuS in Entscheidungsfindung • Pädagogische Haltung • Wahrnehmung • Kommunikation • Internatsklima • Förderung der Persönlichkeitsentwicklung • Ganzheitliche Erziehung • Wochenaufenthalt • Anschlusslösung • Unterstützung der Berufsfindung • Kontakt zum Aussen • Transparenz • Wahrung der Privatsphäre • Empathie gegenüber Jugendlichen • Mentoring • Wahrnehmung der individuellen Persönlichkeiten • Resonanz • Externen Beratungsstellen • Diskretion • Projektions- und Übertragungsebenen • Mitspracherecht • Ressourcen • Glaubwürdigkeit • Sachlichkeit • Grosse Fluktuation • Realität deckt sich nicht mit

			Ansagen <ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung eines positiven Bildes • Rauchverbot
Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodier Regeln
K' 4 Umgang mit förderlichen und hinderlichen schulischen Faktoren K' 4.1 Umgang mit dem effektiven Lernstand <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit der eigenen Schulbiographie • Umgang mit dem persönlichen Einlass • Umgang mit dem eigenen Selbstvertrauen K' 4.2 Umgang mit der Unterrichtsqualität <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Förderung • Soziale Förderung • Vorbereitung auf Anschlusslösung • Form der Lerngruppe K' 4.3 Umgang mit dem Unterrichtsstil <ul style="list-style-type: none"> • Lernformen • Führungsstil der Lehrperson • Pädagogische Grundhaltung K' 4.4 Umgang mit Beziehungsebene zur Lehrperson <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensebene • Gesprächsebene • Persönliche Begleitung • Haltung der Lehrperson 	<i>Der subjektive Umgang mit fördernden oder hindernden schulischen Faktoren</i> <i>Der subjektive Umgang mit der eigenen Lernbiografie, dem persönlichen Engagement und Selbstvertrauen</i> <i>Der subjektive Umgang mit der Form der Beschulung und der individuellen pädagogischen wie sozialen Förderung</i> <i>Der subjektive Umgang mit der Unterrichtsform, dem Führungsstil und der pädagogischen Grundhaltung der Lehrperson</i> <i>Der subjektive Umgang mit der Vertrauensebene zur Lehrperson wie zu deren individueller Förderung und pädagogischer Grundhaltung</i>	 „Ja, das habe ich herausgelassen. Ich habe einfach von dem Sachlichen habe ich das aufgenommen...Habe das ja auch relativ gut in der D.-Zeit verwertet.“ (Fall F 304-309) „Es wurde mir nicht geholfen...Ich habe meinen Lebenslauf abgegeben, meinen Bewerbungsbrief und es wurde einfach abgeschickt, die haben das nicht mal angeschaut, das ist...wie ja, macht einfach, und das hätte ich einfache nicht gebraucht. (Fall E 534-540) „Wir behandelten viel spannendere Themen. So auch...ich sage mal, etwas erwachsenere Themen, anstatt immer nur das gleiche immer schulisch...und das hat mir auch ziemlich geholfen. Es hat mich ...weil ich war ziemlich schulmüde.“ (Fall D 435-440) „Aber jetzt auf mich ging man eigentlich immer gut ein. Solange man auch mitmacht und das Zeug auch akzeptieren kann.“ (Fall B 515-517)	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Beschulung • Aktivitäten • Outdoor • Erlebnispädagogik • Vertrauen • Individualisierter Unterricht • Vertrauen, das in sie gesetzt wird • Individualität • Leistung • Förderung • Förderplanung • Berufswahl • Verhalten von Lehrpersonen • Umfeld Schule • Gespräche • SHP • Ansprechpartner • Reintegration • Kontakt • Austausch • Empathie • Reaktion auf unangepasstes Verhalten • Erwartungshaltung der Lehrpersonen • Differenzierung im Unterricht • Motivation • Lehrplan • Unterrichtsgestaltung • Rhythmisierung im Unterricht • Interesse • Eigeninitiative • Unterstützung • Bewertungssystem • Kooperative Lernformen • SHP als Ansprechperson

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodier Regeln
K' 5 Coping-Strategien K' 5.1 Aktive Coping-Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Altruismus • Humor • Impulsives Ausagieren • Widerstand • Emotionaler Ausdruck K' 5.2 Internale Coping-Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Unterstützung • Antizipation • Veränderung des Stressors • Kognitive Umstrukturierung • Situationskontrolle • Reaktionskontrolle • Positive Selbstinstruktion K' 5.3 Dysfunktionale Coping-Strategien <ul style="list-style-type: none"> • Rückzug • Soziale Abkapselung • Abgrenzung • Sublimierung • Unterdrückung • Regression • Ertragen • Vermeidende Kognitionen • Flucht 	<p><i>Coping-Strategien sind Handlungsmechanismen, mit denen auf subjektiv empfundene gefährliche Situationen reagiert wird.</i></p> <p><i>Aktive Coping-Strategien bezeichnen Strategien, welche eingesetzt werden, um sich mit der Stresssituation auseinanderzusetzen.</i></p> <p><i>Internale Coping-Strategien bezeichnen Strategien, welche eingesetzt werden, um Stresssituationen zu verarbeiten und Stress- und Risikosituationen zu begünstigen.</i></p> <p><i>Dysfunktionale Coping-Strategien bezeichnen Strategien, welche eingesetzt werden, um Stresssituationen zu vermeiden.</i></p>	<p>„Ich schreie die Erwachsenen an und zum Teil fluche ich dann halt auch.“ (Fall C 389)</p> <p>„Und ich bin...ich habe einfach ziemlich gut viele Male überlegt und überlegt, was soll ich machen? Dann sagte ich lieber meine Meinung, anstatt irgendwie die Türe zuschlagen oder herumzuschreien.“ (Fall E 330-332)</p> <p>„Ich bin Internatsrunden laufen gegangen und dann entweder mit dem Vater etwas telefoniert, dass es mir wieder etwas besser geht.“ (Fall A 932-933)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensmuster im Internat • Eigene Reaktion • Umgang mit Druck • Einstellung des Gegenübers • Schwierige Situationen im Internat • Verhalten • Reaktion auf restriktives Handeln • Umgang mit Unerlaubtem • Verhaltensmodifikation • Gegenreaktion auf Reaktion Umfeld • Umgang mit Drogen • Reaktion Umfeld • Reaktion auf Gespräche • Umgang mit negativen Erlebnissen • Reaktion bei Stress • Anpassung • Umgang mit Veränderungen • Selbstschutz • Standortgespräche • Faulheit • Aggression • Resignation • Eigener Wille • Gruppendynamik • Selbstreflexion • Veränderung der Sichtweise • Gespräche mit Erwachsenen • Selbstexploration • Meidung von negativem Umgang • Sich selbst aufgeben • Für eigene Meinung einstehen • Reden als Problemlösung • Erfahrungen als Stärke nutzen • Sich beweisen • Lernwille • Rückzug • Durchhaltewillen • Standhaftigkeit • Selbstmotivation • Hoffnung • Direkte Kommunikation • Situation analysieren • Pflege gezielter Kontakte • Ausblenden von unsachlichen Einwänden • Abgrenzen • Ausblenden

			<ul style="list-style-type: none"> • Überzeugungsarbeit leisten • Orientierung am Positiven • Loslassen • Vortäuschen • Sich raushalten • An der Seite bleiben • Abschotten • Hilfe adressieren • Sich distanzieren • Verbote umgehen • Umgang mit Projektionen und Übertragungen • Manipulieren • Vogelperspektive • Analysieren • Zusehen • Mitleid • Memorierfähigkeit • Überspielen von Situationen • Quittieren • Emotionen im Griff haben
Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodier-Regeln
K'6 Umgang mit förderlichem und hinderlichem Austausch mit Sozialpädagogen	<i>Der subjektive Umgang mit förderlichem oder hinderlichem Austausch mit den Sozialpädagogen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Umfeld Wohnen • Betreuer • Gespräche • Verhalten von Betreuern • Ansprechpartner • Beziehungsebene zu Betreuern • Bezugspersonen • Interdisziplinäre Förderplanung • Ziele • Zielvereinbarungen • Aktivitäten • Outdoor • Vertrauen • Vertrauen, das in sie gesetzt wird • Kontakt • Vorbildfunktion • Gemeinsames Wohnen • Streitkultur • Wahrnehmung • Empathie • Haltung der Betreuer • Kommunikation • Partizipation • Eigendrehung • Wahrung der Persönlich • Wohnklima • Betreuer als Ansprechperson • Transparenz • Privatsphäre • Freie Meinungsbildung • Ignoranz • Loyalität • Persönlichkeitsprofile der Betreuer • Provokation • Schuldzuweisung • Blossstellen
K' 6.1 Umgang mit Beziehungsebene zu BetreuerIn <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensebene • Gesprächsebene • Persönliche Begleitung • Grundhaltung der BetreuerIn 	<i>Subjektiver Umgang in der Beziehung zu dem/r BetreuerIn in Bezug auf Vertrauen, Kommunikation, persönliche Begleitung und die pädagogische Grundhaltung des/r Betreuers/in</i>	„Sie nachher, wart so, ja komm, erzähl mir jetzt deine Sorgen, dann schau ich sie einfach an, wenn ich schlechte Laune habe, lache ich sie einfach aus und dann gehe ich, weil wenn sie mir irgendetwas aufgesetzt sagen will und nachher tut sie noch so arrogant, als ob so...ja, schau doch an, du bist hier und ich werde dafür bezahlt.“ (Fall F 565-569)	
K' 6.2 Umgang mit Verhalten des/r BetreuersIn <ul style="list-style-type: none"> • Erzieherisches Verhalten • Internes Verhalten • Empfinden und Emotionen der SuS • Reaktionen der SuS 	<i>Subjektiver Umgang mit dem pädagogischen und internen Verhalten des /r Betreuers/In sowie den Empfindungen, Emotionen und Reaktionsverhalten der SuS darauf</i>	„Also, nach...als ich da diese Ohrfeige erhalten habe, habe ich eine Konsequenz tragen müssen und musste eine Woche nach Hause gehen.“ (Fall E 772-773)	

			<ul style="list-style-type: none"> • Ausschreitungen • Wiedergutmachungen • Annehmen von Vertrauensperson • Überschreitung der Kompetenzen • Fachkompetenz • Peinlichkeiten • Veröffentlichungen
Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodier-Regeln
K' 7 Persönlicher Umgang mit Beziehungsebene MitschülerInnen K' 7.1 Vertrauensebene <ul style="list-style-type: none"> • wenn Vertrauen vorhanden ist • wenn kein Vertrauen vorhanden ist K' 7.2 Umgang untereinander in Abhängigkeit von <ul style="list-style-type: none"> • Grundhaltung • Gruppendynamik • Sozialer Gemeinschaft • Emotionaler Befindlichkeit 	<i>Subjektiver Umgang der SuS mit den Beziehungen zu den MitschülerInnen</i> <i>Subjektiver Umgang mit Vertrauen, wenn solches vorhanden oder fehlend ist</i> <i>Subjektiver Umgang mit Kontakt der SuS untereinander, in Beziehung zu Grundhaltung, sozialer Gemeinschaft und der eigenen emotionalen Befindlichkeit</i>	„Dann nachher haben mir die anderen probiert zu helfen und ja, ein paar haben noch etwas Öl ins Feuer gelegt, so ja, lodern wir das noch etwas weiter, und am Schluss sah ich einfach, dass man manche Leute einfach loslassen muss, auch wenn es über ein Jahr lang geht, wo man die Person eh immer sieht.“ (Fall F 640-643) „Weil man hatte eben von allen Sparten...also das war zumindest zu meiner Zeit, wir hatten eigentlich rechts Eingestellte, dann hatten wir Punks, Hip Hops, alles Mögliche...ist aber erzwungenermassen...aber eigentlich hat man sich so eingelebt, dass man eigentlich wirklich miteinander klar kommt.“ (Fall B 308-313)	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch • Freundschaft mit Gleichaltrigen • Gegenseitige Unterstützung • Gruppenstrukturen • Erwartungshaltung • Internatsgemeinschaft • Umgang untereinander • Streitkultur • Lernen voneinander und miteinander • Gruppenzugehörigkeit • Beziehungsebene zu Mitschülern • Anforderungen • Profile der Mitschüler • Identifikation • Lebensgemeinschaft • Gruppenkonsens • Ansprechpersonen • Persönlichkeitswahrung • Gegenseitige Stärkung • Gegenseitige Motivation • Helfersystem zwischen Gleichaltrigen • Toleranz • Gruppenzwang • Gemeinsame Interessen • Ehrlichkeit • Fürsorge • Familie • Persönliche Stärkung • Kontakte wählen • Abhängigkeit • Vergänglichkeit • Persönliche Entwicklung eines jeden • Gemeinsamkeiten • Wertvorstellungen • Gegenseitiges Coaching
Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodier-Regeln
K'8 Persönlicher Umgang mit förderlichen und hinderlichen Familiensituationen K' 8.1 Haltung der Familie <ul style="list-style-type: none"> • wenn Verständnis vorhanden ist • wenn kein Verständnis 	<i>Subjektiver Umgang mit förderlichen oder hinderlichen Familiensituationen</i> <i>Subjektiver Umgang mit der Haltung der Familie, wenn Verständnis vorhanden</i>	„Ich spreche auch nicht mehr mit dem Vater. Ich spreche nur noch mit der	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprüche der Eltern • Elternbezug • Familie als Basis • Verständnis • Gespräche • Austausch • Kontakt Elternhaus • Wechselspiel Internat und Elternhaus • Reintegration

<p>vorhanden ist</p> <p>K' 8.2 Verhältnis zur Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn Verhältnis ressourcenorientiert ist • wenn Verhältnis nicht ressourcenorientiert ist 	<p><i>ist oder nicht</i></p> <p><i>Subjektiver Umgang mit dem Verhältnis zur Familie, wenn es ressourcenorientiert ist oder nicht</i></p>	<p>Cousine.“ (Fall A 1185-1186)</p> <p>„Und äh ja also, der negative Teil spielt sich eher zu Hause ab, weil es wieder schwerer...also es ist schwer, sich wieder daran zu gewöhnen, zu Hause zu wohnen und ähm ja mit den alten kritischen Punkten einfach weiter zu leben, ja.“ (Fall D 24-27)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales Umfeld • Stressfaktoren • Kommunikation • Helfersystem • Vertrauen • Erziehung
--	---	--	--

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2012/2013

Masterthese – Anhang 2 *Transkriptionen*

**Coping - Strategien bei verhaltensauffälligen Jugendlichen
mit Internat Beschulung**

Eingereicht von
Mentorin
Abgabe

Jennifer Baumann & Gudrun Obertüfer
lic. phil. Selina Madianos Hämmerle
Januar 2013

Inhaltsverzeichnis

1	Transkriptionen der Interviews	II
1.1	Interview 1 Fall A	II
1.2	Interview 2 Fall B	XXIX
1.3	Interview 3 Fall C	LVIII
1.4	Interview 4 Fall D	LXXXIII
1.5	Interview 5 Fall E	CXII
1.6	Interview 6 Fall F	CXXXVIII

1 Transkriptionen der Interviews

1.1 Interview 1 Fall A

1 **Transkript:** 812_0004.rtf Fall A
2 **Audiodatei:** 812_0004.WMA
3 **Interviewerin:** Gudrun Obertüfer und Jennifer Baumann
4 **Transkribiert:** 17.09.2012
5 **Sprache:** I = Mundart, IP = Mundart mit ausländischem Akzent
6
7
8
9

10 I: Ok. Gut, A. Du warst ja die letzte Zeit, als du in der Schule warst, warst ja du im
11 Internat in B., nicht?
12

13 IP: Hmm.
14

15 I: Wurdest dort beschult. Und dass du überhaupt dorthin gekommen bist, ins Internat,
16 hatte ja einen Grund oder vielleicht verschiedene Gründe, nicht?
17

18 IP: Hmm.
19

20 I: Und uns würde es jetzt mal interessieren, wie kam es dazu, dass du überhaupt ins
21 Internat B. gekommen bist.
22

23 IP: Es war so, dass ich in der Schule Schwierigkeiten hatte.
24

25 I: Ja.
26

27 IP: Immer vom Lernen her. Und dann sagte der Vater eben, so kann es nicht weiter
28 gehen, weil ich immer Reklamationen von der Schule erhalten hatte.
29

30 I: Hmm.
31

32 IP: Und dann hat die Gemeinde entschieden, dass ich ins Internat muss.
33

34 I: Jawohl.
35

36 IP: Und hat B. gefunden.
37

38 I: Ok, also das war ein Entscheid deines Vaters/...
39

40 IP: Hmm [zustimmend].
41

42 I: .../dass du... wie war das für dich, dass es hiess, A., jetzt gehst du ins Internat B.?
43

44 IP: Äh am Anfang freute ich mich, als ich das hörte.

45
46 I: Hmm. Am Anfang?
47
48 IP: Hmm [zustimmend].
49
50 I: Und dann?
51
52 IP: Und dann als ich hinging, so das erste Jahr fand ich es nicht so gut.
53
54 I: Hmm. Kannst du vielleicht etwas genauer erklären, was fandest du nicht so gut?
55
56 IP: Eher dass man alles frei hatte. Man konnte machen, was man wollte dort.
57
58 I: Und das war neu für dich?
59
60 IP: Ja. Ich dachte, man lerne dort mehr und so.
61
62 I: Und dann gab es wie so viel Spielraum und Freiraum/...
63
64 IP: Hmm [zustimmend].
65
66 I: .../und du wusstest gar nicht recht, wie damit umzugehen, das war für dich schwierig,
67 nicht?
68
69 IP: Hmm [zustimmend].
70
71 I: Und der Entscheid, dass du dorthin gehst, den fandest du eigentlich ok?
72
73 IP: Hmm [zustimmend].
74
75 I: Ok. Gut. So wenn du das Ganze anschaust so rückwirkend, du sagst, am Anfang
76 hattest du etwas Schwierigkeiten, eben mit dem mit dem freien Umgang und dass
77 du vielleicht selber ein wenig gestalten musstest, oder, wie wie tust du das
78 handhaben. Und wenn du so einfach so zurück schaust über das Ganze, würdest
79 du sagen, was war das für eine Zeit für dich? War die gut?
80
81 IP: Also, ich finde, es war gut.
82
83 I: Es war gut?
84
85 IP: Ich vermisse es jetzt schon.
86
87 I: Du vermisst es?
88
89 IP: Hmm.
90
91 I: Du bist jetzt schon, oder, du bist jetzt draussen und schaust zurück...

92
93 IP: Ja, ich merkte, man hatte dort recht viel Freiheit. Also, Freizeit und so konnte man
94 mehr machen, so Fussball spielen und so.
95
96 I: Jawohl.
97
98 IP: Aber jetzt in dem... als ich sechzehn wurde und anfang mit einem Praktikum, wurde
99 alles schwierig.
100
101 I: Alles wurde schwierig? Ist alles anders, als das, was du vorhin...?
102
103 IP: Hmm. Ich kann nirgends mehr hin. Ich muss immer arbeiten. Gehe sofort nach
104 Hause. Schlafen. Am nächsten Tag wieder das Gleiche.
105
106 I: Also, bist du richtig in die Arbeitswelt hinein geraten/...
107
108 IP: Hmm.
109
110 I: .../und die ist jetzt heavy, hmm?
111
112 IP: Hmm.
113
114 I: Ok. Gut. Ähm du kamst ja ins Internat und dann hast du ja eigentlich, du sagtest, du
115 habest äh vorhin ja war es anders in der ersten Schule, da kamen viele
116 Reklamationen, nicht?
117
118 IP: Hmm.
119
120 I: So was dich betrifft. Äh Reklamationen, habe ich das richtig verstanden, wie du
121 lernstest oder...?
122
123 IP: Ja, wie ich lernte.
124
125 I: Wie du lernstest?
126
127 IP: Hmm.
128
129 I: Dürfte ich da noch etwas...?
130
131 IP: Also, ich habe Dinge nicht schnell aufgenommen.
132
133 I: Jawohl.
134
135 IP: Das sagten sie auch in der alten Klasse.
136
137 I: Jawohl. Hast du das auch so empfunden?
138

139 IP: Hmm [zustimmend].
140
141 I: Hmm. Und einfach wie du lerntest, dass du, du sagst jetzt, zu wenig schnell, das war
142 eigentlich der Entscheid, dass du aus der, ich sage jetzt Regelklasse, hinaus
143 gingst?
144
145 IP: Hmm.
146
147 I: Und ins Internat?
148
149 IP: Ja.
150
151 I: Und die Hoffnung dahinter war, dass du das, dass du lernst, schneller zu lernen/...
152
153 IP: Ja, dass ich schneller lerne.
154
155 I: .../im Internat?
156
157 IP: Hmm. Und das/...
158
159 I: Und ist...?
160
161 IP: .../hat nicht geklappt.
162
163 I: Das hat nicht geklappt?
164
165 IP: Hmm.
166
167 I: Wieso hat das nicht geklappt?
168
169 IP: Weiss nicht, ins Internat geht man eigentlich nicht wegen des Lernens.
170
171 I: Sondern?
172
173 IP: Ja, wegen ander-... schlimmeren Gründen, finde ich jetzt.
174
175 I: Hmm. Also, du meinst, man gehe nicht wegen des Lernens, sondern vielleicht eher
176 wegen des Verhaltens/...
177
178 IP: Ja.
179
180 I: .../solche Dinge? Äh ist das... ist das bei dir auch zugetroffen, dass du mal... dass du
181 vielleicht an deinem Verhalten ein wenig arbeiten musstest im Internat?
182
183 IP: Also, ich war in der sechsten Klasse, aber nicht Internat, ich bin jetzt schon vier
184 Jahre im Internat gewesen.
185

186 I: Jawohl. Eine lange Zeit, oder?
187
188 IP: Hmm.
189
190 I: Also, die ganze Zeit auch über deine Pubertät Pubertät/...
191
192 IP: Hmm.
193
194 I: .../ja kam, warst du auch im Internat, nicht? Und äh du sagst jetzt, man geht ja nicht
195 unbedingt wegen des Lernens dorthin, also hast du das Gefühl, es ist eher eher so
196 ein Schulort, an dem man lernt miteinander zu leben, sich entwickeln?
197
198 IP: Ja.
199
200 I: Im Verhalten sich ein wenig entwickeln, eher so?
201
202 IP: Ja.
203
204 I: Hmm. Und für dich war das auch so, hast du das Gefühl, du hättest dich...?
205
206 IP: Und ich habe huere viel Schulstoff verpasst.
207
208 I: Hmm, ja. So hast du dich eigentlich auch jeweils geäußert, nicht?
209
210 IP: Hmm.
211
212 I: Und äh hast du das Gefühl, mit dem Schulstoff habest du ein bisschen etwas aufholen
213 können? 00:05:05-2 Hättest etwas wettmachen können?
214
215 IP: Ja, da konnte ich machen, was ich machen wollte, also Automech.
216
217 I: Hmm.
218
219 IP: Ich habe den Multicheck nicht bestanden gehabt.
220
221 I: Hmm. Hast du das Gefühl, du hättest noch mehr lernen können, wenn du gewollt
222 hättest?
223
224 IP: Ja. [Anmerkung: evtl. nicht richtig verstanden, evtl. auch "Wie?" 00:05:24-0]
225
226 I: Ok. Jetzt das einfach mal aus deiner Sicht, nicht?
227
228 IP: Hmm.
229
230 I: Ich höre so, du beurteilst alles so etwas zurück, nicht?
231
232 IP: Hmm.

233
234 I: Äh... macht es dich auch etwas hässig, dass das nicht geklappt hat?
235
236 IP: Ja, es ist auch eigentlich... man muss auch selber lernen wollen.
237
238 I: Hmm. Ja, und das bedauerst du ein bisschen, dass da nicht mehr ging?
239
240 IP: Hmm. Also, ja.
241
242 I: Hast du das Gefühl, du habest etwas viel Zeit gebraucht, du sagst vier Jahre, und
243 vielleicht wäre der Wunsch gewesen, ach, wenn ich etwas mehr Gas gegeben
244 hätte, hätte/...
245
246 IP: Hmm.
247
248 I: .../hätte ich mehr erreicht, nicht? Aber jetzt bist du da, wo du bist und... ja. Ok. Äh die
249 ganze Zeit im Internat, da hast du ja, ich muss hier etwas spicken, damit ich nicht
250 alles vergesse. Äh wenn man die jetzt die ganze Zeit nochmals anschaut, gab es
251 ja so Hochs und Tiefs, oder?
252
253 IP: Hmm.
254
255 I: Manchmal gab es gute Zeiten, manchmal gab es nicht so gute Zeiten. Kannst du mir
256 da noch etwas mehr dazu sagen, was ist so, was waren so die guten Sachen, so
257 die Hochs? Und was waren so die Tiefs?
258
259 IP: Dass wir mit C. Ausflug machten.
260
261 I: Mit C., kannst du, Jennifer weiss hier relativ wenig darüber, kannst du hier vielleicht
262 noch ein bisschen mehr erklären?
263
264 IP: Ja, das das war ein Lehrer von uns. Und er ist nach zwei Jahren, als ich etwa dort
265 war, kam er auch dorthin. Und dann haben wir immer so Ausflüge mit ihm
266 gemacht. Und haben so draussen etwas geholfen.
267
268 I: Hmm. Und das hat dir gefallen?
269
270 IP: Hmm.
271
272 I: Das waren so die Outdoors-Aktivitäten, nicht?
273
274 IP: Hmm.
275
276 I: Dass dass man etwas lernen konnte draussen und mit und mit etwas dazu tun, nicht?
277
278 IP: Hmm.
279

280 I: Nicht einfach auf dem Papier lernen, sondern erlebtes Lernen, das hat dir gefallen?
281
282 IP: Hmm.
283
284 I: Das hat dir gut getan, nicht? Und das waren so die Hochs, die du erlebt hast?
285
286 IP: Hmm.
287
288 I: Tiefs?
289
290 IP: Tiefs ist... weiss nicht. Eigentlich nichts.
291
292 I: Eigentlich nicht? Höre ich richtig heraus, dass du nicht so gerne/...
293
294 IP: Eigentlich/...
295
296 I: .../über Tiefs sprichst?
297
298 IP: .../ja. Eigentlich war ich dort und habe immer so viel herumgemotzt, dass es ein
299 Scheiss ist und so. Aber dann, als ich dort heraus kam, habe ich erfahren, also
300 dass es viel besser war als jetzt... im jetzigen Leben.
301
302 I: Aha. Und das bedauerst du jetzt ein wenig?
303
304 IP: Hmm.
305
306 I: Wenn ich dich so auch anschau und dir zuhöre, macht es dich etwas traurig, dass du
307 eigentlich dort so viel gemotzt hast? Ok. Aber es hatte ja vielleicht einen Grund,
308 dass du gemotzt hast? In jener Zeit?
309
310 IP: Hmm [verneinend].
311
312 I: Im Nachhinein siehst du es nicht mehr so, also würdest du heute nicht mehr so viel
313 motzen?
314
315 IP: Nein. Wenn ich dort wäre nicht.
316
317 I: Hmm. Und wenn du jetzt nochmals versuchst, in die Situation zurück zu gehen, wie du
318 dich dort gefühlt hast, als du so motzen musstest. Versuche mal einen Moment,
319 ein wenig hinein zu steigen und vielleicht nochmals etwas aufkommen lassen,
320 was... was hat sich denn dort so nicht gut angefühlt, dass du überhaupt motzen
321 musstest?
322
323 IP: Ich fand, dass wir zu wenig Freizeit haben.
324
325 I: Hmm.
326

327 IP: Aber dabei hatten wir recht viel.
328
329 I: Hmm. Aber als du drin warst, hattest du Gefühl, es sei dir zu eng, nicht?
330
331 IP: Hmm.
332
333 I: Und jetzt wo du in der in der Realität draussen bist, hast du gemerkt, ups/...
334
335 IP: Hmm.
336
337 I: .../siehst du es anders, mit anderen Augen, nicht? Also, es ist irgendwie wie eine Reife
338 in dir passiert, nicht? Hmm. Ok. Gut. Ich gehe nochmals etwas weiter. Äh du bist ja
339 von verschiedenen Seiten hat man bei dir im Internat ja immer etwas von dir
340 wollen, man forderte, du hattest ja den Schulbereich, wo du... Lehrer, die etwas
341 von dir wollten, nicht. Du hattest von der Betreuerseite, Sozialpädagogen, die mit
342 dir gearbeitet haben, und vielleicht deine Kollegen. Also, es war wie eine ganze
343 Familie und von jeder Seite wollte man etwas von dir. Kannst du vielleicht uns
344 noch etwas genauer dazu erzählen, wie hast du das gemeistert? Wie bist du damit
345 umgegangen?
346
347 IP: Ja, als ich bin zuerst, als ich am Anfang dort oben war, erhielt ich recht viele Ziele.
348
349 I: Hmm.
350
351 IP: Und diese Ziele habe ich immer verstanden. Ich habe mir immer Mühe gegeben, das
352 zu bestehen am Anfang.
353
354 I: Jawohl.
355
356 IP: Am Schluss nicht so.
357
358 I: Hmm. Am Schluss nicht so? 00:10:02-0
359
360 IP: Hmm.
361
362 I: Was hat denn dazu geführt, dass du es am Schluss nicht mehr so machen konntest?
363
364 IP: Weiss nicht. Ich fand viel häufiger, wir haben dann zu wenig Freizeit.
365
366 I: Hmm. Also, du hast dich wie zu eng/...
367
368 IP: Hmm.
369
370 I: .../geführt gefühlt, und dann hat es dich wie lahm gelegt und konntest gar nicht mehr...
371 konntest nichts mehr machen, ist das richtig so?
372
373 IP: Hmm.

374
375 I: Verstehe ich dich richtig. Und du hast dir gewünscht, etwas mehr mehr Freiheit zu
376 haben und dann wärst du wärst du eigentlich leistungsfähiger gewesen, ist das
377 korrekt so?
378
379 IP: Hmm.
380
381 I: Ok. Und wenn du jetzt mal vielleicht in die verschiedenen Bereiche hineingehst,
382 Schule, Betreuung, Kollegen. Kannst du uns dort vielleicht noch ein bisschen mehr
383 dazu erzählen, wie du das genau empfunden hast?
384
385 IP: Weiss auch nicht, also ich fand, also die Leute dort, die waren noch recht nett.
386
387 I: Hmm. Welche Leute?
388
389 IP: Also, die von früher.
390
391 I: Hmm.
392
393 IP: D. gab es und mit ihm habe ich mich gut verstanden.
394
395 I: Jawohl.
396
397 IP: Wir waren früher zu dritt in der Klasse also Klasse.
398
399 I: Jawohl.
400
401 IP: Ich D. und E.
402
403 I: Ja? Also, du sprichst jetzt so von deinen Kollegen, oder?
404
405 IP: Hmm.
406
407 I: Es ist so wie eine Art eine Peer-Group, wo ihr euch etwas zusammen getan habt und
408 gemeinsam ging es besser, nicht?
409
410 IP: Hmm. Es haben sich alle zusammen geholfen.
411
412 I: Also, wenn du irgendein Problem hattest, dann konntest du dich, wie du jetzt sagtest,
413 D. oder auch an E. gewendet/...
414
415 IP: Hmm.
416
417 I: .../und bist dort auch auf Verständnis gestossen, und sie konnten dir helfen.
418
419 IP: Hmm.
420

421 I: Gab es sonst noch irgendetwas, das dort das damals hilfreich war, wo du sagst, ok,
422 dort konnte ich hingehen, wenn ich etwas brauchte?
423
424 IP: Ja, zu meiner Betreuerin.
425
426 I: Hmm.
427
428 IP: Frau F. hiess sie.
429
430 I: Hmm.
431
432 IP: Sie war voll nett.
433
434 I: Hmm. Die war aber auch von Anfang an oder jetzt in der letzten/...
435
436 IP: Ja, von Anfang an.
437
438 I: .../von Anfang an, ok? Und dort bist hingegangen, wenn dir irgendetwas gefehlt hat
439 oder...?
440
441 IP: Ich sah sie immer.
442
443 I: Ja? Und dann hast du auch...?
444
445 IP: Und dann haben wir immer so Ziele abgemacht und das musste ich irgendwie
446 bestehen und so.
447
448 I: Ja. Du kommst mit diesen Zielen, ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, sind diese Ziele
449 sehr wichtig für dich? Dass du weisst... äh da ist ein Ziel, und dort muss ich
450 hingehen? Das hilft dir, nicht?
451
452 IP: Hmm.
453
454 I: Also, wenn du klare Strukturen erhältst, ist das korrekt so?
455
456 IP: Ja.
457
458 I: Und jetzt äh du sagtest, du du kamst dann ins Internat, du hast dort eher eher fast ein
459 wenig viel Freiheit gehabt, oder?
460
461 IP: Hmm.
462
463 I: Und du hast dir gewünscht, dass du klare Vorgaben erhältst, manchmal war das nicht
464 so. Ist es das, was dir Schwierigkeiten macht, wenn du nicht genau weisst, was
465 man von dir möchte?
466
467 IP: Hmm.

468
469 I: Hmm. Und bist dich auch etwas gewohnt, denke ich äh, vielleicht auch ist das möglich
470 von zu Hause aus, dass man sagt, hey A., ich möchte, dass du das so und so
471 machst.
472
473 IP: Nicht mehr. Am Anfang sagten sie das immer.
474
475 I: Hmm.
476
477 IP: Eben so und so, du musst besser in der Schule werden und so.
478
479 I: Hmm.
480
481 IP: Aber nach der Schule sagten sie nichts mehr.
482
483 I: Sagten sie nichts mehr? Und jetzt, äh bist du denn, konntest du dich jetzt irgendwie so
484 entwickeln, dass du dir wie selber Ziele setzen kannst?
485
486 IP: Nein, also ich fand, man muss auch irgendwann seinen Weg gehen.
487
488 I: Hmm.
489
490 IP: Und vorwärts kommen.
491
492 I: Jawohl, ja. Und das hast du jetzt wie geschafft?
493
494 IP: Hmm.
495
496 I: Ok, gut. Gut, gibt es Situationen, wo du sagst, die haben mich ganz besonders
497 gestresst in meiner Internatszeit? Die waren für mich schwierig?
498
499 IP: Ich hatte einfach Heimweh.
500
501 I: Du hattest Heimweh?
502
503 IP: Ja.
504
505 I: Hmm. Was bedeutet denn für dich Heimweh?
506
507 IP: Also, meine Eltern habe ich vermisst.
508
509 I: Deine Eltern hast du vermisst?
510
511 IP: Hmm.
512
513 I: Also, so das das Familiäre, nicht?
514

515 IP: Ja.
516
517 I: Hast du das irgendwo, ihr habt ja miteinander gelebt, das hast du nicht empfunden,
518 als du dort warst, so das ein bisschen Zuhause, das Familiäre, das....?
519
520 IP: Hmm.
521
522 I: Kam das nicht auf?
523
524 IP: Ich hatte Mühe damit.
525
526 I: Du hattest Mühe damit?
527
528 IP: Hmm.
529
530 I: Ist es das, was du vielleicht gebraucht hättest, so etwas dieses ja dieses
531 Familiengefühl, hätte es davon noch etwas mehr gebraucht, dass/...
532
533 IP: Hmm.
534
535 I: .../du dich wirklich wohlgeföhlt hättest?
536
537 IP: Ja. [Anmerkung: vielleicht auch "wie?" 00:14:31-0]
538
539 I: Ja? Und es hat dich manchmal auch irgendwie traurig stimmen lassen, wenn immer
540 etwas fehlt, ist das korrekt so?
541
542 IP: Hmm.
543
544 I: Hmm. Und meintest du, wenn das Familiengefühl mehr da gewesen wäre, dann wärst
545 du auch leistungsfähiger gewesen, wäre es dir auch besser in der Schule
546 gegangen, oder?
547
548 IP: Hmm. Ich denke es schon, ja.
549
550 I: Denkst du schon, nicht, du bist so ein wenig familiennah/...
551
552 IP: Hmm.
553
554 I: .../nicht? Und das hättest du eigentlich gebraucht, damit es dir besser geht?
555
556 IP: Hmm. 00:15:01-6
557
558 I: Gab es irgendetwas, wo du sagen konntest, ok, das fehlt mir, aber das suche ich mir
559 vielleicht mit diesem Kollegen, dort suche ich mir vielleicht gewisse Familie?
560 Hattest du so jemanden, der dir vielleicht half...?
561

562 IP: Es waren eigentlich alle lieb.
563
564 I: Ja?
565
566 IP: Hmm. Aber bei mir war es immer nicht klar, ich wollte nur zu meinem Vater und zur
567 Mutter.
568
569 I: Hmm. Also, dir hat wirklich äh äh die Ursprungsfamilie, deine Eltern haben dir gefehlt?
570
571 IP: Hmm.
572
573 I: Und dort hast du auch Vertrauen, nehme ich an, zu deinen Eltern?
574
575 IP: Hmm.
576
577 I: Und das Vertrauen, das hast du wahrscheinlich, oder ich nehme es jetzt mal an, wenn
578 ich dir so zuhöre, nicht so wirklich entwickeln können dort in dieser Institution drin,
579 ist das... liessest du das nicht aufkommen, wirklich das Vertrauen, nicht? Also, zur
580 Bezugsperson habe ich mal etwas herausgehört. Zu dieser ersten war das, nicht,
581 die du hattest?
582
583 IP: Ja, die erste.
584
585 I: Dort hattest du diese Vertrauensebene, und das ist für dich etwas Wichtiges.
586
587 IP: Hmm.
588
589 I: Und nachher...?
590
591 IP: Und dann ging es weg.
592
593 I: Nachher ging es weg? Und dann ging es dir auch nicht mehr gut, nicht?
594
595 IP: Hmm.
596
597 I: Ok.
598
599 IP: Diejenige, die ich kenne, die ist eben, sie war sehr lieb.
600
601 I: Hmm. Also, ist für dich Liebe etwas etwas sehr Wichtiges?
602
603 IP: Hmm.
604
605 I: Wo du Vertrauen aufbauen kannst drauf?
606
607 IP: Hmm.
608

609 I: Ok.
610
611 IP: Und das war keine Betreuerin, die, wenn ich ihr etwas erzählt habe, dass ich
612 Heimweh habe und so, dann ging sie nicht gleich ins Journal hineinschreiben.
613
614 I: Hmm. Ja, ihr habt ja so ein Journal/...
615
616 IP: Hmm.
617
618 I: .../oder oder die Betreuer und Lehrer, in dem man alles einschreibt und... und sie hat
619 das nicht gemacht? Also, sie hat dich nicht veröffentlicht, nicht?
620
621 IP: Ja.
622
623 I: Und das hast du geschätzt?
624
625 IP: Sie hat es für sich behalten, ja.
626
627 I: Wirklich für sich ruhig behalten?
628
629 IP: Hmm. Und ich habe ihr auch sehr vertraut.
630
631 I: Und das Journal, war das denn für dich irgendwie das Instrument, wo du dachtest,
632 hmm, sag besser nichts, sonst kommt das ins Journal hinein?
633
634 IP: Ja, das... am Anfang war das so bei mir.
635
636 I: Hmm.
637
638 IP: Und am Schluss war es mir eigentlich egal
639
640 I: Irgendwann kam der Punkt, wo du dachtest, jetzt ist es mir egal/...
641
642 IP: Hmm.
643
644 I: .../was sie jetzt ins Journal hinein schreiben, also? Ok. Aber es war wie ein Druckmittel
645 für dich, höre ich das richtig heraus?
646
647 IP: Hmm.
648
649 I: Und das das dir nicht unbedingt so gefiel? Ok.
650
651 IP: Hmm.
652
653 I: Also, du hast nicht so wahnsinnig gern, wenn man über dich spricht? Ok, gut. Wenn
654 wir jetzt... jetzt bist du ja draussen, A., nicht?
655

656 IP: Hmm.
657
658 I: Und du hast jetzt eben eine Anschlusslösung gefunden, das hast du uns bereits
659 erzählt. Und dein Leben hat jetzt eine andere Wendung genommen, nicht? Ich
660 möchte dir gerne ein Bild zeigen. Du darfst das in die Hand nehmen.
661
662 IP: Hmm.
663
664 I: Da ist ein Boot, Strand, also das sieht man jetzt nur von aussen. Schau dir mal dieses
665 Bild vielleicht mal ein paar Minütchen an und überlege mal, du bist ja jetzt
666 draussen, du hast dein eigenes Boot. Wohin geht es denn mit mir? Was nehme ich
667 mit von all dem, was ich bis jetzt hatte. Was nehme ich lieber nicht mehr mit?
668
669 [Pause 00:18:19-1 bis 00:18:33-7]
670
671 IP: Ich weiss auch nicht. Ich würde eigentlich in die Mitte fahren.
672
673 I: Bitte, nochmals?
674
675 IP: In die Mitte fahren und...
676
677 I: Du würdest einfach in/...
678
679 IP: Ja.
680
681 I: .../die Mitte fahren? In die Mitte von von diesem Meer, oder?
682
683 IP: Hmm.
684
685 I: Ok. Und was würdest du denn mitnehmen auf dieses Meer in die Mitte?
686
687 IP: Meine Eltern.
688
689 I: Deine Eltern? Also, du würdest wie so eine... Mitten im Meer drin in deinem Boot drin
690 so eine Familie gründen? Ist das richtig?
691
692 IP: Hmm.
693
694 I: Und ganz viel Raum drum herum haben?
695
696 IP: Ja.
697
698 I: Ok. Wenn es jetzt ein bisschen unruhig wird auf diesem Meer, deiner Familie in
699 diesem Bötchen, was würdest du machen, wenn es etwas schwierig wird?
700 Wüsstest du, wie du etwas unternehmen könntest? Sagen wir, jetzt kommt mal ein
701 Sturm auf und so. Hättest du irgendwie so Strategien, wo du sagen könntest, oh,
702 jetzt könnte ich ja das machen, das kann ich gut? Das habe ich gelernt?

703
704 IP: Zurück fahren.
705
706 I: Zurück fahren, das ist ok. Also, nimmst du nicht nur das Boot und die Eltern, du
707 nimmst sicher auch Ruder mit, nicht?
708
709 IP: Hmm.
710
711 I: Hast du rudern gelernt in deinem Leben?
712
713 IP: Ne-ein.
714
715 I: Nicht?
716
717 IP: Dort bei C., bei C.
718
719 I: Bei C. hast du...?
720
721 IP: Wir sind fahren gegangen.
722
723 I: Genau. Also, dort hast du praktische Sachen mitbekommen?
724
725 IP: Im Tessin.
726
727 I: Nicht?
728
729 IP: Hmm.
730
731 I: Und wo du genau weisst, wenn es so und so abläuft, dann kann ich das anwenden?
732 00:20:01-8
733
734 IP: Hmm.
735
736 I: Also, das hat dir eine Sicherheit gegeben, nicht?
737
738 IP: Ja, am Anfang, als ich dorthin ging, war ich eben so ängstlich. Und wir haben eben
739 immer solche Mutproben gemacht.
740
741 I: Ok.
742
743 IP: Und da wurde ich immer besser.
744
745 I: Also, das hat dir den Mut mitgegeben ins Leben, nicht?
746
747 IP: Hmm.
748
749 I: Und lässt dich der Mut, würde dich jetzt auch da frei auf dieses Meer hinausrudern

750 lassen mit deinen Eltern sogar noch drin und/...

751

752 IP: Hmm.

753

754 I: .../wenn es schwierig wird, ruderst du einfach wieder zurück?

755

756 IP: Hmm.

757

758 I: Ok.

759

760 IP: Ich hatte auch früher Höhenangst.

761

762 I: Ja?

763

764 IP: Also, jetzt immer noch, aber nicht mehr so viel wie früher.

765

766 I: Hmm.

767

768 IP: Dann gingen wir immer abseilen mit ihm.

769

770 I: Ok. Und dort hast du auch diese Höhenangst ein bisschen/...

771

772 IP: Hmm.

773

774 I: .../verloren? Und gehen wir vielleicht nochmals in so einen Moment hinein. Also, jetzt

775 du sagst Höhenangst, und dann musstest du abseilen. Was ist denn hier drin in dir

776 passiert, wo... magst du dich noch erinnern? Versuch dich mal zurückzuerinnern.

777

778 IP: Ich weiss nicht. Ich habe am Anfang wenn ich vertraut habe an diesem Ding

779 [Anmerkung: nicht ganz verstanden 00:21:02-3] als er mich hinunterliess. Nachher

780 hat er hat er mit mir mega lang gesprochen.

781

782 I: Hmm.

783

784 IP: Und er sagte, das schaffst du und so, hat an mich geglaubt. Dann habe ich

785 Vertrauen aufgebaut, und ich bin hinunter gegangen.

786

787 I: Hmm.

788

789 IP: Und seitdem sind wir ein paar Mal abseilen gegangen. Und ich bin immer hinunter

790 bis auf den letzten, dort habe ich mich nicht getraut.

791

792 I: Hmm.

793

794 IP: Das war zu hoch für mich.

795

796 I: Ja, aber du hast gemerkt, durch den Glauben an dich und das Vertrauen, das du

797 aufbauen konntest, ging es immer so wie ein Stückchen weiter?
798
799 IP: Hmm.
800
801 I: Wo du dich abseilen liessest? Da muss man sich ja übergeben, beim Abseilen.
802
803 IP: Hmm.
804
805 I: Man kann ja nichts mehr machen, nicht?
806
807 IP: Ja.
808
809 I: Und das Vertrauen ist gewachsen?
810
811 IP: Hmm.
812
813 I: Hast du das Gefühl, du habest also du sagst es eigentlich schon ein bisschen, das
814 konntest du jetzt mitnehmen in dein in dein Leben?
815
816 IP: Hmm.
817
818 I: Und wenn es zum Beispiel jetzt schwierig wird, wie jetzt auch in in der neuen
819 Berufsfindung, ist das etwas, woran du dich halten kannst und denken, hmm, ich
820 habe schon einmal erfahren, wenn man an mich glaubt, dann geht es gut?
821
822 IP: Ja.
823
824 I: Ist das... hast du das bewahren können, so wie einen/...
825
826 IP: Hmm.
827
828 I: .../Schatz für dich, nicht? Ok. Gut. A., gibt es irgendetwas wo... wo du von dir aus uns
829 noch so frei erzählen möchtest, das ich jetzt vielleicht dich gar nicht gefragt habe,
830 das ich vergessen habe, zu fragen?
831
832 IP: Also, ich würde sagen, wenn ich jetzt nochmals die Chance hätte, dorthin zu gehen,
833 würde ich nicht mehr so viel wie früher machen. Ich würde eher mehr lernen für die
834 Schule und für die Zukunft.
835
836 I: Ok. Also, du würdest mit einer anderen Grundhaltung zurückgehen?
837
838 IP: Hmm.
839
840 I: Hmm. Beschreibe mal noch genauer, was genau würdest du anders machen, also wo
841 würdest du...?
842
843 IP: Ich würde mehr lernen. Ich würde ein Buch in die Hände nehmen und immer lesen

844 am Abend.
845
846 I: Hmm. Hmm. Also, du würdest dich mehr hineinknien mit der Arbeit, nicht?
847
848 IP: Hmm.
849
850 I: Und das ist jetzt dadurch, dass du jetzt dort in diesen Job hinein gekommen bist und
851 jetzt musst du einfach/...
852
853 IP: Hmm.
854
855 I: .../jetzt wirst du auch nicht mehr gefragt, oder?
856
857 IP: Ja.
858
859 I: Und jetzt ist...?
860
861 IP: Früher bin ich gefragt worden, möchtest du das?
862
863 I: Und dann hast du...?
864
865 IP: Und jetzt kann ich nicht mehr. Entweder mache ich es oder ich bin ... [Anmerkung:
866 ein Wort nicht verstanden 00:23:26-0].
867
868 I: Hmm. Also, es ist wie eine andere Ernsthaftigkeit hinein gekommen, nicht? Jetzt gibt
869 es entweder du machst oder nicht?
870
871 IP: Hmm.
872
873 I: Und dort war es offener und hättest du denn mehr Druck gebraucht?
874
875 IP: Ja, ich denke es, viel mehr Druck.
876
877 I: War kein... war kein Druck da?
878
879 IP: Also, doch es kam schon Druck/...
880
881 I: Aber?
882
883 IP: .../das gebe ich zu, aber ich habe es nicht ernst genommen.
884
885 I: Du hast es nicht ernst genommen? Warum konntest du es denn nicht ernst nehmen?
886 Hast du eine Ahnung?
887
888 IP: Weil ich dachte, sie meinen es nicht gut.
889
890 I: Also, du hast...?

891
892 IP: Ich dachte immer, sie wollen mich damit herunter machen.
893
894 I: Aha, ok. Und dann kam ein Widerstand von dir?
895
896 IP: Hmm.
897
898 I: In dem Moment, wo wo du das Gefühl hast, man möchte dich herunter machen,
899 funktioniert es nicht mehr?
900
901 IP: Hmm.
902
903 I: Und dann macht es dich zu und blockiert/...
904
905 IP: Ja, dann macht es zu.
906
907 I: .../es dich? Ok. Und hättest du so etwas gebraucht, wie du von C. beschreibst, sagen,
908 hey A., du kannst das.
909
910 IP: Mit ihm habe ich immer sprechen können. Er hat mir immer gesagt, du schaffst es,
911 wenn du wirklich etwas möchtest, dann kommst du auch an dein Ziel.
912
913 I: Jawohl. Und das ist das, wo du wo du immer eigentlich gebraucht hättest?
914
915 IP: Hmm.
916
917 I: Hmm. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmals von dem Positiven, das du da erfahren
918 hast, dass du von ihm die Stärkung erhalten hast, wenn wir vielleicht nochmals die
919 Schattenseiten hinein... ich versuche jetzt nochmals, dort mit dir hinein zu gehen.
920 Was nicht gut war, kommen vielleicht dort noch zwei, drei Erlebnisse, wo du uns
921 nochmals genauer beschreiben könntest? 00:25:02-6 Was genau hat es bei dir
922 gemacht, als es dir nicht gut ging oder als jemand eben nicht an dich geglaubt hat?
923
924 IP: Als es mir nicht gut...?
925
926 I: Du darfst auch Namen nennen, nicht, also das kommt alles in dem Sinn hinaus. Gell?
927
928 IP: Als es mir nicht gut ging, bin ich einfach laufen gegangen.
929
930 I: Ah, ok.
931
932 IP: Ich bin Internatsrunden laufen gegangen und dann entweder mit dem Vater etwas
933 telefonierte, dass es mir wieder etwas besser geht.
934
935 I: Hmm. Also, du wusstest, was/...
936
937 IP: Und einfach telefonierte.

938
939 I: .../du brauchst, wenn es nicht gut.... also/...
940
941 IP: Hmm.
942
943 I: .../laufen? Und bei diesem Laufen, da hast du es einfach hinausgelaufen?
944
945 IP: Hmm.
946
947 I: Und das hat beruhigt?
948
949 IP: Hmm. Und dann, wenn ich zurückkam, dann bin ich sofort ins Zimmer gegangen.
950
951 I: Hmm. Und das Telefon nach Hause mit Familie?
952
953 IP: Hmm.
954
955 I: Gut, in welchen Situationen... vielleicht magst du dich ja an zwei, drei Situationen
956 erinnern, genau wo du laufen gehen musstest. Wenn du magst, kannst du uns
957 diese vielleicht mal noch erzählen?
958
959 IP: Ja, ein Tag, wo ich mal... am ersten Tag, als ich dorthin kam/...
960
961 I: Hmm.
962
963 IP: .../hatte ich eben... hatte es dort eben zwei. Die hiessen G. und H.
964
965 I: Hmm.
966
967 IP: Und die machten eigentlich viel Scheiss immer.
968
969 I: Hmm.
970
971 IP: Also, gemacht und so... sie gingen zum Volg und gingen klauen und so.
972
973 I: Hmm.
974
975 IP: Und da habe ich mal mitgemacht bei diesem Seich. Und nachher haben sie uns
976 erwischt.
977
978 I: Hmm.
979
980 IP: Und nachher waren sie huere hässig auf mich/...
981
982 I: Hmm.
983
984 IP: .../und die Betreuer haben mich die ganze Zeit angesprochen [Anmerkung: nicht

985 genau verstanden, vielleicht auch "angeflucht" 00:26:32-3] und so. Was soll das
986 und so? Dann bin ich einfach laufen gegangen.
987 [
988 I: Hmm.
989
990 IP: Und mein Vater ... [Anmerkung: unverständliches Wort 00:26:38-9], der sagte, wieso
991 hast du das gemacht und so? Aber er sagte trotzdem, es kann passieren, man ist
992 jung.
993
994 I: Hmm.
995
996 IP: Und hat auch ... [Anmerkung: unverständliches Wort 00:26:47-8].
997
998 I: Also, dein Vater hat immer wieder Verständnis gezeigt für dich/...
999
1000 IP: Hmm.
1001
1002 I: .../nicht? Und wenn es jetzt nochmals in die Betreuerseite hinein geht, wenn sie so mit
1003 dir umgingen, kam das bei dir gar nicht an, wenn man mit dir schimpfte oder
1004 drohte?
1005
1006 IP: Nein, das kam gar nicht an. Mit mir muss man eigentlich nett sprechen, das ist für
1007 mich das Wichtigste.
1008
1009 I: Ok.
1010
1011 IP: Wenn man mit dem I. ... wenn ich mit dem I. klarkomme, dann höre ich auch, auf das
1012 was er sagt.
1013
1014 I: Hmm. Und wenn du merkst, dass man dich ernst nimmt und wertschätzt/...
1015
1016 IP: Hmm.
1017
1018 I: .../dann kommt man an dich heran, hmm? Und wenn nicht, dann ist A. weg und geht
1019 laufen?
1020
1021 IP: Hmm.
1022
1023 I: Hmm. Ok. Jetzt nochmals zu... zu den Kollegen, Kolleginnen. Du sagst, du hattest dort
1024 gewisse Leute, wo du Vertrauen hattest, nicht?
1025
1026 IP: Es hatte aber auch gewisse Leute, also, man konnte gewissen Leuten vertrauen.
1027 Aber es gab auch gewisse Leute, die einen mit in den Scheiss zogen.
1028
1029 I: Hmm.
1030
1031 IP: Und ich merkte, ich möchte lieber stark bleiben und wäre meinen Weg gegangen,

1032 anstatt dort mitzumachen.
1033
1034 I: Hmm. Also, nahmst du dich dort eigentlich auch hinaus, nicht?
1035
1036 IP: Hmm. Also, am Anfang habe ich es gemacht. Es war mir alles egal, ich zog mich
1037 immer zurück.
1038
1039 I: Hmm.
1040
1041 IP: Es war mir egal, was die anderen machten. Aber am Schluss, also am Anfang habe
1042 ich es gemacht, am ersten Tag.
1043
1044 I: Hmm.
1045
1046 IP: Aber und dann eben, als ich den Betreuer kennenlernte, sprachen wir und dann
1047 wurde immer alles besser. Und dann am Schluss war es ganz anders.
1048
1049 I: Hmm.
1050
1051 IP: Habe ich bei allem mitgemacht.
1052
1053 I: Ja. Jetzt stelle ich eine etwas provokative Frage. Hat dir denn einfach etwas gefehlt,
1054 dass du am Schluss bei allem mitgemacht hast?
1055
1056 IP: Hmm.
1057
1058 I: Was genau?
1059
1060 IP: Ich hatte eben das Gefühl, dass ich zu wenig Freizeit habe.
1061
1062 I: Hmm.
1063
1064 IP: Dass alles so geschlossen war, hatte ich das Gefühl.
1065
1066 I: Also, hat sich dann etwas verändert im Internat in der Zeit, wo du drin warst?
1067
1068 IP: Hmm.
1069
1070 I: Die ganze Zeit, wenn du vergleichst? Du hattest ja da irgendwie auch einen
1071 Leiterwechsel miterlebt. Einen Strukturwechsel. Magst du vielleicht dazu noch
1072 etwas sagen? Du hast ja wie zwei Systeme erlebt, nicht?
1073
1074 IP: Hmm.
1075
1076 I: Möchtest du uns dort vielleicht noch etwas Genaueres erzählen?
1077
1078 IP: Ich gehe... also, ich habe im Nachhinein kennen gelernt, dass Lernen wichtig ist.

1079
1080 I: Hmm.
1081
1082 IP: Ohne das kommt man gar nicht weiter.
1083
1084 I : Jawohl, ja. Ja.
1085
1086 IP: Das haben sie mir bewusst gemacht.
1087
1088 I: Und das hast du... hast du eigentlich erst so im... gegen Schluss/...
1089
1090 IP: Ja, am Abschluss gemerkt.
1091
1092 I: .../am Abschluss gemerkt, nicht? Und jetzt kannst du wie wie die Zeit nicht mehr
1093 zurück drehen/...
1094
1095 IP: Hmm.
1096
1097 I: .../und irgendwie kommt jetzt so... so eine Wehmut bei mir an. Ach, hätte ich doch...
1098 wäre es doch...
1099
1100 IP: Hmm.
1101
1102 I: Und jetzt ist es vorbei, nicht?
1103
1104 IP: Hmm.
1105
1106 I: Und was... bringen wir es vielleicht nochmals auf den Punkt, was nimmst du jetzt ganz
1107 genau davon mit?
1108
1109 IP: Dass ich ein bisschen lerne.
1110
1111 I: Hmm.
1112
1113 IP: Immer in meiner Freizeit. 00:30:00-8
1114
1115 I: Und nicht abwarten/...
1116
1117 IP: Hmm.
1118
1119 I: .../und das Engagement von Anfang an hineinschicken, nicht?
1120
1121 IP: Hmm.
1122
1123 I: Ok. Hättest du so etwas wie einen Coach gebraucht für diese Zeit fürs Lernen?
1124
1125 IP: Hmm.

1126
1127 I: Der dir auch hilfreich daneben gestanden wäre, nicht? Hmm.
1128
1129 IP: Am Anfang war es besser.
1130
1131 I: Hmm.
1132
1133 IP: Also, in den ersten paar Tagen war so ein Lehrling dort... also, nicht Lehrling. War
1134 der.... der Sohn von Herrn K. dort.
1135
1136 I: Hmm.
1137
1138 IP: Und er hat er hat den Beruf gemacht, den ich machen wollte. Automech.
1139
1140 I: Ja.
1141
1142 IP: Und nachher hat er mir alles erzählt. Du musst das und das können. Und dann hat er
1143 mir alles gelernt. Wir haben immer so gelernt und so, und nachher ist er einfach
1144 weggegangen. Weil er glaubt irgendwie eine Lehre machen musste oder so.
1145
1146 I: Hmm.
1147
1148 IP: Eben etwas anderes machen. Und nachher...
1149
1150 I: Hmm. Und der war für dich gut/...
1151
1152 IP: Hmm.
1153
1154 I: .../weil der dir vorleben konnte/...
1155
1156 IP: Hmm.
1157
1158 I: .../wie der Beruf eigentlich werden würde?
1159
1160 IP: Hmm.
1161
1162 I: Und nachher hast du das wie nicht mehr gefunden in jemanden, der dich so wie ein
1163 Coach hätte begleiten können und dir das vorleben, ist das richtig so?
1164
1165 IP: Hmm, genau.
1166
1167 I: Und das ist für dich etwas ganz Wesentliches, nicht/...
1168
1169 IP: Hmm.
1170
1171 I: .../über die Person lernen kannst, oder?
1172

1173 IP: Hmm.
1174
1175 I: Weil es dir vielleicht auch Eindruck macht? Eine gewisse Person, nicht? Und jetzt an
1176 der neuen Stelle, hast du irgendjemanden so, wo du jetzt eigentlich du weisst jetzt,
1177 wie du funktionierst, wenn ich so höre. Hast du wieder so jemanden, wo du sagen
1178 kannst, ok, da vertraue ich, da lehne ich an?
1179
1180 IP: Also, wenn ich ehrlich bin, nein, nicht mehr. Ich habe niemanden, mit dem ich richtig
1181 reden kann.
1182
1183 I: Hmm.
1184
1185 IP: Nur noch... ich spreche auch nicht mehr mit dem Vater. Ich spreche nur noch mit
1186 Cousine.
1187
1188 I: Cousine?
1189
1190 IP: Hmm.
1191
1192 I: Also, du hast wieder eine andere Bezugsperson/...
1193
1194 IP: Ja.
1195
1196 I: .../gefunden, wo du eine Vertrauens-Nische hast, wo du reden kannst? Ok. Gut. Jetzt
1197 schau ich hier mal ganz schnell darüber. Ich glaube, wir sind da eigentlich soweit
1198 mal durch von den Fragen, die wir so an dich stellen wollten. So etwas umrissen.
1199 Für mich ist jetzt noch ganz wichtig, A., hast du das Gefühl, es ist so
1200 einigermassen ok? Ich habe mich wohl gefühlt?
1201
1202 IP: Ja.
1203
1204 I: Oder es ist etwas, das mir jetzt nicht so ganz geheuer ist, das ich gerne nochmals
1205 ansprechen möchte?
1206
1207 IP: Also, ich habe mich wohl gefühlt.
1208
1209 I: Du hast dich wohl gefühlt?
1210
1211 IP: Hmm.
1212
1213 I: Und nicht bedrängt oder so?
1214
1215 IP: Hmm.
1216
1217 I: Das ist etwas ganz Wichtiges, nicht? Also, ich finde, Danke vielmals einmal für... dass
1218 du dich so ehrlich eingelassen hast. Und ich habe jetzt doch von verschiedenen
1219 Ecken nachgefragt, nicht? Und äh ich denke, ja, du hast viel gelernt, und du bist

1220 jetzt wie an einem Punkt, wo du zurück schaust, nicht?
1221
1222 IP: Hmm.
1223
1224 I: Und jetzt wie noch ein wenig so drin steckst und...
1225
1226 IP: Aber, ja, und das bringt's eigentlich nicht. Weil es ist passiert, man kann es nicht
1227 mehr zurück drehen.
1228
1229 I: Ah, ok. Ja. Man kann es... zurückdrehen kann man es nicht mehr, aber du hast jetzt
1230 irgendwie bist du in der Phase, wo du gemerkt hast, ok, das ist gut, das tut mir gut,
1231 das ist weniger gut.
1232
1233 IP: Hmm.
1234
1235 I: Und wie so... du bist jetzt eben eine Zukunftsperspektive, nicht?
1236
1237 IP: Hmm.
1238
1239 I: Und bist daran, vorwärts zu schauen, und ich wünsche dir viel Glück, dass du aus
1240 dem heraus kommst und dass du wirklich vorwärts streben kannst mit dem, was du
1241 alles gelernt hast.
1242
1243 IP: Hmm.
1244
1245 I: Gell? Ist gut?
1246
1247 I: Danke.
1248
1249 I: Also, danke vielmals. Super. Jetzt stelle ich ab.
1250
1251
1252 *812_0004*

1.2 Interview 2 Fall B

1 **Transkript:** 812_0005.rtf Fall B
2 **Audiodatei:** 812_0005.WMA
3 **Interviewerin:** Gudrun Obertüfer und Jennifer Baumann
4 **Transkribiert:** 16.09.2012
5 **Sprache:** I = Mundart, IP = Mundart
6
7
8

9 I: Ok. Gut, du hast vorhin selbst gesagt, es ist schon eine Weile her, seit du im Internat
10 A. warst, nicht/?...

11
12 IP: Hmm [zustimmend].
13

14 I: .../jetzt äh bist du 24, an einem ganz anderen Ort. Magst du uns vielleicht erst mal
15 etwas erzählen zur jetzigen Situation, was du jetzt machst, wo du im Hier und Jetzt
16 stehst?
17

18 IP: Ähm, zur Zeit bin ich daran, eine Lehre zu machen als Goldschmied. Im zweiten
19 Lehrjahr.
20

21 I: Als was, als...?
22

23 IP: Goldschmied.
24

25 I: Als Goldschmied? Ah, ok.
26

27 IP: Jetzt gerade im zweiten Lehrjahr von vieren.
28

29 I: Cool.
30

31 IP: Ein Spätzünder, aber Hauptsache eine Lehre, nicht?
32

33 I: Hmm [zustimmend].
34

35 IP: Und ja... im Grossen und Ganzen ist das alles eigentlich.
36

37 I: Hmm, ok. Du sagst Spätzünder, also du hast einfach deine Runden und Zeiten
38 gebraucht, bis du dorthin gekommen bist/...
39

40 IP: Das schon, ja.
41

42 I: .../wo du hinwolltest. Und das ist jetzt so die... die Ausbildung, die dir auch gefällt und
43 die du dir vorgestellt hattest?
44

45 IP: Eigentlich schon, ja. Vielleicht habe ich mir schon von Anfang an vorgestellt, aber ich

46 bin ein wenig davon abgewichen.
47
48 I: Ja. Also, du brauchtest ein paar Windungen, bis du so etwas auf deinen Weg kamst?
49
50 IP: Ja.
51
52 I: Ok.
53
54 IP: Genau.
55
56 I: Jetzt äh so rückblickend. Jetzt gehen wir also in die Retrospektive, so A. Wie hast du
57 so allgemein die Internatszeit dort empfunden?
58
59 IP: Also, grundsätzlich eigentlich positiv.
60
61 I: Hmm.
62
63 IP: War eben sehr speziell, wenn man vorher... wenn man so etwas noch nicht kennt
64 und von einer öffentlichen Schule in ein Internat kommt oder eine Privatschule, wo
65 man während der Woche immer dort ist.
66
67 I: Hmm.
68
69 IP: Aber grundsätzlich war es eigentlich hilfreich für die persönliche Entwicklung.
70
71 I: Hmm.
72
73 IP: Ich meine, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin.
74
75 I: Hmm.
76
77 IP: Sag ich mal so, auch wenn ich doch ein Spätzünder war.
78
79 I: Aber irgendwie hat es dich wie gestärkt?
80
81 IP: Es hat mich schon gestärkt, ja.
82
83 I: Jawohl.
84
85 IP: Und auch ein bisschen besser vorbereitet, als jetzt in der öffentlichen Schule. Man
86 hat auch mehr mit seinen Lehrern zu tun, man sieht sie jeden Tag, auch am
87 Abend.
88
89 I: Hmm.
90
91 IP: Plus Mitschüler. Man wohnt eigentlich mit ihnen zusammen.
92

93 I: Hmm.
94
95 IP: Von dem her ist es auch ein ganz anderer Umgang, als in der öffentlichen Schule.
96
97 I: Hmm. Also, du wirst viel... viel individueller gepflegt? Von allen Seiten eigentlich ein
98 bisschen? Und/...
99
100 IP: Das sicher, ja.
101
102 I: .../das hast du positiv empfunden?
103
104 IP: Zum grössten Teil, ja.
105
106 I: Zum grössten Teil?
107
108 IP: Manchmal ist man eben auch ein bisschen eng aufeinander gehockt/...
109
110 I: Hmm.
111
112 IP: .../was vielleicht nicht immer gerade das Beste war, aber grundsätzlich war es
113 eigentlich gut.
114
115 I: Grundsätzlich, wenn du jetzt so zurückblickst, hast du es positiv empfunden?
116
117 IP: Ja.
118
119 I: Ok, äh mit welchem Alter bist du nach A. gekommen?
120
121 IP: Phh... Das Alter bin ich jetzt gerade nicht sicher, aber es ist...
122
123 I: Nicht sicher, aber von der Klasse vielleicht?
124
125 IP: Anfangs erste Oberstufe/...
126
127 I: Erste Oberstufe?
128
129 IP: .../dann machte ich eigentlich dort fertig.
130
131 I: Ok.
132
133 IP: Also zwei-dreiviertel Jahre war ich in A.
134
135 I: Ok, lange Zeit.
136
137 IP: Ja.
138
139 I: Hmm.

140
141 IP: Länger als andere. Aber es gab solche, die waren fünf, sechs Jahre dort/...
142
143 I: Ja.
144
145 IP: .../wenn ich mich richtig erinnere [Anmerkung: "Soviel's mir isch".]
146
147 I: Ok. Gut, du kamst also in der Oberstufe dorthin. Was war dann so die Entscheidung,
148 dass du dort hinkamst? Was war vielleicht der Grund, magst du dazu etwas
149 erzählen/...
150
151 IP: Ja-ja.
152
153 I: .../so von deiner Vorgeschichte?
154
155 IP: Ähm, das Ding war eigentlich, ich kam vom Land sozusagen nach B. Vom C.
156
157 I: Hmm.
158
159 IP: Und in der öffentlichen Schule war man dann eben etwas das Landei und was weiss
160 ich. Dann fand ich nicht wirklich gross Anschluss.
161
162 I: Hmm.
163
164 IP: Plus habe ich etwas angefangen zu kiffen und so weiter. Und dann eben wurde ich
165 immer weniger akzeptiert von den anderen.
166
167 I: Hmm.
168
169 IP: Und irgendwann hat es mir dann einfach gereicht, und dann bin ich schlussendlich
170 eigentlich mit der Mutter, ich weiss nicht mehr zu welchem Amt. Aber
171 schlussendlich hat die Stadt irgendwie die Hälfte oder ein bisschen mehr bezahlt
172 für A.
173
174 I: Hmm.
175
176 IP: Und weil einfach auf die Öffentliche konnte ich einfach nicht mehr, sozusagen. Oder
177 wollte ich nicht mehr.
178
179 I: Also, so wie beides... äh, einerseits ein Entscheid von euch oder von dir, dass du wie
180 nicht mehr wolltest?
181
182 IP: Es war ein Entscheid von mir.
183
184 I: Es war ein...
185
186 IP: Ich wäre jetzt nicht rausgeflogen aus der Öffentlichen oder so.

187
188 I: Ok.
189
190 IP: Aber es war eigentlich ein Entscheid von mir, dass ich nicht mehr möchte und auch
191 nicht mehr kann auf die Öffentliche.
192
193 I: Also, wenn/...
194
195 IP: Dann kam ich nach A.
196
197 I: .../höre ich das richtig heraus, dass dir die Öffentlichen nicht so wirklich gut getan
198 haben, also du sagst/...
199
200 IP: Nein, das nicht so.
201
202 I: .../du bist wie aus-... also, hast den Anschluss nicht gefunden/...
203
204 IP: Hmm [zustimmend].
205
206 I: .../hast gekifft? Gut, das hatte vielleicht nicht unbedingt mit der Öffentlichen zu tun.
207
208 IP: Nein, das nicht unbedingt. Aber es war sicher auch ein Grund, der das verstärkt hat.
209
210 I: Es hat im Grund vielleicht dazu beigetragen, so wie ich es verstanden habe?
211
212 IP: Hmm [zustimmend].
213
214 I: Ok, und dann habt ihr eigentlich miteinander nach einer Alternative gesucht, und dann
215 seid ihr auf dieses A. gekommen?
216
217 IP: Genau.
218
219 I: Ok. Und du sagst, es war dein Entscheid? Also, hast du auch den Umgang damit gut
220 gefunden, weil du das ja entschieden hattest?
221
222 IP: Ja. Also, ich wurde jetzt nicht gezwungen, nach A. zu gehen, sondern ich bin aus
223 freien Schritten eigentlich dorthin gegangen.
224
225 I: Genau. Und wenn wir jetzt nochmals dort zurückschauen, als du hineinkamst, wie ist
226 dir denn dort ergangen? 00:05:00-1 So, magst du ein wenig erzählen über diese...
227 vielleicht so ein Abriss über diese Internatszeit, wie die/...
228
229 IP: Hmm [zustimmend].
230
231 I: .../so für dich konkret aussah?
232
233 IP: Ähm, man ist eben dort neu hingekommen. Zur dieser Zeit eigentlich noch etwas

234 scheu und zurückhaltend, aber da es eigentlich jedem etwa gleich erging, als dort
235 hinkam, ging der Anschluss eigentlich relativ gut. Man hat eben immer den Kontakt
236 auch gezwungenermassen miteinander.
237

238 I: Hmm.

239
240 IP: Also, kommt man dort eigentlich relativ schnell miteinander klar oder miteinander ins
241 Gespräch und lernt sich kennen.
242

243 I: Hmm.

244
245 IP: Und ja... auch von den Lehrern wird man schnell eingewiesen wie, wo, wenn, was.
246 Sobald man dort eigentlich ein wenig Bescheid weiss, funktioniert das Ganze
247 eigentlich relativ gut.
248

249 I: Hmm. Also, für dich ist es so mal von der Lehrerseite aus kam es klar herüber, was so
250 von dir erwartet wird?
251

252 IP: Ja.

253
254 I: So dass du hier drin funktionieren kannst, oder?
255

256 IP: Das eigentlich schon, ja. Es gab eben gerade Lichtlinien... Richtlinien.
257

258 I: Ja?

259
260 IP: Wie zum Beispiel um diese Zeit ist Mittagessen, um diese Zeit muss man aufstehen,
261 das und das muss gemacht werden.
262

263 I: Hmm.

264 IP: Wir hatten auch wie Ämtli, sozusagen.
265

266
267 I: Hmm.
268

269 IP: Und durch das ähm... das hatte ich ja dort vorher eigentlich nicht.
270

271 I: Ja?

272
273 IP: Immer so gerade Linien. Das half mir eigentlich auch wieder ein wenig, ein bisschen
274 mehr aufzuwachen und auch selbstständig nachher noch Dinge zu machen.
275

276 I: Also, das hat dich irgendwie strukturiert und gestärkt?
277

278 IP: Ja.

279
280 I: Dass du auch selber, selbstständig vorwärts kamst?

281
282 IP: Hmm [zustimmend].
283
284 I: Und du sagtest so von den Kollegen, der Austausch eben, den hattest du immer und
285 den hast du geschätzt?
286
287 IP: Ja, sicher.
288
289 I: Der ist für dich jetzt... es ist ja die Adoleszenz, oder, die Pubertät, oder?
290
291 IP: Hmm.
292
293 I: Das war für dich etwas Wichtiges, diese Zeit jetzt/...
294
295 IP: Ja.
296
297 I: .../auch dieser Austausch mit mit/...
298
299 IP: Hmm [zustimmend].
300
301 I: .../Gleichaltrigen?
302
303 IP: Und vor allem, es gab am Schluss jetzt nicht so eine Gruppenzugehörigkeit, ausser
304 Raucher und Nichtraucher. Das war eigentlich der einzige grosse Unterschied.
305
306 I: Hmm.
307
308 IP: Weil man hatte eben von allen Sparten... also das war zumindest zu meiner Zeit, wir
309 hatten eigentlich rechts Eingestellte, dann hatten wir Punks, Hiphops, ---- [Begriff
310 nicht verstanden, hört sich an wie "Ghetta" 00:07:11-1], alles Mögliche. Die
311 eigentlich auf der Öffentlichen gar nicht miteinander klarkommt. Ist aber
312 erzwungenermassen... aber eigentlich hat man sich so eingelebt, dass man
313 eigentlich wirklich miteinander klarkommt, obwohl das... es stand eigentlich wie
314 nicht mehr im Mittelpunkt, welche Musik man hört, wie man sich anzieht und so
315 weiter.
316
317 I: Also, hat so jeder seine Individualität leben dürfen?
318
319 IP: Ja, genau.
320
321 I: Sei es nun von der Gesinnung oder von der Handlung, eben raucht er, raucht er
322 nicht?
323
324 IP: Hmm [zustimmend].
325
326 I: Also, eigentlich ein tolerantes Feld?
327

328 IP: Ja. Eben das einzige, was gross etwas unterschied, war eben das Rauchen oder
329 das Nicht-Rauchen.
330
331 I: Ja.
332
333 IP: Weil es hat wie eine Raucher-Ecke, ich weiss nicht, ob es die noch gibt. Ah du bist...
334 bist du dort, oder...?
335
336 I: Ja/...
337
338 I: Sie arbeitet dort.
339
340 I: .../ich ich arbeite dort. Nein, das gibt es jetzt nicht mehr seit... ja, seit dem Sommer
341 gibt es ihn nicht mehr.
342
343 IP: Ja.
344
345 I: Es hat eine Umstrukturierung stattgefunden, ja.
346
347 IP: Es durften jeweils nur die Raucher nach hinten. Das war eben auch der
348 Aufenthaltsort der Raucher selber.
349
350 I: Ok.
351
352 IP: In der Freizeit.
353
354 I: Ok. Und das wurde auch irgendwie... das wurde akzeptiert?
355
356 IP: Ja.
357
358 I: Weil es klar irgendwie benannt worden ist?
359
360 IP: Hmm, genau.
361
362 I: Habe ich richtig herausgehört, dass so eben so Klarheiten, Strukturen und so
363 geregelte Abläufe für dich in dieser Phase sehr wichtig waren?
364
365 IP: Das sicher.
366
367 I: Ja? Du kannst sagen, ok, vielleicht konntest du das auch mitnehmen so ins... eben ins
368 spätere Leben hinein/...
369
370 IP: Hmm [zustimmend].
371
372 I: .../dass das dich irgendwie auch gestärkt hat?
373
374 IP: Es war sicher ein Anfang dafür.

375
376 I: Ok.
377
378 IP: Auf dem man aufbauen konnte.
379
380 I: Ja, wenn man will.
381
382 IP: Wenn man will, ja.
383
384 I: Genau, ok. Gut. Hmm. Gut. Äh in dieser Zeit, das ist jetzt eben ein bisschen lange her,
385 du hast das schon etwas umrissen. Was uns noch interessiert, hast du selber
386 persönlich gemerkt in jener Zeit, wo die Veränderungen bei dir ansetzen, wo du
387 dich entwickelst? Ist jetzt etwas...
388
389 IP: Wie meinst du das jetzt, wie ich mich entwickle oder wo ich/...
390
391 I: Also, du hast eigentlich/...
392
393 IP: .../mich entwickle?
394
395 I: .../also du hast eigentlich schon etwas umrissen, so eben irgendwo, ja, du wusstest
396 ein wenig, wo durchgehen, oder, hast klare Strukturen erhalten/...
397
398 IP: Hmm [zustimmend].
399
400 I: .../äh, wenn jetzt das eben uns Aussenstehenden erklären müsstest, was genau hat
401 sich in dieser Zeit... was tat dir gut und was hat sich verändert und was hat
402 vielleicht dazu beigetragen, dass du dich ändern konntest? Oder besser fühltest?
403
404 IP: Ähm/....
405
406 I: Hast du vielleicht ein paar so Schlüssel-... Schlüssel-Erlebnisse/...
407
408 IP: .../ja.
409
410 I: .../ oder vielleicht personelle Sachen?
411
412 IP: Also, der erste Grund war sicher eben der Umfeld-Wechsel.
413
414 I: Hmm.
415
416 IP: Der das Ganze ein wenig in die richtigen Bahnen noch lenkte. Dann gab es eben die
417 geraden Strukturen, und wenn man sich nicht daran hielt, hat man ein wenig auf
418 die Finger geklopft.
419
420 I: Hmm.
421

422 IP: Weil damals noch mit Schäfchen... da mussten wir zum Beispiel... es war eine
423 Strafe, zwei Tage Schäfchen. 00:10:00-4 Dann durfte man nicht gross hinaus,
424 sondern man musste sich immer im Speisesaal aufhalten in der Freizeit.
425
426 I: Ok.
427
428 IP: Und das gurkte einen eben schon etwas an, wenn man zum Beispiel alleine
429 Schäfchen ist und dort drin sitzen muss.
430
431 I: Hmm.
432
433 IP: Plus jetzt... man hatte zum Beispiel auch Küchendienst.
434
435 I: Hmm.
436
437 IP: Wo man dann auch ähm ja um eine bestimmte Zeit dort sein musste und die Arbeit
438 machen, die einem aufgetragen wurde. Und das alles eigentlich immer in einem
439 guten Umfeld.
440
441 I: Hmm.
442
443 IP: Plus war immer jemand da, wenn man jemanden zum Reden brauchte oder man
444 nicht wusste, was machen. Es gab immer Angebote, um etwas zu machen.
445
446 I: Hmm.
447
448 IP: Man war eigentlich nie richtig am Schwimmen und am Herumhängen, sage ich jetzt
449 mal, ohne dass man wusste, was zu tun und so irgendwie auf falsche Gedanken
450 zu kommen. Es war eigentlich immer etwas los.
451
452 I: Hmm.
453
454 IP: Und eben auch verschiedene Freizeitangebote, wo man eigentlich immer etwas
455 unterhalten wurde.
456
457 I: Hmm. Und das ist etwas, was du positiv empfandest, dass dass du wie nicht die
458 Chance erhalten hast, so abzudriften oder wie du sagst, zu hängen.
459
460 IP: Hmm [zustimmend].
461
462 I: Dass du immer, ja im Prinzip immer ein Angebot hattest, auf das du aufsteigen
463 konntest?
464
465 IP: Ja.
466
467 I: Hmm. Und jetzt äh, wenn du sagst, auch wenn man sich nicht so nach der... ja nach
468 der Order verhalten hat, dann kam man eben in diesen Schäfchen... Schäfchen-

469 Status gefallen und so. Wie gingst du dann mit so etwas um? Das ist ja eine Art
470 wie Bestrafung? Wie hast du reagiert dort, konntest du das annehmen, oder?
471
472 IP: Es ist eigentlich human, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nicht eine Bestrafung, über
473 die man irgendwie lange darüber nachdenkt, sondern sie ist einfach für den
474 Moment.
475
476 I: Hmm.
477
478 IP: Und man lernt eigentlich auch daraus.
479
480 I: Hmm.
481
482 IP: Sozusagen. Weil man eben irgendwie einfach einen oder zwei Tage oder länger
483 einfach nicht frei ist in dem Sinn. Aber trotzdem ein bisschen etwas zu tun hat
484 dann. Und ja... die Kontrollen waren eben immer. Überall etwas.
485
486 I: Hmm.
487
488 IP: So Stichproben-mässig. Und von dem her hat man dann eben geschaut, dass man
489 das dann nicht nochmals macht.
490
491 I: Also, hast du wie so deine Lehre daraus gezogen, also... du bist ins Spüren hinein
492 gekommen und dann hast du die Lehre daraus gezogen und mit der Zeit haben
493 sich vielleicht die... ja diese Lapsen haben sich dann irgendwie verringert, oder?
494
495 IP: Hmm [zustimmend].
496
497 I: So, in dem Sinn, ja?
498
499 IP: Ja.
500
501 I: Gut. Ok. Als Person selber, das hast du auch schon etwas angerissen, fühltest du dich
502 selber gut wahrgenommen? Du als...?
503
504 IP: Das eigentlich schon, ja. Man ist eigentlich immer auf alle Schüler mehr oder
505 weniger eingegangen.
506
507 I: Jawohl?
508
509 IP: Ausser eben wirklich auf diejenigen, die sich total quergestellt haben.
510
511 I: Hmm.
512
513 IP: Weil ein grosser Teil waren eben Leute, die dorthin *mussten* [Anmerkung: betont],
514 weil sie irgendwie nicht mehr auf der Öffentlichen akzeptiert worden sind. Bei
515 denen hat man die Rebellion auch immer wieder gemerkt. Aber jetzt auf mich ging

516 man eigentlich immer gut ein. Solange man auch mitmacht und das Zeug auch
517 akzeptieren kann.
518
519 I: Hmm.
520
521 IP: Die vorgeschrieben werden, was eigentlich nicht sehr speziell ist, sondern normal.
522 Wie zum Beispiel Zimmerordnung, solche Dinge. Aber jetzt wahrgenommen
523 werden... Es gab ja dort noch DE. Gibt es den noch?
524
525 I: Hmm [verneinend].
526
527 IP: Der war sozusagen für alles etwas zuständig, was die Freizeit angeht.
528 Ansprechpartner bei sonst Dingen. Und ja zu ihm konnte man eigentlich immer.
529 Der schaute auch immer, eben, dass die Leute etwas zu tun haben.
530
531 I: Hmm.
532
533 IP: Plus... selbst der Küchenchef oder so oder die Putzfrauen gingen etwas auf dich ein.
534
535 I: Hmm.
536
537 IP: Wenn sie irgendwo sahen, dass es einem nicht so gut geht oder weiss nicht was,
538 dann haben sie auch etwas mit mir gesprochen. Also, eigentlich das ganze Team...
539 also von den Angestellten waren eigentlich immer für jeden da.
540
541 I: Hmm, also du hattest eigentlich immer im Prinzip in jeder Situation konntest du, wenn
542 du wolltest, jemanden finden und dort...?
543
544 IP: Ja, es war immer jemand dort.
545
546 I: Es war immer jemand da. Und das hat sich gut angefühlt für dich?
547
548 IP: Ja, das hat sich eigentlich gut angefühlt.
549
550 I: Hmm, ok, super. Äh du hast sicher, das tönt positiv, wie du es in Erinnerung hast, mit
551 mit dem, was du daraus gezogen hast, die Stärkungen, die du gezogen hast.
552 Magst du dich auch erinnern an Phasen, wo du wirklich tief gespürt hast, wo es dir
553 nicht gut ging und wo vielleicht das, was du dir vorgenommen hattest, nicht
554 funktioniert hat?
555
556 IP: Ist jetzt schwierig zu sagen. Ich meine eben, es war Pubertätszeit.
557
558 I: Hmm.
559
560 IP: Gab es immer etwas Hochs und Tiefs.
561
562 I: Hmm.

563
564 IP: Aber jetzt wirklich irgendwie ein Megatief, dass ich eigentlich nur noch weg wollte
565 oder wo ich mich irgendwie verkrochen habe oder sonst etwas, das gab es jetzt
566 eigentlich nie.
567
568 I: Das gab es nicht?
569
570 IP: Nein. 00:15:00-2 Eigentlich... das grösste Negative, das mal geschehen ist, war das,
571 als der Schulleiter, F., hast du sicher auch schon gehört?
572
573 I: Hmm.
574
575 IP: Nahm sich dort das Leben. Aber nachher ging es allen nicht gut.
576
577 I: Ja?
578
579 IP: Aber das ist eigentlich das einzige, das wirklich negativ war im grossen Stil.
580
581 I: Ja?
582
583 IP: Sonst waren es immer kleine Dinge, die eigentlich normal sind. Die man auch sonst
584 normal im Leben hat.
585
586 I: Ja, die du eigentlich... ja, die du als natürlich empfunden hast?
587
588 IP: Ja, genau.
589
590 I: Und das war... und das, was du sagtest mit dem mit dem Schulleiter, das war jetzt
591 eher ein emotionaler Einschnitt?
592
593 IP: Ja, also nicht jetzt etwas das von anderen kommt, wie absichtlich oder wir selber, es
594 ist eben einfach normal.
595
596 I: Ja?
597
598 IP: Aber jetzt wirklich negativ... das gab es eigentlich nicht. Wo ich sagen muss, daran
599 würde ich mich voll erinnern. Es war eigentlich mehr oder weniger einfach alles
600 positiv oder neutral.
601
602 I: Hmm. Also, nicht gravierend einschneidend, so/...
603
604 IP: Nein, solche Dinge gar nicht.
605
606 I: .../dass es hängen blieb? Ok.
607
608 IP: Es gab schon negative Dinge, aber die waren waren zuerst [Anmerkung:
609 unverständliche Stelle, zwei Worte 00:16:12-4] und jetzt im Nachhinein, wenn man

610 mit denjenigen, die dabei waren, darüber spricht, sind sie eben lustig.
611
612 I: Hmm, also jetzt schaust du das wie schon aus einer Distanz an? Jetzt bist du ja auch
613 älter und denkst, ja ok, das war etwas pubertäres Verhalten, so mehr in diesem
614 Stil, nicht?
615
616 IP: Ja, das sicher.
617
618 I: Das das auch wie/...
619
620 IP: Eben es...
621
622 I: .../dazu gehört.
623
624 IP: Hmm [zustimmend].
625
626 I: Ok.
627
628 IP: So falls... aber ich nehme jetzt nicht an, dass du meinst, das wir so viel Scheiss
629 gebaut haben, der mir geblieben ist. Das meinst du wahrscheinlich nicht, oder?
630
631 I: Nein, mehr eben genau, hast du es wirklich negativ erlebt? Ich meine, dass ihr
632 Scheiss gebaut habt, nehmen wir jetzt fast an. Gehört glaub zu jedem jedem
633 Jugendlichen, aber wirklich dass es mit dir etwas gemacht hätte, das ist/...
634
635 IP: Nein, das gar nicht.
636
637 I: .../das ist... ging dir gut?
638
639 IP: Hmm [zustimmend].
640
641 I: Ok. Gut. Äh dann möchten wir da noch etwas genauer darauf eingehen. Äh
642 persönlicher Umgang mit Stress-Situationen. Du hast sicher auch irgendwo mal
643 Stress empfunden. Sei es jetzt... sei es von Seiten BE oder von Seiten
644 Lehrpersonen oder vielleicht auf von von den Kollegen.
645
646 IP: Hmm.
647
648 I: Vielleicht hast du dort so vielleicht auch Erinnerungen oder Schlüsselsituationen, wo
649 du sagst, au ja, das hat mich mega-gestresst an diesem oder an diesem. Und die
650 Frage dahinter wäre, wie bist du dann damit umgegangen, als du gestresst warst?
651
652 IP: Hmm.
653
654 I: Was hast du gemacht?
655
656 IP: Also, jetzt vor allem während der ganzen Schulzeit war ich eigentlich eher ruhig.

657 Auch ein wenig scheu und zurückhaltend.

658

659 I: Hmm.

660

661 IP: Ähm... jetzt wirklich Stress-Situationen... das sonst eben jetzt... für mich gab es das
662 eigentlich nie gross. Weil ich auch relativ... ich war nicht nur ruhig, so dass ich
663 nicht viel sagte, sondern auch sonst war ich relativ ausgeglichen schlussendlich.
664 Aber wenn wenn mal irgendetwas etwas stressig war oder Streit mit Leuten oder
665 was weiss ich, dann hat man das jeweils in der Raucherecke zum Beispiel
666 diskutiert.

667

668 I: Hmm.

669

670 IP: Weil man das irgendwie... zu jeder Situation hatte man irgendwie den passenden
671 Menschen dort drin oder Mitschüler, der die richtige Einstellung oder den richtigen
672 Rat zu dem Thema hatte. Weil wir eben so durcheinander gewürfelt waren. Es gab
673 die etwas Intelligenteren dort drin, die auch auf knifflige Fragen und Situationen
674 etwas helfen konnten. Wiederum die anderen, die einfach gerade hinaus sagten,
675 was sie denken.

676

677 I: Hmm.

678

679 IP: Eben einfach etwas stumpfere Sachen, die aber auch dennoch der richtige Weg
680 waren.

681

682 I: Hmm. Also, so der Austausch hat für dich... Du hast offensichtlich zur Raucher-Ecke
683 gehört, oder?

684

685 IP: Ja, schlussendlich schon.

686

687 I: Hat viel... schlussendlich schon? Ok. Hat dort hinten stattgefunden?

688

689 IP: Ja.

690

691 I: Also, also, Stresssituationen konntest du meiste-... meistern in der Kommunikation mit
692 anderen, im Austausch?

693

694 IP: Hmm [zustimmend].

695

696 I: Und dass vielleicht jeder, wie so eine Art Peer-Group, jeder den anderen getragen hat,
697 so in dem Sinn?

698

699 IP: Also, eben jeder hatte sozusagen einen Zuständigkeitsbe-... Zuständigkeitsbereich
700 würde ich jetzt nicht sagen.

701

702 I: Hmm.

703

704 IP: Aber ist sozusagen je nach Situation war jemand der Richtige dafür.
705
706 I: Hmm.
707
708 IP: Und auch sonst haben wir eigentlich das Meiste mit den Mitschülern klären können
709 oder miteinander klären.
710
711 I: Hmm.
712
713 IP: Wo eigentlich jetzt ähm die Betreuer oder Lehrpersonen nicht unbedingt gross dazu
714 beigetragen haben. Weil es meistens gar nicht bis zu ihnen vordrang. Weil wir es
715 eben selber untereinander klären konnten. Und sonst, weil man so nahe
716 aufeinander sitzt, hat man zum Beispiel, wenn man mit einem Streit hat, dann hat
717 man vielleicht einen, zwei Tage Streit, und dann legt sich das eigentlich auch
718 schon wieder. Weil eigentlich niemand gross mit jemandem über längere Zeit Streit
719 haben möchte. Das merkte man eigentlich auch gut.
720
721 I: Also, das ist wie so ein Hang, auch wieder zu balancieren und und wieder gut
722 miteinander auszukommen, weil/...
723
724 IP: Hmm [zustimmend].
725
726 I: .../ihr ja wie eine Familie miteinander lebt?
727
728 IP: Ja.
729
730 I: So, nicht?
731
732 IP: Genau.
733
734 I: Ok. Und auf der Erwachsenen-Ebene, wenn es dort irgendwie Differenzen gab und
735 so, wie wie hast du denn dort reagiert? 00:20:05-4
736
737 IP: Wie meinst du jetzt, Erwachsenen-Ebene?
738
739 I: Wenn jetzt zum Beisp-... äh... du sagst/...
740
741 IP: Also, jetzt auf mich bezogen?
742
743 I: .../ja, auf dich bezogen, zum Beispiel mit Lehrern oder mit mit deinem persönlichen
744 Betreuer.
745
746 IP: Mit den Erwachsenen?
747
748 I: Hmm.
749
750 IP: Ähm/...

751
752 I: Hast du das auch kennengelernt?
753
754 IP: .../ja, sicher, ja.
755
756 I: Ok.
757
758 IP: Aber ähm... das ist eigentlich... also, ich war eigentlich immer einer... einer, der sich
759 auch etwas in den anderen hineinversetzen konnte.
760
761 I: Hmm.
762
763 IP: Von dem her bin war ich jetzt nie gross der Rebell. Aber mit denen konnte man
764 eigentlich auch immer reden oder diskutieren.
765
766 I: Hmm.
767
768 IP: Weil sie haben jetzt nie dich wirklich zusammen geschissen, sondern sie haben
769 immer irgendwo den Weg gesucht, dein Gewissen anzuregen sozusagen, dass
770 man es selber macht oder es selber einsieht, und nicht "du musst, du musst, du
771 musst".
772
773 I: Damit man selber in die Reflexion kommt?
774
775 IP: Ja. Dass man sozusagen selber das sagt, was man machen sollte.
776
777 I: Hmm.
778
779 IP: Zum Beispiel nicht, eben "du musst", sondern "was denkst du" und "wie wäre das"?
780 Es ist immer so ein Hin und Her. Das war einfach mein Eindruck, aber bei anderen
781 war es sicher auch anders.
782
783 I: Je nach Person wahrscheinlich. Aber für dich war das irgendwie wie das Modell, das
784 sie bei dir angewandt haben und hat es dich auch zum Reflektieren gebracht?
785
786 IP: Ja, das sicher.
787
788 I: Und ist das etwas, wo wo du mitnehmen konntest aus jener Zeit? Wo du vielleicht
789 denkst, ok, das ist in mein Denken eingezogen?
790
791 IP: Hmm [zustimmend].
792
793 I: Dass das etwas Wertvolles ist?
794
795 IP: Ja, das sicher auch, ja.
796
797 I: Ja.

798
799 IP: Das habe ich sicher mitgenommen.
800
801 I: Ok. Gut. Die Frage wäre, so die nächste... eben, was genau war dir hilfreich so für
802 deine Zeit im Internat? Das hast du jetzt eigentlich schon von von ganz
803 verschiedenen Seiten/...
804
805 IP: Hmm.
806
807 I: .../beantwortet, oder? Können wir das vielleicht wie nochmals zusammenfassen, damit
808 wir das auch richtig aufnehmen, also die Kommunikation war sehr wichtig für dich,
809 der Austausch untereinander?
810
811 IP: Ja, das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten.
812
813 I: Aha? Gibt es da etwas, das wir jetzt vielleicht noch nicht angeschnitten haben? Wo du
814 denkst, hmm, da war nochmals etwas, das mir sehr gut tat in dieser Zeit?
815
816 IP: Hmm, also jetzt auf das Thema Kommunikation?
817
818 I: Ja, aufs Thema, wie es dir gut ging, wie du dich entwickeln konntest?
819
820 IP: Hmm. Etwas Spezielles? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Es gab viele, viele
821 Sachen, aber das meiste ist nicht mehr gerade so, so präsent, dass ich es gerade
822 detailliert/...
823
824 I: Ist nicht mehr präsent?
825
826 IP: .../erzählen könnte.
827
828 I: Also, es ist jetzt so wie ein Gesamteindruck, es war gut/...
829
830 IP: Hmm [zustimmend].
831
832 I: .../es tat gut, ich habe mich auch irgendwie wie... sagen wir, wie in so einem Globe
833 drin gut aufgehoben gefühlt/...
834
835 IP: Hmm.
836
837 I: .../und ich hatte überall so meine Nischen und meine Ecken und meine
838 Ansprechpersonen/...
839
840 IP: Ja.
841
842 I: .../könnte man das so fassen?
843
844 IP: Hmm. Und auch, es war immer etwas individuell.

845
846 I: Hmm.
847
848 IP: Das heisst, auch wenn man in einer Klasse war, gab es trotzdem viele auch
849 unterschiedliche Aufgaben, je nachdem wie weit man eben war.
850
851 I: Ok.
852
853 IP: In den meisten Fällen. Man konnte sozusagen auch viel für sich selber arbeiten.
854
855 I: Hmm. Und das hast du geschätzt?
856
857 IP: Das sicher, ja.
858
859 I: Ja.
860
861 IP: Dass nicht einfach alle auf dem Gleichen sind, wenn man zum Beispiel schon weiter
862 ist in einem Wissen, bei einem Thema, dass man nicht einfach dort sitzen muss
863 und ja, ja, ja. Sondern man konnte dann sozusagen eine Spezialaufgabe machen.
864
865 I: Ok, also so differenziert ist worden, oder?
866
867 IP: Hmm [zustimmend].
868
869 I: Verschiedene Stufen? Und du hast einen individuellen Plan eigentlich erhalten?
870
871 IP: Ja.
872
873 I: Und das hast du geschätzt?
874
875 IP: Das sicher.
876
877 I: Ok.
878
879 IP: Damit man nicht immer auf dem gleichen Flecken sitzen bleibt.
880
881 I: Ja. Ist es möglich, dass so etwas äh auch zum guten Klima in der Klasse beigetragen
882 hat? Dass jeder so für sich selber weiter entwickeln konnte? Hast du das als
883 positiv empfunden?
884
885 IP: Das sicher. Es gab zwar auch eben einen, zwei Fälle, wo der eine sich ein wenig
886 benachteiligt fühlte, weil alle irgendwie weiter waren oder der sich diskriminiert
887 fühlte, weil er jetzt eben nicht so weit war wie die anderen.
888
889 I: Hmm.
890
891 IP: Ja, aber das war eigentlich nicht weiter schlimm.

892
893 I: Hmm.
894
895 IP: Also, ein gravierender Vorfall in dem Sinn war es nicht.
896
897 I: Hmm. Es ist einfach wie transparent geworden, wo man steht/...
898
899 IP: Hmm [zustimmend].
900
901 I: .../und für dich selber, wir gehen ja jetzt von dir aus, war es etwas Positives, das dir
902 gut tat?
903
904 IP: Für mich war es etwas Positives, ja.
905
906 I: Dass du deinen Weg machen konntest?
907
908 IP: Hmm [zustimmend].
909
910 I: Ok. Gut. Gab es irgendetwas, es ist jetzt natürlich alles in der Retrospektive, das du
911 noch gebraucht hättest in dieser Zeit? 00:25:00-5 Du kannst dir auch einen
912 Moment Zeit nehmen, vielleicht mal zurück und denken, mein Gott, das hätte ich
913 mir jeweils/...
914
915 IP: Ja, ich bin gerade am Überlegen.
916
917 I: .../gewünscht.
918
919 IP: Jetzt so direkt jetzt so auf die Frage habe ich eigentlich keine Idee/...
920
921 I: Hmm.
922
923 IP: .../ausser ich würde vielleicht irgendwo graben gehen.
924
925 I: Nein, das....
926
927 IP: Weil irgendetwas kann man immer besser machen. Das ist eben so.
928
929 I: Genau.
930
931 IP: Aber jetzt ähm... zum grössten Teil und grundsätzlich war eigentlich alles, so wie es
932 war, gut.
933
934 I: Hmm.
935
936 IP: Es hatte vielleicht... nein, eigentlich war es gut.
937
938 I: Eigentlich war es gut?

939
940 IP: Eigentlich so wie es war. Vielleicht etwas mehr Betreuer zu unserer Zeit. Wäre
941 vielleicht auch noch gut gewesen.
942
943 I: Ok. Also, du hättest davon hättest du noch etwas mehr brauchen können? Dass du
944 das einfach vielleicht...?
945
946 IP: Jetzt für die Allgemeinheit.
947
948 I: Für die Allgemeinheit?
949
950 IP: Ja.
951
952 I: Dass einfach mehr dagewesen wären/...
953
954 IP: Ja.
955
956 I: .../für die Anzahl Kinder?
957
958 IP: Hmm [zustimmend].
959
960 I: Ok. Äh... jetzt muss ich eine ganz direkte Frage stellen, zu eurer Zeit, als du warst,
961 seid ihr über die Wochenenden dort geblieben oder seid ihr nach Hause
962 gegangen?
963
964 IP: Nein, wir gingen nach Hause.
965
966 I: Jedes Wochenende?
967
968 IP: Jedes Wochenende, ja.
969
970 I: Ah, ok.
971
972 IP: So ähm... am Freitagnachmittag haben wir sozusagen alle unsere Ämtli gemacht mit
973 Putzen und so weiter.
974
975 I: Hmm.
976
977 IP: Dann konnten wir nach Hause und am Sonntagabend... oder war es Montag? Ich bin
978 jetzt nicht mehr sicher, Sonntag oder Montag mussten wir dann wieder gehen.
979
980 I: Hmm. Und wenn du jetzt so daran denkst, so die die Wochenzeit im Internat, dann äh
981 die Wochenend-Zeit, da gingst du nach Hause/...
982
983 IP: Hmm [zustimmend].
984
985 I: .../und dann wieder ins Internat. Hast du da noch irgendwie eine Erinnerung, wie du

986 das empfunden hast?
987
988 IP: Ähm, das war eigentlich das Gute, dass man auch nach Hause gehen konnte.
989 Trotzdem noch Kontakt zur Familie.
990
991 I: Hmm.
992
993 IP: Wenn ich jetzt nur dort gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht mit der Zeit als
994 negativ empfunden.
995
996 I: Hmm.
997
998 IP: Aber es war eigentlich ein guter Austausch immer. Dass man dann wieder mal kurz
999 etwas zu Hause ist/...
1000
1001 I: Ok.
1002
1003 IP: .../dass man nachher wieder geht. Also, ich habe mich jetzt meistens eigentlich auch
1004 gefreut aufs Nach-Hause-Gehen. Auch wiederum am Ende des Wochenendes
1005 habe ich mich auch gefreut, wieder nach A. zu gehen.
1006
1007 I: Ok, also...
1008
1009 IP: Um alle wieder zu sehen.
1010
1011 I: War es etwas wie beides, oder?
1012
1013 IP: Ja.
1014
1015 I: Einerseits die Familie, zu der du trotzdem den Kontakt hattest/...
1016
1017 IP: Hmm.
1018
1019 I: .../und das Leben unter unter Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten und Freunden?
1020
1021 IP: Genau. Das war jetzt bei mir eigentlich nie, dass ich gesagt habe, ach nein, jetzt
1022 muss ich wieder nach A. Es war eher neutral bis sich freuen.
1023
1024 I: Ok, gut. Ja. Jetzt bist du ja eigentlich schon einen Schritt weiter. Du bist in der
1025 Ausbildung, du hast gesagt, im zweiten Lehrjahr als Goldschmied, nicht?
1026
1027 IP: Hmm [zustimmend].
1028
1029 I: Äh... ich würde dir gerne mal ein Bild zeigen. So von einem Boot.
1030
1031 IP: Hmm.
1032

1033 I: Jetzt bist du noch in der Ausbildung und das Boot sei dir. Es geht so etwas weiter in
1034 die Zukunft. Wenn du das Bild anschaust, äh wohin würde deine Reise gehen?
1035 Was würdest du mitnehmen auf deine Reise, jetzt in die weitere Zukunft von dem,
1036 was du vielleicht irgendwo auch aus der Internatszeit mitgenommen hast? Was
1037 würdest du über Bord werfen? Wie würde deine Reise...? Du kannst dir ein
1038 bisschen Zeit nehmen, kannst dich etwas einlassen, wie würde die aussehen für
1039 dich?
1040
1041 IP: Ok. Also, jetzt was ich von Erinnerungen von der Internatszeit mitnehmen würde und
1042 über Bord werfen?
1043
1044 I: Zum Beispiel, wo du denkst, ja ok, das... egal, was du mitnehmen möchtest, aber
1045 vielleicht hast du irgendetwas, wo du denkst, hmm, das war gut, das möchte ich...
1046 das nehme ich mit, das kann ich brauchen für meine Zukunft.
1047
1048 IP: Ok. Es ist eigentlich noch schwer zu sagen. Weil ich gestalte mein Leben eigentlich
1049 nicht nicht weitgehend, sozusagen, sondern Step by Step.
1050
1051 I: Hmm.
1052
1053 IP: Weil sich eh immer etwas ändert. Das habe ich so für mich etwas gelernt. Aber jetzt
1054 so von der Zeit aus dem Internat, was ich sicher für die Zukunft auch noch
1055 beibehalten möchte, ist die Kommunikation, dass, wenn irgendwo ein Problem ist,
1056 dass man auch auf die Leute zugeht.
1057
1058 I: Hmm.
1059
1060 IP: Und was ich eigentlich seit damals, vor allem auch bis jetzt, was ich immer hatte, ist,
1061 ich merke, dass viele andere immer Vorurteile haben anderen Menschen
1062 gegenüber, die eben in andere Richtungen gehen.
1063
1064 I: Hmm.
1065
1066 IP: Aber im Internat habe ich jetzt eben auch gelernt, dass auch ein Punk mit einem
1067 Rechten gut befreundet sein kann/...
1068
1069 I: Hmm.
1070
1071 IP: .../ohne dass jetzt das irgendwie dazwischen steht und dass sie eigentlich ganz
1072 normale Menschen sind. 00:30:04-3 Eben etwas eine andere Einstellung, aber
1073 nicht viel anders als du als Mensch.
1074
1075 I: Hmm.
1076
1077 IP: Und das ist sicher das, was ich am meisten mitnehmen werde.
1078
1079 I: Könnte man das unter dem Wort Toleranz...?

1080
1081 IP: Toleranz, ja.
1082
1083 I: Würdest du sicher mitnehmen/...
1084
1085 IP: Ja.
1086
1087 I: .../und und und äh ein eine transparente oder eine oder eine wertvolle
1088 Kommunikation?
1089
1090 IP: Hmm [zustimmend].
1091
1092 I: Das ist das, das das du irgendwie mitnimmst, nicht?
1093
1094 IP: Ja. Und dass man nicht alles bereuen muss, was man macht, sondern alles was
1095 man macht, bringt einen schlussendlich an den Ort, wo man ist. Auch wenn es
1096 negativ ist. Das ist zum einen die Kurve, aus der man lernt, die einen auch wieder
1097 weiter bringt. Was vielleicht in dem Moment, wo man es macht, negativ ist, aber
1098 wenn man zurück schaut, ja, war es vielleicht ein Fehler, aber durch den Fehler hat
1099 man sich entwickelt. Und ein wenig diese Ansicht aufs... auf die Vergangenheit.
1100
1101 I: Also, wie auch so etwas Einsicht auch, oder? Einsicht vielleicht in eben in Verhalten
1102 und Akzeptanz, also wie selber annehmen, was passiert ist/...
1103
1104 IP: Hmm.
1105
1106 I: .../und dann äh kommt das Boot vorwärts, nicht?
1107
1108 IP: Ja.
1109
1110 I: Wäre so wie der Motor?
1111
1112 IP: Ja, so etwa, ja.
1113
1114 I: Ok.
1115
1116 IP: Und viel mehr wüsste ich jetzt noch nicht. Also, der Weg soll mich jetzt mal ans Ende
1117 der Lehre führen und dann schaue ich mal weiter.
1118
1119 I: Hmm. Und... ok, so nicht wirklich festlegen, du sagst, Step by Step/...
1120
1121 IP: Hmm.
1122
1123 I: .../also du lässt auch etwas entwickeln?
1124
1125 IP: Ja.
1126

1127 I: Wie natürlich entwickeln?
1128
1129 IP: Genau.
1130
1131 I: Gibst dem auch Raum und Zeit?
1132
1133 IP: Ja. Ich lasse mich sozusagen etwas treiben, zwar in die richtige Richtung treiben/...
1134
1135 I: Hmm.
1136
1137 IP: .../aber sobald ich an dem Punkt bin, dann schaue ich dann, wo ich jetzt durch
1138 möchte.
1139
1140 I: Genau. Aber das Ruder hast schon du in der Hand?
1141
1142 IP: Ja, das sicher.
1143
1144 I: Das ist dir wichtig, nicht?
1145
1146 IP: Hmm [zustimmend].
1147
1148 I: Ok. Gut. Gibt es irgendetwas, wo du das Gefühl hast, ja, ich habe dich von
1149 verschiedenen Seiten etwas befragt, oder versucht hineinzuschauen/...
1150
1151 IP: Ja.
1152
1153 I: .../äh wo du das Gefühl hast, ach, das hat sie gar nie angesprochen, das wäre mir
1154 noch ein Bedürfnis, hineinzubringen?
1155
1156 IP: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Es gibt ja auch... im Internat gab es sozusagen wie
1157 das Belohnungs- und also Zuckerbrot und Peitsche.
1158
1159 I: Ok.
1160
1161 IP: Wobei eigentlich das Zuckerbrot eigentlich für alle immer gerade da war. Ohne gross
1162 die Peitsche jetzt.
1163
1164 I: Hmm.
1165
1166 IP: Und sonst äh im Sommer, wenn es gut lief und es warm war, gingen wir eigentlich
1167 jeden Nachmittag zum Weiher hinauf.
1168
1169 I: Hmm.
1170
1171 IP: Und das jetzt eigentlich jeden Tag. Das heisst, die Schule war dann nicht mehr so
1172 wirklich im Vordergrund. Ich weiss nicht, ob ihr das jetzt noch so habt. Im Sommer.
1173

1174 I: Mmh, bedingt. Weniger. Ich glaube schon weniger, ja.
1175
1176 IP: Wenn es wirklich warm war, gingen wir eigentlich jeden Nachmittag dort hinauf. Was
1177 natürlich auch geschätzt wurde und bei der Schule dann die Leute eigentlich mehr
1178 mitgemacht haben. Also, jetzt vor allem ich.
1179
1180 I: Ja. Also, war wie auch ein Motivationsschub/...
1181
1182 IP: Ja.
1183
1184 I: .../dass äh eben diese Belohnung/...
1185
1186 IP: Hmm.
1187
1188 I: .../oder dass dass auch eingegangen wurde vielleicht aufs heisse Wetter und/...
1189
1190 IP: Ja.
1191
1192 I: .../nachher warst du wieder leistungsfähiger?
1193
1194 IP: Das sicher, ja. Weil der eine oder andere Lehrer machte dann eben auch mal, dass
1195 man dann eben am Nachmittag anstatt dass man hinaufging, man unten blieb.
1196 Wenn wir irgendwie gar nicht mitmachten oder oder weiss nicht was. Auf jeden Fall
1197 jetzt zu meiner Zeit die Lehrer hätten sich mehr auch noch durchsetzen sollen.
1198 Gegenüber einigen Leuten.
1199
1200 I: Hmm.
1201
1202 IP: Es war zwar positiv, dass man eben nicht zack, so muss es sein, und alle müssen
1203 einfach diese Schiene fahren, das war positiv, dass es nicht so war.
1204
1205 I: Hmm.
1206
1207 IP: Wiederum jetzt aber doch, es hätte aber trotzdem wie einen Kanal geben sollen, wo
1208 alle ein wenig durchmüssen.
1209
1210 I: Hmm.
1211
1212 IP: Wie zum Beispiel ich persönlich bin jetzt bei der Mathe-Lehrerin, G., kennen Sie
1213 vielleicht noch/...
1214
1215 I: Nein.
1216
1217 IP: .../ähm des Öfteren eigentlich unter dem Tisch gelegen und habe geschlafen. Und
1218 sie sagte nichts.
1219
1220 I: Ok.

1221
1222 IP: Obwohl ich jetzt halt zum Beispiel eben in Mathe immer gut mitkam und eigentlich
1223 nachher auch alles wusste.
1224
1225 I: Hmm.
1226
1227 IP: Aber für mich war es zu diesem Zeitpunkt schön. Aber jetzt im Nachhinein wäre es
1228 vielleicht besser gewesen, wenn ich das nicht dürfen hätte.
1229
1230 I: Hmm.
1231
1232 IP: Oder sie zumindest da etwas Einfluss genommen hätte.
1233
1234 I: Ja, also ein wenig mehr wie geleitet hätte/...
1235
1236 IP: Ja.
1237
1238 I: .../und... aber trotzdem hat es gestimmt für dich? Also, hast du dich relativ/...
1239
1240 IP: Für mich hatte es logischerweise gestimmt, ja.
1241
1242 I: .../wohl gefühlt und hast trotzdem etwas mitbekommen unter dem Tisch?
1243
1244 IP: Hmm.
1245
1246 I: Wie wärest du denn damit umgegangen, wenn sie jetzt eingefahren wäre?
1247
1248 IP: Ja, beim...
1249
1250 I: .Wenn du dich aus damals anschaust? Wenn sie jetzt gesagt hätte, hey, steh auf und
1251 mach weiter. 00:35:00-7 Und etwas restriktiver angegangen wäre?
1252
1253 IP: In diesem Moment hätte es mich natürlich angeschissen.
1254
1255 I: Hmm.
1256
1257 IP: Das ist äh logisch.
1258
1259 I: Hmm.
1260
1261 IP: Immer wenn dich jemand zu etwas zwingt in Anführungsstreichen
1262 Anführungszeichen, scheisst es einen an.
1263
1264 I: Ja.
1265
1266 IP: Aber eben so rückblickend wäre es vielleicht besser gewesen, dann hätte ich
1267 vielleicht noch ein wenig mehr machen können.

1268
1269 I: Hmm. Hättest vielleicht noch/...
1270
1271 IP: Ja.
1272
1273 I: .../ein wenig mehr mitnehmen können, und es kommt so wie im Nachhinein siehst du
1274 es anders, oder?
1275
1276 IP: Hmm.
1277
1278 I: Ok.
1279
1280 IP: Nein, das ist definitiv so.
1281
1282 I: Ja? Ok.
1283
1284 IP: Eben... alle Erinnerungen sind eigentlich gut.
1285
1286 I: Hmm.
1287
1288 IP: Ich erinnere mich teilweise gerne zurück.
1289
1290 I: Hmm.
1291
1292 IP: Und ich habe eigentlich zu dieser Zeit auch immer allen gesagt, genießt es hier.
1293
1294 I: Hmm.
1295
1296 IP: Es ist gut. Alle immer Scheiss-Internat und mäh-mäh-mäh [Anmerkung:
1297 Sprechgeräusch 00:35:48-9]. So, glaubt mir, wenn ihr fertig seid, werdet ihr das
1298 vermissen.
1299
1300 I: Hmm.
1301
1302 IP: Das hat mir eigentlich niemand geglaubt. Bis es dann fertig war.
1303
1304 I: Hmm.
1305
1306 IP: Aber es war eben so.
1307
1308 I: Aber für dich ist es wirklich etwas, das du das du als etwas Positives mitgenommen
1309 hast in dein Leben?
1310
1311 IP: Hmm, das definitiv.
1312
1313 I: Ja. Ja. Schön.
1314

1315 IP: Hmm.
1316
1317 I: Ok, also ich wäre soweit fertig mit meinen Fragen.
1318
1319 IP: Ok.
1320
1321 I: Und bedanke mich sehr herzlich.
1322
1323 IP: Kein Problem.
1324
1325 I: Ich hoffe, für dich war das einigermaßen ok und du hast dich wohl gefühlt und nicht
1326 bedrängt gefühlt.
1327
1328 IP: Nein, gar nicht. Es war gut soweit.
1329
1330 I: Ok, gut.
1331
1332 IP: Und eben, allzu viel weiss ich eben auch nicht mehr.
1333
1334 I: Nein, ist super. Also, für uns ist es wunderbar. Danke vielmals.
1335
1336 IP: Ok.
1337
1338 I: Gut.
1339
1340
1341 *812_0005*

1.3 Interview 3 Fall C

1 **Transkript:** 812_0006.rtf Fall C
2 **Audiodatei:** 812_0006.WMA
3 **Interviewerin:** Gudrun Obertüfer und Jennifer Baumann
4 **Transkribiert:** 25.09.2012
5 **Sprache:** I = Mundart, IP = Mundart
6
7
8

9 I: Ok, A. Du gingst ja ins B. zur Schule, nicht?

10
11 IP: Ja.

12
13 I: Und jetzt bist du ja draussen seit den Sommerferien.

14
15 IP: Ja.

16
17 I: Magst du uns vielleicht etwas erzählen zu der Zeit, seit du draussen bist, wie es dir so
18 geht, was du so machst?

19
20 IP: Ja. Also, äh seit ich draussen bin, ist mein Leben etwas anders. Ich musste
21 anfangen zu arbeiten. Und es ist strenger geworden in meinem Leben.

22
23 I: Es wurde strenger in deinem Leben?

24
25 IP: Ja.

26
27 I: Also, so die Arbeitswelt ist ist schon etwas anderes als Schule, nicht?

28
29 IP: Ja.

30
31 I: Ok. Was wurde denn genau so strenger? Was empfindest du denn jetzt so streng?

32
33 IP: Ja, wir haben müssen keine... noch aufstehen.

34
35 I: Hmm.

36
37 IP: Und und selbstständig sein.

38
39 I: Genau. Also, das musst du ja jetzt viel mehr von dir aus schauen, was du machst
40 und/...

41
42 IP: Ja.

43
44 I: .../hast nicht so Leute, die dir dabei helfen, nicht?
45

46 IP: Ja.
47
48 I: Und das ist jetzt ein Unterschied, den du als streng empfindest, nicht?
49
50 IP: Ja.
51
52 I: Und auch... du sagtest vorhin, als wir hinein kamen, da sagtest du, du machest
53 Schreiner, nicht?
54
55 IP: Ja, genau.
56
57 I: Magst du etwas erzählen, wo du das machst, wie das so ist jetzt in deiner Lehre?
58
59 IP: Also, das Zusammenspiel hier in hier im C.
60
61 I: Hmm.
62
63 IP: Das ist so eine Institution, so für schwächere Leute. Die jetzt eben bei der IV sind.
64
65 I: Bist du bei der IV?
66
67 IP: Ja.
68
69 I: Also, das ist eine IV-Ausbildung, nicht?
70
71 IP: Ja, genau.
72
73 I: Aber das ist eigentlich eine normale Lehre, nicht?
74
75 IP: Ja.
76
77 I: Aber du hast eine andere Betreuung?
78
79 IP: Ja, genau.
80
81 I: Genau. Und gefällt es dir in dieser Ausbildung?
82
83 IP: Ja, sehr, ja sehr.
84
85 I: Bist du zufrieden?
86
87 IP: Ja, sehr.
88
89 I: Ist es das, was du gerne machst?
90
91 IP: Ja.
92

93 I: Gut. Cool. Und du wohnst zuhause/...
94
95 IP: Ja.
96
97 I: .../und gehst von zu Hause aus gehst du in die Lehre? Wieviel/...
98
99 IP: Ja.
100
101 I: .../kannst du mal etwas zur Lehre selber beschreiben? Wieviel Schule hast du? Wie
102 viel musst du arbeiten?
103
104 IP: Ich habe... also, ich arbeite acht Stunden am Tag.
105
106 I: Hmm.
107
108 IP: Und Schule habe ich am Dienstag und am Mittwoch. Äh Dienstag äh Mittwoch und
109 den Donnerstag habe ich Schule.
110
111 I: Zwei Tage hast du Schule?
112
113 IP: Ja, einfach Berufskunde und Schule.
114
115 I: Ah, ok.
116
117 IP: Und am Donnerstag habe ich immer äh da Rechnen und Turnen habe ich auch.
118
119 I: Gut. Und Schreiner, das ist das, was du dir vorgestellt hattest/...
120
121 IP: Ja, genau.
122
123 I: .../das du gerne machst?
124
125 IP: Ja.
126
127 I: Warum hast du dich denn so für diesen Beruf entschieden? Was...?
128
129 IP: Weil ich eben gerne so handwerkliches Zeug mache.
130
131 I: Ok. Ist auch lässig, dann sieht man nachher, was man gemacht hat als Schreiner,
132 nicht?
133
134 IP: Ja. Ja, genau.
135
136 I: Es gibt immer ein Resultat.
137
138 IP: Hmm.
139

140 I: Ok, gut. Gut. Du warst ja vorher eben in B., nicht?
141
142 IP: Ja, genau.
143
144 I: Wie kam es dazu, dass du nach D. gegangen bist und dort zur Schule gingst? Magst
145 du uns etwas dazu erzählen?
146
147 IP: Also, den... in der zweiten Klasse sagte mir jemand, ich müsse in D. zur Schule, weil
148 ich eben in der Schule nicht nachgekommen bin.
149
150 I: Weil du in der Schule nicht nachgekommen bist?
151
152 IP: Ja.
153
154 I: Wo bist du denn nicht mitgekommen?
155
156 IP: Bei so schweren... so beim Schreiben und so kam ich nicht so gut. mit.
157
158 I: Hmm. Aber so sonst von den Sprachen, so... hast du gut verstanden/...
159
160 IP: Ja.
161
162 I: .../einfach das Verschriftlichen, das Hinschreiben/...
163
164 IP: Ja. Ja.
165
166 I: .../das hat dir Mühe bereitet?
167
168 IP: Ja.
169
170 I: Ok. Und dann äh... du sagst, man fand dann... wer fand denn, dass du ins B. gehen
171 musst? Wer hat denn das entschieden schlussendlich?
172
173 IP: Weiss ich nicht mehr so genau, ja.
174
175 I: Weisst du nicht mehr so genau, wer?
176
177 IP: Ja.
178
179 I: Gut. Es hat einfach... du hast wahrscheinlich noch irgendeinen Test machen müssen
180 und so/...
181
182 IP: Ja.
183
184 I: .../und dann hiess es, ok, es wäre besser, du gingest dort zur Schule?
185
186 IP: Ja.

187
188 I: Ok. Und dann kamst du in die Schule nach D. Wie erging es dir damit? Du kamst ja
189 dann aus der Regelklasse heraus/...
190
191 IP: Ja.
192
193 I: .../und bist nach D. gekommen, wie war denn das für dich?
194
195 IP: Also... also, erst hatte ich starkes Heimweh und nachher hat sich alles wieder etwas
196 verändert.
197
198 I: Ok, also zuerst... du kamst ja dann dorthin und dann hast du dort auch gelebt und
199 geschlafen?
200
201 IP: Ja. Ja, genau.
202
203 I: Genau. Und da warst du ja relativ klein, he?
204
205 IP: So acht war ich.
206
207 I: Ja? Und dann hattest du Heimweh?
208
209 IP: Ja.
210
211 I: Also, Heimweh nach zu Hause/...
212
213 IP: Ja.
214
215 I: .../und nach den Eltern?
216
217 IP: Ja, genau.
218
219 I: Und als du das Gefühl hattest so von Heimweh, ich meine, da ist man ja traurig/...
220
221 IP: Ja.
222
223 I: .../was konnte denn dir helfen, dass das Gefühl besser wurde?
224
225 IP: So erwachsene Leute waren dort.
226
227 I: Erwachsene Leute, und/...
228
229 IP: Ja.
230
231 I: .../wie konnten Sie dir denn helfen?
232
233 IP: Mit mir so anfangen zu sprechen und so.

234
235 I: Und das war gut für dich?
236
237 IP: Ja. Ja, und nachher mit den Jahren wurde es auch besser.
238
239 I: Als du auch älter wurdest? 00:05:00-9
240
241 IP: Ja.
242
243 I: Und grösser wurdest?
244
245 IP: Ja.
246
247 I: Ok. Und am Wochenende durftest du nach Hause gehen/...
248
249 IP: Ja.
250
251 I: .../zu den Eltern?
252
253 IP: Ja, ich durfte immer nach Hause gehen.
254
255 I: Gut. Und darauf hast du dich jeweils gefreut, nicht?
256
257 IP: Ja. Ja, sehr.
258
259 I: Ok. Und wenn du dann von zu Hause wieder sagen musstest, ok, du musst wieder...
260 musstest du am Sonntagabend wieder nach D. gehen?
261
262 IP: Ja. Und ich durfte später am Montagmorgen... also, im letzten Jahr durfte ich am
263 Montagmorgen zur Schule kommen.
264
265 I: Ah, das ist gut, dann durftest du das ganze Wochenende/...
266
267 IP: Ja.
268
269 I: .../bei den Eltern verbringen, nicht?
270
271 IP: Ja. Und am Montagmorgen musste ich wieder zur Schule.
272
273 I: Ja, ok. Und wie war das, wenn du so am Montagmorgen... magst du dich erinnern, wie
274 es dir so erging?
275
276 IP: Gut.
277
278 I: Gut?
279
280 IP: Gut war es.

281
282 I: Gut war es. Hast du dich jeweils auch wieder gefreut so?
283
284 IP: Ja. Ja.
285
286 I: Und was war denn so gut in D.? Du sagst, es war gut? Was hast du genau als gut
287 empfunden? Also, Erwachsene hast du mal gesagt, die mit dir geredet haben/...
288
289 IP: Ja.
290
291 I: .../die haben dir viel geholfen? Magst du sonst noch etwas erzählen? Wie war denn
292 das so in dem D.? Kannst du vielleicht mal so einen Tag beschreiben oder....
293
294 IP: Also, am... am Morgen müssen wir aufstehen. Das war für mich streng manchmal.
295
296 I: Stehst du nicht so gerne auf am Morgen?
297
298 IP: Nein.
299
300 I: Ok.
301
302 IP: Nachher dann mussten wir uns anziehen, waschen, frühstücken und nachher
303 mussten wir noch Ämtli machen und so.
304
305 I: Hmm.
306
307 IP: Nachher hatten wir Schule bis um zehn. Dann hatten wir Pause, dann Schule, ganz
308 normal Schule. Und dann um zwölf hatten wir Mittagspause.
309
310 I: Hmm.
311
312 IP: Da gingen die meisten immer Fussball spielen und so. Und hinaus.
313
314 I: Und was hast du gemacht in der Mittagspause?
315
316 IP: Fussball gespielt.
317
318 I: Ah, du spielst gerne Fussball? Ok. Gut, und dann am Nachmittag ging es wieder
319 weiter?
320
321 IP: Ja.
322
323 I: Da hattet ihr nochmals Schule?
324
325 IP: Schule. Und dann bis um halb vier Schule. Und dann hatten wir äh Feierabend in der
326 Schule.
327

328 I: Hmm. Und dann wart ihr so etwas unter euch, so die Jugendlichen?
329
330 IP: Und nachher mussten wir auch noch eine halbe Stunde hatten wir Ufzgi-Zeit.
331
332 I: Ja. Und so ein Tagesablauf war für dich gut?
333
334 IP: Ja.
335
336 I: Hast du das gerne gehabt so`?
337
338 IP: Ja.
339
340 I: Ok. Und wenn du so denkst, wie war das so mit den Gspänli dort?
341
342 IP: Cool?
343
344 I: Hast du Freude gefunden?
345
346 IP: Ja, viele hatte ich.
347
348 I: Viele Freunde?
349
350 IP: Ja.
351
352 I: Und mit ihnen hast du auch viel gesprochen und viel zusammen gemacht?
353
354 IP: Ja. Ja.
355
356 I: Ok. Gut. In dieser Zeit, du warst ja viele Jahre in diesem D., nicht?
357
358 IP: So acht Jahre war ich dort.
359
360 I: Acht Jahre? Wenn du jetzt so zurück schaust, jetzt müssen wir alles etwas zurück
361 schauen, weil es ja schon vorbei/...
362
363 IP: Hmm.
364
365 I:/ ist,nicht?
366
367 IP: Ja.
368
369 I: Was hast du das Gefühl, was du bei dir selber gemerkt hast, was hat sich denn bei dir
370 so geändert, A., in der Zeit, als du in D. warst?
371
372 IP: Ich wurde frecher.
373
374 I: Frecher?

375
376 IP: Ja. Zu den Erwachsenen.
377
378 I: Hmm.
379
380 IP: Mit den Jahren. Und ja... ich erhielt eine Menge Strafaufgaben/...
381
382 I: Ok.
383
384 IP: .../in der letzten Zeit.
385
386 I: Und wie äussert sich denn dieses frecher so? Kannst du uns da vielleicht noch etwas
387 Genaueres dazu erzählen?
388
389 IP: Ich schreie die Erwachsenen an und zum Teil fluche ich dann halt auch.
390
391 I: Ok. Und äh das hatte ja für dich wahrscheinlich einen Grund, dass du das gemacht
392 hast, oder?
393
394 IP: Die Erwachsenen sagten, ich müsse etwas richtig machen, aber es war richtig,
395 deswegen.
396
397 I: Ah ok, und dann hat dich das genervt/...
398
399 IP: Ja, genau.
400
401 I: .../und dann fandest du, ok, jetzt bin ich mal ein wenig frech, dass/...
402
403 IP: Ja.
404
405 I: .../sie merken, dass es nämlich richtig ist/...
406
407 IP: Ja.
408
409 I: .../so in dem Sinn?
410
411 IP: Ja, genau.
412
413 I: Ok, gut. Ähm wenn du so, sagen wir, frech warst, das hat ja, so wie ich heraus höre,
414 den Erwachsenen nicht so gepasst, nicht?
415
416 IP: Ja, genau.
417
418 I: Und wie haben sie dann genau reagiert auf dich? Also, du sagst Strafaufgaben?
419
420 IP: Eine Konsequenz... ich musste abschreiben und solche Dinge, abschreiben.
421

422 I: Ok. Und wie gingst du damit um, wie fühltest du dich, als du das machen musstest?
423
424 IP: Ja, schlecht.
425
426 I: Schlecht?
427
428 IP: Hmm.
429
430 I: Und hat das etwas genützt für dich, so hattest du das Gefühl, es war gut, dass sie
431 dich... mit der Zeit fandest du vielleicht, ok, das war gut, dass sie mir das gegeben
432 haben? Das hat mich ein wenig verändert oder/...
433
434 IP: Ja.
435
436 I: .../hattest du...?
437
438 IP: Ja, genau, es hat mich etwas verändert.
439
440 I: Hmm. Also, musst du jetzt etwas weniger motzen und schimpfen?
441
442 IP: Ja, wen-... ja, weniger.
443
444 I: Weniger? Hast du vielleicht eine Form gefunden, um... um das zu sagen, was dir
445 vielleicht nicht gefällt und so? Musst du jetzt...?
446
447 IP: Ich kann... ich habe dann einfach nachher hier ein Gespräch geführt mit dem
448 Erwachsenen, zu dem ich frech war. Nachher hatte ich noch ein Gespräch. Hier.
449
450 I: Ein Gespräch führen? Und dort konntest du auch sagen, was dir nicht gefällt/...
451
452 IP: Ja.
453
454 I: .../und und das war für dich gut/... 00:10:01-2
455
456 IP: Ja.
457
458 I: .../diese Gespräche?
459
460 IP: Ja.
461
462 I: Das hat... hat für dich das besser gepasst als diese Strafaufgaben?
463
464 IP: Ja. Ja.
465
466 I: Und wer hat denn so die Gespräche mit dir geführt, also...?
467
468 IP: Mein Mentor.

469
470 I: Ah, du hattest einen Mentor?
471
472 IP: Ja.
473
474 I: Ok, und was war denn so die Aufgabe von diesem Mentor, hat er immer zu dir
475 geschaut, oder hat er...?
476
477 IP: Also, der schrieb immer meinen Bericht.
478
479 I: Ja.
480
481 IP: Und er war auch bei den Gesprächen immer dabei von mir.
482
483 I: Ok. Und mit ihm hattest du es gut?
484
485 IP: Ja.
486
487 I: Mit diesem Mentor?
488
489 IP: Ja.
490
491 I: Und versuche mal, uns etwas zu beschreiben, was war denn genau gut an diesem
492 Mentor?
493
494 IP: Er konnte gut Fussball spielen.
495
496 I: Ah ok, also etwas, was du auch gerne magst?
497
498 IP: Ja.
499
500 I: Das gefiel dir?
501
502 IP: Ja. Und ich konnte immer mit ihm so Spass-Kämpfchen machen.
503
504 I: Ah ok. Also, das hatte auch wie so eine freundschaftliche Ebene?
505
506 IP: Ja.
507
508 I: Nicht? Ok. Also etwas, das ihr gemeinschaftlich hattet und das du gerne machst und
509 das er auch gerne machte/...
510
511 IP: Ja.
512
513 I: .../das hat euch auch ein bisschen verbunden, nicht?
514
515 IP: Ja, genau.

516
517 I: Ok, gut. Und in diesen Gesprächen hast du dich auch verstanden gefühlt von diesem
518 Mentor?
519
520 IP: Ja. Ja, genau.
521
522 I: Dass er dich ernst nahm?
523
524 IP: Ja.
525
526 I: Ok. Gut. Und du konntest dort alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt?
527
528 IP: Ja, genau.
529
530 I: Und das ist glaub etwas Wichtiges für dich?
531
532 IP: Ja, genau.
533
534 I: Ist das richtig?
535
536 IP: Ja.
537
538 I: Ok. Gut. Äh wenn du jetzt die ganze Zeit so anschaust, du sagst, du habest dich
539 entwickelt, nicht?
540
541 IP: Ja.
542
543 I: Du konntest besser sagen, was mit dir los ist.
544
545 IP: Ja.
546
547 I: Ähm man muss schauen, da gibt es ja immer wie so gute Momente und nicht so gute
548 Momente/...
549
550 IP: Ja.
551
552 I: .../in so einer langen Schulzeit. Magst du dich vielleicht an ein paar Situationen noch
553 mehr erinnern, was war wirklich gut? Was waren so deine Höhen? Und was waren
554 so deine Tiefs, als es dir nicht so gut gegangen ist?
555
556 IP: Meine Tiefs waren, dass ich äh äh... das ist eine schwere Frage.
557
558 I: Schwere Frage, nicht?
559
560 IP: Meine Tiefs waren, dass äh dass puhh. Ah dass es überall blaue Flecken hatte bei
561 den anderen wegen mir. Sie hatten immer so blaue Flecken wegen mir.
562

563 I: Blaue Flecken wegen dir?
564
565 IP: Am Bein.
566
567 I: Also, das heisst, du hast etwas gekickt bei den anderen, oder...?
568
569 IP: Nein, ich habe eben ein hartes Knie, deswegen.
570
571 I: Nochmals. Also, du hattest... was sagtest du....?
572
573 IP: Ein hartes Knie.
574
575 I: Ein hartes Knie? Und haben die anderen dieses Knie zu spüren bekommen?
576
577 IP: Ja. Ein paar Mal.
578
579 I: Ein paar Mal? Ok.
580
581 IP: Je nachdem.
582
583 I: Ok. Und wann hast du denn dieses Knie gebraucht?
584
585 IP: Beim Fussballspiel wollte ich schiessen, und ein anderer kam rein.
586
587 I: Ah, ok. Also, das hast du nicht gemacht, um den/...
588
589 IP: Nein.
590
591 I: .../anderen zu plagen, sondern das einfach... das passierte einfach?
592
593 IP: Ja.
594
595 I: Ok. Und das waren für dich schlechte Momente?
596
597 IP: Ja. Ja.
598
599 I: Hmm.
600
601 IP: Ja.
602
603 I: Also, das war etwas, das du gar nicht wolltest, und es ist passiert?
604
605 IP: Ja, genau.
606
607 I: Ok. Das ist einfach aus dem Spiel heraus passiert?
608
609 IP: Ja.

610
611 I: Und sagte man dann nachher, ok, der A. hat das absichtlich gemacht?
612
613 IP: Nein, man sagte... nicht dass ich das absichtlich gemacht habe, aber es tat mir dann
614 leid wegen der anderen.
615
616 I: Ah, es hat dir leid getan? Also, das ist etwas, was du nicht gern hast, wenn du einem
617 anderen weh tust?
618
619 IP: Ja, genau.
620
621 I: Ok.
622
623 IP: Ja.
624
625 I: Und wie konntest du das wieder korrigieren, hattest du...?
626
627 IP: Ich habe dem anderen etwas gekauft und so als Wiedergutmachung.
628
629 I: Ah ok? Schön.
630
631 IP: Ja.
632
633 I: Und dann war dir auch wieder wohler?
634
635 IP: Ja. Ja.
636
637 I: Also, wenn ich dir so zuhöre, ist das richtig, dass du es gerne friedlich hast und/...
638
639 IP: Ja.
640
641 I: .../gut mit den Leuten?
642
643 IP: Ja, genau.
644
645 I: Und nicht solche Sachen, wo da/...
646
647 IP: Ja.
648
649 I: .../vielleicht Unstimmigkeiten gibt?
650
651 IP: Ja, genau.
652
653 I: Das ist nicht deins, nicht?
654
655 IP: Nein.
656

657 I: Ok. Äh gibt es sonst noch irgendwie... also, das Knie, sagst du, war nicht so eine
658 schöne Sache, wenn solche Situationen passiert sind?
659
660 IP: Ja.
661
662 I: Magst du dich an sonst noch etwas erinnern?
663
664 IP: Nein.
665
666 I: Nicht?
667
668 IP: Nicht.
669
670 I: Das ist so das, was dir am wichtigsten war?
671
672 IP: Ja.
673
674 I: Und so deine Highlights, deine schönen Momente?
675
676 IP: Dass ich einmal frei nehmen konnte, als ich schnuppern war, konnte ich mal frei
677 nehmen an einem Mittwochnachmittag.
678
679 I: Ok.
680
681 IP: Und konnte äh D. helfen beim Fussballspielen. Das Fussballturnier hatte niemand.
682
683 I: Ah ja?
684
685 IP: Dann konnte ich mitmachen.
686
687 I: Das war wichtig auch für dich, dass du...?
688
689 IP: Ja, und alle anderen eben, sie brauchten mich eben, die anderen Kinder.
690
691 I: Die anderen Kinder brauchten dich?
692
693 IP: Ja.
694
695 I: Das ist ein gutes Gefühl für dich, nicht?
696
697 IP: Ja. Ja.
698
699 I: Also, dass du... dass du wichtig bist, dass du etwas kannst, nicht?
700
701 IP: Ja. 00:15:00-4
702
703 I: Und dieser Fussball, das ist glaub etwas, das du/...

704
705 IP: Am besten kann.
706
707 I: .../am besten kannst, und das macht dich auch stolz, nicht?
708
709 IP: Ja.
710
711 I: Ok. Bist du denn beim Fussball bist du immer noch aktiv? Machst du das weiter?
712
713 IP: Ja.
714
715 I: Und das behältst du auch?
716
717 IP: Ja, sicher.
718
719 I: Bist du denn irgendwie in einem Verein oder...?
720
721 IP: Ja, dort wo ich eben arbeite, dort hat es gerade einen Club.
722
723 I: Ah, und dann bist du gerade auch in diesen Club gegangen?
724
725 IP: Ja.
726
727 I: Ok. Das ist in E., hast du gesagt, nicht?
728
729 IP: Ja, genau.
730
731 I: Cool. Und dort bist du auch wieder einer, von dem man sagt, hey, der A., der kann
732 das super?
733
734 IP: Ja.
735
736 I: Toll. Und dort... das tut dir gut/...
737
738 IP: Ja.
739
740 I: .../und dann äh holst du dir dort auch immer wieder so etwas deine Schmeichel-
741 Einheiten und denkst, wow, ich bin cool/...
742
743 IP: Ja.
744
745 I: .../und dann läuft es wieder gut, nicht?
746
747 IP: Hmm.
748
749 I: Ok. Gut. Äh du sagst, du habest auch Zeit bekommen, eben für Fussball, fürs
750 Schnuppern?

751
752 IP: Ja.
753
754 I: Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, wie du da unterstützt worden bist? Du hast ja
755 irgendwann sagen müssen, es hiess, ok, A., du bist jetzt alt genug, jetzt musst du
756 mal daran denken, was du später machst, welchen Beruf du machst?
757
758 IP: Ja.
759
760 I: Magst du mal uns diese Zeit etwas erzählen, wie es dir dort erging in dieser
761 Berufswahl drin?
762
763 IP: Also, ich musste... ich musste diesen Test machen.
764
765 I: Hmm.
766
767 IP: Erst mit der Berufsberaterin.
768
769 I: Also, musstest du so einen...?
770
771 IP: Test machen.
772
773 I: Ach, wie heisst er jetzt schon wieder? Ja, ich weiss, was du meinst.
774
775 IP: Ja.
776
777 I: Fällt mir jetzt den Namen... den musstest du machen?
778
779 IP: Ja.
780
781 I: Und wie war das so für dich, so die Testsituation, ging das gut?
782
783 IP: Gut ging es.
784
785 I: Gut ging es?
786
787 IP: Hmm. Und nachher gab es ein Gespräch mit der IV und mit dem Schulleiter und so
788 ein paar Lehrern und mit meinen Eltern und ich.
789
790 I: Und den... Multicheck hast du gemacht, oder?
791
792 IP: Ja, genau.
793
794 I: Jetzt ist mir das Wort eingefallen.
795
796 IP: Ja, genau.
797

798 I: Und den Multicheck hast du für den Schreiner gemacht?
799
800 IP: Ja, genau. Nein, ich hatte so Fotos... hier hat eine Frau Fotos auf den Tisch gelegt,
801 und dann konnte ich wählen und so. Was mir gefiel und nachher... also, erst gab
802 es ein Gespräch mit meinen Eltern und ich und mit dieser Berufsberaterin.
803
804 I: Hmm.
805
806 IP: Nachher dann äh nachher gingen sie nach Hause, meine Eltern, und nachher sind
807 sie dann.... dann waren ich und die Berufsberaterin alleine dort drin und sie fragte
808 mich so, fragte so Dinge, was ich gerne mache.
809
810 I: Ah genau. Also, dann hast du Bilder bekommen/...
811
812 IP: Genau.
813
814 I: .../und dann über diese Bilder hat man dann etwas herausgefunden/...
815
816 IP: Was ich gerne mache.
817
818 I: .../was du gerne machst?
819
820 IP: Ja.
821
822 I: Und dort war äh...?
823
824 IP: Schreiner.
825
826 I: Dort kam der Schreiner heraus?
827
828 IP: Ja.
829
830 I: Und wenn man dir so zuhört, war das die richtige Entscheidung, gefällt dir richtig?
831
832 IP: Ja. Ja.
833
834 I: Gut. Und diese diese Berufswahlberaterin, wo du sagst, die konnte dir eigentlich
835 helfen?
836
837 IP: Ja.
838
839 I: Und ist das für dich gut, wenn du so mit Bildern arbeiten kannst?
840
841 IP: Ja.
842
843 I: Und dort dann kannst du gut eigentlich zeigen, was dir gefällt?
844

845 IP: Ja.
846
847 I: Ok. Gut, schön. Gut. Wenn man jetzt so sagt, ok, die ganze Zeit, die du da in D.
848 machtest.... du sagtest, der Mentor war dir wichtig, nicht?
849
850 IP: Ja.
851
852 I: Gab es sonst noch Leute, wo du das Gefühl hattest, oh, die taten mir gut in dieser Zeit
853 in D.?
854
855 IP: Meine Kollegen auch.
856
857 I: Hmm.
858
859 IP: Die da immer Blöd-... äh Blödsinn machten in der Schule.
860
861 I: Ok.
862
863 IP: Während der ganzen Schulzeit immer.
864
865 I: Hmm. Also, das ist etwas, das du brauchtest/...
866
867 IP: Ja.
868
869 I: .../also, du bist glaub etwas ein Humorvoller, oder?
870
871 IP: Ja.
872
873 I: Aha. Und machst noch gerne so Sachen?
874
875 IP: Ja.
876
877 I: Und mit den Kollegen konntest du das machen?
878
879 IP: Ja, genau.
880
881 I: Und war das so ein Gefühl, au, zusammen sind wir stark, zusammen haben wir's
882 lässig?
883
884 IP: Ja.
885
886 I: So? Und das half dir über diese Zeit?
887
888 IP: Ja.
889
890 I: Hat dir das auch etwas geholfen mit dem... mit dem Thema Heimweh, also...?
891

892 IP: Ja.
893
894 I: Dass du immer weniger Heimweh bekamst?
895
896 IP: Ja.
897
898 I: Wart ihr so wie eine kleine Familie, ihr Freunde, oder....?
899
900 IP: Nein.
901
902 I: Einfach gute Kollegen/...
903
904 IP: Ja.
905
906 I: .../und eine Gruppe, die sich verstand?
907
908 IP: Ja.
909
910 I: Ok. Wenn du nach Hause kamst, hatten dann... du sagst, wie du dich entwickelt hast,
911 konnten deine Eltern auch nachvollziehen, wie du dich entwickelt hast?
912
913 IP: Ja.
914
915 I: Sagten, hey, A., du bist schon ein ganz anderer?
916
917 IP: Ja. Sagten sie auch so.
918
919 I: Und hatten sie Freude an deiner Entwicklung?
920
921 IP: Ja, ich höre eben nicht mehr so oft auf die Eltern in letzter Zeit.
922
923 I: Du hörst nicht mehr auf die Eltern in letzter Zeit, also du bist ein bisschen grösser
924 geworden und/...
925
926 IP: Ja, und älter.
927
928 I: .../und älter, und möchtest ein wenig in deine eigene Meinung hinein hören, nicht?
929
930 IP: Ja.
931
932 I: Ok. Gut. Und für die Eltern ist das auch ok, oder?
933
934 IP: Ja.
935
936 I: Bist ja jetzt eigentlich in der Pubertät, nicht wahr, und wirst so langsam...
937
938 IP: Ja, ich bin sechzehn jetzt.

939
940 I: Genau, ja. Gut. 00:20:00-4 Und dann gibt es auch wie eine Ablösung von den Eltern,
941 nicht?
942
943 IP: Ja.
944
945 I: Gut. Ok. Jetzt würde ich dir gerne mal ein Bild hinlegen, A.
946
947 IP: Ja.
948
949 I: Nicht wahr. Du bist ja jetzt schon im Berufsleben eigentlich ein wenig drin, nicht?
950
951 IP: Ja.
952
953 I: In der Ausbildung, nicht? Ich lege dir hier... du kannst das auch in die Hand nehmen,
954 wenn du magst, ich lege dir ein Bild hin. Und ich möchte dich gerne fragen, du hast
955 Vieles erlebt jetzt in deinem jungen Leben, nicht?
956
957 IP: Ja.
958
959 I: Das wäre jetzt dein Boot, das in die weitere Zukunft fährt mit dir.
960
961 IP: Ja.
962
963 I: Wohin würdest du mit dem Boot hinfahren? Was würdest du mitnehmen in dieses
964 Boot? Wo du denkst, boah, das ist wichtig, das hat mir gut getan? Und was
965 würdest du vielleicht sagen, nein, das lasse ich lieber am Strand, das nehme ich
966 nicht mit?
967
968 IP: Also, ich nehme klar mal einen Fernseher mit.
969
970 I: Ok.
971
972 IP: Ins Boot. Und meine... eine Steckdose. Und mein Handy nehme ich auch mit und
973 noch andere Sachen.
974
975 I: Hmm. Also, Fernseher, Handy, Steckdose? Eine Steckdose musst du schon
976 mitnehmen, sonst hast du keinen Empfang dort auf dem Meer.
977
978 IP: Ja.
979
980 I: Und wohin fährt denn deine Reise, also wohin geht deine Reise da mit dem Fernseher
981 und mit deinem Handy?
982
983 IP: Äh... über's ganze... über das.... über die halbe Welt.
984
985 I: Über die halbe Welt?

986
987 IP: Ja.
988
989 I: Also, hast du auch etwas Bock und Lust, irgendwo ein bisschen noch die Welt
990 kennenzulernen?
991
992 IP: Ja, genau.
993
994 I: Ok. Gut. Und äh... wenn mal so ein Sturm aufkommt auf dem Meer. Du hast... du hast
995 jetzt den Fernseher dabei und das Handy, was machst du dann?
996
997 IP: Äh so eine Blache drüber legen.
998
999 I: Eine Blache, also du schützt dich, dass du nicht gerade/...
1000
1001 IP: Ja.
1002
1003 I: .../äh also vor allen Dingen der Fernseher und das Handy nicht nass werden/...
1004
1005 IP: Ja, ja.
1006
1007 I: .../sonst hast du keinen Kontakt mehr, nicht?
1008
1009 IP: Ja.
1010
1011 I: Ok. Gut, also du hast etwas Lust auf Abenteuer?
1012
1013 IP: Ja, genau.
1014
1015 I: Hmm. Ist das hier ein bisschen zu kurz gekommen in deinem Leben, wo du denkst,
1016 jetzt wäre es dann etwa an der Zeit, dass du auch noch ein wenig in die Welt
1017 hinaus gehst?
1018
1019 IP: Ja.
1020
1021 I: Ist das das Ziel dahinter, wenn du mal fertig bist, dann macht der A. mal das, was er
1022 möchte?
1023
1024 IP: Ja, genau.
1025
1026 I: Ok. Gut. Und so Fernseher, das ist wichtig für dich auch/...
1027
1028 IP: Ja.
1029
1030 I:/um Informationen zu holen oder/...
1031
1032 IP: Ja.

1033
1034 I: .../und Handy auch für Kontakte, nicht?
1035
1036 IP: Ja.
1037
1038 I: Ok. Gut. Ja, eigentlich sind wir so durch mit den Fragen, gibt es noch irgendetwas...
1039 also mit den Fragen, die wir dir gerne stellen wollten. Gibt es irgendetwas, A., wo
1040 du sagst, au, jetzt hat sie mich Vieles gefragt, aber eigentlich hat sie etwas
1041 vergessen mich zu fragen? Das dir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, das du uns
1042 mitteilen möchtest?
1043
1044 IP: Nein, nein, ich habe nichts.
1045
1046 I: Ist das gut für sich so?
1047
1048 IP: Ja.
1049
1050 I: Konntest du ein wenig sagen, was für dich wichtig ist?
1051
1052 IP: Ja.
1053
1054 I: Und wenn du so.... sagen wir, es kommt jemand daher und sagt, ich möchte jetzt ins
1055 B. Was würdest du dem sagen, der so daher kommt? Sagen, das ist gut, das ist
1056 nicht gut? Ich kann es dir empfehlen, ich kann es dir nicht empfehlen? Das habe
1057 ich so an Erfahrungen mitgenommen. Könntest du dir das mal vorstellen, es
1058 kommt jetzt jemand hierher, wie würdest du mit ihm reden, was würdest du ihm
1059 sagen?
1060
1061 IP: Äh ich sage, ja, da müssen Sie in Richtung F. fahren.
1062
1063 I: Hmm.
1064
1065 IP: Dann äh nach G. oder nach F. hinunter. Dann um den Kreisel herum dort. Dann bei
1066 der H.-Strasse 2.
1067
1068 I: Hmm.
1069
1070 IP: Dort ist es gross angeschrieben.
1071
1072 I: Gross angeschrieben? Also, du weisst ganz genau, wo das wo das Haus ist, das ist
1073 dir gut in Erinnerung geblieben?
1074
1075 IP: Ja. Ja.
1076
1077 I: Und wenn der jetzt sagen würde, ok, jetzt weiss ich, wodurch. Aber wie ist es denn
1078 dort, A.?
1079

1080 IP: Gut ist es dort.
1081
1082 I: Gut ist es dort? Also, du könntest dem/...
1083
1084 IP: Ja.
1085
1086 I: .../jungen Menschen, der jetzt daher kommt, dem sagen, hey, das ist eine gute Sache.
1087
1088 IP: Ja. Es hat auch einen netten Schulleiter.
1089
1090 I: Hmm.
1091
1092 IP: Und einen netten anderen Leiter, andere Leiter.
1093
1094 I: Also, du könntest mit gutem Gewissen sagen, hey, da geht es dir gut?
1095
1096 IP: Ja.
1097
1098 I: Und da erhältst du auch Hilfe, wenn du Hilfe brauchst?
1099
1100 IP: Ja.
1101
1102 I: Ok. Gut, schön. Gut. Gibt es noch eine Frage von dir, wo du denkst, du möchtest uns
1103 etwas fragen oder...?
1104
1105 IP: Nein, nichts.
1106
1107 I: Nichts? Ist es gut für dich?
1108
1109 IP: Ja.
1110
1111 I: War es einigermaßen ok für dich? Hast du dich einigermaßen wohl gefühlt?
1112
1113 IP: Ja. Ja.
1114
1115 I: Gut, wunderbar. Dann äh wollen wir dir ganz herzlich Danke sagen, dass du uns da so
1116 offen und frei erzählt hast.
1117
1118 IP: Ja.
1119
1120 I: Ist wunderbar. Danke vielmals.
1121
1122 IP: Bitte.
1123
1124 I: Ok.
1125
1126

1127 812_0006

1.4 Interview 4 Fall D

1 **Transkript:** 812_0007.rtf Fall D
2 **Audiodatei:** 812_0007.WMA
3 **Interviewerin:** Gudrun Obertüfer und Jennifer Baumann
4 **Transkribiert:** 30.09.2012
5 **Sprache:** I = Mundart, IP = Mundart
6
7

8 I: Ok. Also, A. Du bist jetzt ja schon eine Weile aus dem Internat draussen/...

9
10 IP: Hmm, ja.

11
12 I: .../gell, und bist jetzt so in der Berufswelt. Magst du uns ein wenig darüber erzählen,
13 wie es dir jetzt so ergeht, seit du aus der Schule draussen bist?
14

15 IP: Ähm ja, also seit ich aus der Schule draussen bin, hat sich wieder einiges umgestellt
16 natürlich.
17

18 I: Hmm.

19
20 IP: Ähm... teils positiv und Teil negativ.
21

22 I: Hmm.
23

24 IP: Und äh ja also, der negative Teil spielt sich eher zu Hause ab, weil es wieder
25 schwerer... also es ist schwer, sich wieder daran zu gewöhnen, zu Hause zu
26 wohnen und ähm ja mit den alten kritischen Punkten wieder einfach weiter zu
27 leben, ja.
28

29 I: Hmm. Also, so wieder die Umstellung in die Familie zurück, oder? Mit mit denen alten
30 Vorzeichen, die die ihr vielleicht habt, oder?
31

32 IP: Ja. Ja.
33

34 I: Ok.
35

36 IP: Ja und äh sonst, im Beruf geht's bis jetzt gut, ja. Schulisch ist es ziemlich schwer,
37 ziemlich, ziemlich schwer.
38

39 I: Hmm. Du machst ja eine KV-Ausbildung, und KV E/...
40

41 IP: Ja.
42

43 I: .../also, eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Und wenn du jetzt vielleicht gerade dort
44 versuchst, einmal hineinzugehen, äh du hast ja hier auch eine Beschulung erhalten
45 im Internat. Und du sagst, jetzt ist die Schule recht schwierig/...

46
47 IP: Hmm.
48
49 I: .../kannst du vielleicht dort mal so einen Vergleich anstellen, oder was ist genau
50 schwierig daran?
51
52 IP: Also, wir haben ja im KV ein Unterrichtsfach W und G, Wirtschaft und Gesellschaft.
53
54 I: Hmm.
55
56 IP: Und wir haben ja im Internat nicht wirklich viel über das Thema Schule gehabt.
57
58 I: Hmm.
59
60 IP: Und ja, dann ist es einfach die ersten zwei, drei Tage, die ich in der Schule war,
61 habe ich einfach zuerst Mal gar nichts verstanden.
62
63 I: Hmm.
64
65 IP: Und habe mir alles selber erarbeiten müssen. Und nachschauen und ja, das hat
66 mich schon etwas aufgehalten.
67
68 I: Hmm.
69
70 IP: Ja.
71
72 I: Aber wusstest du, wie das angehen, um das aufzuarbeiten? Hattest du das Gefühl,
73 ok, ich weiss, wie ich das managen muss?
74
75 IP: Ja, wissen wie das managen, das schon, aber jetzt ist so etwas die Faulheit, die
76 mich blockiert noch.
77
78 I: Ok.
79
80 IP: Ja, und noch ein paar andere Sachen.
81
82 I: Also, die Faulheit ist mal ein Thema, wo so in die Gänge kommen und äh... eine etwas
83 provokative Frage: Fehlt dir wie so jemand, der dich da auch ein wenig coacht oder
84 dir den Antrieb gibt?
85
86 IP: Das eher weniger, das liegt an mir selber, ja.
87
88 I: An dir selber?
89
90 IP: Ja, es ist einfach... ja, momentan ziemlich viele Stress-Situationen gibt es/...
91
92 I: Hmm.

93
94 IP: .../die mich auch nicht ganz äh frei überlegen lassen in der Schule und mich nur auf
95 die Schule konzentrieren.
96
97 I: Hmm.
98
99 IP: Ja.
100
101 I: Also, es mischt sich jetzt wie Verschiedenes hinein, oder?
102
103 IP: Ja.
104
105 I: Einerseits der schulische Anspruch und andererseits, eben du hast das schon vorhin
106 etwas umrissen, vielleicht auch von zu Hause und alles anders, oder?
107
108 IP: Hmm.
109
110 I: Und das kommt jetzt miteinander zusammen und ist nicht einfach zu managen, nicht?
111
112 IP: Ja.
113
114 I: Hast du es vorher einfacher empfunden, als du noch so Schüler warst im Internat?
115
116 IP: Ja. Viel einfach schon.
117
118 I: Und was...?
119
120 IP: Ja, viel einfacher auch nicht, es war auch schwer, aber... es ist jetzt eben viel mehr
121 Stress im Moment.
122
123 I: Hmm.
124
125 IP: Also, man wird im Beruf gestresst, zu Hause gestresst, in der Schule gestresst, von
126 Kollegen gestresst, von vielen Stressfaktoren eben, ja.
127
128 I: Hmm. Also, so aus der Retrospektive ist ist man auch im Internat war es einfach auf
129 etwas bezogen, und nicht das ganze Paket, das du jetzt hast, oder?
130
131 IP: Ja.
132
133 I: Jetzt bist du so richtig in den Alltag hinein gestossen worden. Hast du dich vorbereitet
134 gefühlt, um so in den Alltag gestossen zu werden?
135
136 IP: Weniger. Nicht so, nein.
137
138 I: Nicht so?
139

140 IP: Hmm.
141
142 I: Also, es ist es ist wirklich wie gerade ein Tapetenwechsel oder ein Szeneriewechsel,
143 nicht?
144
145 IP: Ja.
146
147 I: Und irgendwie vorher wie so etwas behütet? Auch wenn es vielleicht auch nicht alles
148 positiv war, und jetzt äh ist alles auf dir, oder?
149
150 IP: Ja.
151
152 I: Musst du das selber machen?
153
154 IP: Ja.
155
156 I: Und wie gefällt es dir so in deiner Ausbildung? Ist es das, was du dir vorgestellt hast?
157
158 IP: Also, eben beruflich ist es schon ziemlich das, was ich mir vorgestellt habe. Es
159 macht mir auch Spass.
160
161 I: Hmm.
162
163 IP: Aber schulisch habe ich es mir viel einfacher vorgestellt. Also, ich bin wirklich
164 erschrocken in der Schule, als als das alles kam, und dann dachte ich auch, au,
165 Scheiss.
166
167 I: Hmm.
168
169 IP: Ja.
170
171 I: Jetzt musst du wirklich lernen und dahinter, oder?
172
173 IP: Ja.
174
175 I: 00:05:00-3 Und vielleicht auch gewisse Lerninhalte, die die... vorhin hast du das
176 umrissen so, das wurde gar nicht vermittelt in dieser Schule, die auch gefehlt
177 haben, jetzt für das, was du brauchst spezifisch.
178
179 IP: Hmm.
180
181 I: Und vielleicht auch andere Lerninhalte, die wirklich vielleicht fehlen, die du jetzt
182 nacharbeiten musst, nicht?
183
184 IP: Ja.
185
186 I: Etwa in diese Richtung, nicht?

187
188 IP: Hmm.
189
190 I: Ok/...
191
192 IP: Ja.
193
194 I: .../aber packst du es?
195
196 IP: Ich hoffe es, ja.
197
198 I: Hmm. Gut. Und das Gefühl dabei? Hast du ein gutes Gefühl, so das Vertrauen in
199 dich?
200
201 IP: Zur Zeit ähm gar nicht.
202
203 I: Gar nicht?
204
205 IP: Nein. Eben einfach schulisch zur Zeit gar nicht.
206
207 I: Hmm.
208
209 IP: Und äh im Beruf läuft läuft alles gut, also ich kann praktisch sehr gut arbeiten.
210
211 I: Hmm.
212
213 IP: Und äh so die... ja, wie soll ich das sagen? Die... ich kann die Arbeitsschritte
214 nachvollziehen. Ich weiss, was genau jetzt die Abteilung macht, wo ich bin.
215
216 I: Hmm.
217
218 IP: Ja, so. Da komme ich schon gut mit.
219
220 I: Hmm. Im Beruf auch, wo die Praxis mit der Theorie verbunden ist, oder?
221
222 IP: Ja.
223
224 I: Das kannst du nachvollziehen?
225
226 IP: Ja.
227
228 I: Und schulisch jetzt, einfach wieder eigentlich Lerninhalte, oder, und die muss man
229 sich erarbeiten und da stolperst du vielleicht ein wenig auch über dein
230 Lernverhalten, ist das möglich?
231
232 IP: Ja, genau.
233

234 I: Ok, gut. Kannst du das vielleicht noch etwas genauer beschreiben, was ist es genau,
235 was es so schwierig macht, dass du jetzt da in die Gänge kommst?
236
237 IP: Ja so eben, ich bin einfach zum Teil... der eine Teil ist faul von... ist zu faul von mir,
238 um die ganze Zeit zu Hause zu sein und zu lernen, lernen, lernen. Und der andere
239 Teil ist, ich kann nicht die ganze Zeit zu Hause sein, weil es eben zu Hause
240 Probleme gibt. Und dann brauche ich auch Personen, mit denen ich sprechen
241 kann. Und das sind dann eben meine Kollegen.
242
243 I: Hmm.
244
245 IP: Und dann bin ich eben meistens draussen. Mit meinen Kollegen, weil... ja.
246
247 I: Hmm. Also, gehst du dort sprechen und dich austauschen/...
248
249 IP: Ja.
250
251 I: .../und da bleibt die Arbeit liegen?
252
253 IP: Hmm.
254
255 I: Und dann gibt es so ein Perpetuum mobile und und der Druck wächst, nicht?
256
257 IP: Ja.
258
259 I: Ok.
260
261 IP: Also, der Druck wächst... er bleibt konstant, weil ich kann Druck abbauen, indem ich
262 mit meinen Kollegen bin, aber es kommt dann wieder anderer Druck dazu.
263
264 I: Ok. Also, es wird immer wieder egalisiert?
265
266 IP: Ja.
267
268 I: Du gehst hinaus abbauen, und und da bleibt die Arbeit liegen, kommt noch Neues
269 dazu, dann kommt es zum Schluss wieder aufs Gleiche hinaus?
270
271 IP: Ja.
272
273 I: Hmm. Wie könntest du dir vorstellen, dass du daran etwas ändern könntest?
274
275 IP: Ja, wir sind jetzt momentan viele Sachen am Besprechen auch, eben in der Familie.
276
277 I: Hmm.
278
279 IP: Sind jetzt grad so äh Gespräche am Suchen mit Leuten, die uns helfen wollen.
280

281 I: Hmm.
282
283 IP: Ja. Also, mit Sozialberater und... solchen Leuten, ja.
284
285 I: Um also die Strukturen innerhalb der Familie, wie ihr jetzt mit dieser neuen Situation,
286 dass du jetzt auch wieder da bist, oder/...
287
288 IP: Ja.
289
290 I: .../umgehen könnt, verstehe ich dich hier richtig?
291
292 IP: Ja.
293
294 I: Ok. Und das ist für dich ok, dass jetzt du so ein Helfersystem erhalten sollst, oder die
295 ganze Familie erhalten soll, fühlt sich das gut an?
296
297 IP: Ja, es ist gut, weil... ja, so kann es einfach nicht weiter gehen. Für mich nicht, für
298 meine Familie nicht, ja, für alle irgendwie nicht.
299
300 I: Hmm. Hmm. Ok. Gut. Dann würde ich gerne mal so etwas zurückgehen in die
301 Internat-... äh -geschichte hinein. Du bist ja dort mal hinein gekommen, äh das war
302 vor einem Jahr, nicht?
303
304 IP: Ja.
305
306 I: Und äh kannst du vielleicht uns nochmals genauer erzählen, wie ist es denn
307 überhaupt dazu gekommen? Wo wurde da die Entscheidung gefällt? Von wem
308 wurde sie gefällt, und wie ist es dir so ergangen, als es hiess, A., jetzt gehst du ins
309 Internat B.?
310
311 IP: Also, wie es dazu kam, ist auch... ist... es waren erstmal familiäre Probleme.
312
313 I: Hmm.
314
315 IP: Schulische Probleme und ähm einfach Konflikte mit der Polizei und so.
316
317 I: Hmm.
318
319 IP: Entschieden wurde das Ganze von meinen Eltern und von der Gemeinde, also die
320 haben uns geholfen.
321
322 I: Hmm.
323
324 IP: Und ich habe dann schlussendlich auch zugestimmt, weil ich selber einsah, dass ich
325 nicht so weiter machen kann.
326
327 I: Hmm.

328
329 IP: Ja.
330
331 I: Also, du hast selber auch zugestimmt, hast selber auch eine Veränderung gewollt?
332
333 IP: Ja.
334
335 I: Hast... oder sagen wir, auch mal eine Erleichterung wollen, dass es wieder läuft, oder,
336 dass es besser läuft?
337
338 IP: Ja. Ja.
339
340 I: Und wolltest auch wie aus etwas ausbrechen? 00:10:00-7
341
342 IP: Ja.
343
344 I: Gut. Und als du dorthin kamst, wie erging es dir? Wenn du dich vielleicht zurück
345 erinnern magst, so die erste Zeit?
346
347 IP: Also, die... hmm, der erste Tag war schlimm. Und ab dann war es eigentlich... habe
348 ich mich schon ziemlich nicht wohl gefühlt, aber wirklich schon akzeptiert und ja,
349 ich dachte, es sei ein Jahr, das geht schnell vorbei, und das schaffe ich schon.
350
351 I: Hmm.
352
353 IP: Ja.
354
355 I: Hmm. Also, der erste Eindruck war war ok, ich bin akzeptiert, aber es kam nicht so ein
356 Wohlsein-Gefühl auf?
357
358 IP: Ja.
359
360 I: OK. Ah, was hast du gemacht, als du merktest, ou, ich bin akzeptiert, aber so wirklich
361 wohl ist mir nicht? Was unternahmst du so in deinen eigenen Strategien, die du
362 vielleicht hast, damit du dich gut oder besser fühlen kannst?
363
364 IP: Ja, ich war einfach anständig zu allen... zu den ander-... nein, zu allen war ich
365 anständig. Und äh ich riss mich ziemlich zusammen, wenn mir Dinge nicht
366 passten. Ich versuchte, mich in das System zu integrieren und mehr machte ich
367 eigentlich nicht. Ja.
368
369 I: Hmm. Du hast dich wie dem System etwas angepasst?
370
371 IP: Ja.
372
373 I: Und musstest auch Kraft und Energie dafür aufwenden?
374

375 IP: Ja.
376
377 I: Weil es vielleicht nicht wirklich du warst?
378
379 IP: Ja. Genau.
380
381 I: Gut, hast du irgendwie Unterstützung erhalten dabei? Wo du sagen kannst, ok, das
382 war mir wahnsinnig hilfreich bei der Taktik, die ich dort angewandt habe, um mich
383 zu integrieren?
384
385 IP: Also, so Unterstützung nicht. Um mich zu integrieren, aber... ja andere
386 Unterstützung. Sie wissen ja, C.?
387
388 I: Hmm.
389
390 IP: Eben, das ist seit dem zwei-... seit dem zweiten Tag des Internats war ja
391 irgendetwas.
392
393 I: Hmm.
394
395 IP: Und das hat mich dann etwas stark gemacht, und mich auch dazu gebracht, mich
396 zusammen zu reißen. Und ja, das hat auch diese Veränderung hervor geholt.
397
398 I: Hmm. Also, wie unter dem Motto, gemeinsam sind wir stark, oder/...
399
400 IP: Ja.
401
402 I: .../gemeinsam schaffen wir das? So, hmm?
403
404 IP: Ja.
405
406 I: Also, da hast du auch die emotionale Unterstützung erhalten?
407
408 IP: Ja.
409
410 I: Und dann wurde das andere möglich, wo du eigentlich wie über deinen Schatten
411 springen musstest?
412
413 IP: Hmm.
414
415 I: Ok. Gut. Ähm in der ganzen Zeit, als du im Internat lebstest, gab es ja die Situation
416 vom Wohnen und die Situation... Situation von der Schule. Wenn du mal in diese
417 beiden Szenerien hinein schaust, kannst du vielleicht mal sagen, wie du das
418 gehandelt hast, wie das bei dir im Wohnen abgelaufen ist? Vielleicht auch punkto
419 Unterstützung, punkto Ansprechperson, und wie es in der Schule für dich
420 abgelaufen ist. Vielleicht magst du mal etwas dazu erzählen.
421

422 IP: Hmm. Also, schulisch habe ich es... die ersten drei, vier Monate gar nicht gut
423 gefunden. Also doch, nicht gar nicht, es gab Sachen, die mir sehr gefielen wie
424 Geo-Ausflüge jeden Donnerstag.

425
426 I: Hmm.

427
428 IP: Ein paar Unterrichtsstunden waren interessant gestaltet, aber der Rest wurde
429 einfach so alles hingeworfen, ja, macht das. Und so... ja, ziemlich langweiliger
430 Unterricht.

431
432 I: Hmm.

433
434 IP: Und dann äh... nach Weihnachten, als eben unser Lehrer ging, wurden ja Sie dann
435 Klassenlehrerin, und das hat den Unterricht sehr abwechslungsreich gemacht. Wir
436 behandelten viel spannendere Themen. So auch... ich sage mal, etwas
437 erwachsenere Themen, anstatt immer nur das Gleiche immer schulisch, schulisch,
438 schulisch, so... die ganze Mathematik oder Sprachen, Grammatik und so, ja. Äh ja,
439 das... und das hat mir auch ziemlich geholfen. Es hat mich... weil ich war ziemlich
440 schulumüde.

441
442 I: Hmm.

443
444 IP: Und das hat wieder so etwas mein Interesse geweckt an der Schule. Und ja, das hat
445 mir schon geholfen, ja.

446
447 I: Das war hilfreich für dich, also dass... wenn ich dich richtig verstehe, nicht einfach so
448 Fächerunterricht, sondern so wie auch ganzheitlicher Unterricht/...

449
450 IP: Ja.

451
452 I: .../und vielleicht auch zeitliche oder jugendliche Themen, am/...

453
454 IP: Ja, genau.

455
456 I: .../Zeitgeist dran?

457
458 IP: Ja.

459
460 I: Das hat dir eigentlich auch geholfen, dass dich die Schule auch wieder anfang zu
461 interessieren?

462
463 IP: Ja.

464
465 I: Du bist ja vorher lange nicht zur Schule gegangen. Wie vor... ich glaube, eine Zeit lang
466 nicht zur Schule gegangen/...

467
468 IP: Hmm.

469
470 I: .../bevor du ins Internat kamst und.... hat das etwas damit zu tun, dass dich vielleicht
471 auch die Schule langweilte und dass du gar nicht ja sagen konntest, vielleicht zu
472 dem System, wo du vorher drin warst?
473
474 IP: Hmm ja, das hat auch damit zu tun, ja. 00:15:00-5 Aber ja, der grösste Teil war
475 einfach in der öffentlichen Sekundar-... also öffentlichen Oberstufe hatte ich immer
476 Probleme mit den Lehrern, und ich machte einfach mit meinen Mitschülern viel zu
477 viel Scheissdreck im Unterricht und nicht zugehört und... ja und dann kam die
478 Phase, als ich eben nicht zur Schule ging und das war dann gerade so... ja/...
479
480 I: Hmm.
481
482 IP: .../der letzte Tropfen im vollen Fass.
483
484 I: Also, du brauchst irgendwie also interessante Inhalte und äh du sagst, auch irgendwie
485 altersentsprechend/...
486
487 IP: Ja.
488
489 I: .../damit du mitmachst und dabei bist?
490
491 IP: Ja.
492
493 I: Wenn wir jetzt nochmals schnell den Switch in die jetzige Ausbildung machen, wird
494 hier einfach wieder mehr Stoff vermittelt?
495
496 IP: Nur Stoff.
497
498 I: Nur Stoff?
499
500 IP: Ja.
501
502 I: Und dann kommen wir vielleicht wieder ans alte Thema heran?
503
504 IP: Ja, nicht ganz, weil es gibt spannende Sache wie... so ich war nie so der Mathe-
505 Freak, aber Rechnungswesen ist schon noch interessant.
506
507 I: Hmm.
508
509 IP: Äh Buchungssätze und das ist auch interessant, aber da komme ich eben nicht mit.
510
511 I: Hmm.
512
513 IP: Ja. Und der Rest ist einfach wirklich nur Fächer, Fächer, Fächer.
514
515 I: Hmm. Und dort, wo du jetzt nicht mitkommst oder wo du vielleicht den Eindruck hast,

516 du kommst nicht mit, bräuchtest du dort etwas, dass du dass du dort wie einen
517 genügend grossen Anreiz hast, um dort vorwärts zu kommen?
518
519 IP: Ja, also ich habe einen guten Kollegen in der Klasse, der sehr gut darin ist.
520
521 I: Ok.
522
523 IP: Und ähm er hat gesagt, wenn ich möchte, dann kann ich immer zu ihm gehen und er
524 bringt mir das bei.
525
526 I: Hmm.
527
528 IP: Das ist schon gut, ja. Das reicht mir jetzt mal für den Anfang. Ich habe es zwar noch
529 nicht gemacht, aber ich weiss, dass wenn ich es mache, dann kann er es mir
530 beibringen.
531
532 I: Du hast wie die Rückversicherung, dass du so in einer Lernpartnerschaft/...
533
534 IP: Ja.
535
536 I: .../lernen könntest, und er/...
537
538 IP: Ja.
539
540 I: .../dir die Inhalte vermitteln könnte? Wenn du wollen würdest?
541
542 IP: Ja. Genau.
543
544 I: Wenn die Bereitschaft eintritt. Gut, ich möchte nochmals auf ein Thema schnell zurück
545 kommen, du sagtest, so mit diesen Geo-Ausflügen, das hat das hat dich auch
546 fasziniert?
547
548 IP: Ja. Weil ich das einfach... ja, ich kannte das nicht.
549
550 I: Hmm. Und was genau hat dich daran fasziniert? Was hat dir gefallen?
551
552 IP: Ja, dass sich einfach der Lehrer durchsetzte, damit er das machen durfte/...
553
554 I: Hmm.
555
556 IP: .../und ja, man sah einfach auch, dass alle Kinder in der Klasse Freude hatten, wenn
557 ein Geo-Ausflug war.
558
559 I: Hmm.
560
561 IP: Das hat dann auch alle motiviert, um in die Schule zu gehen. Also, auch die Ausflüge
562 waren meistens gut, es gab nicht so viel Streit oder so.

563
564 I: Hmm, also die Atmosphäre auch während dieser Ausflüge war relaxter, entspannter?
565
566 IP: Ja.
567
568 I: Dadurch, dass ihr etwas miteinander machen konntet?
569
570 IP: Ja.
571
572 I: Und das war hilfreich, nicht? Und für dich ganz persönlich, hast du dort eine
573 Veränderung gemerkt? Hast du gemerkt, au wow, das merke ich bei mir. Waren ja
574 waren ja Geo-Ausflüge, die waren ja auch vielfach verbunden mit Mutproben und
575 so;/...
576
577 IP: Ja.
578
579 I: .../welchen persönlichen Nutzen hast du daraus gezogen?
580
581 IP: Ja einfach, es zeigte mir auf, eben dass es... dass Schule auch abwechslungsreich
582 sein kann und Spass machen, also ja.
583
584 I: Hmm.
585
586 IP: Und dann versuchte ich, das so ein wenig allgemein zu sehen, auch wenn es im
587 späteren Leben keine Geo-Ausflüge geben wird/...
588
589 I: Hmm.
590
591 IP: .../dass ich es einfach objektiv anschauen muss und nicht immer nur die ganze Zeit
592 auf dem Schlechten sozusagen herum hacken. Und darauf hängen bleiben, ja.
593
594 I: Also, es hat dir wie eine positivere Sichtweise gegeben?
595
596 IP: Ja.
597
598 I: Und dass du auch irgendwie freier oder unbefangener Sachen beurteilen kannst und
599 nicht von Anfang an/...
600
601 IP: Ja.
602
603 I: .../äh negativ eingefärbt?
604
605 IP: Hmm.
606
607 I: Ok. Gut, wenn wir noch ins Wohnen schauen wollen so im BE-Bereich. Magst du uns
608 dazu noch ein wenig dazu erzählen, wie es dir dabei ergangen ist in dieser ganzen
609 Zeit?

610
611 IP: Ähm also, Bereich Wohnen, das war eine lustige Zeit.
612
613 I: Hmm.
614
615 IP: Es gab sehr viele Streitigkeiten mit den Betreuern/...
616
617 I: Hmm.
618
619 IP: .../weil sie einfach nicht auf die Kinder eingehen konnten. Sie mussten immer das
620 letzte Wort haben, auch wenn sie nicht Recht hatten.
621
622 I: Hmm.
623
624 IP: Sie waren einfach die Leute, die am längeren Hebel waren und uns voll unterdrückt
625 haben.
626
627 I: Hmm.
628
629 IP: Ja und was ich einfach schade fand, man konnte so viele Vorschläge bringen, wie
630 man wollte, und es wurde einfach zu neunzig Prozent nie angenommen.
631
632 I: Also, du bist nicht wie gehört worden? Auch nicht ernst genommen in dem Sinn?
633
634 IP: Ernst genommen, gar nicht eigentlich. Gehört worden, sehr wohl.
635
636 I: Hmm.
637
638 IP: Aber ja, irgendwie der gute Willen von den Betreuern war nicht da.
639
640 I: Ok.
641
642 IP: Und dann irgendwann schwindet es von den Kindern eben auch.
643
644 I: Also, das hat dann deine Motivation, überhaupt äh innovativ etwas einzubringen oder
645 konstruktiv Ideen zu bringen, hat es gecuttet?
646
647 IP: Ja. 00:20:01-0
648
649 I: Konntest du immer weniger eigentlich einbringen?
650
651 IP: Ja, also die ersten zwei, drei Monate ist im Wohnen allen alles gut gelaufen. Und
652 dann vom einen auf den anderen Tag wurde es... ja ganz anders.
653
654 I: Hmm. Und dann nimmt so eben die Motivation und der Gusto, überhaupt aktiv zu
655 werden, das nimmt dann ab?
656

657 IP: Ja.
658
659 I: Was hättest du dir gewünscht in dieser Zeit?
660
661 IP: Einfach eine korrekte... es gab eine korrekte Ansprechperson, das war meine
662 Bezugsperson.
663
664 I: Hmm.
665
666 IP: Darf man Namen nennen?
667
668 I: Ja, ja. Du kannst alles nennen, ja.
669
670 IP: Ok. Ähm ja, und mit D. konnte ich gut sprechen/...
671
672 I: Hmm.
673
674 IP: .../und ich vertraute ihm auch. Und dann baute er... baute er Scheisse damit, weil
675 ich... weil er das weiter erzählen ging, was ich ihm gesagt hatte, und dann
676 passierten ganz viele Sachen hinter dem Rücken so... also, wir hatten wie das
677 Gefühl, die Betreuer haben sich abgesprochen, wenn etwas Schlechtes passiert
678 ist, ein Fehler von ihnen, sodass sie ja nicht drankamen, sondern dass die Kinder
679 drankamen, und sie haben die ganze Geschichte verdreht und so.
680
681 I: Hmm. Hmm. Also, da ist auch wie du hast dich anvertraut einer Bezugsperson, die
682 persönlich für dich da ist. Vermeintlich vertraut, und das wurde weiter getragen?
683
684 IP: Ja.
685
686 I: Und wie gegen dich ausgespielt?
687
688 IP: Ja.
689
690 I: Und unter dem Strich, was hat das mit dir gemacht? Vielleicht kannst du das
691 nochmals kurz fassen?
692
693 IP: Es hat einfach das Vertrauen in die Personen dort gebrochen/...
694
695 I: Ja.
696
697 IP: .../ja.
698
699 I: Also, Vertrauen, das du aufgebaut hast, hat es/...
700
701 IP: Hat es...
702
703 I: .../wieder... hat es wieder gebrochen?

704
705 IP: Ja.
706
707 I: Hat dich das jetzt generell misstrauischer werden lassen? Personen gegenüber?
708
709 IP: Nein, das nicht, ich habe...
710
711 I: Kannst du das auf auf den Ort oder die Situation äh wieder rückführen, nicht dass du
712 jetzt mit Misstrauen aus dem gan-... aus der ganzen Geschichte heraus gegangen
713 bist, das nicht?
714
715 IP: Also nein, ich habe es auf... meistens kann ich es sehr gut auf die Person zurück
716 führen. Ich habe ein gutes Menschenbild. Also, ich habe eine gutes Empfinden,
717 was betrifft, wem kann ich vertrauen und wem nicht.
718
719 I: Genau.
720
721 IP: Ja.
722
723 I: Und du hast auch wie so den Zusammenhang versucht anzustellen, oder, dass sie
724 sich wie untereinander abgesprochen haben, dass das wie vielleicht irgendeine
725 Arbeitsgemeinschaft ist, die jetzt eben so arbeitet/...
726
727 IP: Ja.
728
729 I: .../nicht unbedingt gerade für dich positiv, was ich so heraus hörte? Aber der Sinn und
730 und das Ganze, die ganze Organisation dahinter, die konntest du wie erkennen?
731
732 IP: Ja, schon ziemlich. Habe ich das Gefühl, ich weiss nicht, ob das stimmt, aber ich
733 selber bin davon mehr als hundert Prozent überzeugt.
734
735 I: Ja, das ist deine Meinung/...
736
737 IP: Ja.
738
739 I: .../wo du/...
740
741 IP: Ja.
742
743 I: .../jawohl, ok.
744
745 IP: Was ich ganz schlimm fand, als ich dem Betreuer voll eine betonieren hätte können,
746 war einfach, es heisst, du kommst hierher und du hast eine weisse Weste. Und
747 das heisst für mich, dass man nichts von der Vergangenheit heraufholt.
748
749 I: Hmm.
750

751 IP: Und wenn man Streit mit einem Betreuer hat und der hässig auf ein Kind ist/...
752
753 I: Hmm.
754
755 IP: .../dann hat er nicht das Recht, im ganzen Gang herumzuschreien, was man früher
756 gemacht hat. Weil das weiss niemand von den Kindern, das wissen nur die Leute,
757 die meine Akten gelesen haben.
758
759 I: Hmm.
760
761 IP: Und das ist einfach das Traurigste, das jemand dort machen konnte.
762
763 I: Da bist du richtig verbrätelt worden?
764
765 IP: Ja, weil dann gab es ein Gespräch nach dem anderen. Ja, die Kinder haben Angst
766 vor dir und vor deiner Freundin, und ja, äh wenn wir sagen, nein, sie dürfen nicht
767 hier sein, dann hören alle auf euch und...
768
769 I: Ja.
770
771 IP: Ja, also sie haben wirklich alles eins zum anderen... so hingestellt, wie wenn ich so
772 ein schlechter Mensch bin oder so.
773
774 I: Hmm.
775
776 IP: Ja, und das fand ich schade, weil ich hatte es mit allen Kindern gut, dachte ich. Ja.
777
778 I: Hmm. Und das war auch etwas, was du dir vorgenommen hast, du hast ja selber auch
779 entschieden, du möchtest du möchtest dorthin und du möchtest irgendetwas
780 ändern an dir?
781
782 IP: Ja, sonst wäre ich ja nicht freiwillig dorthin.
783
784 I: Du gingst ja freiwillig dorthin? Jawohl. Und hast dir auch etwas vorgenommen und
785 wolltest etwas ändern?
786
787 IP: Ja.
788
789 I: War das hinderlich, dass... dass... dass man dann so mit dir umsprang?
790
791 IP: Hinderlich nicht. Ich habe auf die Person dann einfach komplett... ähm geschissen.
792
793 I: Ja, du redest frei, frei von der Leber.
794
795 IP: Ok.
796
797 I: Ok. Also, du hast... du hast wie ein offenes Angebot erhalten, es ist wie ein

798 Neuanfang. Du sagst, mit der Metapher mit der weissen Weste. Und du musstest
799 die Feststellung machen, in der Realität sah es dann anders aus. Da ist dann
800 eigentlich mit mit deiner Privatsphäre lauthals herum hantiert?

801
802 IP: Ja.

803
804 I: Und das war für dich verletzend?

805
806 IP: Ja, sehr.

807
808 I: Und hat das auch... hat das auch wie ein falsches Bild von dir vermittelt, hast du...?
809 00:25:03-5

810
811 IP: Ja, und es hatte auch schlechte Auswirkungen.

812
813 I: Es hatte schlechte Aus-... und die Konsequenzen musstest du tragen?

814
815 IP: Ja.

816
817 I: Sind auch wieder auf dich gekommen, also eigentlich hinderlich für dich?

818
819 IP: Ja.

820
821 I: Ist das richtig?

822
823 IP: Genau.

824
825 I: Ok. Und hat auch teilweise, du sagtest, du hättest auch eines durchziehen können,
826 oder, das machte dich irgendwie aggressiv?

827
828 IP: Ja, klar.

829
830 I: Ist das richtig so?

831
832 IP: Ja. Ja. Also, ich kann ja auch einzelne Geschichten...

833
834 I: Ah, du kannst erzählen, was du gerne möchtest.

835
836 IP: Ähm wie ist es jetzt? Ich habe... es gab mehrere Vorfälle wegen dem Kiffen.

837
838 I: Hmm.

839
840 IP: Man fand Sachen bei mir für... und meiner Freundin, aber kein Gras.

841
842 I: Hmm.

843
844 IP: Und ich sagte, offen und ehrlich, ja, ich kiffe, ich habe kein Problem damit, dass ihr

845 das wisst/...

846

847 I: Hmm.

848

849 IP: .../und das Zeug habe ich vom Wochenende in meiner Tasche, und ich habe das
850 Zeug immer in dieser Tasche.

851

852 I: Hmm.

853

854 IP: Und dann akzeptierten sie das. Sie glaubten mir das. Ich sagte noch, wenn sie UP
855 wollen, wir geben sofort... wir geben keine ab, weil sie wird positiv sein vom
856 Wochenende, und wir dürfen am Wochenende machen, was wir wollen.

857

858 I: Hmm.

859

860 IP: Dann wurde das akzeptiert. Und dann sind auf einmal immer mehr Sachen hervor
861 gekommen mit Kiffen, ja, äh die Leute vom Dorf haben Kinder kiffen sehen vier äh
862 vier Stück. Und dann das war diese Geschichte, als es eine Razzia gab. Und dann
863 kamen eben Sachen hervor wie, ja, A., in deinem Zimmer stinkt es nach Gras.
864 Dann sagte ich, ja, ist so. Warum ist das so? Ich weiss es nicht. Und dann äh ging
865 das herum, ja, A. hat Gras in seinem Zimmer, dies, das. Und dann kam am
866 Schluss heraus, dass unser Hauswart mit Hanf eben das Lavabo repariert hatte im
867 Zimmer. Ja, und dann waren wieder die Betreuer die Gearschten, weil sie alles auf
868 mich geschoben haben.

869

870 I: Hmm.

871

872 IP: Und dann musste ich nochmals das Zimmer wechseln, und im neuen Zimmer hat es
873 auch nach Gras gestunken. Und da fand man nicht heraus, warum. Und ja, dann
874 war so ein Ausflug. Und dort war ich nicht dabei. Und dann hat der Betreuer, der
875 das schon herum geschrien hat von meiner Vergangenheit, hat mit den Kindern
876 auch darüber geredet, ja, A. kifft ja sowieso. Ähm ich weiss, dass er Gras in
877 seinem Zimmer hat und so. Und ja... am Schluss, nicht am Schluss, also ein paar
878 Kinder, die meine Kollegen waren, die machten dann einfach so Spässchen mit
879 den Betreuern und sie brachten so Sachen wie, hey, E., deine Papes liegen am
880 Boden. Und wenn man nicht kifft, dann schaut man nicht auf den Boden. Und vier,
881 fünf Betreuer haben auf den Boden geschaut. Ja, und dann dachte ich schon,
882 etwas läuft falsch und dann wir Kinder hatten mehrere Verdächtige auf Betreuer, die
883 kiffen während der Internatszeit, und das sagten wir dann auch. Und dann äh ja...
884 es war gar nicht gut, dass wir das sagten, weil ja, sie sind ja die Erwachsenen und
885 sie können machen, was sie wollen, und es stimmt sowieso nicht.

886

887 I: Also, so eine etwas ausweglose Situation? Also, einerseits bist du immer in Verdacht
888 geraten/...

889

890 IP: Ja.

891

892 I: .../wo da, eben seien es jetzt Putzfäden von vom Abwart und so. Es ist einfach äh, du
893 hast wie ein Label erhalten?
894
895 IP: Ja.
896
897 I: Wie auch ein Stigma, oder? So in dem Sinn, er kifft anyway, oder?
898
899 IP: Ja.
900
901 I: Und dann kann man das gerade auch noch auf deine Kappe schieben? Und die
902 andere Seite, du hast irgendwie Sachen realisiert/...
903
904 IP: Ja.
905
906 I: .../hast es benannt, und ist wieder/...
907
908 IP: Ist nichts passiert.
909
910 I: .../ist wieder nichts passiert. Ist das ein so grundsätzlich wie eine Frustsituation für
911 dich, wenn man nicht nicht ehrlich mit mit äh Facts und Situationen umgeht?
912
913 IP: Ja.
914
915 I: Ist das auch lähmend für dich so etwas?
916
917 IP: Ja, sehr, ja, weil dann kehrt man wieder ein wenig in sich hinein und möchte sich gar
918 nicht mehr äussern.
919
920 I: Hmm.
921
922 IP: Ja, und das müssen dann aber auch die Leute verstehen, und das haben sie einfach
923 nicht verstanden.
924
925 I: Ja. Also, das hat man dir dann auch nicht attestiert, dass du/...
926
927 IP: Ja.
928
929 I: .../auch durftest ein bisschen in den Rückzug gehen und in dich hinein kehren...?
930
931 IP: Ja, weil dann hiess es, ja, du verheimlichst etwas, wenn du nichts mehr sagst und...
932 ja, also ist alles, was ich gemacht habe, war komplett falsch.
933
934 I: Hmm. Also, du konntest im Prinzip machen, was du wolltest, es war anyway falsch?
935
936 IP: Meistens schon, ja.
937
938 I: Hmm. Also, warst du so wie in einer wie unter einer Observationsglocke, wurdest auch

939 immer beobachtet? Kam so ein Gefühl auf?
940
941 IP: Ja.
942
943 I: Hmm. Und das war nicht unbedingt förderlich für dich?
944
945 IP: Nein, nicht so.
946
947 I: Nicht so? Ok. Gut. In dieser ganzen Zeit, trotz dieser... du hast jetzt viele Situationen
948 erzählt, also die Sachen, die nicht gut für dich abgelaufen sind. 00:30:05-5 Welche
949 Veränderungen hast du... hast du eine Veränderung festgestellt in dieser... in
950 dieser... in diesem Jahr Internatszeit, so persönlich an dir?
951
952 IP: Ich persönlich an mir habe eine sehr grosse Veränderung festgestellt, ja.
953
954 I: Hmm. Und wie hat sich die... wie hast du diese gemerkt, also was genau?
955
956 IP: Also, was sich verändert hat?
957
958 I: Genau.
959
960 IP: Das ist... ich bin viel weniger gewalttätig.
961
962 I: Hmm.
963
964 IP: Äh weniger aggressiv. Ich habe mit dem Kiffen ganz aufgehört.
965
966 I: Hmm.
967
968 IP: Ich habe ja eben wieder etwas mehr Interesse an der Schule. Ich bin... ich habe
969 sozial... wie soll ich das sagen? Im Sozialen einfach mich geändert.
970
971 I: Hmm.
972
973 IP: Ja.
974
975 I: Im Sozialen mehr geändert, äh du hast ja mit Leuten zusammen gelebt, oder, und wie
976 so eine Gemeinschaft/...
977
978 IP: Ja, ich habe einfach...
979
980 I: .../hat das etwas damit zu tun, dass du vielleicht dort Kompetenzen entwickeln
981 konntest, die du vorher vielleicht noch gar nicht so kanntest?
982
983 IP: Ja, also es war bei mir einfach schon immer so, Behinderte lacht man nicht aus. Das
984 ist vor... seit ich klein bin so.
985

986 I: Hmm.
987
988 IP: Und ja, einfach auch Leute... ich habe einfach dort gelernt, Leute zu akzeptieren, wie
989 sie sind, auch wenn sie nicht behindert sind, wenn sie anders sind.
990
991 I: Hmm.
992
993 IP: Und das ist mir vorher ein bisschen schwerer gefallen.
994
995 I: Hmm.
996
997 IP: Und ja...
998
999 I: Und das ist so durch das gemeinsame Leben, wo man so im Internat hat, das ist so
1000 der Profit, den du daraus gezogen hast, dass deine Sozialkompetenzen grösser
1001 wurden?
1002
1003 IP: Ja.
1004
1005 I: Oder auch bewusster wurden, was es heisst, wenn jemand anders ist, und das
1006 trotzdem stehen lassen kann. Ok. Ähm wir waren da schon eigentlich etwas drin,
1007 so in Höhen und Tiefen, die du in dieser Internatszeit hattest. Gäbe es noch etwas
1008 hier, das wir vielleicht nicht angesprochen haben vielleicht noch an Höhen, die wir
1009 jetzt nicht benannt haben, oder haben wir sie etwa umrissen?
1010
1011 IP: Ja also an Höhen, meine Schulnoten auf jeden Fall.
1012
1013 I: Hmm.
1014
1015 IP: Das hat mir wirklich sehr Freude gemacht und hat mich dann auch angespornt, eben
1016 zum weiterhin so machen, obwohl es jetzt grad nicht so läuft.
1017
1018 I: Hmm.
1019
1020 IP: Und Höhen war eben im Privaten, meine Beziehung.
1021
1022 I: Hmm.
1023
1024 IP: Ja.
1025
1026 I: Die du auch pflegen durftest und und die dich irgendwie das Schicksal oder einfach
1027 deine Schulzeit gemeinsam durchstehen liess?
1028
1029 IP: Ja.
1030
1031 I: War ja nicht immer so erfreulich, wie ich hörte. Gut. Und die Noten, da hattest du
1032 Freude, das hat dir irgendwo... was hat das für dich bedeutet, dass die Noten

1033 besser wurden?
1034
1035 IP: Ja, dass ich auch etwas kann, wenn ich möchte.
1036
1037 I: Ok. Also, war irgendwo auch vielleicht auch eine Rückmeldung an deine Leistung/...
1038
1039 IP: Ja.
1040
1041 I: .../dass du wirklich etwas kannst. Und die ist... könnte man das unter positivem
1042 Verstärker vielleicht fassen, dass du vielleicht auch das zurück erhalten hast?
1043
1044 IP: Ja.
1045
1046 I: Und das hast du gebraucht?
1047
1048 IP: Auf jeden Fall, ja.
1049
1050 I: Hmm. Und das hast du auch mitgenommen, irgendwie wie so ein wenig als Stütze,
1051 wenn ich etwas will, dann schaffe ich es?
1052
1053 IP: Ja.
1054
1055 I: Es hängt von meinem Willen ab. Ok. Jetzt macht es dich gerade ein bisschen... es
1056 berührt dich ein bisschen, oder meine ich jetzt das nur?
1057
1058 IP: Ah nein, nein. Nein, nicht.
1059
1060 I: Nicht? Ok.
1061
1062 IP: War nur etwas am Überlegen.
1063
1064 I: Ok. Sonst noch etwas, wo du denkst, das wäre noch wichtig zum so... zu dieser
1065 ganzen Internatszeit sagen?
1066
1067 IP: Ja, dass... einfach, eben wenn man es selber einsieht und wenn man selber will eine
1068 Veränderung machen, dann ist das eine gute Möglichkeit.
1069
1070 I: Hmm.
1071
1072 IP: Aber ja, wenn man's nicht will und nicht einsieht, dann soll man's lieber lassen, weil
1073 ich denke, dann wird man nur noch schlimmer.
1074
1075 I: Ok. Also, für das für in das ganze Umfeld hinein, braucht es schon einen eigenen
1076 Willen?
1077
1078 IP: Ja.
1079

1080 I: Dass man da wirklich die Veränderung auch dann durchziehen kann?
1081
1082 IP: Hmm.
1083
1084 I: Ok.
1085
1086 IP: Weil es gab auch bei mir Phasen, wo ich einfach darauf richtig sagte, ich scheisse
1087 jetzt drauf.
1088
1089 I: Hmm.
1090
1091 IP: Und ich merkte, es geht wirklich wieder bergab, und so betreffend Wochenende und
1092 so, was passiert ist, welche Sachen passiert sind.
1093
1094 I: Hmm.
1095
1096 IP: Und das hat mir dann wieder aufgezeigt, ja, es geht einfach nicht so, und dann habe
1097 ich wieder zum Positiven zurück geschaut.
1098
1099 I: Hmm.
1100
1101 IP: Ja.
1102
1103 I: Ok. Also, irgendwo hat es auch einen gewissen Halt vermittelt?
1104
1105 IP: Ja.
1106
1107 I: Gut. Gut. Wenn's jetzt Situationen gab, die dich stressten und wie du es beschrieben
1108 hast, haben dich oft Situationen gestresst. Du hast vorhin schon so etwas
1109 angetönt, eben, du hättest auch mal eine durchziehen können, oder? 00:35:00-8
1110
1111 IP: Ja.
1112
1113 I: Wie hast du denn genau reagiert? In wirklich Situationen, die dich gestresst haben?
1114
1115 IP: Mit den Betreuern oder so?
1116
1117 I: Genau ja, Betreuer, Kinder, Lehrer?
1118
1119 IP: Es war meine... es war immer verschieden/...
1120
1121 I: Hmm.
1122
1123 IP: .../auf eben welche Leute es sind. Betreuer hatte ich verschiedene.
1124
1125 I: Erzähle mal so ein paar... vielleicht Reaktionen auf Stress, wenn du dich noch
1126 erinnern kannst.

1127
1128 IP: Ja, einmal habe ich einfach in einen Schrank geschlagen wegen einem Betreuer.
1129
1130 I: Hmm.
1131
1132 IP: Einen Betreuer habe ich richtig angeschrien. Ähm... ja und sonst, wenn eben etwas
1133 war, bin ich weg... weggegangen, ging ich hinaus mich beruhigen, ja.
1134
1135 I: Hmm.
1136
1137 IP: Ähm. Mit Kindern hatte ich nur einmal eine Stress-Situation, und da war ich einfach
1138 hässig und habe nichts gemacht.
1139
1140 I: Hmm.
1141
1142 IP: Und ja, mit meiner Freundin habe ich ganz... hatte ich oft Streit und so. Und da
1143 möchte ich mich jetzt nicht so äussern.
1144
1145 I: Hmm.
1146
1147 IP: Ja.
1148
1149 I: Das ist auch, denke ich, deine Privatsache, nicht? Also, es gab wie verschiedene
1150 Handlungsmuster? Also, Vorwärtsbewegung oder, also mit mit selber in
1151 irgendetwas hineinschlagen oder eben laut werden? Oder auch eine Bewegung,
1152 wo du dich entzogen hast [Anmerkung: Oder au e Bewegig, wo d'gshloffe bisch,
1153 wo d'weg bisch 00:36:39-1], wo du weg bist, und das mit dir ausgemacht hast?
1154
1155 IP: Ja.
1156
1157 I: Dem ausgewichen bist, dem Konflikt, nicht? Ok. Äh bei diesen ganz Stress-Sachen,
1158 was war dir hilfreich? War dir irgendetwas hilfreich, sei es jetzt Personen? Kannst
1159 du dich an etwas erinnern, wo du denkst, das hat mir immer gut getan, wenn ich
1160 gestresst war?
1161
1162 IP: Ja... wenn ich gestresst war... natürlich eine Zigarette.
1163
1164 I: Hmm.
1165
1166 IP: Ähm gewisse Personen wie Sie, wo ich immer zu Ihnen kam, wenn wirklich etwas
1167 Schlimmes war.
1168
1169 I: Hmm.
1170
1171 IP: Oder eben meine Bezugsperson. Oder meine Ex-Freundin.
1172
1173 I: Und dort gingst du ja hin, jetzt die Personen, die du genannt hast, um zu reden?

1174
1175 IP: Ja.
1176
1177 I: Also, auch etwas offenbaren können oder etwas darlegen können, wie es auch immer
1178 war?
1179
1180 IP: Ja.
1181
1182 I: Und was hast du daraus gezogen, aus diesen Gesprächen, also was war das, was gut
1183 war dann in diesen Gesprächen für dich?
1184
1185 IP: Ja, dass ich einfach meine Meinung ehrlich sagen konnte, ohne dass es gerade
1186 nachher jeder wusste. Dass ich... he ja, einfach etwas Gefühl abladen konnte.
1187
1188 I: Hmm.
1189
1190 IP: Ja. Den Rucksack etwas ausleeren.
1191
1192 I: Den Rucksack ausleeren? Und es wurde vertrauensvoll damit umgegangen?
1193
1194 IP: Ja.
1195
1196 I: Ok. Und ein gewisses Verständnis wurde dir offensichtlich entgegen gebracht/...
1197
1198 IP: Ja.
1199
1200 I: .../dass du auch wieder gegangen bist/...
1201
1202 IP: Ja.
1203
1204 I: .../sonst wärst du wahrscheinlich nicht mehr gegangen, nicht?
1205
1206 IP: Nein.
1207
1208 I: Ok. Gut. Ich würde dir gerne jetzt ein Bild zeigen, A. Jetzt bist du schon eigentlich
1209 etwas draussen und in der Zukunft, nicht?
1210
1211 IP: Hmm.
1212
1213 I: Bist ja jetzt schon in der in der Lehre. Deine Zukunft geht aber noch weiter.
1214
1215 IP: [unverständliches Wort: 00:38:44-9]... noch?
1216
1217 I: Hmm. Du hast... ja, genau, wir hatten das im im Kommunikationsdings am Boden, ja
1218 genau. Stimmt. Du hast diese, da haben wir jetzt eigentlich diese ausgewählt. Die
1219 Boote, die da steht in deine Zukunft. Wenn du jetzt da könntest äh das Boot
1220 nehmen und in deine Zukunft fahren, was würdest du mitnehmen in diesem Boot?

1221
1222 IP: In diesem Boot?
1223
1224 I: Ja, in diesem Boot. Es ist nicht riesig, aber es kann auch symbolisch sein. Was
1225 würdest du mitnehmen, was was äh vielleicht... ok, das hat mir gut getan, das habe
1226 ich gelernt, das nehme ich mit, das kann ich brauchen in meinem Leben. Das
1227 nehme ich vielleicht eher nicht mit, das lasse ich an Land. Wie würdest du so da in
1228 deine Fahrt hinaus schippern?
1229
1230 IP: Phh [Anmerkung: macht ein Geräusch 00:39:31-7]. Was nehme ich mit? Ja, dass
1231 man einfach in sich selber Vertrauen haben muss. Dass man.. dass man über
1232 gewissen Sachen stehen können muss. Ähm... also, sind auch Personen damit
1233 gemeint? 00:40:02-1 Ja, einfach/...
1234
1235 I: Egal.
1236
1237 IP: .../wichtige Ansprechpersonen.
1238
1239 I: Ja.
1240
1241 IP: Ähm... ich weiss auch nicht.
1242
1243 I: Also, für dich ist wichtig, eben der Glauben an sich selbst, oder, Vertrauen, und
1244 vielleicht auch gewisse Toleranz, mal etwas stehen lassen können?
1245
1246 IP: Hmm.
1247
1248 I: Oder vielleicht auch als nichtig anschauen und sich nicht unbedingt grad so hinein
1249 schiessen?
1250
1251 IP: Ja.
1252
1253 I: Und äh wichtige Personen im Leben zu haben für... wo man sich anvertrauen kann
1254 und vertrauen, nicht?
1255
1256 IP: Ja.
1257
1258 I: Ok. Gäbe es etwas, wo du sagst, ou, das habe ich realisiert, das ist nicht etwas, das
1259 das gerade gewinnbringend für mich war, das nehme ich nicht mit, das lasse ich,
1260 das lasse ich lieber an Land?
1261
1262 IP: Auf jeden Fall falsche Personen. Also, linke Personen.
1263
1264 I: Hmm.
1265
1266 IP: Hmm... was nehme ich nicht mit?
1267

1268 I: Und wenn wir's auf dich beziehen, was würdest von dir aus eher zurück lassen?
1269
1270 IP: Ja, einfach eben diese ganzen alten Geschichte, wo's... das ganze Schlechte von
1271 mir sozusagen. Also, nicht alles Schlechte, weil jeder Mensch hat schlechte Seiten,
1272 aber...
1273
1274 I: Einfach das, wozu du heute nicht mehr ja sagen kannst?
1275
1276 IP: Ja, ja.
1277
1278 I: Kann man es so fassen?
1279
1280 IP: Ja.
1281
1282 I: Ok. Um es etwas aus der Wertung heraus zu nehmen, das was du heute nicht mehr
1283 unbedingt willst, das... das nimmst du nicht mehr mit in die Zukunft?
1284
1285 IP: Ja.
1286
1287 I: Ok, gut. Hättest du irgendetwas, A., gebraucht, wo wir jetzt nicht darauf zu sprechen
1288 kamen? Das dir vielleicht Hilfe gegeben hätte? Was du dir gewünscht hast in
1289 dieser ganzen Zeit?
1290
1291 IP: Dass es einfach ein wenig mehr als ein, zwei korrekte Betreuer hat, die auch gegen
1292 die eben falschen Betreuer würden aussagen und einfach sagen, nein, das stimmt
1293 nicht. Die einfach auch zu den Kindern stehen können.
1294
1295 I: Hmm.
1296
1297 IP: Nur das.
1298
1299 I: Also, etwas mehr Ehrlichkeit in dieser ganzen Geschichte?
1300
1301 IP: Ja.
1302
1303 I: Das wäre wichtig gewesen für dich?
1304
1305 IP: Ja.
1306
1307 I: Hättest du dich wohler gefühlt? Ok. Gut. A., gibt es irgendetwas, wo du das Gefühl,
1308 ok, jetzt hat sie mich relativ da durch gezogen und gefragt, etwas, das ich jetzt
1309 übersehen habe, was ich dich nicht gefragt habe? Wo du das Gefühl hast, au, das
1310 wäre mir noch wichtig zu sagen? Oder nicht?
1311
1312 IP: Hmm. Ich denke es nicht.
1313
1314 I: Ist gut so?

1315
1316 IP: Mir fällt nichts ein, nein.
1317
1318 I: Ok, gut. Und wohl hast du dich auch einigermaßen gefühlt? Nicht bedrängt oder
1319 unangenehm oder...?
1320
1321 IP: Ja, ja.
1322
1323 I: War es ok für dich?
1324
1325 IP: Also, das Gespräch jetzt?
1326
1327 I: Ja, ja.
1328
1329 IP: Ja, sicher, ja.
1330
1331 I: Ok.
1332
1333 IP: Ich dachte, jetzt wieder vom Internat? Da dachte ich, hmm...
1334
1335 I: Nein, nein. Einfach so, ist es für dich in Ordnung so, oder können wir es so/...
1336
1337 IP: Ja, das ist schon recht.
1338
1339 I: .../eigentlich abschliessen?
1340
1341 IP: Ja.
1342
1343 I: Doch, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, dass du so ehrlich und offen da
1344 deine Meinung bekundet hast, sind wir sehr dankbar.
1345
1346 IP: Bitteschön.
1347
1348 I: Danke vielmals.
1349
1350 IP: Ist gerne geschehen.
1351
1352
1353 *812_000*

1.5 Interview 5 Fall E

1 **Transkript:** 812_0008.rtf Fall E
2 **Audiodatei:** 812_0008.WMA
3 **Interviewerin:** Gudrun Obertüfer und Jennifer Baumann
4 **Transkribiert:** 04.10.2012
5 **Sprache:** I = Mundart, IP = Mundart
6
7
8
9
10

11 I: Ok. Also, A. Du bist ja jetzt schon eine Weile aus dem Internat draussen. Nicht wahr?
12 Und bist jetzt in einer anderen Schule. Magst du uns mal etwas zu der Zeit
13 erzählen, seit du draussen bist? Wie's dir so ergangen ist, wie's dir geht, wie's dir
14 gefällt?
15

16 IP: Am Anfang war es schwierig wie der Übergang dorthin, und ich habe die Schule, in
17 der ich war, wirklich vermisst.
18

19 I: Hmm.
20

21 IP: Aber seit ich dort bin, sehe ich dort wie ein Lichtlein in meinem Leben. Und das habe
22 ich vorher nicht gesehen, weil dort bin ich wie dort gestanden und dachte, ja, was
23 kommt nachher? Was mache ich überhaupt? Es ist wie nicht... ja aufgebaut
24 worden, was ich... wie mir gezeigt worden, es kommt das auf mich zu. Man hat
25 mich viel gestresst.
26

27 I: Hmm.
28

29 IP: In der Berufswelt und aber jetzt in der neuen Schule hat man mir von der ersten
30 Woche an gesagt, Bewerbungsdossier muss dies, das, und so habe ich schon
31 gemerkt, das ist für mich ein neuer Anfang, wo ich sagen kann, wow, auch wenn
32 es am Anfang schwierig war, ich mache das Beste daraus, und eigentlich geht es
33 mir gut dort, ausser ja, ab und zu eben Krise dort.
34

35 I: Hmm. Also, du erhältst erhältst klare Angaben, dir wird klar geholfen und du weisst
36 eigentlich, worauf es hinausläuft?
37

38 IP: Ja.
39

40 I: Hmm. Und äh du sagst, ab und zu ist auch nicht so gut. Kannst du da noch etwas
41 Genaueres dazu erzählen?
42

43 IP: Ja, es... wir sind nur Frauen dort.
44

45 I: Hmm.

46
47 IP: Und es hat... wir sind B., die Schule ist ein Brückenangebot, und es gibt C.
48
49 I: Hmm.
50
51 IP: Die machen im zweiten Semester ein Praktikum, und viele von dort sind jetzt
52 ausgetreten, weil sie einfach keine Lust mehr haben. Und auf jeden Fall, es gab
53 viel Zickenkriege, und ich bin nicht so eine, die einfach so streiten möchte. Und sie
54 haben mich dann gerade ausgeschlossen, weil ich nicht vom Kanton bin, und ja
55 jetzt geht es mit der Zeit.
56
57 I: Also, es hat wie so eine Zeit gebraucht, damit du hinein gekommen bist/...
58
59 IP: Hmm.
60
61 I: .../so in die, sagen wir Frauengruppen, hinein/...
62
63 IP: Ja.
64
65 I: .../bis man dich akzeptiert hat, nicht? Und jetzt hast du einen Umgang damit
66 gefunden?
67
68 IP: Ja.
69
70 I: Hast du eine Erklärung dafür, was du vielleicht dazu hast beitragen können, dass es
71 jetzt funktioniert und dass du jetzt akzeptiert bist?
72
73 IP: Ich habe mich geöffnet.
74
75 I: Du hast dich geöffnet? Und wie hat das konkret ausgesehen?
76
77 IP: Am Anfang war ich eher für mich alleine.
78
79 I: Hmm.
80
81 IP: Habe mich schon mit ein paar zusammen getan, aber dann habe ich gemerkt, das ist
82 nicht das Richtige. Und irgendwann... habe ich sie gesehen, wie sie hinaus
83 gegangen sind, und ich bin dann lieber hinunter in den Klavierraum singen
84 gegangen mit einer anderen. Und ich habe nie richtig geredet von mir, sie kannten
85 mich gar nicht. Und irgendwann sagten sie mir eben, du bist komisch. Und dann
86 habe ich eben gesagt, ok, dann zeige ich euch, wer ich bin. Dann haben wir uns
87 hingestellt, und dann habe ich erzählt, und erst dann haben sie realisiert, doch, die
88 müssen wir zu uns nehmen, weil... ja.
89
90 I: Hmm, also du hast von dir etwas preisgegeben und hast von dir erzählt, und das war
91 so der Einstieg/...
92

93 IP: Hmm.
94
95 I: .../dass du akzeptiert wurdest? Ok. Gut. Ähm... gehen wir mal zurück in die Zeit, als du
96 im Internat warst. Und gehen wir mal ganz an den Anfang zurück, wie es
97 überhaupt dazu kam, dass du ins Internat gekommen bist. Magst du dazu mal
98 etwas erzählen?
99
100 IP: Hmm.
101
102 I: Warum bist du ins Internat gekommen?
103
104 IP: Ich war in der Primarschule D. dort. Und damals wurde ich stark gemobbt. Und
105 irgendwann habe ich dann die Schule geschwänzt und habe mein Mami
106 angelogen. Dann bin ich nicht mehr zur Schule, habe mich versteckt, und
107 irgendwann hiess es, ich dürfe nicht mehr in die Schule dort, ich müsse zu einem
108 Gespräch. Nach dem Gespräch eine Woche später stand mein Beistand vor der
109 Tür und hat aus dem Nichts hat er geläutet, und es war ein wildfremder Mann
110 dabei. Dann haben sie sich hingesetzt und sagten, so, in dieser Familie hat es so
111 und so viele Kinder, ich muss in eine Pflegefamilie. Und mein Mami kam mit
112 gepackten Koffern, und dann hiess es, ich müsse gehen.
113
114 I: Hmm.
115
116 IP: Und in dem Punkt dachte ich mir, ou, warum? Und dann war ich dort zweieinhalb,
117 drei Monate. Und dann war mein Wunsch, ins Internat E. zu kommen, weil mein
118 Bruder dort war.
119
120 I: Hmm.
121
122 IP: Und irgendwann habe ich mal im Januar ein Telefon erhalten, ich konnte deinen
123 Wunsch erfüllen. 00:05:00-2 Dann eine Woche... nicht einmal eine Woche, ein
124 Wochenende darauf, bin ich gerade ins E. eingetreten.
125
126 I: Hmm. Also, war das dein Entscheid, dorthin zu gehen?
127
128 IP: Ja.
129
130 I: Und du hast wie so eine Vorahnung gehabt, weil dein Bruder schon dort war/...
131
132 IP: Hmm.
133
134 I: .../und äh von ihm wahrscheinlich auch erzählt erhieltest/...
135
136 IP: Ja.
137
138 I: .../wie es dort ist? Und als du dann dorthin kamst ins E., so die erste Zeit, kannst du
139 diese vielleicht mal umreissen, wie ist es dir dort ergangen?

140
141 IP: Es war schwierig. Viele waren älter als ich, ich war dreizehn oder so. Nicht mal. Und
142 dort hat es alles 16-, 17-, 18-Jährige, alles in der Oberstufe, und ich war in der
143 Primar.
144
145 I: Hmm.
146
147 IP: Und da gab es eben einen Gruppenzwang sozusagen, und dann hat man gekifft, hat
148 man solche Dinge gemacht, und irgendwann bin ich eben immer tiefer geflogen.
149 Und dann habe ich eben auch mit meiner alten Bezugsperson viele Gespräche
150 führen müssen, und sie war eben etwas launisch, hat viel an mir ausgelassen.
151
152 I: Hmm.
153
154 IP: Und ja, dort das erste Jahr war wirklich heftig dort.
155
156 I: Hmm. Also, wenn ich dir so zuhöre, hast du dort... bist du auch wie, du sagst, etwas
157 tiefer gekommen, wie auch angesteckt worden von der Gruppendynamik, die dort
158 herrschte?
159
160 IP: Ja.
161
162 I: Und hast du dich vielleicht ein bisschen angepasst, um dabei zu sein?
163
164 IP: Ja, ich bin... sonst wäre ich alleine gewesen. Und auf eine Art bereue ich es, und auf
165 eine Art denke ich, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich vielleicht nicht weiter
166 gekommen. Aber es war so.
167
168 I: Hmm. Also, irgendwo war es ja auch etwas, um wie zu überleben in dieser Zeit/...
169
170 IP: Ja.
171
172 I: .../und wenn du dabei bist, fällt es vielleicht einfacher, wenn du mit den Jugendlichen
173 zusammen mitziehst, nicht?
174
175 IP: Hmm.
176
177 I: Ok. Das war so die Anfangszeit, die dir schwerfiel/...
178
179 IP: Ja.
180
181 I: .../und nachher wurde es besser?
182
183 IP: Anfangs zweites Jahr wurde es besser.
184
185 I: Und was genau wurde dort besser oder was hat sich geändert?
186

187 IP: Es sind neue Jugendliche dazu gekommen.
188
189 I: Hmm.
190
191 IP: Es sind im gleichen Alter wie ich, sie kamen in meine Klasse, und man hat sich von
192 Anfang an gut verstanden. Wir hatten gleiche Interessen, zwar haben alle mal ein
193 bisschen Scheissdreck gemacht/...
194
195 I: Hmm.
196
197 IP: .../aber mich stärkte es einfach, die Leute waren zueinander, die Kinder waren
198 ehrlich und haben nicht so wie letztes Jahr, also bevor ich heraus kam, sie waren
199 ehrlich, sie haben nicht hinter dem Rücken geredet. Sie sind... ich weiss nicht, wie
200 ich das sagen soll. Auch die Klassenlehrer waren vielleicht nicht gerade optimal für
201 unsere Schulsachen, sie konnten uns vielleicht nicht gerade so viel helfen, aber
202 dafür habe ich mich persönlich verändern können.
203
204 I: Hmm, also persönlich hast du dich irgendwie verstanden gefühlt? Du sagst ja, auch
205 von den Klassenlehrern?
206
207 IP: Hmm.
208
209 I: Und von den Kindern? Also, es haben... ihr habt euch wie alle gegenseitig etwas
210 getragen, nicht? Und das ist für dich ganz wichtig, dass du dich verstanden fühlst?
211
212 IP: Ja.
213
214 I: Und Vertrauen?
215
216 IP: Ja.
217
218 I: Ok. Gut. Äh wenn du so die ganze Internatszeit anschaust, du hast ja da verschiedene
219 Phasen durchlebt, nicht, und auch verschiedene Wechsel? Nochmals kurz
220 vielleicht als Erklärung, wie lange warst du genau im Internat insgesamt?
221
222 IP: Drei Jahre fast.
223
224 I: Drei Jahre?
225
226 IP: Ich kam in der ersten Sek im zweiten Semester/...
227
228 I: Ja.
229
230 IP: .../bis in der dritten Sek und bis ich meinen Abschluss erhielt.
231
232 I: Ja, ok. Wenn du jetzt so die ganze Zeit mal ein wenig beleuchten möchtest für uns
233 und vielleicht mal ein bisschen genauer beschreibst, ähm ja, erzähl mal, wie hast

234 du die *ganze* [Anmerkung: betont] Zeit erlebt? Jetzt sei es in der B, sei es in der
235 Betreuung? Sei es in der Schule.
236
237 IP: Ich bin sozusagen als Kind dort hinein gekommen/...
238
239 I: Hmm.
240
241 IP: .../als kleines Mädchen und ich bin... ich habe viel gemacht, was sie mir sagten.
242 Auch wenn sie hässig mit mir gesprochen haben, ich habe alles zugelassen bei
243 mir. Und so mit der Zeit merkte ich, ich muss auch zeigen, wer ich bin.
244
245 I: Hmm.
246
247 IP: Und die Zeit im E. hat mir... ich kann nicht sagen, ich bereue, dort gewesen zu sein,
248 aber für mich war es eine Erfahrung.
249
250 I: Hmm.
251
252 IP: Und zwar Betreuung, es gab gute, es gab schlechte. Schlechte im Sinn von, sie
253 konnten nicht kommunizieren mit uns.
254
255 I: Hmm.
256
257 IP: Auch schon am Anfang nicht so ganz. Und die Klassenlehrer haben nur halt auf die
258 Prüfungen geschaut. 00:10:03-8 Haben uns nicht gefördert, dort wo wir es
259 brauchen. Sie gaben uns einfach die Sachen hin, abschreiben irgendwo, und das
260 hat mich nicht weiter gebracht.
261
262 I: Hmm.
263
264 IP: Und im dritten Jahr kamen Sie dazu und da... am Anfang war noch F. dort. Dann
265 ging es noch. Aber auch mit Schwierigkeiten. Und im schulischen Teil hatte ich
266 echt das Gefühl im letzten Jahr, jetzt schaffe ich etwas, jetzt komme ich zu meinem
267 Ziel, das ich möchte.
268
269 I: Hmm. Und das ist für dich ganz wichtig, dass du Inhalte erhältst und/...
270
271 IP: Ja.
272
273 I: .../dass du weisst, wofür du lernst, nicht? Ok. Und du sagst, es hat, wenn wir
274 nochmals in die Betreuer zurückgehen, es gab sogenannte solche, die dir gut
275 taten, und solche, die dir nicht so gut taten. Versuche nochmals, dort ein bisschen
276 hinein zu gehen, was genau tut dir gut oder was hat dir gut getan, und was genau
277 hat dir nicht gut getan?
278
279 IP: Mir hat gut getan, wenn mir jemand zuhörte und zwar nicht in mein Wort fiel und
280 einfach für mich da war und sich Zeit nahm und nicht davon sprang, wenn ein

281 anderer Jugendlicher diese Person rief.
282
283 I: Hmm.
284
285 IP: Sie sind... mir hat es wirklich gut getan, mit jemandem zu sprechen wie einem G. Er
286 war nicht meine Bezugsperson. Am Anfang wäre er es gewesen/...
287
288 I: Hmm.
289
290 IP: .../aber ich habe mich umentschieden und genauso jemand hat mir... ja, das ist
291 einfach für mich ein guter Betreuer. Für mich war eine H. keine richtige Betreuerin.
292 Das hat mir nicht gut getan im Sinn von, sie hat uns wie... sobald wir etwas sagten,
293 gab sie uns zurück, damit wir nur wie... ja, wie ein Vulkan ausbrechen.
294
295 I: Also, etwas zurückgegeben/...
296
297 IP: Ja.
298
299 I: .../so dass du reagiert hast und das hat dich gestresst?
300
301 IP: Ja.
302
303 I: Und wie genau hast du reagiert, wenn du dich gestresst fühltest?
304
305 IP: Ich bin viel ausgerastet.
306
307 I: Hmm.
308
309 IP: Und das war auch mein Problem in den ersten paar Jahren dort. Vor allem im ersten
310 und im zweiten. Da wollten sie mich auch irgendwo anders hinschicken wegen
311 dieser Probleme. Und das war eigentlich nur seit ich dort war, das kam... sie
312 dachten, das hätte ich schon von zu Hause mitgebracht. Dabei kam das nur, weil
313 man mit mir nicht richtig umgegangen ist.
314
315 I: Also war es eine Art von sich wehren, dein Ausrasten/...
316
317 IP: Ja.
318
319 I: .../weil du dich nicht verstanden fühltest?
320
321 IP: Hmm.
322
323 I: Ok. Äh, hast du das beibehalten, dieses Ausrasten, oder hast du daran arbeiten
324 können?
325
326 IP: Ich konnte daran arbeiten.
327

328 I: Erzähle das mal genauer. Wie konntest du daran arbeiten?
329
330 IP: Dank Ihnen. Dank mit meinen Eltern. Und ich bin... ich habe einfach ziemlich gut
331 viele Male überlegt und überlegt, was soll ich machen? Dann sagte ich lieber
332 meine Meinung, anstatt irgendwie die Türe zuschlagen oder herumzuschreiben.
333 Ich bin hin gestanden und habe meine Meinung gesagt. Und das kam dann
334 meistens bei den anderen nicht gut an.
335
336 I: Hmm. Aber du hast gelernt, dich selber ernst zu nehmen und dich selber
337 einzubringen, nicht? Äh, du sagst jetzt eben, dank verschiedener Personen ist dir
338 das gelungen. Und was war es genau, was du mitgenommen hast von diesen
339 Personen, wo du sagen kannst, das hat es bewirkt?
340
341 IP: Es macht's nur schlimmer, wenn ich ausraste.
342
343 I: Hmm. Also, haben sie dich wie in eine Reflektion hinein gebracht/...
344
345 IP: Ja.
346
347 I: .../was dein Ausrasten bewirkt?
348
349 IP: Hmm.
350
351 I: Ok. Und dann hast du als andere Strategie hast äh zugelegt, dass du hin stehst und
352 deine/...
353
354 IP: Ja.
355
356 I: .../Meinung vertrittst und sprichst? Und dir wurde wohler dabei?
357
358 IP: Ja.
359
360 I: Und dann sagst du, du habest äh... es ist nicht immer auf gute Resonanz gestossen.
361 Probiere mal genauer zu umreissen, wie es dir ergangen ist äh, wenn du deine
362 Meinung sagtest und dann nicht verstanden wurdest. Was hat das mit dir
363 gemacht?
364
365 IP: Es hat mich traurig gemacht, dass man mich nicht versteht. Wenn ein Jugendlicher
366 zu einem Erwachsenen geht und sich traut, die Meinung zu sagen, und ich habe
367 noch den Mut, dorthin zu gehen und man möchte mich und kann mich nicht
368 verstehen, dann hat es mich auch hässig gemacht. Und ziemlich traurig.
369
370 I: Hmm. Und das Gefühl von Trauer, mit was könntest du das etwa vergleichen? Trauer
371 hat ja wie so verschiedene Facetten.
372
373 IP: Mit Wut auch. 00:15:00-3
374

375 I: Auch wieder wütend gemacht? Also, Trauer, die eher wütend machen lässt?
376
377 IP: Ja.
378
379 I: Also, hat es dich wieder reagieren lassen? Hmm. Was war dir hilfreich, wenn du so
380 traurig wurdest oder wütend?
381
382 IP: Dass ich in I. in der K. extern habe reden dürfen.
383
384 I: Hmm.
385
386 IP: Das hat mir wirklich geholfen, weil dort hatte ich externe Beratung für mich, die... sie
387 hat niemandem etwas erzählt vom Internat dort. Ich konnte dort frei reden, und sie
388 hat mir immer wieder gesagt, ich kann und ich darf meine Meinung vertreten. Und
389 sie hat mir wirklich vieles geholfen.
390
391 I: Hmm. Also, das war eine Person, wo du hingehen konntest, dein Herz ausschütten,
392 und die mit dem, was du sagtest auch vertrauensvoll umging?
393
394 IP: Ja.
395
396 I: Und das war wichtig? Und du sagst, die war extern, oder, die war nicht im Internat
397 selber/...
398
399 IP: Ja.
400
401 I: war das etwas, das dir gut tat?
402
403 IP: Ja.
404
405 I: Ausserhalb? Hmm. Und im Wissen drum, dass es nachher nicht wieder ins Internat/...
406
407 IP: Ja.
408
409 I: .../zurück geführt wird? War das im Internat nicht möglich?
410
411 IP: Nein.
412
413 I: Nein? Hmm.
414
415 IP: Also dort wäre... hätte ich es jemanden erzählt, hätte es wieder jemand anders
416 gewusst, das hätte jemand gehört, das... wären zwei dabei gewesen, es war wie
417 kein Vertrauen zu genau einer Person.
418
419 I: Hmm. Hmm. Wenn wir nochmals in diese un-... sagen wir unschönen Situationen
420 zurückgehen, die du erlebt hast in der Internatszeit. Es sind ja eh dann.... es gibt ja
421 Höhen und Tiefen in einer Zeit, die man durchlebt. Wenn wir nochmals vielleicht so

422 ein paar Situationen hinein gehen, wo es dir nicht gut gegangen ist, und vielleicht
423 auch konkrete Erlebnisse, die du hattest, magst du uns dazu mal etwas erzählen?
424 Nur was für dich ok ist. Vielleicht einmal bei den schlechteren Situationen
425 anfangen.

426
427 IP: Mit meinem Ausrasten habe ich viel ausgelöst/...

428
429 I: Hmm.

430
431 IP: .../in der Betreuerseite. Irgendwann wollten sie mich mal wegschicken.

432
433 I: Hmm.

434
435 IP: Dann bin ich habe ich versuchte abzuhaufen, und dann stand die Polizei dort. Und
436 dann haben sie von Null zu gerade Eins gesagt, ich muss weg von dort. Und in
437 dieser Zeit... sie haben mich gar nicht verstanden, sie haben mich nicht ausreden
438 lassen. Und dort ging es mir so mies dann, weil ich dachte, sie hören mir zu und
439 dort wird mir geholfen.

440
441 I: Hmm.

442
443 IP: Aber es war nicht so.

444
445 I: Hmm. Also, du hast dir eigentlich Mühe geben wollen und erklären, und es wurde dir
446 nicht zugehört, ist das richtig? Und gerade reagiert worden?

447
448 IP: Hmm.

449
450 I: Hmm. Das war so eine Situation. Und du sagst, äh reden war schwierig mit den
451 Leuten. Kannst du vielleicht dort nochmals hinein gehen und vielleicht auch ein,
452 zwei Situationen noch erzählen? Wo du mit Leuten gesprochen hast und wo du
453 dich nicht verstanden gefühlt hast und wo du dich echt gestresst gefühlt hast?

454
455 IP: An dem Tag, als ich erfahren habe, ich muss vom E. gehen/...

456
457 I: Hmm.

458
459 IP: .../bevor das war, hatte ich ein Gespräch mit der Schulleiterin, mit dem Heimleiter.

460
461 I: Hmm.

462
463 IP: Und dort wollte ich eigentlich ehrlich sein und sagen, dass so und so ist, und sie
464 haben mich nicht ausreden lassen. Vor allem der Heimleiter nicht. Er kam immer
465 wieder hinein und brachte etwas dazu, dass es mich nur noch vor den anderen
466 schlecht macht. Und er sagte, noch einmal und dann war etwas, und dann musste
467 ich gehen. Und ich hatte keine Chance mehr zu reden, es hiess, entweder jetzt
468 oder eine Woche später, und hätte ich noch reden können, hätte man mir nur noch

469 eine Chance gegeben, zu reden, ja wäre es anders heraus gekommen.
470
471 I: Hmm. Jetzt bist ja du in einer anderen Institution/...
472
473 IP: Ja.
474
475 I: .../oder? Und das hast du erlebt, also du hast die bis fast zum Schluss hast du die
476 Internatszeit fertig gemacht und dann bist du weggegangen, oder weggegangen
477 worden. Wie bist du jetzt damit umgegangen?
478
479 IP: Am Anfang dachte ich, dass... wie... es kommt nicht gut, wenn ich jetzt innerlich
480 spüre, ich bin zwei Wochen früher musste ich gehen. 00:20:00-7 Es war nicht
481 meine Entscheidung, ich wäre gerne geblieben. Aber es hat mich auch stark
482 gemacht, in meine Zukunft zu schauen, weil was ich dort nicht erleben durfte, darf
483 ich dort jetzt erleben.
484
485 I: Hmm.
486
487 IP: Und dort wird mir wirklich auch geholfen, ich habe einen Berufscoach, der unterstützt
488 mich in jedem, beim Wohnen, ob in der Schule, ob bei der Berufswahl. Egal was,
489 ich kann immer zu ihr, und dort wird geredet. Und das schätze ich auch dort. Und
490 am Anfang war ich mir unsicher, ob ich dort hinein passe.
491
492 I: Hmm.
493
494 IP: Doch jetzt bin ich ziemlich zufrieden. Es bringt mich auf einen guten Weg.
495
496 I: Ok, also du hast wirklich konkrete Unterstützung, Verständnis, und ist es ein Gefühl
497 sein von wie, jetzt bin ich... werde ich nicht mehr alleine gelassen?
498
499 IP: Ja.
500
501 I: Und das tut dir gut, nicht? Also, so eine Wegbegleitung, nicht? Und du kannst auch
502 hingehen, wenn du... du sagst, ein Coach, oder/...
503
504 IP: Ja.
505
506 I: .../du kannst hingehen mit jeglichen Fragen, die du hast?
507
508 IP: Ja.
509
510 I: Und es wird dir zugehört?
511
512 IP: Ja. Sie geht mit mir in einen eigenen Raum, und es wird geredet und ich kann
513 Fragen stellen, so viel ich möchte, und sie hört wirklich zu. Sie... bei ihr sehe ich,
514 dass sie mich ernst nimmt.
515

516 I: Hmm.
517
518 IP: Und wirklich möchte etwas Gutes für mich und ja.
519
520 I: Ok.
521
522 IP: So etwas stelle ich mir auch vor.
523
524 I: Hmm. Das ist das, was dir gut tut und wo du dir auch wünschst, nicht?
525
526 IP: Hmm.
527
528 I: Wenn wir nochmals zurück nach L. gehen, dort hast du es offensichtlich nicht so
529 erlebt. Versuche nochmals hineinzugehen, so... du hättest ja im neunten Schuljahr
530 eigentlich Unterstützung gebraucht in Berufswahl oder auch sonst in vielen Fragen,
531 gibt es da noch ein paar Schlüsselerlebnisse, wo du sagst, das hätte ich nicht
532 wirklich gebraucht für mich selber?
533
534 IP: In E. hätte ich eigentlich keine Berufswahl gebraucht. Es wurde mir nicht geholfen.
535 Es hiess, Bewerbungen schreiben. Es ist Berufswahl. Und wenn ich jetzt meinen
536 Lebenslauf anschau, den alten, und den von jetzt, dann muss ich sagen, da ist
537 klar, dass ich keine Lehrstelle fand. Ich habe meinen Lebenslauf abgeben, meinen
538 Bewerbungsbrief und es wurde einfach abgeschickt, die haben das nicht mal
539 angeschaut, das ist... wie ja, macht einfach, und das hätte ich einfach nicht
540 gebraucht.
541
542 I: Hmm.
543
544 IP: Dann hätte ich lieber irgendwo anders in den Fächern gelernt, anstatt dort, und
545 irgendwann hiess es, ich muss aus der Berufswahl/...
546
547 I: Hmm.
548
549 IP: .../und dann sagte ich mir, ok, und ja...
550
551 I: Und was war für eine Begründung dahinter, dass du aus der Berufswahl herausgehen
552 solltest?
553
554 IP: Es hiess, ich möchte nicht mehr. Ich möchte gar keine Berufswahl mehr und dann
555 habe ich wieder meine Meinung gesagt, und dann ist es eben für die andere Seite
556 schlecht durchgekommen.
557
558 I: Hmm.
559
560 IP: Ich habe nicht gesagt, ich möchte nicht, sondern ich brauche Unterstützung und
561 zwar richtige. Und sie dachten, ja, dann solle ich das für mich selber machen, ohne
562 eine Lehrerin, die bei mir steht und mir hilft.

563
564 I: Hmm. Und du hättest Hilfe gebraucht?
565
566 IP: Ja.
567
568 I: Ja. Und die ganze Geschichte ist dann irgendwie auf dich zurück gefallen, dass du
569 nicht möchtest/...
570
571 IP: Ja.
572
573 I: .../aber du wolltest eigentlich? Ok. Im Wohnen-Bereich, wenn wir dort nochmals hinein
574 schauen, wie ist es dir denn so ergangen im Wohnen-Bereich in dieser Zeit? In
575 dieser Internatszeit? Wie ist es dir mit den Gspänli gegangen? Was hat dir
576 geholfen in dieser ganzen Zeit, um dich wohlfühlen?
577
578 IP: Mir hat...
579
580 I: Und was hat dir nicht geholfen?
581
582 IP: Mir hat geholfen, dass es auch Jüngere hatte.
583
584 I: Hmm.
585
586 IP: Weil ich weiss noch, als ich jünger war und es waren Ältere dort, und ich habe es
587 selber miterlebt, man ist nicht gut mit mir umgegangen. Und ich habe mit den
588 Jüngeren das Beste gemacht, hoffentlich, und ich war immer da für sie, und das
589 finde ich... am Wohn-Bereich war es schön. Es war wie eine kleine Familie.
590
591 I: Hmm.
592
593 IP: Vor allem ich habe fünf Geschwister, und dort hatte ich es wie... ich konnte mich
594 einleben dort, weil von einem kleinen M. war wie mein kleiner Bruder von einer N.
595 wie eine Schwester. Es war... ja ein Familiengefühl dort/...
596
597 I: Hmm.
598
599 IP: .../ohne Betreuer, nur die Kinder untereinander. Klar, gab es mal Streit, doch wenn
600 ich mal etwas sah, dass das bei anderen nicht so gut, ging ich sofort dorthin und
601 habe versucht zu helfen. Und die meisten sind dann Ende Jahr auch immer zu mir
602 gekommen und... ja. 00:25:00-5
603
604 I: Hmm. Also, du hattest ein gutes Verhältnis zu deinen... ja, zu den Jugendlichen, vor
605 allem wenn du sagst, zu den kleineren, und das hat dir auch irgendwie wie so... ja
606 deine Sozialkompetenzen auch gefordert. Dass du für die anderen da sein durftest.
607
608 IP: Hmm.
609

610 I: Und du bist ein bisschen ein Familienmensch, hast du gesagt, nicht?
611
612 IP: Ja.
613
614 I: Hast du gerne? Und das hat dir gut getan, auch für die anderen da sein? Wurde das
615 geschätzt im E., dass du so eine Fähigkeit hast? Ist das überhaupt realisiert
616 worden?
617
618 IP: Von einem Teil schon.
619
620 I: Von welchem Teil?
621
622 IP: Von meiner Klassenlehrerin, von Ihnen und teils auch von der Schulleiterin.
623
624 I: Hmm. Ok.
625
626 IP: Und meine Betreuerin, also O./...
627
628 I: Hmm.
629
630 IP: .../sie hat das auch geschätzt, und der G., und der Rest hat eben... entweder haben
631 sie meine Persönlichkeit nicht gemocht oder ich habe einfach etwas gehabt, was
632 ihnen nicht passte, und ja.
633
634 I: Und dann hat man das gar nicht gesehen und gar nicht geschätzt?
635
636 IP: Ja.
637
638 I: Und was hat das mit dir gemacht, dass man das nicht sah und nicht schätzte oder nur
639 gewisse Personen das schätzten?
640
641 IP: Diejenigen, die das schätzten, das hat mich stolz gemacht, damit ich andere sehen,
642 dass ich wie eine Fähigkeit in mir habe/...
643
644 I: Hmm.
645
646 IP: .../und bei denjenigen, die das bei mir nicht sahen, das hat mich traurig gemacht.
647 Denn eigentlich sieht man das sofort. Wenn ich mit jemandem gut umgehe oder
648 schlecht, oder wenn ich... ja.
649
650 I: Also, eigentlich wenn man hinschauen würde und richtig hinschauen und nicht mit mit
651 vielleicht einer falschen Brille, würde man sehen, dass du diese/...
652
653 IP: Ja.
654
655 I: .../Kompetenzen auf dir oben hast. Hast du das Gefühl, man wollte dich manchmal gar
656 nicht richtig wahrnehmen?

657
658 IP: Ja.
659
660 I: Hmm. Wie ist das, wenn man das merkt?
661
662 IP: Es tut weh.
663
664 I: Hmm.
665
666 IP: Das verletzt einen, weil ich habe eigentlich mein Bestes gegeben. Ich wollte es allen
667 zeigen. Aber bei denen, die sahen, das... sie haben mich immer wieder darauf
668 angesprochen und mich noch mehr gestärkt, und diejenigen, die es eben nicht
669 sahen, die haben mich nicht geschätzt, oder sie wollten es gar nicht sehen von mir.
670 Sie haben auf meine schlechten Seiten geschaut, anstatt auch mal sagen können,
671 schau, sie hat auch etwas Gutes an sich.
672
673 I: Genau. Und das auf deine schlechten Seiten Schauen, das war für dich nicht gut?
674
675 IP: Nein.
676
677 I: Hmm, hat es dich gehindert im Vorwärtskommen/...
678
679 IP: Ja.
680
681 I: .../wenn man auf die schlechten Seiten schaut? Hmm.
682
683 IP: Klar kann man auf die schlechten Seiten schauen, aber wenn es jedes Mal, wenn ich
684 etwas Gutes mache, kommt etwas kleines Gutes, und dann kommt gleich wie ein
685 Hammer und wieder alles Schlechte.
686
687 I: Hmm. Hast du da so Erlebnisse, so auch wieder so Schlüsselerlebnisse, wo du sagen
688 kannst, dort... dort wurde mir das ganz bewusst, dass die eigentlich auf mein
689 Schlechtes schauen, und dort hat es mich vielleicht fast zerplatzt oder dort hat es
690 unheimlich weh getan? Hast du so vielleicht Erlebnisse, wo du uns erzählen
691 könntest?
692
693 IP: Wir hatten eine Gruppensitzung/...
694
695 I: Hmm.
696
697 IP: .../und dort war irgendein Thema, ich weiss grad nicht mehr, was. Auf jeden Fall
698 sagte ich nur meine Meinung, ich bin so, ich sage meine Meinung und/...
699
700 I: Hmm.
701
702 IP: .../diejenigen, die das ertragen können, die nehmen es normal auf, und diejenigen,
703 die das eben nicht können, die denken dann gerade, ou, sie hat mich angegriffen.

704 Und an einem Tag ist die Betreuerin vollkommen ausgerastet/...
705
706 I: Hmm.
707
708 IP: .../bis sie mir eine Watsche gab. Und nur weil sie vielleicht eben nur das Schlechte
709 immer an mir sah. Und irgendwann gab es dann einen runden Tisch, und dort hat
710 sie sich auch entschuldigt, und seit dem Tag hat sie dann auch auf mein Gutes
711 geschaut.
712
713 I: Hmm.
714
715 IP: Die Stärken, die ich habe. Klar habe ich auch Schwächen und bin mal laut und
716 werde frech, aber dass man... einige Personen haben einfach wirklich nur auf mein
717 Schlechtes geschaut und haben mich immer wieder mit meinen Problemen
718 konfrontiert.
719
720 I: Hmm. Dorthin geschaut, wo vielleicht wirklich etwas aufzuarbeiten war, aber wenn ich
721 dir so zuhöre, nicht mit einem guten Gefühl dorthin geschaut, sondern eher
722 einfach, aha, das machst du falsch, das ist nicht gut? Also, ist es... kommt so ein
723 Gefühl herauf, wie da werde ich klein gemacht?
724
725 IP: Ja.
726
727 I: Hmm. Und dann hast du gesagt, äh sie hat dir eine Watsche gegeben, so eine
728 Ohrfeige, nicht?
729
730 IP: Hmm.
731
732 I: 00:30:00-6 Wie ist es dir da ergangen in dem Moment?
733
734 IP: Ich war im ersten Moment war ich ganz ruhig.
735
736 I: Hmm.
737
738 IP: Und ich habe alle meine ja Kolleginnen und Kollegen angeschaut und habe mich nur
739 gefragt, ist das wahr gewesen? Ist das jetzt in dem Moment wirklich passiert?
740
741 I: Hmm.
742
743 IP: Und irgendwann habe ich dann zu meinem Telefon gegriffen und wollte die Polizei
744 anrufen, doch ich dachte mir, nein, zuerst rede ich.
745
746 I: Hmm.
747
748 IP: Und dort mein erster Gedanke war echt nur, was war jetzt? Und ja, ich konnte es
749 nicht verstehen. Und das erste, was ich noch sagte, war, habt ihr das gesehen?
750 Weil man glaubt... dort war es eben so, dass man meistens den Erwachsenen

751 geglaubt hat/...

752

753 I: Hmm.

754

755 IP: .../unter den Erwachsenen, und da wollte ich wirklich, dass die Kinder zu mir stehen,
756 dass sie mir wirklich helfen, dass nicht ich deswegen irgendwie gehen muss. Dass
757 gesagt wird, ich habe etwas Falsches gemacht, nur weil ich meine Meinung sagte.
758

759 I: Hmm.

760

761 IP: Und nach dem hiess es lange, ich habe vieles falsch gemacht dann und nach dem
762 runden Tisch war es wieder einigermassen ok.

763

764 I: Hmm.

765

766 IP: Und dann sind wieder ein paar Sachen gekommen.

767

768 I: Also an dem runden Tisch ist dann wie geklärt worden, und es war dann
769 einigermassen ok. Hat es dann irgendwie auch die Situation, dass man sich
770 vielleicht entschuldigt hat?

771

772 IP: Also, nach... als ich da diese Ohrfeige erhalten habe, habe *ich* [Anmerkung: betont]
773 eine Konsequenz tragen müssen und musste eine Wochen nach Hause gehen.

774

775 I: Hmm.

776

777 IP: Und das konnte ich nicht verstehen, weil ich lernen wollte, ich bin... ich musste zur
778 Schule und ich wollte zur Schule. Dann war ich eine Woche zu Hause und das hat
779 mich auch traurig gemacht, wie am... ich hätte... am liebsten wäre ich für immer
780 dann zu Hause geblieben, doch ich habe mir auf die Zähne gebissen und bin zu
781 dem runden Tisch gegangen. Bin extra dorthin gefahren. Und dort hat man sich
782 wirklich auch entschuldigt.

783

784 I: Hmm. Also, als Reaktion auf auf diese Ohrfeige hat man dich heraus genommen und
785 nach Hause geschickt?

786

787 IP: Ja.

788

789 I: Also, man hat dich ausgeschlossen? Und dann hast du dich wieder aufgebaumelt.
790 Was hat dich denn... was gab dir den Mut, dass du dort zum runden Tisch gehen
791 konntest? Magst du dich vielleicht noch erinnern? Was hast du dir selber gesagt,
792 warum du jetzt dorthin gehst?

793

794 IP: Ich mag mich nicht mehr so erinnern/...

795

796 I: Magst dich nicht mehr erinnern?

797

798 IP: .../ich weiss...
799
800 I: Aber musstest du allen Mut zusammen nehmen, dass du dorthin gegangen bist/...
801
802 IP: Ja.
803
804 I: .../an den runden Tisch?
805
806 IP: Ich war nervös, weil es hätte sein können, dass damals schon sein hätte können,
807 dass ich hätte gehen müssen. Doch dann war ich stark, ich wusste, dort sind
808 Leute, die an mich glauben und wollen, dass ich dort bleibe. Und sehen, dass ich
809 möchte, und einige waren eben dort, die vielleicht nicht wollten, dass ich anwesend
810 bin/...
811
812 I: Hmm.
813
814 IP: .../an dieser Schule, doch... ich habe immer wieder geschätzt, welche Leute es dort
815 hatte, die mich schätzten.
816
817 I: Hmm, und das hat dich irgendwie... hat dich vorwärts gebracht/...
818
819 IP: Ja.
820
821 I: .../und hat dich auch weiter an dich glauben lassen? Ok. Gut. Und wenn wir jetzt den
822 Switch wieder zu heute machen, hast du offensichtlich wieder eine Person, die an
823 dich glaubt, und die dir hilft und dich ernst nimmt? Und das ist etwas, das dir gut
824 tut, nicht?
825
826 IP: Ja.
827
828 I: Ok. Gut. Die Zeit, die du im Internat warst, du sagst, da sind jetzt Sachen... eben, es
829 gab Leute, die an mich glaubten, es gab Leute, die nicht an mich glaubten. Hattest
830 du manchmal so Momente, wo du vielleicht dachtest, au, jetzt bräuchte ich doch
831 einfach mal das?
832
833 IP: Ja.
834
835 I: Jetzt wünschte ich mir doch einfach mal das? Magst du dich erinnern an solche
836 Momente?
837
838 IP: Ja.
839
840 I: Magst du da mal etwas dazu erzählen oder was du vielleicht genau gebraucht hättest
841 noch?
842
843 IP: Ich hatte einmal eine Phase, dass ich kiffte.
844

845 I: Hmm.
846
847 IP: Und das war auch während dem E. Und es gab Tage, wo ich am liebsten einfach
848 hinaus gelaufen wäre, die Türe zugeschlagen hätte und einfach wirklich einen Joint
849 rauchen gegangen wäre.
850
851 I: Hmm.
852
853 IP: Doch das waren Situationen, wo man... wie gesagt, man mich nicht ernst genommen
854 hat, wo man nur auf mein Schlechtes ging, dort wäre ich am liebsten wieder weg
855 gelaufen, doch nach all der Zeit, die ich dort durch gestanden habe, merkte ich, ich
856 muss hier stehen bleiben. Weil, wenn ich jetzt einen Schritt wegmache, dann
857 wissen sie, ich werde schwach. 00:35:00-5
858
859 I: Hmm.
860
861 IP: Aber es gab viele Momente, wo ich am liebsten weggelaufen wäre.
862
863 I: Ja. Und dann wäre das eine Entspannung gewesen für dich/...
864
865 IP: Ja.
866
867 I: .../von diesem Druck, nicht? Und irgendetwas in dir sagte, nein, lauf nicht weg, sonst
868 würde ich vielleicht dem Bild recht geben, das man von mir hat?
869
870 IP: Ja.
871
872 I: Das aber nicht dir entspricht? Und das hat dich irgendwie immer weiter kämpfen
873 lassen? Hmm. Hilfreich waren dir gewisse Leute, so sagtest du, nicht? Und die
874 Jugendlichen untereinander, die ihr euch auch gegenseitig gestützt habt. Gibt es
875 sonst noch etwas, das dir das dir geholfen hat in dieser ganzen Zeit?
876
877 IP: Ja, der P.
878
879 I: Hmm, also eine Beziehung, die du hattest?
880
881 IP: Ja.
882
883 I: Ja.
884
885 IP: Das hat mich wie an einer Hand geführt, wo ich dachte, das ist wie meine Stütze.
886
887 I: Hmm.
888
889 IP: Er war meine Stütze und ich war - hoffentlich - auch seine Stütze für lange Zeit. Und
890 ja, dank ihm habe ich auch vieles durchstehen mögen.
891

892 I: Also, ihr habt wie so... also, es gibt ja so einen Spruch, gemeinsam sind wir stark/...
893
894 IP: Ja.
895
896 I: .../also habt ihr euch wie gemeinsam getragen?
897
898 IP: Ja. Und es hiess immer, wir sind zu oft aufeinander. Wir sind nur zusammen. Und
899 sobald wir mal alleine waren, hiess es, was ist los, was ist los? Und ich war
900 eigentlich immer gerne an seiner Seite, vielleicht hätte es nicht gerade sein
901 müssen in der gleichen Klasse und im gleichen Wohnen. Aber es musste so sein,
902 es war so. Aber ja, wie gesagt, zusammen waren wir stark.
903
904 I: Zusammen ward ihr stark. Und ihr seid eben, du sagst, im Wohnen seid ihr zusammen
905 gewesen und in der Schule seid ihr zusammen gewesen?
906
907 IP: Ja.
908
909 I: Und das ist nicht wirklich auch gerne gesehen worden, eure Beziehung?
910
911 IP: Ja.
912
913 I: Was ich so heraus gehört habe. Wie hat man so darauf reagiert, und was hat das mit
914 dir gemacht'
915
916 IP: Es gab keinen P. mehr, es gab keine A. mehr.
917
918 I: Hmm.
919
920 IP: Es gab nur noch ihr. Wenn mal etwas war, das mich hätte betreffen sollen, hiess es
921 "ihr", und dann stand der P. dort, hallo, was habe ich damit zu tun? Sobald mal
922 etwas für ihn war, ja, A. ist auch gleich involviert. Ok. Einige schätzten uns und
923 sahen, was wir... dass wir es nur zusammen schaffen.
924
925 I: Hmm.
926
927 IP: Und einige haben es einfach gedacht, ja, vielleicht es ist einfach eine Beziehung,
928 die... ich weiss nicht, das.... ich kann das nicht beschreiben. Es hat einfach... was
929 ich weiss, dass es Leute gab, die uns beide schätzten.
930
931 I: Hmm. Und auch als Einzelpersonen schätzen/...
932
933 IP: Ja.
934
935 I: .../und nicht als Wir-Paket, nicht?
936
937 IP: Ja.
938

939 I: Ok. Wenn du jetzt so schaust, das war ja etwas, das dir half, oder, dass du jemanden
940 hattest, mit dem du dich gut verstanden hast, den du liebtest, und dass du es
941 gemeinsam durchstehen konntest diese Zeit. Und du sagst, ihr seid auch in der
942 Schule zusammen gewesen. Hat es dir auch schulisch etwas genützt, dass du wie
943 so einen Partner hattest, mit dem du die Sachen zusammen machen konntest?
944

945 IP: Ja.

946

947 I: War das auch hilfreich?

948

949 IP: Wir hatten oft Partnerarbeiten/...

950

951 I: Ja.

952

953 IP: .../und dort war ich meistens mit ihm, denn er ist klug. Er hat etwas im Köpfchen.

954

955 I: Hmm.

956

957 IP: Und das, was ich nicht hatte, konnte er mir beibringen und er hat mir immer wieder
958 gesagt, wenn ich sage, ich kann das nicht, dann kann ich das nicht. Und dank ihm
959 sage ich eigentlich nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Früher... ich habe das
960 immer wieder gesagt. Ich kann das nicht, und dann konnte ich es auch nicht. Und
961 er hat mir immer wieder gesagt, wenn du etwas willst, dann kannst du es. So wie
962 meine Fingernägel beißen.

963

964 I: Hmm.

965

966 IP: Mit ihm... bevor ich mit ihm zusammen kam, habe ich meine Nägel ganz stark
967 gebissen. Und dann sagte ich, ich muss aufhören, aber ich kann nicht. Dann sagte
968 er, glaube an dich, wenn du daran glaubst, dann schaffst du es. Und ich habe es
969 geschafft. Ja, und seit damals denke ich einfach immer, ich schaffe es, auch wenn
970 es schwierig wird.

971

972 I: Also, das hat dir jetzt etwas gebracht, das auch... auch wenn jetzt die Zeit vorbei ist,
973 das du mitgenommen hast ins Leben?

974

975 IP: Ja.

976

977 I: Also, dass jemand ganz, ganz tief an dich glaubte und dir irgendwie auch das
978 Vertrauen gab, dass wenn du an etwas glaubst, dass du es dann auch schaffst?

979

980 IP: Hmm.

981

982 I: So wie ein gewisses Selbstvertrauen/...

983

984 IP: Ja.

985

986 I: .../auch gegeben hat in dich, nicht? Gutes Gefühl, nicht? Und das stärkt dich jetzt auch
987 für die weiteren Etappen, die du hast in deinem Leben, wo du mitnimmst, nicht?
988 Ok. 00:40:00-5 Habe ich irgendetwas vielleicht in dieser Zeit jetzt nicht
989 angeschnitten, von dieser Internatszeit, was dir wichtig gewesen wäre zu erzählen,
990 A.?
991
992 IP: Hmm.
993
994 I: Oder ist es etwa so das, was du dort erlebt hast, das wir miteinander angeschaut
995 haben? Ist gut so?
996
997 IP: Hmm.
998
999 I: Ich würde dir gerne jetzt... jetzt bist du ja eben draussen/...
1000
1001 IP: Ja.
1002
1003 I: .../nicht wahr. Und wir sind jetzt wieder in die Rückblende, nochmals in in die Zeit
1004 hinein gegangen. Da merkt man, viele Situationen sind noch mit vielen Gefühlen
1005 verbunden. Nicht wahr, es ist zwar eine Weile her, aber es ist doch noch nicht so
1006 lange her, und ist vielleicht noch in der Verarbeitung, nicht wahr? Trotzdem
1007 wurdest du jetzt schon weiter geschickt, bist jetzt in einer neuen Schule, und dein
1008 Leben geht ja noch weiter. Jetzt bist du daran, es aufzugleisen. Du hast beim
1009 Hineinkommen hast du erzählt, nicht wahr, wegen der wegen der Schnupperlehre,
1010 die du jetzt machen darfst. Dass du in einer näheren Auswahl bist für eine Lehre.
1011 Ich gebe dir jetzt mal ein Bild für dein Bötchen, für deine Zukunft. Du kannst du hier
1012 mal losschippeln mit diesem Bötchen in deine Zukunft. Was möchtest du hier
1013 gerne mitnehmen? Was möchtest du nicht mehr mitnehmen? Vielleicht war dir
1014 etwas hilfreich in deiner ganzen Schulzeit, die du erlebt hast. Das nimmst du jetzt
1015 weg, das ist dein Bötchen, das kannst du jetzt frei gestalten. Und was lässt du
1016 vielleicht einfach am Strand zurück?
1017
1018 IP: Die Leute, die mich schätzten, nehme ich mit.
1019
1020 I: Hmm.
1021
1022 IP: Und was ich zurück lasse ist die alte A.
1023
1024 I: Die alte A.?
1025
1026 IP: Ja. Ich habe mich verändert im... für mich ist es positiv, für andere vielleicht negativ
1027 und positiv, aber die alte A. ist diejenige, die viel herumgeschrien hat und
1028 ausgerastet ist, und jetzt bin ich eine selbstbewusste junge Frau. Und ja.
1029
1030 I: Schön, und traust dir diese Fahrt auch zu?
1031
1032 IP: Ja.

1033
1034 I: Aber nimmst Positives mit, nicht? Und mit dem Negativen, das... das muss nicht mit.
1035 Und die alte A., das... also, es kommt bei mir so wie ein bisschen an, ich habe
1036 mich entwickelt, ich bin stärker geworden, ich muss jetzt nicht mehr so
1037 herumschreien und und tun und machen. Ich bin selbstbewusst geworden. Sagst,
1038 eine selbstbewusste junge Frau, nicht?
1039
1040 IP: Weil dort, wo ich jetzt zur Schule gehe, wir werden gesiezt/...
1041
1042 I: Ah ok.
1043
1044 IP: .../und wir müssen auch siezen, es gibt kein Duzen dort. Und dort wird man auch
1045 nicht mehr als Schülerin angeschaut, ich bin keine Schülerin mehr, wir wir sind
1046 dort wie in einer Vorlehre/...
1047
1048 I: Hmm.
1049
1050 IP: .../und dort wird man schon als erwachsene junge Frauen behandelt auch.
1051
1052 I: Hmm.
1053
1054 IP: Und es wird genauso geredet, was ich eigentlich... ja, hätte auch wollen in E., aber
1055 dort war ich vielleicht noch nicht so reif, aber schon diese zwei Monate, nicht
1056 einmal zwei Monate, haben mich reifer gemacht und stärker gemacht dort.
1057
1058 I: Hmm. Also, das reifer und stärker Machen hat viel mit dem zu tun, dass man
1059 anständig mit dir spricht, nicht? Dich eben siezt, sagst du, also hat auch so eine
1060 gewisse Form von Respekt ist ja das, dass man dich ernst nimmt.
1061
1062 IP: Hmm.
1063
1064 I: Von Sie zu Sie und nicht von Sie zu Du.
1065
1066 IP: Hmm.
1067
1068 I: In diesem Stil? Hmm. Und dass man auf Augenhöhe mit dir spricht, nicht? Das ist dir
1069 etwas ganz Wichtiges, nicht? Und dann musst du gar nicht so tun.
1070
1071 IP: Nein.
1072
1073 I: Eigentlich. Ok.
1074
1075 IP: Grundsätzlich bin ich froh, dass... eigentlich wäre ich nach dem zweiten Jahr aus
1076 dem E. gegangen/...
1077
1078 I: Hmm.
1079

1080 IP: .../aber ich bin froh, habe ich mir auf die Zähne gebissen und bin nochmals ein Jahr
1081 dort geblieben/...
1082
1083 I: Hmm.
1084
1085 IP: .../weil ich glaube, wenn ich nicht dort geblieben wäre, wäre ich jetzt nicht so da, wo
1086 ich jetzt bin. 00:45:00-6
1087
1088 I: Also, ist das dritte Jahr war das wichtig für dich für deine Entwicklung?
1089
1090 IP: Ja.
1091
1092 I: Hmm. Und du wolltest gehen nach dem zweiten Jahr?
1093
1094 IP: Ja.
1095
1096 I: Und warum bist du nicht gegangen?
1097
1098 IP: Sonst hätte ich müssen... ja, die Gemeinde hätte dann entschieden.
1099
1100 I: Jawohl.
1101
1102 IP: Und das wollte ich nicht, also habe ich auf meine Eltern gezählt, mal ganz sicher auf
1103 mich, ich habe tief in mich hinein gehört.
1104
1105 I: Hmm.
1106
1107 IP: Und mein Gefühl sagte mir, das ist besser, wenn ich dort bleibe. Wenn ich jetzt
1108 überlege, schon immer überlegt habe in dem Jahr, es war eine gute Entscheidung.
1109
1110 I: Hmm. Keine einfache, nicht? Und eben mit Höhen und Tiefs, aber schlussendlich jetzt
1111 rückwirkend hat es dich vorwärts gebracht mit allen Widerständen, nicht? Und du
1112 hast dich ja entwickelt in diesem Jahr, sehr. Bist ja auch älter geworden, nicht?
1113 Und das hat wieder irgendwo Widerstand ausgerufen, weil ja ja... warst jetzt eben
1114 nicht mehr die kleine A., sondern jetzt warst du die A. mit dem Willen und mit einer
1115 Meinung. Und du hast es durchgestanden.
1116
1117 IP: Hmm.
1118
1119 I: Und das ist jetzt auch etwas, auf das du wie mit Stolz zurückschauen kannst, hey, das
1120 habe ich geschafft.
1121
1122 IP: Ich habe oft gedacht, ich verliere die Hoffnung.
1123
1124 I: Hmm.
1125
1126 IP: Und ich weiss nicht warum, aber jetzt mit sechzehn, schon seit ich klein bin, habe ich

1127 die Hoffnung nicht verloren, dass ich wieder den Weg zu meinem Papi finde und all
1128 diese Sachen. Vor einem Monat habe ich mir ein Tattoo machen lassen mit Never
1129 Lose Hope.
1130
1131 I: Hmm.
1132
1133 IP: Und ich werde es nie bereuen und ich bereue es nicht, weil seit ich in dieser Schule
1134 bin, jeden Tag gehe ich ins Kloster und ich ziehe ein Zettelchen. Und es steht
1135 genau das drauf, was ich fühle oder was ich denke, und ja...
1136
1137 I: Also, du ziehst ein Zettelchen... kannst du uns das noch etwas erklären? Hätte ich
1138 jetzt nicht gekannt.
1139
1140 IP: Da sind so kleine Verse drauf.
1141
1142 I: Ah ok.
1143
1144 IP: Zum Beispiel nach dem Vorstellungsgespräch bin ich am Abend noch ins Kloster
1145 hinauf.
1146
1147 I: Hmm.
1148
1149 IP: Und habe ein Zettelchen gezogen. Und dort stand ähm Herr, du gibst mir die Kraft,
1150 das alles drüber stehen. Und ein Tag später stand ähm Danke, dass du an mich
1151 glaubst. Und es war auch schon mal drin vor dem Gespräch, dass auch etwas mit
1152 Hoffnung.
1153
1154 I: Hmm.
1155
1156 IP: Und das stärkt mich auch. Ich hätte nie gedacht, dass ich in ein Kloster gehe.
1157
1158 I: Hmm.
1159
1160 IP: Ab und zu für meine Ruhe, doch jetzt... viele denken, meine Güte, gehst du in ein
1161 Kloster?
1162
1163 I: Hmm.
1164
1165 IP: Aber für mich... dort habe ich meine Ruhe, und dort kann ich... ja in mich hinein
1166 gehen.
1167
1168 I: Dort ist auch der Raum dazu. So in dich hinein zu hören.
1169
1170 IP: Ja.
1171
1172 I: Und immer wieder so positive Verstärker, sei es jetzt eben durch einen Spruch, den
1173 du den du für dich lesen kannst, wie du es gerne möchtest, das bringt dich weiter,

1174 nicht? Schön. Und die Hoffnung?
1175
1176 IP: Ja.
1177
1178 I: Die Hoffnung nie aufgeben, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges für dich, dass
1179 du... weil jetzt auch, weil die Perspektiven dahinter, wo könnte das denn mal
1180 hinführen? Fahren wir mal los und dann schauen wir, aber die Hoffnung nimmst du
1181 ganz sicher mit, nicht?
1182
1183 IP: Hmm.
1184
1185 I: Und dass wieder alles so gut wird, wie du dir das wünschst. Wünschen wir dir auch,
1186 nicht.
1187
1188 IP: Hmm.
1189
1190 I: Gibt es etwas, A., das wir jetzt irgendwo vergessen haben oder ist es... wäre es für
1191 dich gut so?
1192
1193 IP: Nein, ist gut.
1194
1195 I: Ist gut so?
1196
1197 IP: Ja.
1198
1199 I: Hast du dich auch einigermaßen wohl gefühlt?
1200
1201 IP: Ja.
1202
1203 I: Nicht bedrängt?
1204
1205 IP: Nein.
1206
1207 I: Oder dass sie so doof fragt?
1208
1209 IP: Nein.
1210
1211 I: Ok, dann möchte ich von uns in beidem Sinn ganz herzlich bedanken, dass du so
1212 ehrlich erzählt hast. Wunderbar, danke vielmals.
1213
1214 IP: Bitte.
1215
1216 I: Danke.
1217
1218
1219 *812_0008*

1.6 Interview 6 Fall F

1 **Transkript:** 812_0009.rtf Fall F
2 **Audiodatei:** 812_0009.WMA
3 **Interviewerin:** Gudrun Obertüfer und Jennifer Baumann
4 **Transkribiert:** 07.10.2012
5 **Sprache:** I = Mundart, IP = Mundart
6
7
8

9 I: Ok. Also, A., jetzt bist du schon eine Weile draussen.

10
11 IP: Ich muss glaub ein wenig richten, weil sonst habe ich einen Sauerstoffmangel nach
12 zwei Stunden.

13
14 I: Ok. Das möchten wir nicht. Ah so lange dauert es auch nicht. Also, du bist schon eine
15 Weile draussen, aus dem Internat, nicht wahr, B. C.

16
17 IP: Ja, drei Monate, vier.

18
19 I: Ja. Und jetzt bist ja du im Gymnasium. Kannst du uns etwas zu der Zeit erzählen, wo
20 du jetzt drin steckst, wie es dir so ergeht, wie das ist jetzt in einer anderen
21 Ausbildung?

22
23 IP: Es ist einfach schwierig, weil... ja das ist nicht ein gewöhnliches Umfeld. Und wenn
24 du einfach dort wie so hinein kommst, dann... ich habe jetzt auch Vieles während
25 der Sommerferien noch aufarbeiten können. Aber dann habe ich eben gemerkt,
26 dass es doch nicht reicht, und dann kommst du dir einfach wie so ein Schritt
27 zurück vor, weil du siehst, dass die anderen das einigermassen können und du
28 eben wie einfach ins Leere eingetreten bist, und das ist etwas
29 gewöhnungsbedürftig am Anfang.
30

31 I: Ein wenig gewöhnungsbedürftig? Also, du sprichst jetzt vom Lernstand her, oder?
32

33 IP: Ja.

34
35 I: Und vom Lerninhalt, wo dir vielleicht einiges gefehlt hat, nicht wahr, von der
36 Internatszeit her.

37
38 IP: Hmm.

39
40 I: Und jetzt sagst du, gewöhnungsbedürftig, hast du dich jetzt einigermassen ein wenig
41 eingewöhnen können?

42
43 IP: Ein wenig, ja.

44
45 I: Ein wenig, ja. Und läuft es jetzt besser?
46
47 IP: Hoffe ich mal, ich sehe es dann an der nächsten Note.
48
49 I: Hmm.
50
51 IP: Ich habe zwei Tests gemacht, und die sind noch nicht ausgewertet.
52
53 I: Ok. Und wie verläuft jetzt diese Zeit? Jetzt bist du in einer Probezeit, nicht?
54
55 IP: Ja.
56
57 I: Und bis wann geht denn diese Probezeit noch?
58
59 IP: Das weiss ich nicht, ich glaube, bis Ende Oktober.
60
61 I: Bis Ende Oktober, und dann gibt es ein Auswertungsgespräch, oder...?
62
63 IP: Ja, ich glaubs, weil sie sagten, das sei ein Aufnahmeverfahren, und sie müssen es
64 dann nachher... eben nochmals zusammensetzen und es dann anschauen.
65
66 I: Hmm. Und das war ja für dich jetzt eine rechte Umstellung vom Internat wieder in eine
67 öffentliche Schule. Und dann gleich ins Gymnasium. Kannst du dazu noch ein
68 bisschen etwas Genaueres erzählen, was genau in dir abgelaufen ist, als du zum
69 ersten Mal in diese Schule gegangen bist? So deine erste Zeit. Du lebst ja jetzt
70 dort auch wieder mit anderen Jugendlichen zusammen. Vielleicht wo deckt es sich,
71 wo ist es gleich und wo ist es jetzt völlig anders?
72
73 IP: Ja, wo es sich deckt? Es sind auch Kinder dort und/...
74
75 I: Hmm.
76
77 IP: .../sie sind ja auch alle aus dem Grund dort, sage ich jetzt mal. Es ist nicht genau der
78 gleiche Grund, wie so jemand an der letzten Schule, wo ich ja war, im D. kam/...
79
80 I: Hmm.
81
82 IP: .../aber sie haben ja alle auch ein Ziel.
83
84 I: Hmm.
85
86 IP: Und deckt, ja im Umgang mit den anderen deckt es sich und im Internat habe ich
87 auch keine Probleme.
88
89 I: Hmm.
90

91 IP: Und ja diese Menschen sind einfach ein wenig offener, weil die anderen die anderen,
92 die ich bis jetzt angetroffen habe, egal ob draussen oder im Facebook, die waren
93 einfach genau gleich wie damals, und wenn du sie eben wie jetzt oder auch vor
94 einem Jahr antriffst, dann sind sie auch gleich wie damals, und sie haben auch
95 bestimmte Bilder im Kopf, und wenn etwas nicht dem entspricht, dann ist es eben
96 falsch.
97
98 I: Hmm.
99
100 IP: Und ich habe es jetzt eben viel lieber, wenn man mich auch direkt anspricht, ist
101 eigentlich egal, worum es geht, statt wenn jemand hinter dem Rücken etwas sagt,
102 weil auf das Erste antworte ich dann und das Zweite ignoriere ich einfach.
103
104 I: Hmm.
105
106 IP: Das hat diese Person auch wie nichts erreicht damit, weil meistens haben sie
107 eigentlich auch die eigene Aufmerksamkeit bekommen.
108
109 I: Genau. Also, du hast es lieber, wenn man mit dir offen spricht/...
110
111 IP: Ja.
112
113 I: .../wenn man auch eine offene Haltung hat?
114
115 IP: Ja.
116
117 I: Und wenn einen etwas jetzt stören würde, auffallen oder irgendetwas, eine Frage
118 hätte, dass man das direkt mit dir/...
119
120 IP: Dann sagt man das zu mir.
121
122 I: .../dann sagt man das direkt. Und damit kannst du gut umgehen?
123
124 IP: Ja.
125
126 I: Hmm. Und du sprichst jetzt so auch etwas an auf Beziehungen, die du hattest mit den
127 Ex-Leuten, oder/...
128
129 IP: Ja.
130
131 I: .../die du, die du in C. hattest, und die hast du eher nicht offen und tolerant erlebt?
132
133 IP: Mit den Leuten, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, schon.
134
135 I: Hmm.
136
137 IP: Aber das sind vielleicht etwa drei.

138
139 I: Hmm.
140
141 IP: Und ja... ich finde es besser, als wenn man mit jedem Kontakt hat in... während dem
142 Aufenthalt dort, und nachher sieht man trotzdem, jeder lästert über jeden. Und...
143
144 I: Genau, ja.
145
146 IP: .../und das kommt nicht so gut an, also jetzt bei mir. Ich weiss nicht, vielleicht ist das
147 bei denen ja beliebt oder so. Vielleicht macht es ja auch jeder und das ist normal,
148 aber ich bin eben etwas anders erzogen worden, also... ich/...
149
150 I: Hmm.
151
152 IP: .../halte nicht so viel davon.
153
154 I: Ja. Also, du liest dir auch deine Leute aus, mit denen du Kontakte pflegen möchtest?
155
156 IP: Ja.
157
158 I: Das ist dir wichtig, nicht? Und jetzt sagst du, in der Zeit, wo du jetzt da im Internat bist,
159 da sind die Leute etwas offener. Hast du da eher Leute, mit denen du dich auch
160 gut austauschen kannst?
161
162 IP: Ja, ich meine nicht mal offener. Die... einfach für den ersten Eindruck, wenn sie
163 etwas nicht verstehen, dann kommen sie. 00:05:02-9
164
165 I: Genau.
166
167 IP: Oder sind sie gekommen, besser gesagt.
168
169 I: Ja.
170
171 IP: Und jetzt ich rede doch auch nicht mit vielen, aber/...
172
173 I: Hmm.
174
175 IP: .../es geht gut, und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich auch zur nächsten
176 Person gehen und sie fragen.
177
178 I: Ja.
179
180 IP: Es müssen nicht so super-freundschaftliche Kontakte sein oder so.
181
182 I: Aber es ist so... aber ihr helft einander gegenseitig?
183
184 IP: Ja.

185
186 I: Und unterstützt einander? Und du sagst jetzt, für dich ist es auch schwierig, weil
187 teilweise die anderen vielleicht mehr Lerninhalte hatten als du, und dann kannst du
188 auch gehen und das benennen, und es wird dir geholfen?
189
190 IP: Ja.
191
192 I: Dass ihr euch gegenseitig tragt? Ok, gut. Und wenn man so sagt, hey, gefällt's dir am
193 Gymi?
194
195 IP: Ja, doch.
196
197 I: Schon, nicht?
198
199 IP: Hmm.
200
201 I: Und was setzt du jetzt daran, dass du drin bleiben kannst?
202
203 IP: Ich möchte meine Noten ... [Anmerkung: unverständliches Wort 00:05:51-1, hört sich
204 an wie "aufholen"].
205
206 I: Und das machst du durch lernen?
207
208 IP: Ja.
209
210 I: Hast du sonst noch Strategien, wie du das jetzt meistern kannst?
211
212 IP: Nein, lernen übers Wochenende oder Ferien, Nachhilfe ... [Anmerkung:
213 unverständliche Stelle 00:05:58-5] drei Stunden tägliches Studium, und mehr Zeit
214 habe ich auch nicht.
215
216 I: Hmm. Also, alles daran setzen/...
217
218 IP: Ja.
219
220 I: .../was du an Hilfe erhältst, damit die Leistung sich/...
221
222 IP: Ja.
223
224 I: .../verbessert? Ok, gut. Wenn wir jetzt so zurück schauen äh auf die Internatszeit,
225 hiess es ja irgendwann einmal, A., du gehst nach C.
226
227 IP: Ja.
228
229 I: Irgendjemand hat das mal entschieden oder bestimmt. Äh magst du uns einmal etwas
230 über jene Zeit erzählen? Wie ist es dazu gekommen, dass du nach C. gekommen
231 bist? Wer hat das entschieden?

232
233 IP: Ja, ich habe das letzte Gymnasium verlassen, wer das entschieden hatte, weiss ich
234 immer noch nicht. Und ja...
235
236 I: Hmm.
237
238 IP: Das war dann so eine Anschlussmöglichkeit.
239
240 I: Du warst im Gymi vorher, und dort gingst du raus/...
241
242 IP: Ja.
243
244 I: .../und dann ein D. vorgeschlagen?
245
246 IP: Ja.
247
248 I: Hmm. Und von wem aus kam der Vorschlag, weisst du das noch?
249
250 IP: Ähm der von der schulpsychologischen Behörde, ich weiss auch nicht. Ich weiss
251 auch nicht.
252
253 I: Ah.
254
255 IP: Ich weiss nicht genau, wie ich nach C. gekommen bin. Weil normalerweise, wenn du
256 das Gymi verlässt, kommt man nicht dorthin.
257
258 I: Hmm.
259
260 IP: Aber wenn sie vielleicht wieder Mal dachten, ja, da gibt es Probleme mit dem
261 Umgang oder mit meiner Psyche und deswegen sie mich hierher brachten, dann
262 ist das ihre Sache, weil ich habe nichts davon.
263
264 I: Hmm, hmm. Also, du sagst, du habest nicht davon?
265
266 IP: Nein.
267
268 I: Hmm. Was heisst, ich habe nichts von dem? Hat es dir nichts gebracht, in dem Sinn,
269 oder?
270
271 IP: Nein, ich habe nichts von dem, wo sie manchmal hier herum spekulieren. Das... ja,
272 A. ist komisch, er macht vielleicht das. Da habe ich das gehört, das habe ich jenes
273 gehört, und wenn man Ausbilder ist oder irgendeine Gemeinschaft sogar noch
274 vertritt, dann hört man nicht auf, ja, ich habe das gehört, ich habe jenes gehört,
275 weil da kann ich auch noch sagen, ich habe das gehört und das und dann halte ich
276 mich daran.
277
278 I: Hmm. Also, für dich hatte das gar keinen Wahrheitsgehalt, was sie im Prinzip von dir

279 denken oder dir anhängen/...
280
281 IP: Ja, es war nicht sehr vertrauenswürdig.
282
283 I: .../das ist einfach, was gilt? Hmm.
284
285 IP: Und ich habe nicht viel mit dem anfangen. Aber das wegen Lerntechnik und weil ich
286 zu wenig machte am Gymi, das sehe ich schon ein.
287
288 I: Hmm.
289
290 IP: Das Schulische eben, das man auch auf dem Blatt hinschreiben konnte, und ich
291 habe das auch verstanden.
292
293 I: Ja.
294
295 IP: Und das, was nebendran... es hätte noch sein können, das und das. Dann blendete
296 ich das einfach aus, weil ich konnte damit nichts anfangen.
297
298 I: Also, das sind für dich auch wie Spekulationen?
299
300 IP: Ja.
301
302 I: Was deine Persönlichkeit betrifft, wahrscheinlich?
303
304 IP: Ja, das habe ich heraus gelassen. Ich habe einfach von dem Sachlichen habe ich
305 das aufgenommen.
306
307 I: Ja.
308
309 IP: Habe das ja auch relativ gut in der D.-Zeit verwertet.
310
311 I: Hmm.
312
313 IP: Aber vom anderen... also....
314
315 I: Mit dem konntest du persönlich auch gar nichts anfangen/...
316
317 IP: Ja.
318
319 I: .../weil es auch nicht zutraf?
320
321 IP: Ja.
322
323 I: Ok. Gut, und als du jetzt in dieses Internat hinein gekommen bist, so die erste Zeit,
324 magst du dich erinnern? Wie erging es dir dort? Wie hast du dich so gefühlt?
325

326 IP: Ich sprach nicht viel mit den Leuten.
327
328 I: Hmm.
329
330 IP: Wie ich mich fühlte? Ja, kommst irgendwo in die Schweiz an, wo du nicht mal
331 wusstest, dass der Ort überhaupt existiert.
332
333 I: Hmm.
334
335 IP: Und stehst auch ein bisschen leer da, weil du siehst einfach so die Leute, sie
336 kommen und gehen, und du bist einfach dort und du weisst nicht mal so ganz
337 genau, was du jetzt dort machen sollst.
338
339 I: Hmm.
340
341 IP: Und ja, war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber schlecht ging es mir nicht.
342
343 I: Hmm.
344
345 IP: So, damit eben.
346
347 I: Also, konntest du das irgendwo annehmen? Es ist jetzt so...?
348
349 IP: Ja, ich konnte es schon annehmen, es war einfach, du stehst in der Mitte und du
350 weisst einfach nicht, was du jetzt da machen sollst. Du bist jetzt einfach da. Und
351 so... ja, ok, und weiter?
352
353 I: Also, du bist wie so in einen irgendwo hinein gesetzt worden/...
354
355 IP: Ja.
356
357 I: .../und jetzt...?
358
359 IP: Und jetzt machst du da weiter und deswegen... ja.
360
361 I: Ok. Also, musstest du dich irgendwo einfach arrangieren mit dem, was war?
362
363 IP: Ja.
364
365 I: An einem Ort, den du noch nicht mal kanntest vorher? Ok. Hast du irgendwo
366 Unterstützung erhalten, um so den Einstieg zu schaffen in das Internat?
367
368 IP: Weiss nicht genau, um was es jetzt geht bei dieser Frage.
369
370 I: Also, weisst du, dass dir vielleicht am Anfang etwas geholfen wurde?
371
372 IP: Zum Beispiel?

373
374 I: Dass du dich gut einleben kannst, sei es vielleicht von Betreuern oder von Lehrer oder
375 von Ansprechpersonen, die du hattest? 00:10:00-9 Die dir den Einstieg erleichtert
376 haben?
377
378 IP: Ich äussere mich jetzt zu meinen Ansprechpersonen nicht. Und ich glaube, das ist
379 auch begründet.
380
381 I: Hmm, darüber magst du gar nicht sprechen?
382
383 IP: Nein, und ich bin auch froh, dass ich diese Leute jetzt nicht in meinem momentanen
384 Umfeld habe.
385
386 I: Hmm. Also, das ist etwas, worüber du nicht mehr gerne sprichst und wo dich auch
387 gerne verabschiedest?
388
389 IP: Nein, ich kann schon darüber sprechen, aber... ich weiss jetzt einfach nicht genau,
390 wie ich das formulieren soll, damit es nicht irgend so beschuldigend ist.
391
392 I: Hmm. Also, von den Formulierungen her kannst du ganz frei beschuldigen, und das,
393 was du denkst und fühlst, kannst du ganz klar benennen. Wenn es für dich richtig
394 ist. Und wenn es ein Thema ist, von dem du sagst, nein, darüber möchte ich lieber
395 nicht sprechen, dann/...
396
397 IP: Ja, meine Ansprechpersonen?
398
399 I: .../lassen wir es draussen. Ja, das was dir eben...
400
401 IP: Ja, einem Drittel war es egal, ein Sechstel hat sich vielleicht darum gekümmert, weil
402 sie bezahlt wurden, die Hälfte waren Ratten, also jetzt auf gut Deutsch gesagt.
403
404 I: Hmm.
405
406 IP: Und ein anderer Sechstel war so neutral, und zu denen kam ich manchmal
407 zwischendurch, falls ich sah, dass ich wirklich jemand brauche.
408
409 I: Hmm.
410
411 IP: Und weil die eigentlichen Ansprechpersonen eigentlich nicht mehr da waren.
412
413 I: Hmm.
414
415 IP: Und ja, so sieht es aus.
416
417 I: Ja.
418
419 IP: Und von denen habe ich jetzt mit keinem mehr Kontakt.

420
421 I: Ok.
422
423 IP: Bei der einen Hälfte bin ich glücklich, bei der anderen musste ich etwas nachhelfen.
424
425 I: Hmm.
426
427 IP: Und ja.
428
429 I: Ok. Gut. Wenn wir die ganze Internatschulzeit jetzt mal anschauen, da gab es ja
430 Höhen und Tiefen, nicht?
431
432 IP: Hmm.
433
434 I: Du warst... wie viele Jahre warst du jetzt im Internat?
435
436 IP: Fast zwei.
437
438 I: Fast zwei Jahre?
439
440 IP: Ja.
441
442 I: Ok, wenn du mal so etwas hinein blendest in diese zwei Jahre, was waren so die
443 Höhen, was waren die Tiefs, die du erlebt hast? Vielleicht magst du mal mit etwas
444 anfangen, mit Hochs?
445
446 IP: Hoch war gut, dass ich am Schulstoff schnell ansetzen konnte und an ihm dann
447 weiter machen.
448
449 I: Hmm.
450
451 IP: Und ich hatte keine Probleme damit, wenn ich in der Schule etwas fragte, dann
452 wurde es mir auch erklärt.
453
454 I: Hmm.
455
456 IP: Und sie hatten dann auch etwas mehr Zeit für mich auch, weil dort hat es ja weniger
457 Leute als zum Beispiel am Gymi oder so.
458
459 I: Hmm.
460
461 IP: Dann habe ich das auch zielgerichteter daran weiter arbeiten.
462
463 I: Ja? Also, jetzt sprichst du eigentlich die die individuelle Betreuung an, die man ja hat,
464 wenn ein kleines Umfeld ist?
465
466 IP: Ja.

467
468 I: Und das hast du auch genutzt?
469
470 IP: Ja.
471
472 I: Und war auch etwas Wichtiges für dich, dass du...?
473
474 IP: Ja, war schon wichtig an dem Punkt, weil ich sah, dass ich... ja schau, bis jetzt hatte
475 ich ja immer gute Noten und dann nachher schlechte. Und dann wusste ich ja auch
476 nicht, warum.
477
478 I: Hmm.
479
480 IP: Und dann um das alles aufzuholen und zu merken, dass ich dort nicht alleine bin,
481 sondern dass es auch noch Leute um mich herum hat/...
482
483 I: Die dich tragen?
484
485 IP: .../das tat schon gut.
486
487 I: Hmm, ja. Und mit dir irgendwie auch den Weg ansagen und begleiten auf dem Weg?
488
489 IP: Hmm.
490
491 I: Ok, und dort fühltest du dich gut aufgehoben?
492
493 IP: Ja.
494
495 I: Ok. Gab es sonst noch etwas, das du als gut empfandest?
496
497 IP: Hmm. Ja, am Anfang, als das ein wenig schön geredet wurde, dass auch die Schule
498 ist so, so, so, und wir Menschen sind so, so, so, das fand ich schon noch
499 unterhaltsam. Aber nach zwei Wochen merkt man, dass das einfach nicht mehr so
500 ist. Kann sowohl zum Guten als auch zum Schlechten sein.
501
502 I: Hmm.
503
504 IP: Ja, sie haben eben etwas nachgeholfen, ein wenig so ein schönes Bild davon zu
505 machen, bevor man dort eintritt und so und ja.
506
507 I: Also, hat so das Bild, das du erhalten hast von dieser Schule/...
508
509 IP: Ja.
510
511 I: .../und nachher die Realität, die sind nicht deckengleich?
512
513 IP: Nein, nicht so ganz, aber für den Anfang war das auch ein schöner Moment, als ich

514 das hörte.
515
516 I: Hmm. Hat vielleicht den Einstieg leichter geschafft/...
517
518 IP: Ja.
519
520 I: .../weil man dachte, dort wird es gut, nicht? Oder anders? Was waren so die
521 Erlebnisse, die die sich nicht so schön angefühlt haben? Eher so Tiefs in deiner
522 Zeit in C.?
523
524 IP: Also, manche Tiefs gingen über eineinhalb Jahre.
525
526 I: Hmm. Magst du mal dort etwas Genaueres erzählen?
527
528 IP: Hmm, ich glaube nicht. Es hat etwas mit zwei, zwei Leuten zu tun.
529
530 I: Hmm.
531
532 IP: Und sonst... ja, ich fand es schade, als Herr E. ging.
533
534 I: Hmm.
535
536 IP: Und das mit dem Rauchverbot auf dem Areal fand ich auch nicht so lustig.
537
538 I: Hmm.
539
540 IP: Und sonst gab es eigentlich keine Tiefs.
541
542 I: Hmm.
543
544 IP: Ausser eben im Zusammenhang mit ein paar Leuten, so eins, zwei.
545
546 I: Aber das diese Tiefs, über die du jetzt eigentlich nicht sprechen möchtest, das war
547 eher dann mit Leuten, die du irgendetwas vielleicht Privates hattest, oder?
548
549 IP: Ja, nein, nicht privat. Es hat einfach etwas mit der Vertrauensperson zu tun. Ich
550 meine, wenn dann nachher einer vor dich hingestellt wird und sagt, das ist jetzt
551 deine Vertrauensperson. Du schaust einfach diese Person an und so, was soll ich
552 jetzt mit ihr anfangen?
553
554 I: Hmm.
555
556 IP: Und wenn du mit ihr eh keinen Kontakt pflegst, weil du genau weisst, ja es gibt
557 einfach so Leute, mit denen willst du einfach nicht reden/...
558
559 I: Hmm.
560

561 IP: .../und...
562
563 I: Hmm.
564
565 IP: Sie nachher, wart so, ja komm, erzähl mir jetzt deine Sorgen, dann schaue ich sei
566 einfach an, wenn ich schlechte Laune habe, lache ich sie einfach aus und dann
567 gehe ich, weil wenn sie mir irgendetwas aufsetzt sagen will und nachher tut sie
568 noch so arrogant, als ob so... ja, schau doch an, du bist hier und ich werde dafür
569 bezahlt. 00:15:05-9 Dann lasse ich mir das einfach von der Person nicht bieten.
570
571 I: Hmm.
572
573 IP: Und wenn ich dann nachher eine Vertrauensperson wie finde, und man nachher
574 sagt, ja, nein, es wird schon gut und so, wir können schon darüber sprechen und
575 so, und am Schluss dann so etwas wird wie, ja, sie wissen schon, welche
576 Geschichte mal war. Wenn so etwas aus dem nachher wird, ja dann ist es fertig
577 mit Vertrauensperson, die man mir da zuteilen will.
578
579 I: Hmm.
580
581 IP: Das kommt nicht gut.
582
583 I: Also, Vertrauensperson ist für dich eine Person, die du selber...?
584
585 IP: Kann entscheiden, wer das ist.
586
587 I: Genau.
588
589 IP: Weil das andere ist ein psychologischer Dienst.
590
591 I: Hmm. Und der dir aufoktroziert wird und wo du gar nicht unbedingt Ja sagen kannst.
592
593 IP: Man setzt sich dorthin und spricht mit ihm und nachher geht man und ja das basiert
594 nicht so viel auf Vertrauen, sondern auf dem, was in ihrer Struktur drin liegt. Dort
595 steht ja, du musst eine Vertrauensperson haben, und die geben sie dir und
596 nachher nach dieser halben Stunde bist du sie wieder los. Und ja.
597
598 I: Hmm. Hmm.
599
600 IP: Hat mir nicht so gefallen.
601
602 I: Das hat dir nicht so gefallen und ist auch nicht etwas, das dir etwas brachte.
603
604 IP: Nein.
605
606 I: Im Gegenteil. Also, es hat dich eigentlich eher hässig gemacht, dass man so über dich
607 verfügt, obwohl du es gar nicht als... eben als Vertrauensperson erachtest und das

608 wurde dir wie aufgezwungen?
609
610 IP: Ja, das war am Anfang. Sie sagten mir einfach, du hast die und die Person.
611
612 I: Hmm.
613
614 IP: Nachher fand ich sie die ersten ein, zwei Monate noch gut.
615
616 I: Hmm.
617
618 IP: Dann merkte ich, dass ich nicht so viel von dieser Person halte, weil sie... ja diese
619 Sachen, die man ihr erzählt hat, nicht so ganz bei sich behalten kann.
620
621 I: Hmm.
622
623 IP: Und dann finde ich auch, ihre Ausbildung passt nicht so ganz zu dem, was sie ihr
624 präsentiert, weil ich kann mir auch irgend so eine Ausbildung auch im Amerika zum
625 Beispiel bestellen oder so, und nachher habe ich sie dann, aber das entspricht
626 trotzdem nicht den Kriterien, was so eine Person haben müsste.
627
628 I: Hmm.
629
630 IP: Dann suchte ich mir selber eine Person aus nach dem Tief mit der letzten, und dann
631 nachher brachte mich das an so einen Punkt, wo ich bis jetzt noch nie in meinem
632 ganzen Leben so war.
633
634 I: Hmm.
635
636 IP: Und das war nachher über drei oder vier Monate anhaltend.
637
638 I: Hmm.
639
640 IP: Dann nachher haben mir die anderen probiert zu helfen und ja, ein paar haben noch
641 etwas Öl ins Feuer gelegt, so ja, lodern wir das noch etwas weiter, und am Schluss
642 sah ich einfach, dass man manche Leute einfach loslassen muss, auch wenn es
643 über ein Jahr lang geht, wo man die Person eh immer sieht.
644
645 I: Hmm.
646
647 IP: Und ja, das half mir jetzt noch, und ich bin auch froh, dass ich diese Person nicht
648 mehr in meinem Umfeld habe. Und wenn ich das D. einmal besuchen gehe, dann
649 gehe ich kurz zu Ihnen und vielleicht noch zur F. oder G. oder so. Mal schauen,
650 wer noch dort ist, und nachher gehe ich wieder, weil... vom Rest also ja, im
651 Facebook kann ich sie blocken und in der Realität eben nicht, also ... [Anmerkung:
652 nicht verständlich 00:17:41-0] einfach nicht.
653
654 I: Hmm, also das ist nicht nachhaltig etwas etwas Positives, das dort hängen blieb oder

655 wo du denkst, also das tue ich mir jetzt im Prinzip nicht mehr freiwillig an? Mit
656 denen muss ich...?
657
658 IP: Nein, das hat einfach nur mit meinem Selbst-... also Vertrauen von den anderen hat
659 mir eben auch gezeigt, wie falsch doch die Leute sein können, die man noch gut
660 einschätzt.
661
662 I: Hmm.
663
664 IP: Und schlussendlich finde ich das schon etwas Positives, im Nachhinein, was mir dort
665 widerfahren ist.
666
667 I: Hmm.
668
669 IP: Auch wenn ich dafür glaub eineinhalb Jahre brauchte, bis ich endlich damit klar kam.
670
671 I: Hmm.
672
673 IP: Aber ich denke, das hilft mir schon auf meinem Weg weiter.
674
675 I: Hmm. Also, irgendwo hast du dennoch eine Stärkung herausgenommen/...
676
677 IP: Ja.
678
679 I: .../was deine persönliche Stärke anbelangt? Vielleicht auch einen gewissen ruhigeren
680 Umgang mit dir oder vielleicht auch eine gewisse To-... grössere Toleranz mit dir?
681 Und das hast du mit-, mitgezogen? Und so rückblickend äh so fazitmässig kommt
682 es jetzt an, weil wenn ich nochmals dorthin gehen würde, dann nur noch dorthin,
683 wo es gestimmt hat für mich?
684
685 IP: Also, wenn ich sie nochmals hätte?
686
687 I: Nein, du hast jetzt vorhin vom vom wenn du mal dort auf Besuch gehst oder so, dann
688 würdest du auslesen, wo du hingehst.
689
690 IP: Ja.
691
692 I: Nicht?
693
694 IP: So ziemlich geplant eigentlich.
695
696 I: So ziemlich geplant?
697
698 IP: Ja.
699
700 I: Hmm. Also...
701

702 IP: Du siehst so zwanzig Leute, du weisst genau die Posten, wo man durchgehen muss,
703 nachher gehst du wieder zum Ausgang. Du gehst ja auch hinaus.
704
705 I: Ok. Ja.
706
707 IP: Ja, meine Zeit ist mir kostbar.
708
709 I: Hmm.
710
711 IP: Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet tönt, aber ich habe... da ich
712 eine freie Person bin, kann ich ja auch entscheiden, mit wem ich meine Zeit
713 verbringen will.
714
715 I: Hmm.
716
717 IP: Und wenn es Leute hat, wo ich mir selber schon leid tat, dass ich eineinhalb Jahre
718 mit ihnen verbringen musste, dann muss ich das nicht in meiner Freizeit nochmals
719 wiederholen.
720
721 I: Ja.
722
723 IP: Ich kann schon höflich sein und sagen so Grüezi, wie geht es Ihnen und so, aber die
724 Person weiss dann nach eineinhalb Jahren auch ein wenig zum Einschätzen, wie
725 ich diese Frage meine, wenn ich sie wieder sehe.
726
727 I: Genau.
728
729 IP: Und dann tut das ihr auch nicht so irgendwie weh, wenn sie nachher von ihrem
730 anderen Mitarbeiter hört, nein, nein, das war nur aufgespielt.
731
732 I: Hmm.
733
734 IP: Weil ja so gut kennen sie mich langsam auch.
735
736 I: Hmm. Also, du hast eine ehrliche Haltung den Leuten gegenüber? Und musst nicht
737 etwas vorspielen oder vorheucheln, sondern...?
738
739 IP: Ja, ich habe es nicht nötig. Und ich weiss auch, was das für Auswirkungen für ein
740 paar andere Leute haben kann.
741
742 I: Hmm. Ok. So mit den Jugendlichen, wo du zusammen gelebt hast, eben da machst
743 du auch wie so Unterscheidungen, die einen waren eher die Ehrlichen, die
744 anderen, denen konntest du nicht vertrauen. 00:20:06-6 Oder du hast auch das
745 Wort...
746
747 IP: Ich habe am Anfang mit denen gesprochen, die mit mir sprachen.
748

749 I: Hmm.
750
751 IP: Und dann habe ich einfach gemerkt, wie diese Leute sich eben spalteten. Die einen
752 waren mit diesen Zweien, die anderen mit jenen Zweien. Dann konnte ich mir das
753 etwas aussuchen, weil ja ich bin nicht eine Person, die zu jedem geht oder so.
754
755 I: Hmm.
756
757 IP: Und dann schaut man nach eineinhalb Jahren, wie man eben von diesen Leuten
758 eingeschätzt wird, wie von jenen und dann bleibt man eben mit ein paar in Kontakt.
759
760 I: Hmm, also wenn ich dir zuhöre, dann hast du auch gelernt, richtig hinzusehen, welche
761 Leute tun dir gut und welche nicht?
762
763 IP: Ja. Ja, ich merke es einfach von meinem Umfeld her. Ich meine, wenn ich früher
764 hörte so bei den Schulkameraden, dort hört man ja, lernen wir, dort hört man, ja
765 gehen wir uns die Kante geben oder so am Wochenende. Da so, kommst du nach
766 der Schule kiffen, und ich meine, davon interessierte mich eigentlich nichts. Weil
767 lernen musste ich früher nicht, weil ich das Zeug eh konnte. Weil ich das schon
768 von meiner Freizeit vieles aufgenommen hatte. Und ja, saufen, kiffen, davon halte
769 ich auch nichts, weil einerseits würde es mir selber nicht guttun und zweitens mit
770 meinem Körper, der kann... das kommt nicht so gut. Und ja, das war dort auch
771 ähnlich. Ich fand es einfach von den Leuten noch gut, die auch vielleicht irgendwo
772 mitmachten, aber dort noch eine ehrliche Haltung hatten. Und nicht so, ja, die hat
773 Geld, gehen wir zu ihr, und nachher gehen alle so zu ihr, weil ja, sie hat das ja
774 vielleicht auch nicht so gerne, und dann unterstütze ich das nicht.
775
776 I: Hmm.
777
778 IP: Nur weil ich dann irgendwo zwei Franken bekommen würde oder so. Ich meine, das
779 Geld habe ich selber.
780
781 I: Hmm. Hmm. Also, der Punkt Ehrlichkeit ist für dich ein ganz wichtiger?
782
783 IP: Ja.
784
785 I: Hmm.
786
787 IP: Entweder man kann das aufrecht erhalten und dann bleibe ich bei der Person, falls
788 sie mich irgendwie interessiert oder nicht, dann gehe ich weiter.
789
790 I: Hmm. Ok.
791
792 IP: Die meisten kommen ... [Anmerkung: unverständliche Stelle [00:22:08-4](#)] da kann
793 man sich nicht an eine Person so fixieren. Ich meine, ich dachte das früher auch
794 und trotzdem war es nicht so.
795

796 I: Hmm.
797
798 IP: Ich meine, Menschen sterben, sie gehen.
799
800 I: Hmm.
801
802 IP: Sie ändern sich. Und ja.
803
804 I: Und jetzt bist ja du auch in einer neuen Lebensphase drin und musstest ja auch
805 wieder loslassen/...
806
807 IP: Ja.
808
809 I: .../oder, von Leuten? Und jetzt wieder in eine neue Gruppierung hinein, und da hat
810 sich ja zwangsläufig etwas geändert. Und dass das eigentlich normal ist, dass sich
811 im Leben Sachen ändern, mit dem hast du einen guten Umgang.
812
813 IP: Ja, weil man an dem nichts ändern kann.
814
815 I: Hmm.
816
817 IP: Dann muss man sich einfach mal daran gewöhnen. Weil man die ganze Zeit gegen
818 den Strom schwimmen will, dann nach einer Zeit versagt man auch, und dann
819 nachher geht man mit und dann kommt aber all das, was bis jetzt war, auf dich zu.
820 Statt wenn man es in jedem Fall, wenn es passiert ist, auch irgendwie verarbeitet.
821
822 I: Gibt es sonst noch in der Zeit von von der Internatzeit selber Situationen, die dir jetzt
823 hängen geblieben sind, wo du sagst, hmm, das hätte ich nicht gebraucht?
824
825 IP: Also von Vorfällen?
826
827 I: Vorfälle, von Sachen, die dir ganz persönlich passiert sind.
828
829 IP: Ja eben, einfach das mit ein paar Leuten, sonst habe ich nichts schlecht gemacht,
830 also auch keine Drogen konsumiert, gab mir auch die Kante nicht, ich haute auch
831 nicht ab oder sonst irgendetwas, ich hielt mich auf der Seite.
832
833 I: Hmm.
834
835 IP: Und ja. Sie wollten mir zweimal Urinproben abnehmen, und das war alles negativ.
836 Und ich habe es ihnen auch gesagt. Und wenn sie es nicht glauben, dann glauben
837 sie es eben nicht.
838
839 I: Das war ein Moment/...
840
841 IP: Und ja, ich weiss, dass ich dort...
842

843 I: .../wo du wo du eben, du sagst, wo man dir auch Proben abnahm. Wie ist es dir denn
844 gegangen in so einem Moment, weil du wusstest, ok, ich habe ja gar nicht und ich
845 habe nichts in...?
846
847 IP: Ja, wenn sie es nötig haben und von ihrem Budget, wovon sie eh fast keines haben,
848 nur wenn sie fünfundzwanzig Franken für so etwas ausgeben wollen, dann können
849 sie das schon machen.
850
851 I: Hmm.
852
853 IP: Weil mir schadet das nichts.
854
855 I: Ok, also das hat nicht wirklich viel mit dir gemacht?
856
857 IP: Nein.
858
859 I: Ok.
860
861 IP: Ja, wenn man auf so einen Punkt ankommt, dass man denkt, dass die Person das
862 und das machen könnte, auch wenn sie eigentlich gar nichts davon macht, dann
863 ja, ich kann mich auch wichtig stellen und behaupten, das und das, und nachher
864 sehen die Auswerter trotzdem, dass nichts war. Und dann ist es für sie schon
865 peinlich und wenn nicht, dann ja wenn mir etwas passiert, dann geht das schnell in
866 die Runde und nachher hört man das auch noch von den anderen, also. Hmm.
867
868 I: Also mit dir selber hat das nichts gemacht, und du konntest das wie Back to Sender,
869 du konntest das zurück geben, das ist eigentlich ihr Problem/...
870
871 IP: Ja.
872
873 I: .../und mit dem müssen sie klar kommen?
874
875 IP: Ja.
876
877 I: Ok. In der Zeit, wo du hier warst, gab es Situationen, wo du dachtest, ich brauche mal
878 etwas, ich wünschte mir mal etwas? 00:25:07-1
879
880 IP: Hmm.
881
882 I: An Unterstützung, an Hilfe? Gab es so Situationen, wo so wo so Wunschvorstellungen
883 aufkamen, wo du dachtest, au...?
884
885 IP: Also persönlich oder mit der Schule?
886
887 I: Mit beidem.
888
889 IP: Persönlich ist nur der gleiche Abschnitt wie vorher bei den negativen/...

890
891 I: Hmm.
892
893 IP: .../und in der Schule ging es gut, weil ich dann einfach zum Lehrer gehen konnte
894 oder zu Ihnen im letzten Jahr, und dann nachher haben wir das auch nach der
895 Schule vielleicht angeschaut.
896
897 I: Hmm. Also, da hattest du immer direkt einen Anlaufposten, wo du Dinge, die anfielen,
898 anschauen konntest?
899
900 IP: Ja.
901
902 I: Und das war gut für dich?
903
904 IP: Ja, wenn man etwas braucht, dann sollte man sich ja dafür einsetzen, dass man das
905 findet und.
906
907 I: Genau. Und wenn du die ganze Zeit jetzt anschaust, die Internatzeit, äh könntest du
908 sagen, diese persönliche Veränderung habe ich an mir festgestellt?
909
910 IP: Ja. Ich schenke den Leuten noch weniger Aufmerksamkeit, als ich das bis jetzt
911 vorher machte.
912
913 I: Weniger Aufmerksamkeit?
914
915 IP: Ja.
916
917 I: Hat es dich vorsichtiger werden lassen?
918
919 IP: Nein, es hat mich einfach irgendwie abgetrennt. Weil bei mir ist das auch mit
920 meinem Inneren in Verbindung, auch wenn sie den Teil vielleicht nachher wieder
921 heraus schneiden will.
922
923 I: Hmm.
924
925 IP: Ähm, ich zähle mich eh eigentlich weder als Mann, noch als Frau dazu.
926
927 I: Hmm.
928
929 IP: Ich fühle mich auch weder zu dem, noch zum anderen im Ganzen hingezogen.
930
931 I: Hmm.
932
933 IP: Und ich fühle mich auch persönlich mit meinem Umgang und meinen Einstellungen
934 eigentlich auch nicht so ganz als die vielen Menschen, die ich draussen sehe.
935
936 I: Hmm.

937
938 IP: Und wo man nachher mich mit so Menschen, wo ich selber als inakzeptabel einstuft,
939 nachher so zusammen bringt. Und wenn ich nachher sehe, wie viele Menschen
940 sich noch so einiges bieten lassen können/...
941
942 I: Hmm.
943
944 IP: .../und mit ihnen passiert nichts. Und wenn ich nachher irgendetwas über mich höre,
945 und nachher steht so die ganze Welt still, dann verstehe ich das einfach nicht. Und
946 sage mir, dass ich nur nichts mit ihnen gemeinsam habe.
947
948 I: Hmm.
949
950 IP: Ausser vielleicht noch mit ein paar will ich Kontakt haben und [Anmerkung:
951 unverständliche Stelle 00:27:01-8] zum Beispiel jetzt mit Ihnen und vielleicht auch
952 später noch und dann vielleicht noch mit so ja doch drei Leuten.
953
954 I: Hmm. Hmm.
955
956 IP: Ja, weil sie können Vieles sagen, und ich kann auch Vieles sagen, aber ich mache
957 es dann und sie nicht. Und das unterscheidet mich ja auch meistens von ihnen.
958
959 I: Hmm.
960
961 IP: Ich sage meine Meinung so, egal ob hinter dem Rücken, weil es ist nicht hinter dem
962 Rücken, weil die Person ist nicht anwesend, und wenn sie da wäre, hätte ich das
963 auch gesagt.
964
965 I: Hmm.
966
967 IP: Weil wenn ich davon überzeugt bin, dann sage ich nicht, ja nein, nur weil sie bei
968 ihren Kollegen beliebt ist, sage ich das dann nachher nicht. Weil wenn ich mit ihren
969 Kollegen etwas anfangen kann, dann verstehen sie mich auch, und wenn nicht,
970 dann nicht, dann habe ich es gesagt und dann gehe ich wieder.
971
972 I: Hmm. Also, du sagst, du fühlst dich dort und dort eigentlich nicht wirklich gezogen, du
973 fühlst dich als dich selber.
974
975 IP: Ja.
976
977 I: Und so wie du bist?
978
979 IP: Ja, mein geistiges Ich zählt mir mehr als mein anatomisches, sage ich jetzt mal,
980 weil...
981
982 I: Ja, genau.
983

984 IP: Ein Mensch kann ja [Anmerkung: unverständliche Stelle 00:27:57-6] geboren sein,
985 wenn er etwas aus sich macht, dann ist das sein Glück, und er muss mit seinen
986 Konsequenzen, falls es irgendwelche hat, auch umgehen können.
987
988 I: Genau.
989
990 IP: Solange er niemand anderem schadet.
991
992 I: Und das ist eigentlich auch deine persönliche Entscheidung/...
993
994 IP: Ja.
995
996 I: .../wie du leben möchtest, was du leben möchtest, und du stehst ja voll hinter dem und
997 du hast ja keine Mühe damit.
998
999 IP: Ja.
1000
1001 I: Und darum ist es für dich vielleicht auch nicht so nachvollziehbar, wenn andere eben
1002 fast so im Gruppenkonsens dann einer Meinung nachrennen, mit dem kannst du
1003 nicht viel anfangen.
1004
1005 IP: Ja, nachvollziehbar, ich weiss einfach, dass sie meistens so sind, und dann lasse ich
1006 sie auch so stehen. Ich gehe nicht auf ihr Problem ein, weil sie auch nicht auf
1007 meine eingehen, und auch wenn schon, dann würde ich immer noch schauen, wer
1008 mir helfen kann und wer nicht.
1009
1010 I: Hmm.
1011
1012 IP: Weil nach den Jahren Erfahrungen mit den Psychologen und mit anderen
1013 Mitschülern von jungen bis auch von älteren Personen, von Lehrern, Betreuern
1014 und so, dann hat man langsam schon ein Bild, mit welchem kann man andere
1015 Leute ein bisschen einstufen, und bis jetzt stimmte es eigentlich immer.
1016
1017 I: Hmm. Also, du hast irgendwo die Internatzeit auch, sagen wir, deine Fähigkeiten
1018 entwickeln können/...
1019
1020 IP: Ja.
1021
1022 I: .../genau analysieren, genau hinschauen und dir auch ein Bild machen davon?
1023
1024 IP: Ja.
1025
1026 I: Durch vielleicht auch durch die Diversität von verschiedenen Leuten, eben seien es
1027 Gleichaltrige oder Erwachsene, irgendwo hat das, sagen wir, auch dein Blick weil
1028 bling ach ich kann nicht mehr sprechen/...
1029
1030 IP: Blickwinkel.

1031
1032 I: .../Blickwinkel geöffnet, oder? Dass du genauer hinschauen kannst. Und das ist auch
1033 etwas, das du mitgenommen hast fürs Leben, oder?
1034
1035 IP: Ja.
1036
1037 I: Hmm. Ok. Gut. A., wenn du dich einmal sehr gestresst fühltest/...
1038
1039 IP: Bin ich eine rauchen gegangen.
1040
1041 I: Das wäre jetzt gerade die Frage gewesen. Bist du eine rauchen gegangen. Und du
1042 durftest ja nicht rauchen, also doch, du hattest ja noch Raucherlaubnis, nicht?
1043
1044 IP: Ja. Hmm, nein.
1045
1046 I: Nein, du hattest ja gar keine Raucherlaubnis, die hast du erst später...
1047
1048 IP: Ja, wenn ich einmal vor dem Schulhaus dort war.
1049
1050 I: Ja, genau. Aber du bist trotzdem hast du dir den Freiraum geschaffen und bist eine
1051 rauchen gegangen für dich? 00:30:04-1
1052
1053 IP: Ja.
1054
1055 I: Und das hat irgendwie den dir geholfen, den Stress wieder abzubauen oder geringer
1056 zu werden [Anmerkung: nicht verständliche Stelle 00:30:12-3].
1057
1058 IP: Ja. Meistens konnte ich gar nichts dafür, und wenn sie das trotzdem so sehen, dann
1059 sehen sie das eben. Und wegen dem Rauchen, ja wenn man etwas möchte, dann
1060 findet man schon den Weg, damit man das bekommt.
1061
1062 I: Ok. Also, du hast immer so deine Nischen gefunden/...
1063
1064 IP: Ja.
1065
1066 I: .../wo du dich wieder erholen kannst? Und äh du sagst eben, wenn sie dachten, es
1067 stimme nicht, also du hast nicht reagiert auf äh sagen wir jetzt Anschuldigungen/...
1068
1069 IP: Nein.
1070
1071 I: .../solche Sachen, bist du ausgewichen?
1072
1073 IP: Ja, wenn man mich anschuldigt, dann beschreibt man das, eigentlich mich in ihren
1074 Augen, aber ich finde, wenn man mich anschuldigt für etwas, das nicht ist/...
1075
1076 I: Hmm.
1077

1078 IP: .../dann beschreibt das mich eigentlich gar nicht, aber dafür umso mehr die Person.
1079
1080 I: Hmm, also du hast das wieder auf/...
1081
1082 IP: Ja.
1083
1084 I: .../die Person rückgeführt, wieder Back to Sender, mit mir hat das/....
1085
1086 IP: Ja.
1087
1088 I: .../nichts zu tun?
1089
1090 IP: Ja, hmm.
1091
1092 I: Also, konntest du dich sehr gut grenzen?
1093
1094 IP: Ja.
1095
1096 I: Bist nie irgendwie gestiegen, erzürnt geworden oder hast reagiert?
1097
1098 IP: Nein, wofür. Ausser einmal. Das hatte aber auch einen persönlichen Hintergrund.
1099
1100 I: Hmm.
1101
1102 IP: Auch im Zusammenhang mit einem Mitarbeiter dort.
1103
1104 I: Ja. Aber so im Normalfall hast bist du eher ein...?
1105
1106 IP: Im Normalfall schenke ich diesen Leuten keine Aufmerksamkeit, höre ihnen zu und
1107 gehe.
1108
1109 I: Ja, also mehr... du liessest sie stehen?
1110
1111 IP: Ja.
1112
1113 I: In ihrem eigenen Zeugs und hast sie ignoriert und bist weggegangen?
1114
1115 IP: Ja.
1116
1117 I: Ja. Und du schmunzelst auch ein wenig dabei, also manchmal hast du wahrscheinlich
1118 auch innerlich darüber gelacht?
1119
1120 IP: Ja, ich weiss nicht, für was die Leute manchmal so viel Zeit aufwenden, wo gar
1121 nichts ist.
1122
1123 I: Hmm.
1124

1125 IP: Und frage ein wenig, ob ihr Leben dermassen traurig ist, dass sie so etwas bei den
1126 Leuten suchen müssen, statt irgendwo den Fernseher einzuschalten oder so.
1127
1128 I: Hmm. Also, eigentlich hätten sie... für dich hat es das nicht gebraucht, weil/...
1129
1130 IP: Nein.
1131
1132 I: .../du bist nicht unbedingt derjenige, der ihren Stress abbaut, in dem Sinn, nicht?
1133
1134 IP: Ja, ich merke einfach, diese Leute haben ihre Spannungen und so.
1135
1136 I: Hmm.
1137
1138 IP: Und sie hören das, sie hören jenes, und dann kommen sie zu mir und so. Ja so, jetzt
1139 habe ich das gehört, wir sprechen dann noch am Freitag. Und ich so, ja, dann
1140 sprechen wir eben am Freitag. Und dann stehen sie einfach immer noch gleich
1141 weit/...
1142
1143 I: Hmm.
1144
1145 IP: .../und dann regt sie das noch mehr auf. Und dann nachher wollen sie das in die
1146 Runde bringen. Und normalerweise bringen sie das in die Runde, wenn Schüler
1147 sich irgendwo falsch verhält oder so. Und nachher fragen andere, ja, was ist denn
1148 jetzt mit ihm? Ja, ich weiss nicht, aber er beachtet mich nicht, aber ich weiss
1149 sicher, dass irgendetwas ist. Und dann schauen sie, ich habe sogar die Zeiten
1150 gehabt, sie schauen mich an, und ich so, ja, keine Ahnung und ja.
1151
1152 I: Hmm. Also, im Prinzip hast du sie leerlaufen lassen?
1153
1154 IP: Ja, das regt die Leute auch viel mehr auf, statt dass man darauf eingeht.
1155
1156 I: Also, du hast das Ruder jetzt selber in die Hand genommen?
1157
1158 IP: Ja.
1159
1160 I: Ok. Und das war für dich eine Form, um so sogenannte Konflikte lösen zu können,
1161 nicht reagieren?
1162
1163 IP: Ja, sie müssen selber damit umgehen können.
1164
1165 I: Ok. Ok. Hat es dich gestärkt? Hast du dich eigentlich gut gefühlt, dass...?
1166
1167 IP: Das habe ich schon früher immer so gemacht.
1168
1169 I: War das etwas, das du schon lange kanntest?
1170
1171 IP: Hmm.

1172
1173 I: Und das konntest du hier gut anwenden, nicht?
1174
1175 IP: Ja, es hilft einfach. Man muss nicht bei diesen Leuten durcharbeiten, sondern man
1176 kann sie einfach so Skip so und dann kommt der Nächste und ja.
1177
1178 I: Ok.
1179
1180 IP: Und ich fand es auch ein wenig unterhaltsam.
1181
1182 I: Hast dir daraus auch einen Spass gemacht?
1183
1184 IP: Ja.
1185
1186 I: Hmm.
1187
1188 IP: Ja, solche Leute findet man eigentlich schon oft, aber wenn du mit ihnen vom
1189 Sonntag bis am Freitag in einem Raum bist, dann kannst du wie bei einer Sendung
1190 entscheiden, welche Folge du morgen machst oder so.
1191
1192 I: [lacht]
1193
1194 IP: Also, das ist auch so eine Art von Stressabbau.
1195
1196 I: Hmm.
1197
1198 IP: Du merkst, dass du dafür eigentlich gar nichts machen musst, aber die anderen
1199 Leute umso mehr und... es gibt Leute, die man einfach beim ersten Mal sieht und
1200 man denkt einfach, ja, was ist das?
1201
1202 I: Hmm.
1203
1204 IP: Und dann nachher, wenn man merkt, wie diese Leute sich weiter entwickeln, weil ich
1205 urteile eigentlich über niemand. Weil ich lasse einfach all das stehen/...
1206
1207 I: Hmm.
1208
1209 IP: .../ich schreie meistens nicht herum, ich schlage niemand oder so, sondern ich
1210 schaue einfach, wie die Sachen sich einfach verformen oder entwickeln, und wenn
1211 es dann wirklich so Leute gibt, die ich nicht mag, dann lasse ich sie gerne in ihrem
1212 eigenen Kessel ein wenig weiter schmoren, weil/...
1213
1214 I: Hmm.
1215
1216 IP: .../wenn sie denken, dass sie das bei mir bieten können mit ihren Anschuldigungen,
1217 dann wie am Schluss vom Jahr, ich zeige ihnen dann, dass sie noch mehr
1218 Probleme damit haben, und nachher gehe ich mit sauberen Händen und sie sehen

1219 dann nachher, was sie alles falsch gemacht hatten, und dann müssen sie noch mit
1220 anderen Arbeitern reden, weil es kommt ja heraus.
1221
1222 I: Hmm.
1223
1224 IP: Wenn du irgendetwas falsch machst, dann egal, wie lange es dauert, es kommt ja
1225 immer einmal heraus.
1226
1227 I: Hmm.
1228
1229 IP: Und ja. Auf jeden Fall von ein paar würde ich noch gerne das Gesicht sehen, wenn
1230 ich wieder einmal diese Leute besuchen komme.
1231
1232 I: Hmm.
1233
1234 IP: Das ist auch noch so eine Motivation.
1235
1236 I: Ist auch eine Motivation? Das hast du auch irgendwie mitgenommen, also du sagst
1237 auch, mit sauberen Händen oder mit/...
1238
1239 IP: Ja.
1240
1241 I: .../irgendwie für dein Gefühl wie mit reiner Weste hinausgehen können und/...
1242
1243 IP: Ja.
1244
1245 I: .../dann ist es auch ein schönes Gefühl, wieder zurückzukommen?
1246
1247 IP: Ja, weil dann siehst du noch besser ist dann der Moment, wenn man sieht, alle sind
1248 am Essen, man macht die Türe auf und man sieht so, alle sind ruhig und ein paar
1249 schauen dich einfach so an, so/...
1250
1251 I: Hmm. 00:35:02-9
1252
1253 IP: .../ich weiss nicht, so ein wenig von dem, ich habe gedacht, ich sehe nie mehr und
1254 andererseits was passiert als nächstes? Und das ist schon.
1255
1256 I: Das ist noch spannend, so ein wenig wie... nicht gerade eine Soap-Show, aber es ist
1257 ein bisschen eine Show, oder?
1258
1259 IP: Ja.
1260
1261 I: Und das genießt du noch ein wenig? Ist auch ein wenig Schauspielerei.
1262
1263 IP: Ja, wenn mir mal langweilig ist, mal zwischendurch/...
1264
1265 I: Genau.

1266
1267 IP: .../weil ich bin immer ich selber, und wenn ich etwas brauche, dann erhalte ich das
1268 auch. Wenn mir jemand im Weg stellt, dann tu ich ihn nicht zur Seite, dann Sorge
1269 ich ihn gerade. Aber manchmal so zwischendurch denke ich so, ja, spende mal ein
1270 wenig Zeit für die anderen, und dann schaue ich, wie die Leute umgehen, ich
1271 meine, das ist schon... das ist schon interessant.
1272
1273 I: Das ist interessant und das hast du auch wie durchschaut, das Spiel, wenn man dir
1274 jetzt so zuhört, nicht? Also, ich irgendwo hat man nicht über dich regiert, sondern
1275 du hast ganz schön selber regiert?
1276
1277 IP: Ja, ich meine, wenn die Leute das nötig haben und sie dermassen mitläuferisch sein
1278 können, dann tut es mir einfach leid.
1279
1280 I: Hmm.
1281
1282 IP: Und dann versucht man, manchen zu helfen, weil man denkt, dass sie vielleicht noch
1283 das Potenzial zu etwas Anderem haben, und wenn sie das nicht möchten, dann
1284 möchten sie das eben nicht, und dann ist das nicht meine Sache.
1285
1286 I: Hmm.
1287
1288 IP: Ja. Ich helfe jedem, wo ich kann.
1289
1290 I: Ja.
1291
1292 IP: Und wo es mich interessiert, wenn die Person auf mich zukommt, wenn nicht, dann
1293 soll sie das eben weiter machen. Mal schauen, wo es sie hinführt.
1294
1295 I: Hmm.
1296
1297 IP: Ja.
1298
1299 I: Ist auch die Eigenverantwortung des anderen, oder?
1300
1301 IP: Ja.
1302
1303 I: Und nicht deine? Ok, gut. Gab es Situationen, wo du das Gefühl hattest, jetzt... bei all
1304 dem, was du ja im Griff hattest, oder, und wie du mit Situationen umgehen
1305 kannst/...
1306
1307 IP: Ja.
1308
1309 I: .../und dass man mit dir nicht unbedingt viel machen konnte, ohne dass du Ja dazu
1310 sagtest/...
1311
1312 IP: Ja.

1313
1314 I: .../gab es trotzdem vielleicht ein paar Situationen, wo es dir auch einmal etwas an die
1315 Nieren ging und wo es dir wirklich weh tat und wo du sagtest, jetzt/...
1316
1317 IP: Eine.
1318
1319 I: .../jetzt eine einzige?
1320
1321 IP: Das ist alles zusammen zu führen mit dem Negativen, das wir bis jetzt hatten/...
1322
1323 I: Hmm.
1324
1325 IP: .../weil sonst ist mir einfach nichts passiert dort.
1326
1327 I: Hmm.
1328
1329 IP: Das schlecht ist.
1330
1331 I: Ja.
1332
1333 IP: Ausser eben einmal mit einer Betreuungsperson/...
1334
1335 I: Hmm.
1336
1337 IP: .../die mich einerseits aus der Fassung brachte, weil ich habe wirklich alles gemacht,
1338 was ich konnte/...
1339
1340 I: Hmm.
1341
1342 IP: .../also am Puls geholfen, gekocht, puhh irgend so anderen Leuten geholfen, für sie
1343 da gewesen, ich war immer überpünktlich, ich habe immer die Person unterstützt
1344 und so/...
1345
1346 I: Hmm.
1347
1348 IP: .../und nach bekommt man mit, wie... nicht wie ich mich selber verändere, sondern
1349 wie die Person sich kehrt.
1350
1351 I: Hmm.
1352
1353 IP: Und dann nachher merkt man, ah ja, es gibt noch mehr Menschen, die... ich probiere
1354 ja, dass es so... dass ich bin nicht link, ich sage einfach meine Meinung, und ich
1355 kehre manchmal aus meinen Sachen selber irgendetwas Neues, das ich dann
1356 nachher sagen kann, ja es ist trotzdem so.
1357
1358 I: Hmm.
1359

1360 IP: Weil wenn es so Leute gibt, mit denen ich nicht viel anfangen kann, dann sage ich
1361 das auch wie so etwas relativ, dass ja im Grossen und Ganzen ist es so, aber
1362 trotzdem ist es irgendwie anders, und wenn die Person nachher auf mich zukommt
1363 und sagt, ja, du hast es aber so gesagt, dann kann ich es wörtlich nochmals
1364 wiederholen, wie ich es wirklich gesagt habe/...

1365 I: Hmm.

1366 I: Hmm.

1367 IP: .../und wie ich es denn verstanden habe.

1368 I: Hmm.

1369 I: Hmm.

1370 IP: Aber wenn man dann merkt, wie die Person das auch kann, weil normalerweise bist
1371 du ja gewöhnt, ja alle Menschen sind so normal und so überschaubar, und dann
1372 nachher kommt nochmals so etwas, aber dass es dich dann nachher so tief trifft
1373 wie bis jetzt noch nichts/...

1374 I: Hmm.

1375 I: Hmm.

1376 IP: .../in den fünfzehn Jahren, also jetzt sechzehn/...

1377 I: Hmm.

1378 I: Hmm.

1379 IP: .../ja, dann bricht schon einiges zusammen.

1380 I: Hmm.

1381 I: Hmm.

1382 IP: Und wenn man dann das nachher gerade biegen möchte nach so einem Tritt, ich
1383 sage jetzt dem, ja einfach eine total unnötige Person, einfach nochmals hier hinein
1384 kommt, und nachher sie das Ganze übernehmen soll, wo sie eigentlich keine
1385 Ahnung von gar nichts hat/...

1386 I: Hmm.

1387 I: Hmm.

1388 IP: .../dann nachher merkt man, ja, alle Leute stehen so herum und so, am letzten Tag,
1389 hört man dort, dann kann man nicht mehr nichts darauf geben, weil dann trifft mich
1390 das.

1391 I: Also, das ist dann wie... wie den Bogen überzogen, oder?

1392 I: Ja.

1393 I: Hmm.

1394 IP: Aber hart überzogen.

1395 I: Hart überzogen und...

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407
1408 IP: Und ich glaube, das bleibt für immer so, und auch wenn ich die Person eigentlich gar
1409 nicht mehr beachte, man weiss im Hinterkopf trotzdem, warum man sie nicht
1410 beachtet.
1411
1412 I: Ja. Das hat auch verletzt?
1413
1414 IP: Und das tut nicht gut.
1415
1416 I: Ja. Und das nicht gut tun, das hat irgendwie mit mit der Verletzung deiner
1417 Persönlichkeit zu tun?
1418
1419 IP: Ich habe keine Verletzung.
1420
1421 I: Nicht?
1422
1423 IP: Ich tu das einfach alles übertönen mit irgendetwas anderem, das mich glücklich
1424 macht.
1425
1426 I: Ok. Aber das Gefühl von weh tun ist noch da? Wenn du jetzt... jetzt bist du wieder in
1427 die Situation hinein gegangen, also so ganz ruhig lässt sie dich nicht, nicht?
1428
1429 IP: Also, wenn ich die Person jetzt da neben mir sitzen sehen würde/...
1430
1431 I: Hmm.
1432
1433 IP: .../ja, dann hätte ich mein Handy hier auf diese Seite getan und mehr wäre jetzt
1434 daraus auch nicht passiert so.
1435
1436 I: Ok, aber du würdest sofort wieder grenzen?
1437
1438 IP: Wenn mich irgendjemand verarscht, dann wird er das deutlich zu spüren bekommen
1439 und das ist egal, wie lange das geht.
1440
1441 I: Bist du dann... ja, und dann bist du weg?
1442
1443 IP: Weil ich bin nicht nachträglich, aber wenn man mich einmal irgend so auf die Seite
1444 stehen lässt, dann lasse ich die Person auch lange auf die Seite. 00:40:03-7
1445
1446 I: Hmm.
1447
1448 IP: Und dann kannst du nicht kommen mit, ja, es tut mir leid, und damals... es ist
1449 vielleicht schon etwas anderes/...
1450
1451 I: Hmm.
1452
1453 IP: .../aber wenn man so etwas tut oder so etwas in die so irgend so in die Wege bringt,

1454 dann kann das nicht sein, dass das einfach so ein Missverständnis war, weil dann
1455 muss man auch einiges überlegen, bis man so etwas schafft.
1456
1457 I: Hmm. Hmm.
1458
1459 IP: Dann kann man nicht sagen wie zum Beispiel, ja sorry, ich habe über dich Falsches
1460 gesagt einmal. Dann, wenn man die Person kennt und man weiss, sie redet eh
1461 viel/...
1462
1463 I: Hmm.
1464
1465 IP: .../und vielleicht auch nicht einmal so ganz genau wörtlich, aber man weiss, was sie
1466 sich dabei dachte, dann kann man das schon verzeihen.
1467
1468 I: Hmm.
1469
1470 IP: Aber wenn jemand sich dermassen Mühe gibt, dass es doch zu irgendetwas
1471 entsteht/...
1472
1473 I: Hmm.
1474
1475 IP: .../und du nachher das alles durchmachen musst und du eigentlich absolut nichts
1476 dazu beigetragen hast, und das seit eineinhalb Jahren, und nachher kommen noch
1477 so ein paar Leute, die am liebsten, denen einfach ins Gesicht schlagen würde,
1478 dann kann man dann auch nur heraus schneiden, aber... dann... steht man einfach
1479 nur noch da, und man hat keine Ahnung mehr, worum es geht, was man machen
1480 kann, was man überhaupt dazu beigetragen hat.
1481
1482 I: Hmm. Also, das ist schon ein Gefühl von von Ohnmacht, das du dann auch hast in so
1483 einem Moment?
1484
1485 IP: Ja, und das habe ich nicht gern.
1486
1487 I: Das hast du nicht gern?
1488
1489 IP: Weil ich weiss, dass ich mache meine Sachen und ich erhalte das, was ich will, und
1490 ich bringe auch die Leute dazu, das zu machen, was ich will.
1491
1492 I: Genau.
1493
1494 IP: Weil ich bin neutral hier, ich schade niemanden, ich bin nicht gerade hier um zu... ja,
1495 hier ist unser Blumenkind A. oder so.
1496
1497 I: Hmm.
1498
1499 IP: Aber wenn man mich braucht, dann bin ich auch da.
1500

1501 I: Ja, du bist...
1502
1503 IP: Aber wenn man so etwas macht, dann/...
1504
1505 I: Dann bist du weg.
1506
1507 IP: .../dann bin ich weg, aber endgültig.
1508
1509 I: Genau. Und du bist nicht einer, der sich anbiedert, oder? Das entspricht dir nicht. Du
1510 lebst dein Leben und möchtest eigentlich im Prinzip, dass man einfach dir
1511 attestiert, er darf sein Leben leben. Er darf so sein, wie er ist.
1512
1513 IP: Ja, das darf ich ja, und wenn diese Leute das nicht akzeptieren können, dann ist das
1514 ihre eigene Schuld/...
1515
1516 I: Genau.
1517
1518 IP: .../oder dann möchte selber etwas daraus.
1519
1520 I: Ja. Und du machst ja deinen Weg alleine und es gibt dann einfach irgendwo eine
1521 Grenze, wenn die überschritten ist, sagen wir von Masslosigkeit dir gegenüber/...
1522
1523 IP: Ja, dann hast du verloren.
1524
1525 I: .../dann hast du verloren. Ja. Ja. Und dann kommt... eben, dann verletzt es auch im
1526 Moment?
1527
1528 IP: Aber dann ist es richtig verloren, das ist nicht so, ja, ich habe meine Freundin
1529 verloren, und dann ist es fertig, oder.
1530
1531 I: Hmm, das ist....
1532
1533 IP: Ja, ich habe jetzt Schulprobleme und es ist fertig. Weil dann ist es wirklich fertig. Und
1534 dann hast du... dann bist du gestrichen und dann bist du draussen.
1535
1536 I: Ja.
1537
1538 IP: Dann kannst du nicht mehr so kommen, ja nein, aber du weisst und so. Ja, dann
1539 hockt man dort und so, ja, ich weiss es und jetzt kannst du wieder gehen, weil...
1540
1541 I: Ja, also die Person kommt dann gar nicht mehr an dich heran?
1542
1543 IP: Ja, soll sie auch nicht.
1544
1545 I: Eben, ja.
1546
1547 IP: Ich bin da nicht so ein offenes Buch, wo man so etwas eintragen kann da, hier ein

1548 bisschen wegreißen und so und nachher wird das die Person.
1549
1550 I: Also, du machst der Person dann zu und lässt sie nicht mehr an dich heran kommen?
1551
1552 IP: Ja.
1553
1554 I: Hmm, ok.
1555
1556 IP: Am Anfang ist es eben auch schwierig, aber nachher merkt man, es geht schon.
1557 Früher hat man auch ohne die Person leben können, also kann man es auch jetzt.
1558
1559 I: Hmm. Ja, ok. Gut. Ähm gibt es irgendetwas, wo du das Gefühl hast, äh habe ich jetzt
1560 nicht angesprochen, so punkto so im Internat umreißen, was wichtig war, was
1561 nicht wichtig war, habe ich etwas übersehen, was ich dich hätte fragen können?
1562 Oder wär's bis hierhin mal ok?
1563
1564 IP: Ja, habe einfach gemerkt, dass am Schluss war es so, dass genau die Leute, von
1565 denen man am wenigsten erwartet hätte, dass sie eigentlich offen sind und
1566 hilfreich. Sie sind trotzdem noch zu mir gestanden und haben eigentlich geholfen.
1567
1568 I: Hmm.
1569
1570 IP: Weil auch in der Gesellschaft, man sieht ganz oben sieht man die aufgespielten
1571 Leute, die so Marionetten von anderen sind oder nachher wissen, ja, ich habe die
1572 [Anmerkung: unverständliches Wort 00:43:52-6] und das bringt so anderen die
1573 Sachen näher, statt wenn zum Beispiel sie oder sie das hat.
1574
1575 I: Hmm.
1576
1577 IP: Dann gibt es diejenigen, die einfach für die oben schauen und so die Mitläufer so, ja,
1578 er geht dort, man sieht die ganze Masse geht dorthin und nachher wieder zurück.
1579
1580 I: Hmm.
1581
1582 IP: Dann gibt es die Leute, die einfach doch für sich einfach das Zeug machen und das
1583 machen, was sie müssen, aber trotzdem noch Freiraum haben.
1584
1585 I: Hmm.
1586
1587 IP: Und das nicht so schnell von anderen Leuten bestimmen lassen, und das finde ich
1588 eigentlich gut.
1589
1590 I: Hmm.
1591
1592 IP: Weil man muss nicht wie ich dermassen für sein Aussehen Zeit investieren oder so,
1593 man muss auch einfach so sein können, wie man eben geboren ist, und ich habe
1594 auch keine Probleme damit.

1595
1596 I: Also, du hast auch die Erfahrung gemacht, äh dass... das ist auch wieder wie das
1597 Thema Sein und Schein, oder?
1598
1599 IP: Ja.
1600
1601 I: Nicht diejenigen, die gerade am Anfang so schillern, das sind dann schlussendlich die
1602 wertvollsten. Das vielleicht auch etwas Unscheinbares schlussendlich/...
1603
1604 IP: Ja.
1605
1606 I: .../dir auch etwas gebracht hat, oder, oder viel gebracht hat?
1607
1608 IP: Einfach die Leute, die am meisten probieren, es mit allen gut zu haben und bei allen
1609 das monotone Dasein pflegen, das sind einfach die falschesten Leute, die ich in
1610 meinem ganzen Leben jemals angetroffen habe.
1611
1612 I: Hmm.
1613
1614 IP: Und die Leute, die auch weg sind. Weil ich traue [Anmerkung: unverständliche Stelle
1615 00:45:01-0] so recht schnell zu/...
1616
1617 I: Hmm.
1618
1619 IP: .../aber wenn man dann merkt, wie die Leute dich biegen können und nachher noch
1620 ihre eigene Situation können... wie auf die aufschaffen und dann nachher dich wie
1621 so weglassen so, ja schau, ich bin jetzt da und du bist immer noch da unten, dann
1622 ja.
1623
1624 I: Hmm.
1625
1626 IP: Ja, ich habe schon gezeigt, was ich kann, und sie die Leute haben das auch
1627 gemerkt.
1628
1629 I: Hmm.
1630
1631 IP: Aber dann muss man auch nicht mehr kommen, als ob nichts gewesen wäre, weil ja
1632 das nützt nichts, weder mir, noch dir.
1633
1634 I: Hmm.
1635
1636 IP: Also jetzt nicht Ihnen, sondern einfach allgemein.
1637
1638 I: Hmm, hmm.
1639
1640 IP: Und ja.
1641

1642 I: Ok. Gut. Ich würde dir jetzt gerne ein Bild zeigen. Du bist ja jetzt eigentlich schon äh
1643 aus der Schulzeit draussen oder aus der Internatzeit draussen und bist jetzt im
1644 Gymi/...
1645
1646 IP: Ja.
1647
1648 I: .../also in einer weiterbildenden Ausbildung. Dein Leben geht noch weiter, A. Wenn du
1649 jetzt das Bild anschaust, wenn du jetzt äh ich nehme an, das ist dein Boot, wo du
1650 jetzt da ins Leben hinaussteuern kannst, was würdest du mitnehmen in das Boot?
1651 Vielleicht von Gutem, was du erfahren hast, wo du denkst, hmm, das tut mir gut,
1652 waren gute Erfahrungen. Was würdest du vielleicht eher am Rand, am Strand
1653 lassen und sagen, nein, das nehme ich nicht mehr mit, das brauche ich nicht mehr
1654 für meine Zukunft.
1655
1656 IP: Hmm. In mein Boot würde ich nehmen, im Einklang mit sich selber zu sein. Sich
1657 selber an den Punkt zu bringen, wo man möchte. Weil für mich macht es eh kein
1658 anderer. Auf dem Strand würde ich hmm so ziemlich alles und jeden lassen
1659 eigentlich. Im Grossen und Ganzen. So ziemlich. Ich würde ein paar Leute sicher
1660 mitnehmen, weil ich merke auch, die Personen sind offen im Zusammenhang mit
1661 mir, und dann bin ich es auch mit ihnen.
1662
1663 I: Hmm.
1664
1665 IP: Oder sie sind ehrlich, aber sie sagen auch manchmal besser nicht das, was man
1666 hören will, aber dafür sagen sie es so, wie sie es sehen, und am Schluss kann
1667 man trotzdem etwas damit anfangen.
1668
1669 I: Hmm.
1670
1671 IP: Statt wenn die ja nein, das ist sicher so, und ja nein, ich sehe das sicher so, und am
1672 Schluss sind die Personen entweder leer oder sie sind genau das Gegenteil, von
1673 dem, was sie sagen.
1674
1675 I: Hmm.
1676
1677 IP: Und ja, was würde ich noch ins Boot nehmen? Meine Ziele zu verfolgen. Die
1678 Struktur, wie man lebt. Also auch vielleicht selber [Anmerkung: unverständliche
1679 Stelle 00:47:23-3] aber ich bin glücklich mit dem und ja. Das wär's eigentlich auch.
1680
1681 I: Hmm. Ok. Also...
1682
1683 IP: Ahh, und nichts Schädliches machen, also ja eben. Gefühle im Griff haben.
1684
1685 I: Hmm.
1686
1687 IP: Aggressionen oder Depressionen im Griff haben.
1688

1689 I: Hmm.
1690
1691 IP: Niemandem schaden. Ja und auch für mich selber, also ich esse auch so ziemlich
1692 kein Fleisch und ich trinke nicht, ich kiffe nicht. Ich rauche jetzt noch viel weniger,
1693 als ich damals geraucht habe.
1694
1695 I: Hmm.
1696
1697 IP: Und ja, das kann ich auch so stehen lassen, weil der Mensch ist nicht dafür da, um
1698 anderen zu schaden, eigentlich.
1699
1700 I: Hmm. Also, eigentlich ist dir dein... deine eigene Drehung, du selber bist dir... bist dir
1701 sehr, sehr wichtig und Leute, denen du... denen du vertrauen kannst?
1702
1703 IP: Ja.
1704
1705 I: Und die dich wertschätzen?
1706
1707 IP: Ja.
1708
1709 I: Ok. Gut. Gibt es von deiner Seite irgendetwas, wo du sagst, ok, das fehlt mir jetzt
1710 noch in diesem Interview, das möchte ich selber noch hinein bringen, oder das
1711 möchte ich vielleicht von mir aus noch als Frage hinein bringen, oder wäre es für
1712 dich ok so?
1713
1714 IP: Hmm. Wüsste ich jetzt gar nichts
1715
1716 I: Wüsstest du gar nichts? Wenn wir es so zusammenfassen würden, hast du aus der
1717 Zeit einige... einige Sachen mitgenommen, die du lernen konntest. Also, genaue
1718 Sichtweise. Und du kommst eigentlich immer wieder mit dem auf dich selber sich
1719 verlassen, nicht?
1720
1721 IP: Hmm.
1722
1723 I: Ist das etwas, das du sehr gut gelernt hast in dieser Lebensgemeinschaft ja
1724 irgendwie...?
1725
1726 IP: Ja, es hat es einfach noch etwas verdeutlicht/...
1727
1728 I: Hat es noch verdeutlicht.
1729
1730 IP: .../das hatte ich eigentlich schon immer.
1731
1732 I: Aber es wurde noch verstärkt/...
1733
1734 IP: Ja.
1735

1736 I: .../durch durch die Situation, von dem auch in so einer Gemeinschaft leben zu
1737 müssen, nicht?
1738
1739 IP: Ja. Ja, und einfach den Leuten nichts selber machen, die dir selber etwas gemacht
1740 haben.
1741
1742 I: Hmm.
1743
1744 IP: Weil wenn ich es wollen würde, ich weiss, wie man Leuten wehtun kann/...
1745
1746 I: Hmm.
1747
1748 IP: .../und ich weiss auch, welche Folgen das haben kann einerseits an mir und
1749 andererseits an ihnen.
1750
1751 I: Hmm.
1752
1753 IP: Aber schlussendlich wissen die Leute das selber, also wenn man noch mehr daraus
1754 macht, dann merken sie, dass man ihnen doch nicht egal ist.
1755
1756 I: Hmm.
1757
1758 IP: Wenn man sie einfach stehen lässt, ja, dann sieht man SMS da, verpasster Anruf
1759 dort, im Facebook vollgespamt bis auf E-Mails. Wer schreibt heutzutage noch E-
1760 Mails ausser ich? Und Sie.
1761
1762 I: Und ich? 00:50:00-5 [lacht]
1763
1764 IP: Und Sie. Ja, ich meine, das zeigt es dann schon, dass die Leute sich trotzdem etwas
1765 überlegen.
1766
1767 I: Hmm.
1768
1769 IP: Und schlussendlich ja, stehen sie trotzdem leer, weil meine Zeit ist das nicht Lohn,
1770 also es lohnt sich nicht.
1771
1772 I: Also, irgendwie hast du hast du klar zu unterscheiden gelernt, was ist wesentlich und
1773 was ist nicht wesentlich. Was bringt mir etwas und was bringt mir nichts?
1774
1775 IP: Ja, mir sind zwei Kollegen, die richtig sind, lieber als zweihundert, die falsch sind.
1776
1777 I: Genau. Hmm. Und die dann auch richtig pflegen, oder?
1778
1779 IP: Ja.
1780
1781 I: Ok. Gut, dann wäre ich eigentlich durch mit meinem Interview. Ich hoffe, es war
1782 einigermassen ok für dich.

1783
1784 IP: Ja, war gut.
1785
1786 I: War es gut, hast du dich wohl gefühlt, nicht bedrängt oder so?
1787
1788 IP: Nein.
1789
1790 I: Gut. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, wir beide uns.
1791
1792 IP: Ok.
1793
1794 I: Danke schön.
1795
1796
1797 *812_0009*

